

Revista
Jornada Científica

ISSN - 2965-1573

Edição Especial CJ

Ciência Jurídica

Dossiê dos Trabalhos Aprovados
Trabalho de Conclusão de Curso -1
Bacharelado em Direito
- Temas Diversos-

FORTALEZA-CE

V. 2 N. 8 Julho Ano 2023

UNIFANOR
wyden

Ciência Jurídica

Dossiê dos Trabalhos Aprovados
Trabalho de Conclusão de Curso -1
Bacharelado em Direito
- Temas Diversos -

CENTRO UNIVERSITÁRIO FANOR
WYDEN
UNIFANOR WYDEN

Reitor

Geam Carles Mendes

Pró-Reitoria Acadêmica

Hiure Gomes Almeida

Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Internacionalização

Thiago Costa Duch

Pró-Reitoria de Pós-Graduação

Marcela Maciel Miranda

Editor Chefe

Thiago Costa Duch

Design Gráfico

Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Internacionalização

Conselho Editorial

Alexandra Pedrosa Monteiro

Anderson dos Santos Dias

Camila Osugi Cavalcante de Alencar

Candice Monteiro Mariano

Edirsana Maria Ribeiro de Carvalho

Emmanuelle Maria Vasconcelos Matos

Germano Fenner

Isabella Lima Barbosa Campelo

Kleison Freitas

Lenismar Sá Cavalcante

Milena Abrão de Sena

Nardejane Martins Cardoso

Ozângela De Arruda Silva

Roberto Lima

Thiago Costa Duch

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior

Vitor Vasconcelos de Araújo

REVISTA JORNADA ACADÊMICA
V.2 N.8 FORTALEZA-CE JULHO ANO 2023
TRIMESTRAL
ISSN - 2965-1573
EDIÇÃO ESPECIAL CIÊNCIA JURÍDICA
1.DOSSIÊ TCC 1 DIREITO

Editado Junho 2023

Publicação Julho 2023

Unifanor Wyden

R. Antônio Gomes Guimarães, 150

www.revistajornadacientifica.com.br

SUMÁRIO

A DESCONFORMIDADE DA LEI DE CRIME ORGANIZADO: DIFICULDADES EM SUA IMPLEMENTAÇÃO Adams Polary, Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior.....	5
COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS: LIBERDADE RELIGIOSA VERSUS DIREITO À VIDA NOS CASOS DE SACRIFÍCIOS COM MORTE Adrian de Moraes Gonçalves, Igor Moura Rodrigues Teixeira, Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior.....	14
ADOÇÃO À BRASILEIRA E O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA: UMA ANÁLISE DE SEUS IMPACTOS JURÍDICOS E PSICOLÓGICOS Aline Ribeiro Alves, Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior, Thiago Costa Duch.....	21
O IMPACTO DA PARTICIPAÇÃO FEMININA EM ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ Ana Beatriz Sousa Duarte, Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior.....	28
ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS E OS IMPACTOS DA LEI 14.454/2022 NAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE Angelica Gomes de Queiroz, Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior, Thiago Costa Duch.....	33
TRABALHO EM CONDIÇÃO ANALOGA A DE ESCRAVO: ANÁLISE SOBRE O CASO MADALENA GORDIANO Antonio Willian Silva Matos, Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior.....	42
A VULNERABILIDADE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PERANTE OS PERIGOS CIBERNÉTICOS NO SÉCULO XXI Ávila Lima Melo Cordeiro e Silva, Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior.....	48
HERMENÊUTICA JURÍDICA COMO AUXÍLIO DO JUDICIÁRIO PARA O COMBATE DO JUIZ SOLIPSISTA Brayan Lima Soares, Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior, Thiago Costa Duch.....	55
TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA E O CRIME DE RECEPÇÃO Esdras Henrique Oliveira, Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior, Thiago Costa Duch.....	60
GUERRA PERDIDA: A AUSÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS EFETIVAS NO COMBATE ÀS DROGAS E A MUTAÇÃO DO PAPEL DO DIREITO PENAL COMO MEIO CORRECIONAL Flora Gadelha Teles de Sá, Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior, Thiago Costa Duch.....	71
A LEGISLAÇÃO DE ARMAS DE FOGO E OS INDICADORES DE VIOLÊNCIA NO BRASIL Georgea Carolina Barreto Sampaio Orbañanos, Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior.....	78
O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA NA EDUCAÇÃO APLICADO AO PORTADOR DE TDAH Giselle Alves Mascarenhas, Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior.....	88
A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA PRISÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA Ícaro Queiroz de Miranda, Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior.....	97
RELAÇÕES DE TRABALHO PÓS PANDEMIA Ireuda Aparecida Gomes da Silva, Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior.....	107
PREVENÇÃO E COMBATE AO ASSÉDIO SEXUAL E MORAL NO ÂMBITO DO TRABALHO Iury Alves Vieira de Sousa, Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior.....	117
ALIENAÇÃO PARENTAL: REFLEXOS SOCIAIS E JURÍDICOS Juliane Torres Ribeiro, Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior, Thiago Costa Duch.....	128
A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA RELIGIOSA NA RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO	

Francisco Lucas Barbosa da Cruz, Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior.....	138
O CARÁTER DE PERDÃO NA LEGISLAÇÃO PENAL: ANÁLISE DOS CRIMES PATRIMONIAIS E SUA REINCIDÊNCIA SOB PERSPECTIVA CRIMINOLÓGICA	
Lucas Franco Bortoluzzi, Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior.....	145
O SISTEMA FINANCEIRO E A LAVAGEM DE DINHEIRO: AS CRIPTOMOEDAS COMO INSTRUMENTO DO CRIME	
Miguel Ângelo Pinto Martins, Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior.....	153
O USO (IN)DEVIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
Taynara Rios Soeiro, Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior.....	163
A PROTEÇÃO DA LIBERDADE E DA PRIVACIDADE: UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE O STALKING E A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	
Thamiris Caroline de Sousa Lima, Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior, Thiago Costa Duch.....	171
A EXTRADIÇÃO DE CRIMINOSOS E A PROBLEMÁTICA DA EXECUÇÃO DA PENA, COM ENFOQUE NO “CASO ROBINHO”	
Victor Luan Manoel Coelho Adriano, Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior.....	180
O TRABALHO INFANTIL E O PAPEL DO CONSELHO TUTELAR PARA A PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Victória Maria Resende Simeão, Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior, Thiago Costa Duch.....	187
A TEORIA DO LABELLING APPROACH E OS EFEITOS NEGATIVOS NA RESSOCIALIZAÇÃO DOS EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO	
Wellery Aleff Santos de Castro, David Alcântara Isidoro, Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior.....	195
PINK TAX E A DESIGUALDADE DE GÊNERO: A ALTA TRIBUTAÇÃO NOS ABSORVENTES E OS IMPACTOS NA VIDA DA POPULAÇÃO FEMININA	
Wendy Dantas Sousa, Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior, Thiago Costa Duch.....	202
A POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO POR CASAIS HOMOAFETIVOS: ANÁLISE DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS E SEUS REFLEXOS SOCIAIS	
Yohana Alves Moura, Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior.....	211

ADOÇÃO À BRASILEIRA E O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA: UMA ANÁLISE DE SEUS IMPACTOS JURÍDICOS E PSICOLÓGICOS

Aline Ribeiro Alves¹

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior²

1 INTRODUÇÃO

As primeiras discussões sobre o tema de adoção remontam ao Direito Romano, se tratava geralmente de dar sucessão ao nome da família que não tivesse tido filhos naturais, ou ainda inserir no meio familiar um filho ilegítimo.

No Brasil a primeira legislação que trouxe matérias específicas em relação a adoção foi o Código Civil de 1916, que disciplinou matérias como quem poderia adotar, diferenciação etária entre adotante e adotado, dissolução do vínculo de adoção, entre outros, apesar de ainda prematura, a lei trouxe fundamentos que serviriam como base para futuras legislações.

Com o advento da Constituição de 1988 um importante marco para o tema veio à luz, a equiparação dos filhos adotivos aos biológicos, proibindo designações discriminatórias relativas à filiação.

A partir deste cenário houve um ambiente de otimismo no ordenamento jurídico brasileiro que resultaria na criação da primeira legislação especial do Brasil que trataria especificamente da proteção integral da criança e do adolescente, promulgada em 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que trazia em seu escopo entre muitas outras matérias, a adoção, em conformidade com a Lei 13.509/2017 que traz regulamentos e uma série de requisitos para o feito.

Contudo uma modalidade de adoção sem regulamentação já ocorre a muito tempo no país, a chamada adoção à brasileira, que se trata do ato de adotar uma criança sem que haja o regulamento exigido para tanto.

Sem parâmetros legais a adoção à brasileira surge muitas vezes como uma alternativa rápida aos pais que não querem ou não podem por algum motivo passar por todo o processo legal de adoção regular, esta prática consiste na adoção sem

¹ Graduanda em Direito pelo Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden).

² Orientador e professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I – Direito, do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden). Doutor em Direito Constitucional e Teoria Política (UNIFOR).

que haja qualquer intervenção do Estado, por essa razão não se faz presente a observação dos requisitos.

Tornou-se comum no Brasil exatamente pela satisfação quase que imediata de seu intuito, sem passar por todo tramite da adoção legal que pode ser demorado, porém podem ser graves as consequências judiciais e psicológicas aos envolvidos, sobretudo a criança e ao adolescente.

Na adoção regular há um período de adaptação e convivência que deve ser observado pelos possíveis adotantes, o prazo é de 90 dias, exatamente para que haja esse monitoramento de como a criança ou o adolescente se adequa a essa nova realidade.

Entretanto sem essa supervisão existem riscos, pois não há como saber a índole ou mesmo se essa estrutura familiar é saudável para receber uma criança seja de maneira psicológica ou financeira, sem os parâmetros que estão na lei a adoção à brasileira traz uma série de danos jurídicos e psicológicos a depender do caso concreto, por não haver avaliação psicossocial ou acompanhando assistencial que garanta proteção integral a essa criança.

A adoção à brasileira abre margem para um ambiente inseguro considerando que os pais biológicos podem reclamar a criança de volta, como não há fiscalização nada impede que esse cenário ocorra e havendo, uma vez que não há qualquer tipo de acompanhamento pode levar a consequências irreparáveis.

Uma criança que vive em um lugar abusivo e é entregue para uma família sem que haja o correto procedimento de adoção, pode de acordo com a vontade dos pais voltar aquele ambiente, passando despercebido pela legislação que versa sobre o tema. No Brasil muitas vezes esta prática está ligada ao tráfico infantil, pois sem tramites legais o tráfico por vezes se camufla de adoção a brasileira.

O objetivo principal da adoção é proporcionar um relacionamento seguro e confiante entre adotante e adotado ao passo que se constrói um ambiente que proporcione o crescimento para o menor, contudo na adoção a brasileira o infante fica desprotegido e sem qualquer acompanhamento assistencial, o que abre margem para uma série de problemas.

A partir desse cenário a adoção à brasileira pode representar perigo para os adotados? Quais medidas o Estado pode ter, visando o melhor interesse da criança ao tratar a adoção à brasileira? Qual a real ligação entre o tráfico infantil e a adoção

à brasileira? Quais danos psicológicos a adoção sem regulamentação pode suscitar?

2 OBJETIVOS

A promoção de ambientes estáveis e que tragam o livre crescimento educacional, profissional e o lazer das crianças e adolescentes é matéria principal do ECA, que estabelece parâmetros para este fim, a análise contida neste trabalho buscar entender quais os efeitos da adoção à brasileira na vida dos adotados e o seu impacto no ordenamento jurídico vigente.

Tendo como parâmetro o maior interesse da criança e sua proteção integral, este estudo tem como objetivo geral elucidar questões que ainda são obscuras e tornam esta prática tipificada como crime. Analisar os institutos de adoção assim bem como a colocação em família substituta e suas formas. Neste sentido, entender o perfil dos adotantes e o que os leva a praticar a adoção a brasileira em detrimento da forma legal de adoção.

- Entender a adoção à brasileira e como ela se dá em casos concretos;
- Neste sentido, entender qual postura o Estado poderia ter para reduzir esta prática;
- Analisar os riscos da adoção a brasileira sem qualquer tipo de regulamentação e sua ligação com o tráfico infantil;
- A necessidade de se olhar cada caso como único e entender o porquê essa prática se tornou comum no Brasil;

3 HIPÓTESES

Os impactos da adoção à brasileira na vida dos adotantes e adotados são visíveis e trazem prejuízos.

O estado auxiliará com medidas efetivas a redução desta prática no Brasil.

A demora na fila de espera para adoção regular contribui para a prática da adoção à brasileira

Havendo conscientização sobre a prática do ato tipificado como crime, haverá a diminuição.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

A Constituição da República consagrou em seu escopo uma série de princípios basilares e que norteiam tanto o entendimento doutrinário quanto as decisões dos tribunais sobre diversas matérias. Um dos mais significativos deles é o princípio da dignidade da pessoa humana, intrinsecamente relacionado as garantias e necessidades de cada cidadão, dentre eles o de ter educação, moradia, lazer, família, dentre outros.

Diante disso, surge possibilidade de formulação de família por meio da adoção para aqueles casais que não podem por alguma razão terem filhos. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em conformidade com a Lei 13.509/2017, conhecida como Lei da Adoção trazem uma série de requisitos a serem observados para tanto.

Ainda assim, o procedimento regular de adoção é ignorado em detrimento de algo mais rápido, muitos optam pela prática da adoção à brasileira, que traz satisfação do desejo dos pais de forma mais célere. Ignorando a lei que tipifica tal ato como crime seguem com o registro em cartório do menor como se pais biológicos fossem. As motivações para a prática podem ser diversas como o receio pela demora na fila do cadastro de adotantes, receio de não conseguir adotar por questões financeiras ou ainda o medo dos processos judiciais.

A denominação adoção à brasileira deriva do termo “jeitinho brasileiro” que é usado pra se referir a comportamentos que são improvisados e por vezes informais de conseguir algo que demoraria para se obter pelos meios tradicionais, ou ainda para falar da criatividade de alguém. Por essa razão o termo a depender da interpretação e da situação pode significar algo positivo ou negativo.

Em linhas gerais, trata-se do ato de registrar filho de outra pessoa como seu próprio, sem a observância dos requisitos legais para a conduta, tipificada como crime pelo Código Penal, seguindo disposição:

Art. 242 - Dar parto alheio como próprio; registrar como seu o filho de outrem; ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil.

Com pena de detenção de 2 (dois) A 6 (seis) anos de prisão, podendo haver ainda a diminuição da pena se o crime for praticado por motivo de reconhecida nobreza, podendo o magistrado ainda deixar de aplicar a pena. Ocorre geralmente quando os pais não querem criar o filho e por consequência disso entregam a criança informalmente para terceiros sem ligação afetiva com a família, estes se

dirigem até o cartório e ali registram em seu nome, como se filho consanguíneo fosse.

Apesar da expressa proibição, a adoção à brasileira é muito praticada em todo o território nacional, podendo ser observado em alguns casos a boa-fé dos adotantes e total desconhecimento do instituto, as questões que tratam deste tipo de registro, portanto, devem conter o máximo de cautela, e para tanto a matéria vem sendo tratado nos juizados cíveis e no direito de família com maior flexibilidade, ficando a cargo do juiz competente analisar de maneira única e criteriosa o caso concreto.

Por essa razão, embora a adoção à brasileira seja ilegal, existindo o vínculo socioafetivo e levando em consideração outras características intrinsecamente ligadas ao interesse e proteção da criança e do adolescente, pode o juiz, por meio de pedido determinar em favor da família que o pleiteia, convertendo assim a adoção à brasileira em adoção *Intuitu Personae*, que ocorre quando já existe um vínculo afetivo da criança ou adolescente com os adotantes, este tipo de adoção é permitida em situações específicas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) desde que siga os mesmos critérios que são exigidos pela lei para a adoção regular, a adoção *Intuitu Personae* se apresenta como uma alternativa legal aos casos em que já existe estruturação familiar e afetiva e o vínculo já está bem avançado.

É certo que a família é um fator decisivo no desenvolvimento saudável de uma criança, um ambiente saudável proporciona o aprendizado e crescimento profissional, por essa razão a colocação de crianças e adolescentes em abrigos deve ser resumida ao tempo em que se encontre uma família que o acolha. Nos casos em que a criança não pode permanecer no seio familiar natural a primeira alternativa a ser tomada é a colocação em família substituta.

As formas de família substitutas estão disciplinadas no ECA e são elas a guarda, tutela e adoção. A primeira delas, a guarda é respaldada pelo Código Civil em seus artigos 1.583 e 1.590 em concordância com os artigos 33 e 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A guarda obriga, segundo disposição legal a prestação de assistência material, moral e educacional a criança ou adolescente. Tendo os pais ainda o poder familiar, a guarda precisará, de acordo com a necessidade ser requerida e na grande maioria dos casos ela é concedida como uma espécie de ponte para posterior adoção ou tutela.

Alguns autores defendem, como é o caso de Katia Maciel, que a guarda provisória funcionaria como um estágio de convivência e adaptação para o lar que o vai acolher, devendo ainda assim ser documentado o termo específico de guarda. (2013 p. 216/217)

A tutela por sua vez, trata-se de um meio de proteção, concedida através de decisão judicial, para que uma pessoa capaz possa reger o menor incapaz, com o intuito de salvaguardar seus interesses.

Este instituto cessará com a maioridade, emancipação ou com a adoção, contudo poderá ser retirado a qualquer tempo de acordo com as especificações de cada caso. São muitas as espécies de tutela, uma das que mais se destaca é testamentária, que ocorre quando os pais deixam registrado em testamento a nomeação para o tutor do filho, disciplina pelo artigo 1.729 do Código Civil.

Adoção à brasileira, diferente da guarda, tutela e adoção que tem previsão legal e todo um procedimento a ser observado, não segue esta linha. É realizado margem da lei e sem qualquer acompanhamento ou intervenção do Estado. O perfil daqueles que buscam a realização desta prática é na maioria das vezes aqueles que já tem o desejo a um bom tempo de realizar o sonho de serem pais e veem na adoção a brasileira uma forma mais rápida de satisfizer seu desejo. É certo que a demora na fila de espera se dá exatamente pelo perfil almejado para adotar, a maioria tem preferência por bebês recém-nascidos, brancos e sem doença tratada ou tratável.

Assim, a busca pela informalidade pode garantir que se obtenha o que deseja sem a espera de 5 ou 6 anos que normalmente seria enfrentado na fila de adoção pelo perfil desejado. É comum que mãe logo na maternidade entregue a criança recém-nascida aos prometidos e estes fazem o registro da criança como se seu fossem.

A criança fica por essa razão sem qualquer proteção do Estado que desconhece a condição, isso pode suscitar diversos problemas para a vida dos adotantes e principalmente para o adotado. A falta de informações sobre sua origem e seu país biológicos podem gerar nessa criança traumas emocionais e psicológicas que o acompanhem durante todo o seu crescimento gerando questionamento sobre abandono e ocasionando eventualmente até mesmo a depressão.

Outro problema suscitado pela adoção à brasileira e que vem à tona quando se estuda o tema está ligado ao tráfico de crianças e maus tratos infantis, como esta

prática não possui qualquer tipo de acompanhamento a criança fica à mercê da personalidade dos pais e sem proteção externa, uma mãe por exemplo que tem características narcisistas e segue com o procedimento de adoção a brasileira para agradar o marido poderá ver essa criança como um peso e passar a maltratá-la.

Na adoção regular os pais passarão por todo um acompanhamento psicológicos e assistencial para viabilizar se estão aptos ou não para receber uma criança, sem esse acompanhamento as consequências podem ser irreparáveis.

5 METODOLOGIA

O tipo de metodologia de desenvolvimento para o trabalho será através de um estudo exploratório e descritivo, baseando-se em pesquisas e materiais do tipo escrito, com abordagem na busca para elucidar as problemáticas contidas no tema. A pesquisa será feita com base na análise de livros, artigos, sites eletrônicos, casos concretos e decisões reiteradas dos tribunais superiores, localizados em base de dados físicos ou eletrônicos, bem como a partir da análise de casos e a busca pelo entendimento do tema proposto, seus riscos e causas.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 1º jan. 2017.
- BRASIL. Lei n. 10.406, 10 de janeiro de 2002. **Institui o Código Civil**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan.
- BRASIL. **Estatuto da Criança e do Adolescente**: Lei federal nº 8069, de 13 de julho de 1990. Rio de Janeiro: Imprensa Oficial, 2002. BRASIL.
- BRASIL. Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. **Código Penal brasileiro**. *Vade Mecun* (com mudança pela Lei 6.898, de 1981).
- BRASIL. Lei Nº 13.509 de 22 de novembro de 2017. **Lei da Adoção**. <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2017/lei-13509-22-novembro-2017-785783-publicacaooriginal-154279-pl.html>
- MACIEL, Kátia Regina Lobo Andrade (Coord.). Curso de Direito da criança e do adolescente. Aspectos teóricos e práticos. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
- PAULA, Tatiana Wagner Lauand de. **Adoção à brasileira: registro de filho alheio em nome próprio**. Curitiba: J.M., 2007.

A DESCONFORMIDADE DA LEI DE CRIME ORGANIZADO: DIFICULDADES EM SUA IMPLEMENTAÇÃO

Adams Polary¹

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior²

1 INTRODUÇÃO

As organizações criminosas no Brasil são grupos estruturados hierarquicamente que atuam de forma delituosa e ilegal, envolvendo-se em crimes como tráfico de drogas, contrabando, roubo, extorsão, homicídio e lavagem de dinheiro. Essas organizações têm uma estrutura organizacional semelhante a empresas, com líderes, subordinados e divisão de tarefas, estabelecendo regras e códigos de conduta internos. Seu objetivo principal é obter lucro e poder, utilizando métodos violentos para garantir sua influência e proteger seus interesses.

No Brasil, duas das organizações criminosas mais conhecidas são o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV). O PCC, ambos fundados em 1993, aproximadamente, e tem uma estrutura hierárquica bem definida e estabelece normas rígidas para seus membros. Além do tráfico de drogas, o PCC também está envolvido em outros crimes, como assaltos a bancos e sequestros. O CV, por sua vez, teve origem no Rio de Janeiro e expandiu sua influência para outros estados do Brasil, envolvendo-se principalmente no tráfico de drogas.

Em resposta à crescente atividade dessas organizações criminosas, o legislador brasileiro criou a Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, com o objetivo de combater essas organizações e estabelecer critérios para caracterizá-las, definir penas e medidas de combate, além de regulamentar a forma de investigação e processo criminal relacionados a esses casos. A lei se aplica tanto às organizações criminosas nacionais quanto às transnacionais. No entanto, mesmo com a existência dessa lei, as organizações criminosas ainda perduram no Brasil. Isso ocorre devido a vários fatores, como a sofisticação e inteligência crescente dessas organizações, que se adaptam rapidamente às brechas legais e ao sistema administrativo brasileiro. Além disso, a inflação legislativa, caracterizada pela criação excessiva de

¹ Graduando em Direito pelo Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden).

² Orientador e professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I – Direito, do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden). Doutor em Direito Constitucional e Teoria Política (UNIFOR).

leis que muitas vezes não têm efetividade, contribui para a perpetuação dessas organizações. A falta de recursos e estruturas adequadas para a aplicação da lei também é um problema, assim como a corrupção de agentes públicos, a lentidão dos processos judiciais e as falhas nas investigações.

Diante desse cenário, é necessário repensar e reestruturar o sistema jurídico, buscando formas eficazes de combater as organizações criminosas. Medidas como o acordo de delação premiada, previsto na Lei nº 12.850, têm sido utilizadas estrategicamente para dismantelar operações e cadeias de comando das organizações criminosas. No entanto, é fundamental investir em recursos, capacitação, equipamentos, infraestrutura e financiamento adequados para fortalecer as instituições responsáveis pela investigação e repressão dessas organizações. Em suma, as organizações criminosas no Brasil representam um desafio complexo e persistente. A lei de combate a essas organizações é um passo importante, mas não deve ser a única medida adotada como meio de erradicar essa atuação delituosa.

2 OBJETIVOS

Identificar e compreender os motivos norteadores para o fenômeno das organizações criminosas, além de analisar os desafios no combate destas organizações, dada a desconformidade da lei na aplicação de sanções na prática.

I - O que são as organizações criminosas no Brasil?

II – Por que as organizações criminosas ainda perduram?

III- Formas de combater as organizações criminosas?

3 REFERENCIAL TEÓRICO

As organizações criminosas no Brasil são grupos estruturados hierarquicamente, possuindo uma cadeia de comando, que atuam de forma delituosa e ilegal, tal como tráfico de drogas, contrabando, roubo, extorsão, homicídio, lavagem de dinheiro e outros crimes. Essas organizações possuem uma estrutura organizacional semelhante a empresas, com líderes, subordinados e divisão de tarefas. Essas organizações estabelecem regras e códigos de conduta internos.

Elas visam o lucro e poder, utilizando métodos violentos para garantir sua influência e proteger seus interesses. Por vezes se envolvem em disputas territoriais com outras organizações criminosas, sendo bastante comum essa situação, resultando em conflitos armados e altos índices de violência, diariamente veiculados na mídia. Além disso, as organizações criminosas em uma visão expansionista buscam estender suas influências e poder para além dos limites de um único estado ou cidade, estabelecendo uma presença em diversas regiões do país. Segundo Gilson Langaro Dipp, ele define organização criminosa como:

Uma organização criminosa de modo geral se revela por dotar-se de aparato operacional, o que significa ser uma instituição orgânica com atuação desviada, podendo ser informal ou até forma mas clandestina e ilícita nos objetivos e identificável como tal pelas marcas correspondentes. A organização criminosa pode também, eventualmente ou ordinariamente, exercer atividades lícitas com finalidade ilícita, apesar de revestir-se de forma e atuação formalmente regulares. Um estabelecimento bancário que realiza operações legais e lícitas em deliberado obséquio de atividades ilícitas de terceiro, é o exemplo que recomenda cuidado e atenção na compreensão de suas características. A principal delas é ser produto de uma associação, expressão que indica a *afectio* entre pessoas com propósitos comuns ou assemelhados em finalidade e objetivo. É essencial que haja afinidade associativa entre as pessoas (usualmente pessoas físicas, mas não é impossível a contribuição de pessoas jurídicas), ainda que cada uma tenha para si uma pretensão com motivação e objetos distintos das demais e justificativas individuais, todavia logicamente reunidas por intenção e vontade comum nos resultados. (DIPP, 2015, p. 11).

Já Paulo César Correa Borges, afirma que “do modelo de organização criminosa que se analisa, haverá, portanto, variação de alguns de seus elementos, embora outros sejam comuns” (O Crime Organizado. São Paulo: Ed. UNESP, 2002, p. 16). Aponta ele que existem bases para a caracterização de uma organização, mesmo que elas pareçam diferentes entre si.

No Brasil, uma das organizações criminosas mais conhecidas é o Primeiro Comando da Capital (PCC), que surgiu no ano de 1993, na casa de custódia de Taubaté, conhecida como "Piranhão". O PCC tem uma estrutura hierárquica e estabelece normas rígidas para seus membros, incluindo um código de conduta interno. Além do tráfico de drogas, o PCC também está envolvido em outros crimes, como assaltos a bancos e sequestros.

Sua atuação e controle se disseminam de forma orgânica, piramidal e replicável, e funciona em todos os 12 estados e quatro países onde o PCC está presente. Como uma multinacional cujo produto recorde de vendas é o narcotráfico.

Atuam agora de forma semelhante a uma grande empresa multinacional do que uma organização criminosa propriamente dita.

Outra organização criminosa relevante é o Comando Vermelho (CV), que teve origem no Rio de Janeiro. O CV também atua principalmente no tráfico de drogas, mas expandiu sua influência para outros estados do Brasil e está envolvido em diferentes atividades criminosas.

O jornalista Carlos Amorim escreveu no ano de 1993 um livro-reportagem que explica a origem do Comando Vermelho, uma das grandes facções criminosas que assolam a sociedade. Ele explica, na sua visão como se originou o que conhecemos como crime organizado no Brasil.

[...] os piores criminosos do Rio estão trancados nas quatro galerias que formam o presídio, contrariando tanto o projeto arquitetônico do prédio quanto as intenções da Justiça (...) a Ilha Grande se transforma num depósito para os mais perigosos. Vira prisão de segurança máxima. E ainda se comete o erro de juntar o bandido dito irre recuperável com o velho presidiário, que trabalha de colono nas lavouras em torno do presídio. Muitos homens condenados por crimes menores também enfrentam a convivência com o que há de pior nos arquivos do Tribunal de Justiça. A Ilha Grande ganha status de um curso de pós-doutorado no crime. Quem entra ladrão sai assaltante. Aquele que tentava a sorte sozinho sai chefe de quadrilha. (AMORIM, 1993, p. 42)

Pensando nisso os legisladores criaram a lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013 em, para combater essa onda criminosa que assolava o país, estabelecendo critérios para caracterizar uma organização criminosa, definição de penas e medidas de combate a essas organizações e regulamenta a forma de investigação e o processo criminal relacionados a esses casos. Ela se aplica tanto às organizações criminosas nacionais quanto às transnacionais.

Porém, passados anos desde as primeiras formas de organizações criminosas, hoje no Brasil, elas atuam na prática de uma forma bem mais sistemática e se distanciam da denotação dada pela lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013. Acarretando uma desconformidade da norma com sua aplicação na prática, e na forma de caracterizar o crime. Já que a atuação está mais sofisticada e inteligente, de modo que sua operação se camufla através das brechas da lei e do sistema admirativo brasileiro. Assim a lei de organizações criminosas não surte o efeito desejado, e em contrapartida há um crescimento exponencial das organizações. Faz a pergunta - por que as organizações criminosas ainda perduram?

Para tentar entender um dos motivos dessa pergunta devemos analisar como certas condutas adotadas pelos legisladores foram deverás maléficas. A exemplo como forma de enfrentamento na década de 90 de uma onda de extorsão mediante sequestro arquitetadas pelo PCC, Comando Vermelho, tendo sua maior repercussão com o sequestro de Abílio Diniz; foi criada a lei dos crimes hediondos para assim mostrar para a sociedade que medidas estavam sendo implementadas para que o cenário de terror fosse superado. Em poucas palavras, esse feito foi realizado com o intuito político dos governantes, pois dele se utilizou como objeto político para criar uma sensação de segurança imaginária.

Esse foi um dos exemplos, o mais famoso, mas existem diversos exemplos de que muito do produzido pelo legislativo apenas cria uma hipertrofia do código penal, depositando a ele uma mácula e decadência. Assim, há a infame inflação legislativa, uma série de leis, letra morta, da qual não se tem necessidade ou previsão de que irá incrementar positivamente o código além de hipertrofiá-lo negativamente.

É um reflexo da sociedade, o legislativo eleito democraticamente deseja incessantemente permanecer em domínio do poder, para isso depende do apoio de seu eleitorado. Portanto, sua meta é produzir uma legislação que aos olhos do senso comum seja vislumbrante e aparente ser uma grande contribuição, mas que em prática são desnecessários ou aumentam injustificadamente penas. E essa é a definição de “direito penal do terror”.

E todos esses paradigmas e impasses estão inseridos na esfera chamada Direito Penal Simbólico. Sobre o tema, Cleber Rogério Masson diz que:

[...] o direito penal simbólico é uma forma do Estado mostrar para a sociedade que ele está preocupado com os valores sociais, mas na realidade não importa para o Estado que a lei seja de fato efetiva ou não, que o direito penal use da sua função instrumental, ou mesmo que os índices de criminalidade diminuam. (MASSON, 2010, p.10)

O que envolve essa problemática é justamente o que foi abordado, as chamadas inflações legislativas, hipertrofia do direito penal, direito penal do terror. Mas o que não citam é a inercia, a abstenção de tentar propor um novo modelo ou novas estruturas para o Direito Penal, em vista de que o Direito Penal simbólico não é o único problema a ser resolvido e superado.

O problema também é a falta de recursos e estruturas para efetivação da aplicação da lei de organizações criminosas, já que muitas vezes esbarra na falta de

recursos e estrutura adequados por parte das instituições responsáveis pela investigação e repressão às organizações criminosas. Isso inclui a falta de pessoal capacitado, equipamentos, infraestrutura e financiamento adequado, o que dificulta a implementação eficiente da lei. Nisso afeta principalmente a qualidade das operações, já que devido à complexidade das redes criminosas e sua capacidade de adaptação, essas organizações muitas vezes possuem estruturas flexíveis e se reinventam rapidamente, dificultando a coleta de provas e a identificação de seus líderes e membros-chave.

Porém, mesmo quando se consegue desarticular um núcleo de uma organização, a corrupção de agentes públicos facilita a soltura dos indivíduos apreendidos através de penas alternativas e medidas cautelares previstas na lei, como forma de minorar as sanções aos envolvidos, gerando uma impunidade e leniência do sistema de justiça criminal.

E por vezes quando esses criminosos são indiciados e respondem perante o poder judiciário, a lentidão nos processos judiciais, as brechas legais e as falhas nas investigações podem resultar em condenações menos frequentes e penas mais leves, o que não serve como um verdadeiro desestímulo às atividades das organizações criminosas. Causando assim uma verdadeira desconformidade da lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013 com a sua real aplicabilidade na prática.

É necessária uma reestruturação do código, a medida da qual a sociedade vai evoluindo, é possível que o sistema jurídico atual possa colapsar, em face de a curto prazo os problemas relatos serem utilizados para propaganda política, e a longo prazo ele irá proporcionar uma banalização do Direito Penal tornando-o sem eficácia já que não adianta criar novo tipos penais se não há um enfrentamento eficaz em face dos que já existem devido à falta de estrutura e leniência por parte dos agentes públicos.

Para isso o Estado tenta nutrir formas de combate e controle. E tenta criar mecanismos para atingir a finalidade da lei, e um desses mecanismos utilizados estrategicamente para desmanchar operações e cadeias de comando das organizações criminosas é o chamado acordo de delação premiada exposto no artigo 3º-A., artigo 3º-B e artigo 4º da lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013:

Art. 3º-A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Art. 3º-B. O recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração demarca o início das negociações e constitui também marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize, até o levantamento de sigilo por decisão judicial.

Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:

A delação premiada nada mais é do que um acordo homologado posteriormente por juiz, que vai julgar os fatos e avaliar o grau de colaboração do acusado, e assim determinar o tipo de benefício a ser concedido. Que possibilitam mais abordagens estratégicas e coordenadas para a finalidade de desarticular as organizações criminosas. Pois, o Estado usa o artifício do acordo de delação como subterfugio de percutir o raciocínio do membro da organização.

Porém, o indivíduo é capaz de colaborar com a justiça, sem ser necessário delatar qualquer de seus "companheiros". Pois, até mesmo as organizações criminosas possuem um "Estatuto" e códigos internos, conforme explicado anteriormente, e nele são impostas diversas regras e deveres, e uma dessas regras é a de não "dedurar" um companheiro.

Além disso, outra prática utilizada pelo Estado no combate é a chamada "Ação controlada". Cujos conceitos legais encontram respaldo no art. 8º da Lei 12.850/2012:

Art. 8º Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações.

Essa ação é definida por Guilherme de Souza Nucci como:

Trata-se do retardamento legal da intervenção policial ou administrativa, basicamente a realização da prisão em flagrante, mesmo estando a autoridade policial diante da concretização do crime praticado por organização criminosa, sob o fundamento de se aguardar o momento oportuno para tanto, colhendo-se mais provas e informações. Assim, quando, futuramente, a prisão se efetivar, será possível atingir um maior número de envolvidos, especialmente, se viável, a liderança do crime organizado (NUCCI, 2015, p. 77).

A técnica especial de investigação policial chamada ação controlada comporta aplicações múltiplas, o que garante alto grau de eficácia. Pode ser utilizada, por exemplo, na entrega de cargas, de mercadorias ou de drogas ilegais. De forma, que a inteligência da polícia pode arquitetar uma estratégia. Como uma hipótese em que é repassado a informação para o setor de inteligência da polícia que determinado indivíduo está em posse de uma grande quantia de entorpecentes. Para tanto, a polícia em primeiro momento não faz a prisão em flagrante, pois espera que o indivíduo se dirija a uma possível localização importante do crime organizado, qual seja um galpão de drogas ou até mesmo um encontro com líderes da organização, sob a entrega vigiada da polícia. É a medida em que se tem a informação concreta dos acontecimentos terão por finalidade a formação da prova de toda a atividade criminosa, com posterior prisão de todos os envolvidos e cessação da atividade criminosa além de enfraquecer a organização criminosa.

4 METODOLOGIA

O tipo de metodologia de desenvolvimento para o trabalho será a pesquisa bibliográfica e documental do tipo exploratória com abordagem qualitativa. A pesquisa será feita com base na análise de leis, doutrinas, jurisprudências, e documentos, localizados em base de dados físicos ou eletrônicos, bem como a partir do entendimento do ordenamento jurídico brasileiro pertinente ao tema do trabalho que define como se dá a motivação para a existência dos crimes organizados e os desafios ao seu combate.

5 HIPÓTESES

A lei nº 12.850 é válida, o problema são a falta de estrutura, investimento, e atuação ostensiva por parte do Estado para sua efetivação.

A lei nº 12.850, apresenta total desconformidade quando utilizada na prática, sendo uma lei desatualizada e sem eficácia no combate as organizações criminosas.

Deve se criar ou melhorar as leis já existentes que versam sobre a matéria?

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Fabio. **A guerrilha urbana atual e os direitos fundamentais**. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 22, n. 5013, 23 mar. 2017. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/55365>. Acesso em: 25 fev. 2021.

AMORIM, Carlos. **Comando Vermelho, A Historia Secreta Do Crime Organizado**, 2011.

BORGES, Paulo César Correa. **O Crime Organizado**. São Paulo: Ed. UNESP, 2002.

CARVALHO, Ivan Lira De. **A criminalização de ilícitos praticados por particular contra a administração pública O descaminho de mercadorias**

DOTTI, René Ariel. **Um novo Direito Penal do terror**. Folha de S. Paulo, 25-3-91, caderno 1, p. 3.

DIPP, Gilson Langaro. **A delação ou colaboração premiada: uma análise do instituto pela interpretação da lei**. Brasília: IDP, 2015,

GODOY, Luiz Roberto Ungaretti de. **O Crime Organizado e seu Tratamento Jurídico Penal**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

GOMES, Christiano Leonardo Gonzaga. **Os crimes de colarinho branco e as teorias da pena**. De jure: revista jurídica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, n. 10, jan./jun. 2008.

MASSON, Cleber Rogério. **Direito penal esquematizado** – Parte geral. Vol.1 3ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2010.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Organização criminosa**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

RAMOS, João Gualberto Garcez. **A inconstitucionalidade do “Direito Penal do terror”**. Curitiba: Juruá Editora, 1991, p. 34.

O IMPACTO DA PARTICIPAÇÃO FEMININA EM ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ

Ana Beatriz Sousa Duarte¹

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior²

1 INTRODUÇÃO

Quando notícias de mulheres envolvidas em crimes são divulgadas na mídia, muitas vezes isso causa surpresa e estranheza na sociedade, uma vez que a imagem da mulher é frequentemente associada à vítima de violência doméstica e feminicídio. No entanto, há um aumento significativo da presença feminina em diversos tipos de delitos, incluindo crimes passionais, de gênero, tráfico de drogas e envolvimento em organizações criminosas.

Em um cenário nacional, observa-se o fenômeno do crescimento da população prisional feminina, muito embora esse crescimento ainda seja bem inferior ao masculino. Passamos a estudar quais seriam as causas geradoras da criminalidade da mulher, na tentativa de explicar por que as mulheres estariam se inserindo no mundo do crime.

Embora o número de mulheres envolvidas em crimes e cumprindo pena no sistema prisional brasileiro tenha aumentado significativamente, há pouco interesse político e acadêmico na questão, resultando em poucos estudos, trabalhos e políticas públicas sobre o tema. O Departamento Penitenciário Nacional divulgou dados que mostram que, entre 2000 e 2014, o número de mulheres presas cresceu 567,4%, enquanto o número de homens presos aumentou em 220,2%. Atualmente, há cerca de 38.000 mulheres presas no Brasil, o que coloca o país em quinto lugar no ranking de países com maior população carcerária feminina no mundo. A falta de atenção e interesse na questão é apontada como um fator para essa situação.

Tendo em vista que podemos ver no crime uma forma da mulher se rebelar e impor sua força sobre o homem e sobre a sociedade que a oprime, saindo do estado de anulação que a colocaram, quando são penalizadas pelos seus crimes ou delitos

¹ Graduanda em Direito pelo Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden).

² Orientador e professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I – Direito, do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden). Doutor em Direito Constitucional e Teoria Política (UNIFOR).

percebemos que as mulheres atuam como “papel secundário”, ou seja os homens são protagonistas e as mulheres se encontram ligadas efetivamente aos mesmos.

Quando uma mulher comete um crime ela "mostra a natureza errada" do papel feminino que lhe é atribuído pela sociedade. Essa realidade ainda é fundamentalmente desprovida de aspectos sociais e jurídicos. Isso se reflete no direito penal geral, que não abrange as características específicas das meninas e impõe condições a elas.

A criminalidade feminina é frequentemente punida com mais rigor do que a masculina, mas ainda é vista com descrença e deslegitimada como um fenômeno específico. Quando uma mulher comete um crime, ela é vista como tendo "descaracterizado" o papel socialmente determinado para ela como uma figura frágil e vulnerável. As leis penais geralmente ignoram as particularidades das mulheres e as tratam de acordo com os padrões masculinos. Embora muitas mulheres ainda sejam vistas como vítimas, algumas desafiam essas opressões e encontram na negação do crime uma forma de se afirmar como sujeito de suas próprias vidas e se libertar da dependência masculina.

Analisar a criminalidade feminina é mais complexo do que a masculina devido à baixa incidência de crimes cometidos por mulheres, o que torna a investigação mais desafiadora devido à escassez de dados disponíveis.

2 OBJETIVOS

Analisar o impacto das mulheres nas organizações e facções criminosas diante da Segurança Pública visando sempre o crescimento dos casos no estado do Ceará.

- Apresentar os dados específicos diante do crescimento de mulheres presas de acordo com a lei 12.850 (organização criminosa).

- Citar as principais autorias e integrantes presas por financiar no crime organizado recentemente no estado do Ceará.

- Comparar os números crescentes de mulheres e homens dentro das organizações e facções criminosas e apresentar causas e consequências das participações.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

O número de mulheres presas no Ceará vem aumentando a cada ano. Segundo levantamento da secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUS), a população

carcerária feminina do estado atingiu o recorde de 1.197 detentas em julho de 2017. Esse total representa um aumento de 56,8 % em relação a 2013, quando 736 meninas foram encarceradas entre o instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Encosta (IPF) e a cadeia Pública Feminina de Aquiraz.

O crime organizado vive em constante mutação, sendo assim inúmeras mulheres saíram do papel em que visitavam o companheiro no sistema prisional, ficavam em casa fazendo o trabalho doméstico e cuidavam dos filhos, e passaram a assumir um cargo de confiança e posições de comando dentro das facções criminosas.

No estado do Ceará, o número desses casos aumenta cada vez mais, e temos exemplos como uma das principais lideranças em território cearense chamada Marla Barbosa de Sousa, a Irmã Ruiva, que ocupava o cargo na organização criminosa como “conselheira” em vários bairros de Fortaleza, segundo documento da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), da Polícia Civil do Ceará.

De acordo com os dados da superintendência de pesquisa e estratégia de segurança pública e defesa social do estado (SSPDS), o número de mulheres presas por envolvimento em facções criminosas sobe 65,1% no Ceará, os dados são referentes aos meses de janeiro e outubro de 2020 que registrou 43 prisões; e de 2021, que contabilizou 71% casos.

De acordo com a Secretária de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em meados de 2011 e 2013, as mulheres não se envolviam no crime e nem faziam o papel que fazem hoje dentro das facções, mas por se envolverem amorosamente com integrantes de organizações ou por serem mais discretas acabam ganhando confiança e por fim assumindo cargos importantes dentro das facções.

Devido as traições dos próprios companheiros de organização criminosa, que gera a dilapidação do patrimônio dos chefes de facção presos, para manter esse mesmo poder que ele tem aqui fora, ainda mais com as restrições que têm sido impostas pela gestão dos presídios eles (presos) precisam que as mulheres fiquem no comando das facções, tanto na parte da cobrança, como na parte da logística, na distribuição e na lavagem do dinheiro (do tráfico).

E esse foi um exemplo do que aconteceu com uma integrante que a Polícia Civil do estado do Ceará identificou como “Majestade”, que passou a administrar “biqueiras” (termo que se refere a pontos de tráfico de drogas), quando seu

companheiro também integrante de uma organização criminosa foi preso, logo após investigações, Majestade foi presa em outro estado (agosto de 2022).

Com o aumento e influência feminina no crime e em específico nas facções criminosas, tende também o índice de homicídio aumentar por parte das facções rivais que vivem em constantes confrontos na área metropolitana e capital, percentual do ano corrente é maior que de todo o ano de 2020, quando 8,3% das vítimas de homicídios eram mulheres, ou seja, 336 pessoas.

4 METODOLOGIA

O tipo de metodologia de desenvolvimento para o trabalho será a pesquisa documental do tipo exploratória, com abordagem qualitativa. A pesquisa será feita com base na análise de leis, documentos, localizados em base de dados físicos ou eletrônicos, bem como a partir da decisão da legislação pertinente ao tema do trabalho, a Lei de nº 12.850/2013, que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal.

REFERÊNCIAS

BRASIL. L12850. Planalto.gov.br. Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm>. Acesso em: 18 jun. 2023.

DIÁRIO DO NORDESTE. Cresce 56,8% número de mulheres presas no Ceará. Diário do Nordeste. Disponível em: <<https://diarionordeste.verdesmares.com.br/seguranca/cresce-56-8-numero-de-mulheres-presas-no-ceara-1.1804268>>. Acesso em: 18 jun. 2023.

ESTATÍSTICAS - Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Disponível em:

<<https://www.sspds.ce.gov.br/estatisticas-2-3/>>. Acesso em: 18 jun. 2023.

FRANÇA DE CARVALHO, Odair. [s.l.]: mai, [s.d.]. Disponível em:

<https://www.repositorio.ufop.br/bitstream/123456789/11553/1/ARTIGO_InvisibilidadeMulher Sistema.pdf>. Acessado em: 10 jun. 2023.

HTTPS://FTIMABUREGIO.JUSBRASIL.COM.BR. Alarmante: Em 15 anos cresceu 567% o número de presas no Brasil | Jusbrasil. Jusbrasil. Disponível em:

<<https://www.jusbrasil.com.br/noticias/alarmante-em-15-anos-cresceu-567-o-numero-de-presas-no-brasil/252551384>>. Acesso em: 17 jun. 2023.

JÉSSIKA SISNANDO. Número de mulheres presas por envolvimento com facções criminosas sobe 65,1% no Ceará. O POVO. Disponível em:

<<https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/2021/12/06/numero-de-mulheres-presas-por-envolvimento-com-faccoes-criminosas-sobe-651-no-ceara.html>>. Acesso em: 17 jun. 2023

RODRIGUES, Emerson. Majestade, Angelina Jolie e Irmã ruiva: **quem são as mulheres que ocupam cargos de comando em facções do Ceará**. Diário do Nordeste. Disponível em: <<https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/seguranca/majestade-angelina-jolie-e-irma-ruiva-quem-sao-as-mulheres-que-ocupam-cargos-de-comando-em-faccoes-do-ceara-1.3168199>>. Acesso em: 17 jun. 2023.

TAVARES, Guilherme. Criminalidade Feminina: Alarmante Realidade. Revista do Ministério Público do Rio de Janeiro nº 60, abr./jun. 2016. Disponível em: https://www.mprj.mp.br/documents/20184/1272607/Andre_Guilherme_Tavares_de_Freitas.pdf. Acesso em: 17 jun. 2023.

COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS: LIBERDADE RELIGIOSA VERSUS DIREITO À VIDA NOS CASOS DE SACRIFÍCIOS COM MORTEAdrian de Moraes Gonçalves¹Igor Moura Rodrigues Teixeira²Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior³**1 INTRODUÇÃO**

Essa pesquisa pretende abordar um tema de relevância jurídica no contexto brasileiro, trata-se da colisão de Direitos Fundamentais: liberdade religiosa versus direito à vida nos casos de sacrifício com morte. Visa analisar a respeito tanto da restrição quanto da colisão desses direitos. Acerca do conceito, pela falta de consenso entre os doutrinadores, nota-se ser difícil uma definição clara, sendo utilizada diversas expressões para se referir aos direitos fundamentais como: direitos humanos, direitos do homem, direitos individuais, direitos naturais, entre outros.

Além disso, os direitos fundamentais são essenciais para a proteção da dignidade da pessoa humana – um dos fundamentos da Constituição Federal (doravante CF). É relevante destacar-se, algumas características relacionadas aos direitos fundamentais, não são universais, são inalienáveis, indisponíveis e irrenunciáveis e não são absolutos (podem sofrer restrições). Diante disso, quando esses direitos se concretizam na vida social, podem ocorrer colisões.

Em linhas gerais, colisão, consiste no choque entre dois direitos limitando-os. Nesse sentido, por não possuírem hierarquia entre si, pois não se sobressaem um sobre o outro, devendo assim, cada caso ser observado individualmente. É possível que, por não haver limitações fixadas, encontram limites predominantemente em situações concretas.

Por conseguinte, na colisão entre os direitos, deve ser utilizado o princípio da proporcionalidade para a resolução desses impasses. Ao ocorrer, no caso concreto, é analisado de forma individual. Pode-se compreender que o princípio da proporcionalidade é um dos mais utilizados para a resolução de conflitos entre direitos, sendo o foco da análise desta pesquisa.

Conjuntamente a este cenário, adveio a necessidade de se compreender, no caso concreto, à colisão entre o direito à vida e o direito à liberdade religiosa, com base no princípio/fundamento da dignidade humana. Esta pesquisa será de abordagem qualitativa e se desenvolverá no fluxo de um percurso investigativo, centrado em quatro etapas principais: Seleção bibliográfica; Análise bibliográfica; Geração de dados; e Defesa.

Com base nas informações presentes, a questão problema que essa pesquisa pretende responder será: Como a colisão entre o direito à vida e a liberdade religiosa assegurado pela CF viola o princípio da dignidade humana?

Como justificativa aplicada, o aumento de investigações a respeito de sacrifícios com morte, envolvendo precipuamente crianças nos últimos anos. À primeira vista, aparentemente, estão se utilizando da liberdade religiosa no ordenamento jurídico para a prática de crimes. Como justificativa teórica, é a partir do direito à vida que resultam os demais direitos, logo, qualquer medida que viole esse direito, deve ser exaustivamente analisada, debatida e combatida no meio jurídico e acadêmico.

¹ Graduando em Direito pelo Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden).

² Orientador material. Mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Professor do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden).

³ Orientador e professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I – Direito, do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden). Doutor em Direito Constitucional e Teoria Política (UNIFOR).

Considerando as especificidades do tema, nota-se que, infelizmente, ainda há poucas abordagens sobre este assunto, nesse sentido, essa proposta de pesquisa deve ser vista como uma oportunidade de se repensar a conflituosidade entre direitos fundamentais existentes em nosso ordenamento jurídico, a fim de garantir a efetivação desse direito no caso concreto. Na área profissional, poderá compartilhar materiais reunidos acerca destes estudos, além de produzir acervo sobre a colisão dos direitos.

2 HIPÓTESE

A pesquisa persegue a hipótese, de que as práticas religiosas que culminam no sacrifício de pessoas são práticas que ferem o direito à vida e o princípio da dignidade humana, pois a interrupção da vida é considerada um crime, expresso no artigo 121 do Código Penal. Ademais, o direito à vida, garantido pela CF, não pode e não deve ser violado, nem mesmo diante do exercício de outro direito constitucional.

3. OBJETIVOS

A presente pesquisa tem como objetivo geral, analisar na realidade do ordenamento jurídico brasileiro, os mecanismos que possam ser utilizados para preservar o direito à vida.

1. Dispor, sucintamente, informações sobre o Ordenamento Jurídico brasileiro e a garantia do Direito à vida e a liberdade religiosa;
2. Identificar e analisar instrumentos suscetíveis de afronta ao Direito à vida em relação à liberdade religiosa;
3. Apresentar as correntes doutrinárias existentes sobre o tema em questão;
4. Argumentar os mecanismos constitucionais de defesa do Direito à vida.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

A vida é um direito fundamental expresso no artigo 5º, caput da Constituição Federal (doravante CF), o seu resguardo no ordenamento jurídico é imprescindível, sendo uma cláusula pétrea (LENZA, 2009). O doutrinador Dalmo de Abreu Dallari (2008) faz as seguintes considerações:

A vida é necessária para que uma pessoa exista. Todos os bens de uma pessoa, o dinheiro e as coisas que ela acumulou, seu prestígio político, seu poder militar, o cargo que ela ocupa, sua importância na sociedade, até mesmo seus direitos, tudo isso deixa de ser importante quando acaba a vida. [...] Por isso pode-se dizer que a vida é o bem principal de qualquer pessoa, é o primeiro valor moral de todos os seres humanos. Não são os homens que criam a vida. [...] A vida não é dada pelos seres humanos, pela sociedade ou pelo governo, e quem não é capaz de dar a vida, não deve ter o direito de tirá-la. É preciso lembrar que a vida é um bem de todas as pessoas, de todas as idades e de todas as partes do mundo. Nenhuma vida humana é diferente de outra, nenhum vale mais nem vale menos do que outra. (2008, p. 32-33)

Diante do exposto, entende-se que a vida é a capacidade do ser humano estar vivo. Por esse motivo, faz-se necessário uma extrema proteção ao direito à vida, especialmente diante da colisão com outros direitos fundamentais.

Não obstante, a CF também prevê como direito fundamental, de primeira geração, à liberdade religiosa no artigo 5º, inciso VI. Esse direito pode ser compreendido como a livre crença, consciência e culto do indivíduo. É importante destacar, que os direitos fundamentais não são ilimitados e absolutos. Ou seja, diante de colisões, eles podem sofrer restrições, por meio do princípio da proporcionalidade.

Dentro dessas circunstâncias de cultos e liturgias, tem-se nos últimos anos o aumento de crimes contra a vida humana, decorrentes de rituais religiosos. Em um primeiro momento, a conduta anteriormente mencionada (sacrifício de pessoas) pode ser considerada como dissonante ao princípio da dignidade humana, uma vez que, fere o direito à vida, imaginar que ela pode ser transformada em um produto/objeto

religioso. No cunho jurídico, o Constituinte originário consagrou a existência da intransmissibilidade, irrenunciabilidade e indisponibilidade a esse direito.

A doutrina é de suma importância para a interpretação das normas brasileiras. Diante disso, a colisão entre os direitos deve levar em consideração o princípio da dignidade humana para a maioria dos doutrinadores, como destaca Alexandre de Moraes, que:

Os direitos humanos fundamentais, dentre eles os direitos e garantias individuais e coletivos consagrados no art. 5º da Constituição Federal, não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, nem tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de total consagração ao desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito. (MORAES, 2003, p. 60).

O doutrinador acima defende que os direitos humanos fundamentais não podem ser usados como subterfúgio para condutas criminosas. A partir disso, conclui-se que os direitos humanos fundamentais não possuem caráter absoluto. Nesse sentido, Gilmar Mendes faz algumas considerações a respeito da hierarquia dos direitos fundamentais:

Embora não se possa negar que a unidade da Constituição não repugna a identificação de normas de diferentes pesos numa determinada ordem constitucional, é certo que a fixação de uma rigorosa hierarquia entre diferentes direitos individuais acabaria por desnaturar-los por completo, desfigurando também a Constituição enquanto complexo normativo unitário e harmônico. Uma valoração hierárquica diferenciada de direitos individuais somente é admissível em casos especialíssimos (MENDES, 2000, p. 283).

Apesar de não existir unanimidade entre os doutrinadores quanto a hierarquia dos direitos fundamentais, para Mendes é possível atribuir hierarquia, apenas em casos especiais. Ainda nesse sentido, Alexandre de Moraes, o direito à vida constitui pré-requisito para o exercício de todos os demais direitos. A Constituição Federal, é importante ressaltar, protege a vida de forma geral, inclusive a uterina. (MORAES, 2007). Em tese, sem o direito à vida não se pode gozar de outros direitos fundamentais, logo, prevalece para o direito brasileiro o entendimento de que deve o Direito à Vida prevalecer sobre a Liberdade Religiosa.

Ainda nesse viés, Pedro Lenza sintetiza o entendimento de alguns doutrinadores, ainda que não haja hierarquia entre os direitos fundamentais, prioriza-se o direito à vida afirmando:

[...] não deve ser reconhecido o crime de constrangimento ilegal na hipótese das Testemunhas de Jeová se estiver o médico diante de urgência ou perigo, ou se o paciente for menor de idade, pois, fazendo uma ponderação de interesses, não pode o direito à vida ser suplantado diante da liberdade de crença, até por que a Constituição não ampara ou incentiva atos contrários à vida (LENZA, 2010).

No entendimento de Lenza, o mesmo versa sobre o direito à vida sobrepondo-se sobre a liberdade de crença em casos emergenciais. Assim, como já mencionado, esse direito, tem como principais características a intransmissibilidade, irrenunciabilidade e indisponibilidade. Em decorrência dessas características, entende-se que ninguém tem o direito de tirar a vida de outrem, nem mesmo para exercer outro direito.

A respeito do tema, a jurisprudência brasileira, já se posicionou, no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no ano de 1995, onde o Desembargador Sérgio Gischkow Pereira abordou a matéria, e proferiu o seu posicionamento acerca do tema:

CAUTELAR. TRANSFUSÃO DE SANGUE. TESTEMUNHAS DE JEOVÁ. Não cabe ao poder judiciário, no sistema jurídico brasileiro, autorizar ou ordenar tratamento médico-cirúrgicos e/ou hospitalares, salvo casos excepcionalíssimos e salvo quando envolvidos os interesses de menores. Se iminente o perigo de vida, é direito e dever do médico empregar todos os tratamentos, inclusive cirúrgicos, para salvar o paciente, mesmo contra a vontade deste, de seus familiares e de quem quer que seja, ainda que a oposição seja ditada por motivos religiosos. Importa ao médico e ao hospital demonstrar que utilizaram a ciência e a técnica apoiadas em séria literatura médica, mesmo que haja divergências quanto ao melhor tratamento. O judiciário não serve para diminuir os riscos da profissão médica ou da

atividade hospitalar. Se transfusão de sangue for tida como imprescindível, conforme sólida literatura médico-científica (não importando naturais divergências), deve ser concretizada, se para salvar a vida do paciente, mesmo contra a vontade das Testemunhas de Jeová, mas desde que haja urgência e perigo iminente de vida (art 146, §3º, I, do Código Penal). [...] O direito à vida antecede o direito à liberdade, aqui incluída a liberdade de religião; é falácia argumentar com os que morrem pela liberdade, pois aí se trata de contexto fático totalmente diverso. Não consta que morto possa ser livre ou lutar por sua liberdade. Há princípios gerais de ética e de direito, que aliás norteiam a Carta das Nações Unidas, que precisam se sobrepor às especificidades culturais e religiosas; sob pena de se homologarem as maiores brutalidades; entre eles estão os princípios que resguardam os direitos fundamentais relacionados com a vida e a dignidade humanas. Religiões devem preservar a vida e não a exterminar. [...] Abrir mão de direitos fundamentais, em nome de tradições, culturas, religiões, costumes, é, queiram ou não, preparar caminho para a relativização daqueles direitos e para que venham a ser desrespeitados por outras fundamentações, inclusive políticas. [...] É o voto. (TJRS,1995)

Corroborando esse entendimento, o julgado acima considerou que no mínimo perigo ao direito à vida, inclusive decorrente de liberdade religiosa e costumes, o direito à vida antecede ao direito à liberdade. Fala-se de princípios que precisam sobrepor-se à crenças culturais e religiosas, a fim de resguardar o próprio direito à vida e garantir a dignidade da pessoa humana. Atitudes que violam o direito à vida vão de encontro com a legislação, inclusive infraconstitucional, como exemplo a prática da eutanásia e auxílio ao suicídio.

5 METODOLOGIA

Este capítulo trata da metodologia, dos procedimentos deste projeto e da geração de dados.

Este estudo baseia-se em uma abordagem qualitativa de pesquisa. Decorrente do exposto, a pesquisa qualitativa está mais relacionada com a compreensão e interpretação (PACHECO,1995), do que com a quantidade de dados coletados. Será um estudo investigativo a forma de metodologia dessa pesquisa, buscando apreciar a realidade do tema no ordenamento jurídico pátrio. Logo, essa metodologia insere-se na abordagem qualitativa de cunho bibliográfico. Este estudo investigativo, será desenvolvido por intermédio da: Constituição Federal, leis, normas, entendimentos jurisprudenciais, pesquisas on-line, dentre outros que tratam sobre o tema.

A fim de se alcançar os objetivos apresentados anteriormente, a presente pesquisa se desenvolverá no fluxo de um percurso investigativo centrado em quatro etapas principais.

REFERÊNCIAS

DALLARI, Dalmo de Abreu. **Direitos humanos e cidadania**. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2008.

LENZA, Pedro. **Direito Constitucional Esquemático**. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

_____. **Direito Constitucional Esquemático**. Editora Saraiva. 2009.

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO. **Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais**. Brasília, DF: Brasília Jurídica, 2000. MORAES, Alexandre de. **Direito constitucional**. 13. ed. atual. São Paulo: Atlas, 2003. 836 p

MORAES, Alexandre de. **Direito constitucional**. 13. ed. atual. São Paulo: Atlas, 2003. 836 p

_____. **Direito Constitucional**. 22. ed. São Paulo: Editora Atlas S. A., 2007.

PACHECO, J. A. **O pensamento e a ação do professor**. Porto: Porto, 1995.p.17-18.

TJRS. Apelação Cível. 595000373. 6ª.C.C. Rel. Des. Sérgio Gischkow Pereira. Julgada em 28.03.1995

ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS E OS IMPACTOS DA LEI 14.454/2022 NAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE

Angelica Gomes de Queiroz¹

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior²

1 INTRODUÇÃO

A saúde suplementar no Brasil surgiu por volta de 1960, quando empresas estatais e multinacionais passaram a fornecer assistência médica direta a seus funcionários. Diante da popularização dos planos e serviços de saúde que funcionavam como forma de complementar a promoção da saúde pelo setor público, nos anos 80 já existiam cerca de 15 milhões de clientes de planos de saúde, quando então foi identificada uma grande necessidade de que essa oferta por parte da iniciativa privada fosse regulamentada, fato que ocorreu somente após a Constituição da República Federativa de 1988, em 3 de junho de 1998, através da Lei 9.656.

Com o fim de zelar pelo cumprimento da Lei 9.656, em 28 de janeiro de 2000, foi criada a Lei nº 9.961, que deu origem a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que passaria a regular essa prestação de serviços à saúde com viés econômico por empresas privadas, sendo competente para estabelecer normas relativas à adoção e utilização pelas operadoras de planos de assistência à saúde, elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, dentre outras atribuições.

Ao que diz respeito ao rol de procedimentos elaborado pela Agência e listados pela RN 465, gerou-se grande debate sobre a obrigatoriedade de cobertura tão somente dos procedimentos ali elencados ou se o mesmo seria o mínimo obrigatório, servindo como referência para as operadoras que deveriam, em determinados casos, cobrir procedimentos fora do rol.

Dado o embate interpretativo, grande parte dos usuários recorriam as vias judiciais diante de negativas de cobertura por operadoras de planos de saúde a procedimentos fora do rol ANS, chamando a atenção do órgão regulamentador e do judiciário sobre a interpretação do rol de procedimentos.

¹ Graduanda em Direito pelo Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden).

² Orientador e professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I – Direito, do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden). Doutor em Direito Constitucional e Teoria Política (UNIFOR).

Finalmente, o imbróglio chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), e, também, houve divergência entre as próprias turmas quanto a interpretação do rol. Diante das decisões contrárias, o tema foi resolvido através de embargos de divergências, o que ocorreu em 8 de junho de 2022, através do Recurso Especial nº 1.886.929-SP o colegiado uniformizou o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo.

Tal decisão do Superior Tribunal de Justiça que pareceu pôr fim aos divergentes entendimentos até então existente, chegou como tema no Congresso Nacional, o qual analisou o Projeto de Lei nº 2.033/22, que alteraria a Lei nº 9.656/98.

O projeto foi apresentado na Câmara dos Deputados em 13 de junho de 2022, aprovado pelo Senado em 29 de agosto de 2022 e sancionado pelo Poder Executivo em 21 de setembro de 2022, se tornando a Lei nº 14.454/22, estabelecendo hipóteses de cobertura obrigatória de exames ou tratamentos de saúde fora do rol, desde que: exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

A vista disso, para as operadoras de planos de saúde, tais critérios definidos pela Lei apresentam, além de uma insegurança jurídica, uma vez que tais procedimentos e eventos não tenham, por exemplo, passado pelo crivo da ATS (Avaliação de Tecnologias em Saúde), medida aplicada nos processos para incorporação de novas tecnologias em eventos de saúde, também causaria grande impacto econômico no segmento, porquanto tiraria a previsibilidade de gastos que as operadoras viriam a ter, e por conseguinte a isso, seria necessário adequar os valores dos planos, de forma a assegurar um mínimo de razoabilidade entre os gastos e a receita da operadora.

Posto isso, o presente trabalho pretende trazer uma análise das etapas do processo até se chegar a determinação da Lei que definiu o rol da ANS como exemplificativo, bem como a forma como as operadoras de planos de saúde tem se posicionado neste interim após a Lei ter sido sancionada e, ainda, os impactos

gerados nas operadoras quando da cobertura de procedimentos nos ditames previsto na nova Lei.

Por último, estes são os questionamentos que se pretende resolver: Como as operadoras de planos de saúde vem reagindo a Lei? A lei atingiu sua efetividade após ser sancionada? Face a sanção da Lei, tornou-se uniforme o entendimento das Operadoras de Planos de Saúde e a ANS?

2 OBJETIVOS

Analisar os impactos trazidos pela Lei 14.454/2022 nas operadoras de planos de Saúde ao determinar o caráter exemplificativo do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, bem como sua efetividade após mais de 8 meses de vigência.

- Examinar o entendimento dos tribunais superiores que precederam a Lei 14.454/2022;
- Demonstrar como as Partes envolvidas nesse tema, Agência Reguladora (ANS) e Operadoras de Saúde tem se posicionado diante da nova Lei;
- Analisar a efetividade da Lei decorridos 8 meses após sua vigência.

3 HIPÓTESES

A ausência de especificação quanto as referências e parâmetros na Lei 14.454 para que o procedimento ou evento tenha sua cobertura obrigatória tornou frágil a aplicabilidade da Lei por parte das operadoras de planos de saúde.

Sem posicionamento pacificado entre operadoras, ANS e usuários, nota-se que a judicialização não se encontra mitigada.

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O Rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, até meados de 2019, era interpretado majoritariamente pelos tribunais como “exemplificativo”, servindo como referência básica para as operadoras de planos de saúde. Esse entendimento foi consolidado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) através da súmula 102, a saber:

Dispõe que havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

À vista disso, os julgados à época caminhavam nesse sentido, com fulcro na referida súmula, senão vejamos:

PLANO DE SAÚDE. Autora diagnosticada com Transtorno Depressivo Recorrente. Prescrição médica para tratamento com 20 sessões de estimulação magnética intracraniana – EMT. Súm. 608 STJ e 102 TJSP. Cabe ao médico, e não ao plano de saúde, escolher o melhor tratamento ao paciente. Relatório médico onde consta a justificativa para a indicação do tratamento. Abusividade da exclusão de cobertura e limitação de sessões. Súmula 102 TJSP. Art. 51, IV, CDC. Precedentes desta 5ª Câmara. Rol da ANS que é exemplificativo. Danos morais. Não ocorrência. Não comprovação do agravamento do estado de saúde da autora em razão da recusa da ré. Descumprimento contratual que não gera, por si só, o dano moral. Mero aborrecimento. Precedentes desta Corte. Sentença reformada para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido (TJ-SP - AC: 10472706220218260100 SP 1047270-62.2021.8.26.0100, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 13/12/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2021).

Contudo, a questão que parecia superada pela súmula 102 ressurgiu controversa no Superior Tribunal de Justiça, para a 4ª turma, o Ministro e relator Luis Felipe Salomão, no julgamento do Resp nº 1733013/PR, onde uma segurada recorreu diante da negativa de uma operadora de plano de saúde de um procedimento não previsto no rol de cobertura, entendeu que os procedimentos previstos na Resolução Normativa 428/2017, o Rol vigente na época, não era exemplificativo, e sim taxativo:

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDADA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. [...] (STJ - REsp: 1733013 PR 2018/0074061-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020).

Em sua decisão, o ministro fez questão de analisar o tema sobre o prisma do “equilíbrio econômico” e o “mutualismo” que regem a relação entre as operadoras e os usuários, concluindo que “é inviável o entendimento de que o rol é meramente

exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas.” Ainda, o relator fez questão de salientar:

Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas.

Em sentido contrário, a 3ª turma do STJ, no julgamento do REsp nº 1876630/SP 2020/0125504-0, reafirmou o caráter exemplificativo do Rol, onde manteve a decisão que condenou uma operadora de plano de saúde a custear um procedimento não previsto no rol para uma segurada:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AMPLITUDE DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA BILATERAL. PROCEDIMENTO INDICADO PARA TRATAMENTO DE HIPERPLASIA MAMÁRIA BILATERAL. RECUSA INDEVIDA CARACTERIZADA. DEVER DA OPERADORA DE INDENIZAR A USUÁRIA. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DELIMITADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DANO MORAL AFASTADO. JULGAMENTO: CPC/15.

Na decisão, sobre o prisma consumerista, a Ministra e relatora Nancy Andrihgi afirmou em seu voto:

É forçoso concluir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza meramente exemplificativa, porque só dessa forma se concretiza, a partir das desigualdades havidas entre as partes contratantes, a harmonia das relações de consumo e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, de modo a satisfazer, substancialmente, o objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo.

Frisa-se, contudo, que a ANS, de forma unilateral, por meio da Resolução Normativa 465 de 2021, vinha estabelecendo o Rol como taxativo:

Art. 2º Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde.

A agência também deixava claro que o entendimento do Rol taxativo adivinha de uma preocupação ao risco financeiro das operadoras e do provável desequilíbrio econômico na relação usuário e operadora:

4 - O caráter taxativo do rol confere a prerrogativa da ANS de estabelecer as coberturas obrigatórias a serem ofertadas pelos planos de saúde, sem que os consumidores precisem arcar com custos de coberturas adicionais. Assumir que o rol seja meramente exemplificativo significa, no limite, atribuir a cada um dos juízes do Brasil a prerrogativa de determinar a inclusão de cobertura não prevista em contrato ou no rol de cobertura mínima, o que traria o aumento da judicialização no setor de saúde e enorme insegurança ao setor de saúde suplementar, na medida em que seria impossível mensurar adequadamente quais os riscos estariam efetivamente cobertos. O que impacta na definição do preço dos produtos.

Logo mais, diante das decisões contrárias, em 8 de junho de 2022, através do Recurso Especial nº 1.886.929-SP, o colegiado uniformizou o entendimento que o rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo e, a título de exceção, seria a operadora obrigada a custear procedimentos extra rol quando:

Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Por meio deste último julgado, teve-se o chamado Rol “taxativo mitigado”, que foi levado ao Congresso Nacional devido a ampla mobilidade dos usuários de planos de saúde. Criou-se então o Projeto de Lei nº 2.033/22 apresentado pelo Deputado Federal Cezinha de Madureira (PSD/SP), de relatoria do Senador Romário (PL/RJ), que alteraria a Lei nº 9.656/98 para tornar o Rol exemplificativo, se tornando a Lei nº 14.454/22, estabelecendo hipóteses de cobertura obrigatória de exames ou tratamentos de saúde fora do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Em seu bojo, a Lei traz a seguinte disposição:

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro

de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR) [...]

Depreende-se que o legislador, através da alteração do §12, destacou a natureza jurídica do rol de procedimentos como exemplificativa a partir da expressão “referência básica”, restando afastado o precedente do Rol “taxativo mitigado”. Entretanto, as alterações trazidas pela Lei que gerou preocupação nas operadoras de planos de saúde, destacam-se nos critérios, não cumulativos, previstos nos incisos I e II do §13.

Duas questões pairam acerca das disposições contidas nos incisos I e II do §13. Primeiro, quais evidências científicas seriam suficientes para comprovar a eficácia, ou seja, qual o nível de qualidade deve ter esses estudos para serem tidos como eficazes. Segundo, o que seria um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional e o que seria considerado de “renome internacional” e ainda quais órgãos podem ser tomados como referências.

Nesse diapasão, as operadoras enxergam grande risco em custear procedimentos que não tem um crivo regulamentado e, por isso, podem gerar riscos futuros à saúde daqueles que se submetem a esses procedimentos. A título de exemplo, tem-se a aprovação da Lei nº 13.269 de 2016, que regularizou o uso da fosfoetanolamina sintética em paciente diagnosticados com Neoplasia Maligna (famosa pílula do câncer) e posteriormente foi considerada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI 5501, ajuizada pela Associação Médica Brasileira (AMB), o ministro e relator Marco Aurélio ponderou em seu voto que:

É no mínimo temerária e potencialmente danosa a liberação genérica do tratamento sem realização dos estudos clínicos correspondentes, em razão da ausência de elementos técnicos assertivos da viabilidade da substância para o bem-estar.

Nesse sentido, por tais disposições da Lei serem extremamente subjetivas e frágeis, para as operadoras, que atualmente somam 1.141 no país de acordo com os dados fornecidos pela ANS, as operadoras de pequeno porte ainda aguardam saber como proceder quando tiverem que arcar com cobertura de procedimentos fora do Rol. A ANS, questionada afirma que não tem o poder de fiscalizar a aplicação da Lei e que aplicabilidade e o enquadramento dos critérios da Lei competem as Operadoras de Planos de Saúde e ao Médico solicitante do procedimento extra Rol.

5 METODOLOGIA

O tipo de metodologia de desenvolvimento para o trabalho será pesquisa bibliográfica, do tipo exploratória, com abordagem qualitativa. A pesquisa será feita com base na análise de leis, doutrinas, jurisprudências, matérias e documentos, localizados em base de dados físicos ou eletrônicos, bem como a partir da decisão da legislação pertinente ao tema do trabalho, a Lei de nº 14.454/2022 que consolidou o entendimento de que o Rol de procedimentos e Eventos em Saúde da ANS tem natureza exemplificativa e estabeleceu critérios para obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não previsto no Rol.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR. **ANS TABNET**. Consulta.

Disponível em:

http://www.ans.gov.br/anstabnet/cgi-bin/tabnet?dados/tabnet_03a.def. Acesso em: 15 de mar. de 2023.

AGÊNCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR. **RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº**

465 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021. Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no artigo 35 da Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998; fixa as diretrizes de atenção à saúde; e revoga a Resolução Normativa – RN nº 428, de 7 de novembro de 2017, a Resolução Normativa – RN n.º 453, de 12 de março de 2020, a Resolução Normativa – RN n.º 457, de 28 de maio de 2020 e a RN n.º 460, de 13 de agosto de 2020. . Disponível em: <https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=NDaZMw==>. Acesso em: 02 de mai. de 2023.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF:

Presidência da República. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 nmar. 2023.

BRASIL. **LEI Nº 14.454, DE 21 DE SETEMBRO DE 2022.** Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Planalto. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14454.htm> Acesso em: 15 de mar. de 2023.

BRASIL. **LEI Nº 6.665, DE 3 DE JULHO DE 1979.** Dispõe sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/l6665.htm. Acesso em 18 de abr. de 2023.

FÉLIX. J. **Estado regulador, saúde e envelhecimento: uma análise da atuação da ANS a favor do “rol taxativo”.** 2022. 25 fls. Revista Pesquisa e Debate | v. 34, n. 1(61) (2022). São Paulo, 2022.

JOTA. Lei do Rol da ANS: **entraves dificultam efetiva aplicação da nova norma.** Notícias. Disponível em: <https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/lei-do-rol-da-ans-entraves-dificultam-efetiva-aplicacao-da-nova-norma-22052023>. Acesso em 20 de abr. de 2023.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Esclarecimentos da ANS sobre taxatividade do Rol de Coberturas Obrigatórias. **2022. Notícias. Disponível em:** <https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/sobre-ans/esclarecimentos-da-ans-sobre-taxatividade-do-rol-de-coberturas-obrigatorias>. Acesso em 03 de jun. de 2023.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. O que é o Rol de Procedimentos e Evento em Saúde . **2023. Assuntos. Disponível em:** <https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/consumidor/o-que-o-seu-plano-de-saude-deve-cobrir-1/o-que-e-o-rol-de-procedimentos-e-evento-em-saude>. Acesso em 20 de abr. de 2023.

NITÃO. S.R. V. **SAÚDE SUPLEMENTAR NO BRASIL: UM ESTUDO DA DINÂMICA INDUSTRIAL PÓS-REGULAMENTAÇÃO.** 2004. 150 fls. Dissertação (Mestrado em Ciências na área de Saúde Pública). Fundação Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, 2004.

STJ - REsp: 1733013 PR 2018/0074061-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **Lei que autoriza uso da “pílula do câncer” é julgada inconstitucional.** 2020. Notícias. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=454079&ori=1>. Acesso em 22 de mai. de 2023.

TJ-SP - AC: 10472706220218260100 SP 1047270-62.2021.8.26.0100, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 13/12/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2021.

A VULNERABILIDADE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PERANTE OS PERIGOS CIBERNÉTICOS NO SÉCULO XXI

Ávila Lima Melo Cordeiro e Silva¹

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior²

1 INTRODUÇÃO

Com o passar das décadas, nota-se o crescimento e avanço do ser humano, e junto a ele, é notável o avanço da tecnologia, que passou a fazer parte do dia a dia de muitos cidadãos, trazendo inúmeras facilidades e benefícios para toda a sociedade, mas vale destacar que o mesmo, além das inúmeras vantagens, abriu espaço para uma série de problemas, como os crimes digitais.

Nos últimos anos, a internet, assim como as tecnologias digitais, abriu um leque de meios pelos quais as pessoas podem se comunicar, adquirirem conhecimento e a forma como interagir umas com as outras e com o mundo ao seu redor, porém, essa revolução digital, também trouxe com ela, diversos desafios significativos, principalmente no que se diz respeito às crianças e adolescentes, mais precisamente à sua segurança e bem-estar.

Alguns crimes digitais, como o cibercrime, cyberbullying e a pornografia infantil, estão se tornando uma preocupação crescentes nos lares, agindo cada vez mais, ações para a proteção dessa parcela vulnerável da população.

Existem diversos casos em que crianças e adolescentes, por falta de conhecimento ou pela grande liberdade a que é dada, perante tanta tecnologia, se tornam vítimas dos golpes digitais, desde os mais brandos até os mais graves, dentre golpes financeiros, crimes a imagem e crimes sexuais, além da diversidade de informações, que podem vir, sem a devida instrução, causar efeitos contrários para as crianças e os adolescentes.

Grande parcela da população possui acesso às tecnologias disponíveis de diversas formas, tais como o acesso a computadores, celulares, tablets, dentre outros meios tecnológicos, porém é notório que grande parte da população infantil, usufrui dessa tecnologia de forma indiscriminada e sem a fiscalização de dos pais ou responsáveis.

Após algumas análises, sem muito esforço, nota-se que as tecnologias digitais vem cada vez mais, substituindo as atividades em que permitiam um maior desenvolvimento das crianças e adolescentes, destacando assim o desenvolvimento mental, social e físico, do qual, atualmente é mais fácil ver uma criança na frente de uma tela, seja de um videogame ou de um celular, jogando ou vendo algum vídeo de entretenimento, se compararmos à algumas décadas, onde as crianças saiam para brincar uns com os outros, sejam praticando alguma atividade física como a corrida, brincadeiras como amarelinha ou jogar bôla, ou até mesmo, nos casos dos adolescentes, conversando sobre as leituras realizadas, ou alguma atividade realizada em grupo, do qual observa-se que no segundo cenário, se trabalha o sociável, o que acaba não existindo com a mesma facilidade, com as crianças e adolescentes presos a telas, do qual ao mesmo tempo que abre portas, sujeitam-se para possíveis vivências significativas para seu desenvolvimento.

É discutido nas pesquisas realizadas sobre o tema, os diversos riscos que o uso da tecnologia pode trazer, tanto para o uso em excesso como a falta ao uso da tecnologia, destacando-se em grande parte a ansiedade e a agressividade.

¹ Graduanda em Direito pelo Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden).

² Orientador e professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I – Direito, do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden). Doutor em Direito Constitucional e Teoria Política (UNIFOR).

A Secretaria Executiva de Rede Nacional Primeira Infância (2017), cujo tema “Crianças e tecnologias digitais: quem controla quem”, a psicanalista trata sobre a qualidade de vida da criança que, desde nova é exposta às tecnologias, exposições estas que irão mudar a forma de como serão desenvolvidos os sentidos sensoriais, tais como a audição, visão, tato, paladar e o olfato, que refletirá posteriormente na adolescência e na vida adulta.

Além das mudanças que o jovem irá ter pela consequência à exposição à tecnologia muito cedo, também é importante, então, ponto principal deste presente trabalho, tratarmos da vulnerabilidade destas crianças e adolescentes, que pela facilidade de acesso e o contato com as tecnologias digitais e em grande parte por não possuírem a devida instrução, acabam se tornando os principais alvos dos criminosos que estão na internet.

Diversos casos envolvendo crianças como vítimas de crimes que surgem no meio digital, já foram a público, mas também vários outros casos ocorrem diariamente, desde a extorsão de valores significativos, quanto a casos de pornografias, sequestro, entre outros, que ocorrem muitas vezes, pela vulnerabilidade em que os criminosos se utilizam para realizarem seus crimes.

E é partindo deste ponto em que trataremos o presente trabalho, levando em pauta que, a exposição de crianças e adolescentes no mundo digital é segura até que ponto?, quem são os responsáveis e quais medidas podem ser tomadas para prevenir que esta porcentagem mais vulnerável seja vítima?, das quais é importante frisar que, é se aproveitando dessa parcela vulnerável que os criminosos procuram realizar seus feitos.

De quais utensílios, auxílios, a população pode utilizar para proteger essa parcela mais vulnerável aos perigos que correm pela exposição à tecnologia e os perigos que elas trazem?

2 OBJETIVOS

Examinar os crimes cibernéticos e as consequências da exposição na vida das crianças e adolescentes às tecnologias digitais.

- Analisar como ocorrem os crimes na internet, e como a vulnerabilidade coloca os jovens à margem desse tipo de crime
- Investigar a eficácia das leis de proteção no amparo às crianças diante os crimes cibernéticos.
- Estudar as consequências da exposição das crianças e adolescentes a tecnologias de forma indiscriminada para a saúde.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

Atualmente os crimes digitais são discutidos com uma certa frequência, primeiramente destacando que um dos primeiros crimes digitais que ocorreram no Brasil, foi contra uma empresa brasileira, do qual os criminosos danificaram o sistema, causando diversos prejuízos.

Porém, não é de agora, o cibercrime foi noticiado inicialmente nos Estados Unidos na década de 1960, época em que a imprensa passou a ter conhecimento dos primeiros casos que ocorriam, em sua maioria de espionagem, mas somente alguns anos depois, com o avanço da tecnologia, também foi crescente o número de crimes digitais.

Um dos crimes que se destacou foi, principalmente em relação a crimes bancários, como é visto até hoje, como por exemplo em casos em que a atuação se inicia com uma ligação telefônica oferecendo algum benefício, em seguida pedindo dados pessoais do qual permite o acesso a conta, tal como realizar transações bancárias e a realização de empréstimos.

Diante a pandemia em que as pessoas tiveram que se isolar perante o COVID-19, os crimes virtuais cresceram consideravelmente, principalmente pela tecnologia ter penetrado na vida das populações como único meio de comunicação para com quem estava fora do mesmo ambiente familiar.

Essa exposição afetou principalmente aos jovens que ficaram ainda mais expostos aos crimes digitais, principalmente aos crimes sexuais, o qual o criminoso se sente salvaguardado por conta da tela e o anonimato da tecnologia, do qual, pela inocência e vulnerabilidade das crianças e dos jovens, acabam sendo convencidas da segurança dos atos praticados na frente do celular, computador, etc., conseqüentemente, ocasionando a ilusão da segurança do envio, em grande maioria, de fotos e vídeos de cunho sexual, muitas vezes nem visto dessa forma pelas vítimas, por não terem tanta malícia quando os criminosos.

Antes de mais nada, deve-se entender o termo *Darknet*, utilizado para definir partes da internet o qual se encontram “escondidas”, e para conseguir chegar até estes espaços, se faz uso de um software específico para isso, a partir disso, segundo matéria do Australian Institute of Criminology, em matéria publicada em 2021, intitulada como *Child sexual abuse material on the darknet: A script analysis of how offenders operante* (Material de abuso sexual infantil na *darknet*: uma análise do roteiro de como os criminosos operam, em tradução livre), que trata sobre os crimes sexuais infantis e como, em sua maioria, se inicia com o contato direto entre a vítima e alguém o qual se aproveita da inocência dela, para tirar foto e/ou gravar vídeo, posteriormente espalhando para terceiros. Segundo tratado na matéria, para entender um pouco mais sobre o assunto, deve-se saber a diferença entre o *darknet* e *clear web*, *in verbis*:

A web clara refere-se à parte da internet que é indexada pelos mecanismos de pesquisa e facilmente acessível ao público (Martin et al. 2020; Weimann 2016). A darknet é o segmento da internet que está escondido do público em geral. (2021, p. 3, tradução nossa)

Utilizando-se de ferramentas tecnológicas, através da utilização de endereços de IP de terceiros, os criminosos se protegem e agem com um risco menor de que eles sejam encontrados e seus crimes interrompidos.

Existem alguns documentários sobre o assunto em tela, onde é tratado as conseqüências que a vítima possui após passar pelo trauma causado pelo crime decorrente da tecnologia acessada, e que pode alterar a depender do tempo e intensidade de como ocorre, assim a matéria intitulada como *Child sexual abuse material on the darknet: A script analysis of how offenders operante*, expõe:

A prevalência de CSAM online representa uma ameaça à saúde e ao bem-estar das vítimas e da sociedade em geral. Os impactos psicológicos negativos que o abuso sexual infantil pode ter nas vítimas-sobreviventes foram documentados (por exemplo, Bedi et al. 2011; Guha et al. 2019; Kendler et al. 2000; Turner et al. 2017). Isso inclui transtorno de estresse pós-traumático (Bedi et al. 2011; Turner et al. 2017), depressão (Bedi et al. 2011; Kendler et al. 2000; Turner et al. 2017), ansiedade (Kendler et al. 2000; Turner et al. 2017), pensamentos suicidas (Bedi et al. 2011; Turner et al. 2017) e transtornos por uso de substâncias (Kendler et al. 2000). No contexto do CSAM online, os danos associados ao abuso podem ser exacerbados pela natureza duradoura do material. Como constatou o estudo de Gewirtz-Meydan et al. envolvidos na produção deste material. (2021. P, 2, tradução nossa)

A vulnerabilidade coloca as crianças e adolescentes como principais alvos de criminosos, por sua fragilidade e inocência, mas alguns artigos expressos buscam punição por esses crimes, tal como o art. 241 - A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), dispõe, aplicando a pena de reclusão e multa, a quem desobedecer ao que segue, *in verbis*:

Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

Além do ECA, existe a Lei 12.737 de 2012, conhecida como Lei Carolina Dieckmann, o qual trata dos delitos informáticos, como invasão de aparelhos eletrônicos, alterar dados de usuários ou acabar com sites na internet.

Destaca-se que é dever não só dos pais, mas de todos, lutar pela segurança da criança e do adolescente, como dispõe o art. 227, da Constituição Federal de 1988:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Assim compreende-se que a proteção da criança e do adolescente, se dá, não somente pelos pais, mas por todos, de forma a prevenir o bem-estar das mesmas, protegendo-as também dos crimes digitais, porém vale observar que é necessário a criação de meios que ajudem na prevenção, fiscalização e execução da segurança das crianças e adolescentes, de forma a amparar esta parcela da população vulnerável.

4 METODOLOGIA

A partir da síntese argumentativa realizada no presente estudo, de que se utiliza de fundamentação estratégica, partindo da pesquisa qualitativa e usando o método dedutivo a partir da pesquisa científica de caráter exploratória da questão em pauta, através da análise minuciosa da legislação, notícias, artigos e matérias acerca do tema.

O presente projeto tem por objetivo analisar apresentar principais pontos sobre a segurança e proteção que as crianças e os adolescentes precisam, diante a alta exposição as tecnologias que estão inseridas cada vez mais na vida da população, como auxílio de fontes do direito, como a utilização de artigos que abordam não apenas os crimes, como além se suas consequências na vida das vítimas e as consequências pela própria exposição, que pode trazer consequências na vida adulta.

A partir dos estudos, utilizados ferramentas que buscaram responder sobre o notório que se faz necessário a instauração de meios jurídicos e leis que foquem na proteção e amparo para os jovens que sofrem, principalmente com os crimes sexuais, o qual carece de punição para os criminosos que praticam tais crimes, como uso de pesquisa documental e a análise da legislação constitucional para a coleta dos dados utilizados no presente projeto.

5 HIPÓTESES

A priori, as principais questões levantadas no presente projeto acadêmico foram: a exposição indiscriminada das crianças e dos adolescentes às tecnologias, que podem acarretar inúmeras consequências negativas no futuro, tais como o desenvolvimento afetado, pela falta de atividade física que muitos deixam de praticar, por estarem parados utilizando-se de um celular, computador etc., além da exposição aos crimes digitais que se utilizam da vulnerabilidade para cometer tais crimes.

Posteriormente, é analisado que os criminosos usam de “esconderijos” para estarem cometendo tais atos ilícitos, de forma a preferirem, em grande maioria, as crianças e adolescentes como vítimas, por sua inocência, em muitos casos, ficando expostas à crimes de pornografia infantil.

Por fim, conclui-se a falta de amparo e projetos de conscientização para resguardar os jovens, tanto da exposição às tecnologias, quanto aos crimes que os usuários estão expostos pela utilização delas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 22 de maio de 2023.

BRASIL. **Estatuto da Criança e do Adolescente**: Lei federal nº 8069, de 13 de julho de 1990. Rio de Janeiro: Imprensa Oficial, 2002. BRASIL.

BARROS.A. **CONHEÇA A EVOLUÇÃO DOS CRIMES CIBERNÉTICOS**. Câmara dos Deputados, 2006. Página inicial. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/89137-conheca-a-evolucao-dos-crimes-ciberneticos>. Acesso em: 10 de jun de 2023.

CLAUDIA. **Crianças e tecnologias digitais: quem controla quem?**. Rede Nacional Primeira Infância. Disponível em <https://primeirainfancia.org.br/artigos/criancas-e-tecnologias-digitais-quem-controla-quem/>. Acesso em: 4 jun. 2023.

LECLERC.B, DREW. J, HOLT. J. T, CALE. J, SINGH. S. Child sexual abuse material on the darknet: A script analysis of how offenders operate. Disponível em: https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2021-05/ti627_csam_on_the_darknet.pdf. Acesso em 01 de jun de 2023.

PAIVA, N. M. N.; COSTA, S. J. **A INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA NA INFÂNCIA: DESENVOLVIMENTO OU AMEAÇA?**. Piauí, v.8, n. 1, p. 1, v. 1, n. 1, p. 2, 2015.

HERMENÊUTICA JURÍDICA COMO AUXÍLIO DO JUDICIÁRIO PARA O COMBATE DO JUIZ SOLIPSISTA

Brayan Lima Soares¹

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior²

1 INTRODUÇÃO

A figura do juiz de direito no Brasil representa um indivíduo que foi imbuído do poder jurisdicional, pelo Estado, para julgar as diversas demandas apresentadas pela sociedade; através de princípios norteadores de sua atuação, tais como a independência, imparcialidade, do conhecimento e capacitação, cortesia, transparência, dignidade, segredo profissional, prudência, diligência, da integridade profissional e pessoal, e da honra e do decoro, assim o juiz detém responsabilidades para com o seu cargo. Conforme instituiu o Código de Ética da Magistratura Nacional. Sob esses critérios basilares o magistrado formará seu livre convencimento e procederá com a devida fundamentação legal de suas decisões, a luz do Inciso IX do Artigo 93 da CR/88.

Contudo, o juiz é um ser humano, e como preceitua Edgar Morin “a natureza humana é marcada por uma teia complexa de interações sociais, psicológicas, biológicas e culturais”, definição cunhada por ele em obras como “O Método: O Conhecimento do Conhecimento” e “Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro”.

Com isso subentende-se que por mais que o indivíduo esteja alçado ao cargo público de magistrado e deva seguir com a mais absoluta imparcialidade e respeito a liturgia do cargo, ele ainda pode ser influenciado por seus próprios pré-conceitos e noções disruptivas sobre valores, em discrepância com o ordenamento jurídico.

Sob esse viés, Lênio Streck cria então o chamado juiz solipsista, juízo que somente decide com base em suas próprias convicções, não atentando para o ordenamento jurídico e para o princípio da necessária fundamentação das decisões. Ainda há os chamados casos de “síndrome de Dom Casmurro” e também os “quadros mentais paranoicos” que é quando o juízo decide antes mesmo de

¹ Graduando em Direito pelo Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden).

² Orientador e professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I – Direito, do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden). Doutor em Direito Constitucional e Teoria Política (UNIFOR).

fundamentar e persegue determinada pessoa ou categoria social com base em sua visão precipitada.

Nesta senda, uma forma de auxiliar o judiciário brasileiro contra os cenários destacados é através da hermenêutica jurídica. Esta é qualificada de formas variadas, baseando-se na perspectiva de quem a vê. A exemplo o jurista e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Eros Roberto Grau defende que a “a hermenêutica é uma arte”; já para Carlos Maximiliano Pereira dos Santos a “hermenêutica é a teoria científica da arte de interpretar”; define Pontes De Miranda que “A hermenêutica jurídica é o conjunto de métodos e princípios utilizados para interpretar e compreender as normas jurídicas, a fim de aplicá-las corretamente aos casos concretos.”

Assim, em se tratando da figura ideal de um magistrado a se seguir Ronald Dworkin elaborou a tese do juiz Hércules em sua obra “Levando os Direitos a Sério” (*Taking Rights Seriously*), publicada em 1977, que é o juiz controlado por uma comunidade de princípios. Dworkin argumenta que o juiz Hércules não age de maneira arbitrária ou subjetiva, mas baseia suas decisões em princípios éticos e morais consistentes, bem como na interpretação coerente dos princípios constitucionais. O juiz Hércules, é comprometido com a integridade do direito e busca a coerência no sistema jurídico como um todo.

A hermenêutica jurídica incentiva a análise sistemática das normas e princípios jurídicos, levando em consideração todo o ordenamento jurídico. Isso impede que um juiz solipsista selecione arbitrariamente apenas as partes das leis que corroboram com sua visão pessoal, garantindo uma interpretação mais completa e coerente do direito. Ela exige que as decisões judiciais sejam devidamente fundamentadas, explicando as razões pelas quais uma determinada interpretação foi adotada. Isso garante uma maior transparência, evitando decisões arbitrárias e solipsistas.

Importante ressaltar que a hermenêutica jurídica por si só não garante o fim completo do juiz solipsista, mas fornece ferramentas e princípios que mitigam e auxiliam na busca por uma interpretação mais objetiva e fundamentada do direito, contribuindo para uma maior segurança jurídica e coerência nas decisões judiciais. Desta feita, *sine qua non* o auxílio da hermenêutica para com o ordenamento jurídico.

2 OBJETIVOS

Entender a definição do juiz, suas atribuições e responsabilidades como representante do poder judiciário do Estado; buscar compreender o fenômeno do juiz solipsista e entender como ele atua, para ao final buscar na hermenêutica jurídica formas para combater os abusos e atos irregulares destes juízes.

I - O que é a figura do juiz?

II – Do que se constitui o juiz solipsista?

III- A hermenêutica jurídica como agente combatente do solipsismo jurídico?

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

No Brasil, a Constituição de 1988 adotou a teoria tripartite, expressa na cláusula pétreia Art. 60, § 4º, inciso III. A teoria versa sobre a independência e harmonia entre os poderes que regem o Estado, sendo eles o poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Logo cada um destes poderes possui autonomia, mas caso seja identificada uma postura ou atuação nociva, há a coerção do poder abusador por parte dos demais. Com o objetivo evitar a concentração de poder e o abuso dele por meio de uma tirania.

Essa forma de separação dos poderes foi criada e arquitetada por Montesquieu, definida em sua obra "O Espírito das Leis" (*De l'Esprit des Lois*), publicada em 1748; também foi rechaçada por renomados autores como John Locke, cujo foco não foi de fato a teoria tripartite, porém, desenvolveu fundamentações para a teoria da separação dos poderes, exposta em sua obra, como "Dois Tratados sobre o Governo" (*Two Treatises of Government*), que retratou a importância de dividir o poder entre diferentes instituições para proteger os direitos individuais e evitar a tirania.

O Poder Judiciário, base epistemológica deste projeto, tem como finalidade primordial a administração da justiça de forma imparcial e independente, com foco na harmonia das relações sociais. De modo que através dele, seja possível garantir a eficácia das leis e o respeito ao ordenamento jurídico do país, mesmo que para isso, tenha que impor sanções, com base na razoabilidade e proporcionalidade, como forma de assegurar a justiça.

Na composição desta ideia, Ada Pellegrini Grinover em sua obra "Teoria Geral do Processo", define o juiz da seguinte forma:

A tarefa da ordem jurídica é exatamente a de harmonizar as relações sociais intersubjetivas, a fim de ensejar a máxima realização dos valores humanos com o mínimo de sacrifício e desgaste. O critério que deve orientar essa coordenação ou harmonização é o critério do justo e do equitativo, de acordo com a convicção prevalente em determinado momento e lugar. (PELLEGRINI, 2011 pg 27).

Porém, para que haja a efetividade da proteção da justiça, o Poder Judiciário, necessita de um receptáculo, uma figura representativa, para a manifestação deste Poder. Produz-se então o Juiz, terceiro imparcial, que conhece o ordenamento jurídico e é imbuído dos poderes judiciais do Estado. Sendo responsável pela tutela das diversas e mais variadas demandas da sociedade, através da interpretação das leis e normas para tomar decisões baseadas nos fatos e nas evidências apresentados no caso concreto.

O magistrado segue, portanto, uma série de balizadores para sua conduta, como exemplo a Constituição brasileira que estabeleceu a necessidade da devida fundamentação legal em seu inciso IX do Artigo 93 da CR/88; a Lei Complementar nº 35/79, também conhecida como Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN); o Código de Ética da Magistratura Nacional; e também os princípios consolidados no ordenamento jurídico brasileiro. Sob a figura do juiz, define Fredie Didier Jr, em seu Curso de Direito Processual Civil que:

O juiz não decide a "lide" com base na lei; o juiz decide a "lide" conforme o "Direito", que se compõe de todo o conjunto de espécies normativas: regras e princípios • Os princípios não estão "fora" da legalidade, entendida essa como o Direito positivo: os princípios a compõem. O CPC encampa claramente a teoria da força normativa dos princípios jurídicos. O§ 2º do art. 489 do CPC esmiúça o dever de fundamentação, no caso de o órgão julgador decidir por "ponderação de normas"; a ponderação é usualmente relacionada ao caso de aplicação de princípios colidentes. (DIDIER JR, 2019 pg 59).

Ainda, sob a figura do juiz de direito, Ronald Dworkin elaborou a tese do juiz Hercules em sua obra "Levando os Direitos a Sério" (*Taking Rights Seriously*). Em que cria a alegoria de um juiz perfeito, que não só pondera o Direito em si, mas também toda a contextualização da lide para a solução do caso concreto.

[...] eu inventei um jurista de capacidade, sabedoria, paciência e sagacidade sobre-humanas, a quem chamarei de Hércules. Eu suponho que Hércules seja juiz de alguma jurisdição norte-americana representativa. Considero

que ele aceita as principais regras não controversas que constituem e regem o direito em sua jurisdição. Em outras palavras, ele aceita que as leis têm o poder geral de criar e extinguir direitos jurídicos, e que os juizes têm o dever geral de seguir as decisões anteriores de seu tribunal ou dos tribunais superiores cujo fundamento racional (*rationale*), como dizem os juristas, aplica-se ao caso em juízo. (DWORKIN, 2002 , pg 165).

Sob esse viés, subtende-se que a figura do juiz não só analisa os parâmetros estabelecidos pelo Direito em si, como também deve entender o contexto do caso concreto a fim de utilizar do melhor direito, e os princípios aplicáveis, a fim de tutelar o melhor direito dada as devidas proporcionalidades e razoabilidades.

Perpassada a caracterização da figura do juiz, analisa-se agora um tema latente que vem ganhando força nos discursos entre doutrinadores e juristas. O juiz solipsista. Juiz que julga com base em sua própria concepção e preconceito, um ser humano viciado em si mesmo, desconsiderando o ordenamento jurídico e as leis e princípios expostos, a fim de se utilizar das regras e normas do direito como meio para sustentar sua visão errática e deturpada.

A tese do juiz solipsista foi proposta por Lenio Streck, e ele descreve o conceito de solipsismo em sua obra *Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teoria do direito à luz da crítica hermenêutica do Direito*:

Do latim *solus* (sozinho) e *ipse* (mesmo), o solipsismo pode ser entendido como a concepção filosófica de que o mundo e o conhecimento estão submetidos estritamente à consciência do sujeito. Ele assujeita o mundo conforme o seu ponto de vista interior. Epistemologicamente, o solipsismo representa o coroamento da radicalidade do individualismo moderno em seu sentido mais profundo. (...) Daí a noção de solipsismo: o sujeito que se basta a si próprio. A palavra “si mesmo” ou “egoísmo” em alemão se traduz por *Selbstsucht*, representando aquele que é viciado em si mesmo (*Selbstsüchtiger*). (STRECK, 2017, pg 273)

Ainda nessa toada, existe a tese da “síndrome de Dom Casmurro” e dos “quadros mentais paranoicos” que versam sobre a disrupção com a realidade que certos indivíduos adotam em sua visão de mundo.

A "síndrome de Dom Casmurro" é uma expressão que faz referência ao personagem fictício de Machado de Assis, Capitu, do romance "Dom Casmurro". A síndrome é usada de forma metafórica para descrever um conjunto de quadros mentais paranoicos nos quais uma pessoa se torna excessivamente desconfiada e suspeita em seus relacionamentos interpessoais.

Os quadros mentais paranoicos, por sua vez, se referem a condições em que uma pessoa apresenta pensamentos recorrentes e persistentes de desconfiança, suspeita, medo ou perseguição em relação aos outros.

Assim, juntando essas duas teses, evidencia-se um sujeito viciado em si, que julga com base em suas próprias convicções e ainda persegue indivíduos ou grupos minoritários com base em seu próprio pré-conceito. E exemplos de juízes que se encaixam nesse molde não faltam.

O juiz Leandro Jorge Bittencourt Cano, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Guarulhos (SP), entendeu que Usar um fio elétrico para espancar a filha de 13 anos porque ela perdeu a virgindade com o namorado é “apenas mero exercício do direito de correção”.

“O agente aplicou moderadamente uma correção física contra a sua filha, gerando uma lesão de natureza leve. O fato foi isolado e, segundo a vítima e a testemunha, a intenção do réu era de corrigi-la”, escreveu o magistrado. Ele entende que o réu não pode ser condenado por lesão corporal porque não ficou comprovado o dolo na conduta. “Na verdade, a real intenção do pai era apenas corrigir a filha.” (Ação Penal 0006529-86.2016.8.26.0224).

Sine qua non o devaneio epistemológico deste sujeito, podendo ser explicado de diversas formas, e uma delas é devida a natureza humana complexa. De acordo com, Edgar Morin “a natureza humana é marcada por uma teia complexa de interações sociais, psicológicas, biológicas e culturais”. Logo, diversos fatores influenciaram para que este juiz julgasse desta forma, a não respeitar o ordenamento jurídico, e seguir com suas próprias concepções deturpadas.

Analisando o caso exposto a priori, evidencia-se uma problemática. Por mais que a análise do magistrado esteja em descompasso com a realidade, ele utilizou-se de leis e efetuou sua decisão com base na devida fundamentação legal, luz do Inciso IX do Artigo 93 da CR/88. Mas assim o fez de forma solipsista, com base em sua própria visão de mundo, utilizando as leis e sua fundamentação de forma enviesada e sob o escopo de seus preconceitos e moral dúbia.

Assim, o judiciário, como forma de mitigação das inconseqüências de um juiz solipsista utiliza-se da hermenêutica jurídica. Ela é expressa e definida de formas variadas por vários doutrinadores e juristas. Sua finalidade é de servir como um involucro a fim de nela ser recheada pela melhor compreensão sobre o direito

discutido, como tentativa de blindar-se de quaisquer obscuridades ou solipsismos que o magistrado possa estar imbuído.

Define Carlos Maximiliano, em sua obra *Hermenêutica e Aplicação do Direito*, que: “A hermenêutica jurídica tem por objeto o estudo e a sistematização dos processos aplicáveis do direito, para determinar o sentido e o alcance das expressões de direito”

A hermenêutica jurídica oferece uma abordagem sistemática e orientada para guiar a interpretação das leis. Ela busca estabelecer métodos e critérios para a interpretação do direito, com o objetivo de alcançar uma compreensão mais precisa e coerente das normas jurídicas. Ao seguir esses métodos, o juiz é incentivado a olhar além de suas próprias convicções e a considerar o significado objetivo das leis.

Nesse sentido, o jurista e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Eros Roberto Grau defende que a interpretação do direito é uma prudência, em sua obra *Ensaio E Discursão Sobre A Interpretação/ Aplicação Do Direito*:

A interpretação do direito é uma prudência- o saber prático, a *phrónesis*, a que se refere Aristóteles. (...) O intérprete atua segundo a lógica da preferência, e não conforme a lógica da consequência [Comparato]: a lógica jurídica é a da escolha entre várias possibilidades corretas. Interpretar um texto normativo significa escolher uma entre várias interpretações possíveis, de modo que a escolha seja apresentada como adequada [Larenz]. A norma não é objeto de demonstração, mas de justificação. Por isso a alternativa verdadeiro/falso é estranha ao direito; no direito há apenas o aceitável (justificável). O sentido do justo comporta sempre mais de uma solução [Heller]. (GRAU, 2009, pg 14)

Mas a interpretação do direito como metodologia isolada não só garante uma hermenêutica jurídica concreta, para isso ela utiliza diversos parâmetros tais como a Interpretação textual, na análise do texto legal em si mesmo. Devendo o juiz buscar entender o significado das palavras e frases utilizadas na norma, levando em consideração a linguagem empregada e a estrutura do texto.

É necessária a análise do Contexto histórico e legislativo, pois é essencial compreender o contexto histórico e legislativo em que uma norma foi criada. Isso inclui examinar os debates legislativos, as intenções dos legisladores e a evolução do direito ao longo do tempo. Também há análise da jurisprudência pátria, ou seja, das decisões anteriores dos tribunais. Ao observar como casos semelhantes foram decididos no passado, o juiz pode encontrar orientação para a sua própria tomada de decisão.

Inclui-se também os princípios jurídicos, como a igualdade, a segurança jurídica e a proporcionalidade e a razoabilidade, já que são fundamentais na atuação do magistrado. Eles fornecem diretrizes para a interpretação das normas, ajudando a evitar decisões arbitrárias baseadas apenas nas convicções pessoais do juiz.

Devido a esses balizadores, é possível realizar uma compressão mais sistemática e imparcial dos casos concretos, e aplicar o melhor direito. Buscando uma análise mais objetiva e coerente das normas jurídicas e evitando a figura do juiz solipsista. Cumprindo-se assim a finalidade do magistrado.

Dessa forma, a hermenêutica jurídica pode servir como uma salvaguarda contra o juiz solipsista, ao exigir que as decisões judiciais estejam fundamentadas em argumentos jurídicos válidos, coerentes e compatíveis com o sistema normativo como um todo. Isso contribui para a busca de decisões mais justas, previsíveis e consistentes, em consonância com o Estado de Direito.

4 METODOLOGIA

O tipo de metodologia de desenvolvimento para o trabalho será a pesquisa bibliográfica e documental do tipo exploratória com abordagem qualitativa. A pesquisa será feita com base na análise de leis, doutrinas, jurisprudências, e documentos, localizados em base de dados físicos ou eletrônicos, bem como a partir do entendimento do ordenamento jurídico brasileiro pertinente ao tema do trabalho que define como é utilizada a hermenêutica jurídica como auxílio ao judiciário no combate ao juiz solipsista.

5 HIPÓTESES

- I- A figura do juiz solipsista pode ser mitigada somente com as leis e a constituição, no tocante a devida fundamentação legal com base no inciso IX do Artigo 93 da CR/88?
- II- O juiz solipsista, não pode ser mitigado pela hermenêutica jurídica, já que pode utilizar de sua devida fundamentação legal para exprimir sua visão e mundo?
- III- A hermenêutica jurídica é uma possibilidade de controle e mitigação de atos e decisões solipsistas, dada a sua utilização de balizadores para a decisão do magistrado?

REFERÊNCIAS

BARROSO, Luís Roberto. **"Interpretação e Aplicação da Constituição: Fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora."** 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

DIDIER JR, Fredie, **Curso de Direito Processual Civil**, 21ª ed, ano 2019.

DWORKIN, Ronald, **"Levando o Direito a Sério"**, Tradução NELSON BOEIRA, 1ª ed, São Paulo, 2002.

DWORKIN, Ronald, **"Levando os Direitos a Sério"** (*Taking Rights Seriously*), 1ª ed. 1977.

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. **"Introdução ao Estudo do Direito: Técnica, Decisão, Dominação."** 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2003.

GRAU, Eros Roberto, **"Ensaio E Discursão Sobre A Interpretação/ Aplicação Do Direito"**, 5ª ed. 2009.

LOCKE, John, **"Dois Tratados sobre o Governo"** (*Two Treatises of Government*), 1 ed, 1689.

MONTESQUIEU, **"O Espírito das Leis"** (*De l'Esprit des Lois*), 1ª ed. 1748.

MAXIMILIANO, Carlos, **"Hermenêutica e Aplicação do Direito"**. 6ª ed. São Paulo: Freitas Bastos, 1957.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **"Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda nº 1, de 1969."** 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970.

PELLEGRINI, Ada Grinover **"Teoria Geral do Processo"**, 27ª ed. 2011

STRECK, Lênio, **"Hermenêutica Jurídica Em Crise"**, 1ª ed. 1999.

STRECK, Lenio Luiz, **"Dicionário de hermenêutica: quarenta temas fundamentais da teoria do direito à luz da crítica hermenêutica do Direito."** 2017.

GUERRA PERDIDA: A AUSÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS EFETIVAS NO COMBATE ÀS DROGAS E A MUTAÇÃO DO PAPEL DO DIREITO PENAL COMO MEIO CORRECIONAL

Flora Gadelha Teles de Sá¹

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior²

1 INTRODUÇÃO

A “Guerra contra as drogas” surgiu nos Estados Unidos em 1971, após um discurso do então presidente Richard Nixon, que assumiu um compromisso de combater o narcotráfico.

Entretanto, essa política baseia-se em uma concepção moralista e elitista, vez que, a partir do momento que se usa o termo “guerra”, tem-se uma certa “demonização”, que transforma as drogas em um inimigo. Sendo assim, é possível a militarização e o uso de medidas extremas, de forma que a aplicação dessa política levou o encarceramento em massa nos Estados Unidos, com negros e latinos, principalmente, encarcerados.

No Brasil, o contexto histórico se deu em época de regime militar ao final da década de 1970, em que existia uma revolta e tensão da classe trabalhadora perante a elite, que até então estava no poder. Dessa forma, a elite verificou uma oportunidade de controle, ao utilizar a repressão de substâncias entorpecentes. Porém, apenas na década de 1980 é que a conjuntura contemporânea de política contra as drogas foi implementada.

Assim como nos EUA, a política de Guerra contra as drogas provocou o encarceramento maciço de negros e pobres, além claro, do extermínio dessa população.

Após a implementação da nova Lei de drogas, Lei de nº. 11.343/2006, a quantidade de presos por tráfico aumentou significativamente, cerca de 339% (trezentos e trinta e nove por cento³), Da totalidade de presos, cerca de 66,31%

¹ Graduanda em Direito pelo Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden).

² Orientador e professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I – Direito, do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden). Doutor em Direito Constitucional e Teoria Política (UNIFOR).

³ GLOBO COMUNICAÇÕES G1: Com Lei de Drogas, presos por tráfico passam de 31 mil para 138 mil no país, 2015, disponível em: <https://glo.bo/1lycBO0>.

(sessenta e seis vírgula trinta e um por cento) da população carcerária é preta e pobre.

Sendo assim, é possível aferir que a guerra contra as drogas tem uma falha significativa, qual seja, a abordagem de combate as substâncias entorpecentes que não estão resultando em elemento positivo.

Justifica-se a temática em decorrência do descaso e do prejuízo que é promovido contra os indiciados e presos por tráfico de drogas no Brasil, cuja quantidade é considerada exacerbada, vez que, em algumas situações, estes indivíduos sequer o praticaram.

O número apenas cresce em todo o Brasil, e torna-se algo comum. No entanto, apresentam-se elementos de desigualdade racial e social, ao se considerarem indiciados e presos nessa situação, por apenas carregarem uma só cor e uma só classe social, marginalizados pelo sistema.

O preconceito velado para situações raciais e sociais pode ser analisado pelos números carcerários, em que se estima que a população negra seja equivalente a 63,7% (sessenta e três vírgula sete por cento) em 2017.

Ao passo que, em relação ao grau de escolaridade temos que mais da metade dos custodiados possuem baixo grau de ensino, sendo 51,3% ensino fundamental incompleto e 14,9% com ensino médio incompleto (INFOPEN, 2017).

Há, ainda, que se observar a ausência de políticas públicas que não só desestimule a utilização de substâncias entorpecentes, como também apresente informações com o viés educativo, de modo que o usuário de substâncias entorpecente de caráter ilícito conheceria o que de fato traz a lei, evitando assim possíveis imputações mais severas, ou seja, o tráfico de drogas.

O Direito Penal sofre influências externas, sejam sociais políticas ou econômicas, sendo, portanto, um meio utilizado para punir os usuários de entorpecentes de forma mais gravosa, por condutas não praticadas. Objetiva, portanto, que tal punição seja um incentivo negativo para o uso das drogas, quando na verdade a sanção penal seria para aquele que de fato esteja praticando o ato ilícito e culpável do tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei de nº. 11.343/2006.

Enquanto isso, não há, de fato, políticas públicas eficientes para afastar o uso das substâncias entorpecentes, sendo tratado inclusive como um “tabu” e os dependentes químicos que carecem de assistência política familiar e social, são

marginalizados e tratados como criminosos, enquadrados como traficantes, quando, de fato, não são.

Como consequências para essa marginalização, verifica-se que há parcela da população que sofre à mercê de uma política que não combate o tráfico de forma satisfatória, e considera que apesar da população carcerária dos presos enquadrados como traficante ser alta, parte destes não é de fato traficante como a lei tipifica, mas são apenas meros usuários. Nos termos do art. 28 da Lei de nº. 11.343/2006, não deveria ser preso de fato, já que para a Lei, o dependente químico estaria sujeito as regras do juizado especial.

Na prática, o viés positivista do Direito Penal, que apenas está preocupado em prender e marginalizar as ações citadas encontra-se em conflito com o vies de ressocialização, vez que as prisões só deveriam acontecer em último caso, considerando *“indubio pro reo”*, como algo a ser analisado em todas as prisões e autuações.

Com isso, nos deparamos com os seguintes questionamentos que se pretende resolver:

1. A política de guerra contra as drogas é realmente efetiva?
2. O que dificulta o usuário a ser reconhecido como tal?
3. Por qual motivo existe uma parcela especifica da população a mercê dessa linha tênue entre usuário e traficante?

2 OBJETIVOS

Analisar a falha do combate às drogas e o papel do direito penal como meio correccional de modo a trazer informações a sociedade.

- Ilustrar a falha da política de “guerra contra as drogas”
- Analisar os artigos 28 e 33 da lei 11.343/06
- Demonstrar os efeitos da aplicação da Lei de drogas na sociedade

3 REFERENCIAL TEÓRICO

A legislação que regula o controle de substâncias entorpecentes é a lei 11.343/06, dentre seus artigos temos em destaque os artigos 28 e 33, que tratam sobre os usuários e traficantes de substâncias entorpecentes:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou

regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Perceptível, portanto que o artigo 28 traz uma despenalização para usuário, de modo que o consumo pessoal continua sendo crime, entretanto punível com espécies de penas alternativas menos gravosas.

Ocorre que a definição de consumo pessoal ou não está nas mãos dos agentes penalizadores, os quais decidem com base na quantidade de droga bem como o local e as condições pessoais e sociais, inclusive os antecedentes criminais, ocorrendo, portanto uma discricionariedade, Luís Carlos Valois em seu livro “O DIREITO PENAL DA GUERRA AS DROGAS” conceitua que:

A possibilidade de aquele policial militar decidir, na esquina, se a pessoa abordada é usuária ou traficante de drogas é a mais grave das discricionariedades dessa guerra. Do veredito da rua poucos podem se livrar e, sacramentado o julgamento, seguirá o indiciado tendo que provar sua inocência com a grande dificuldade de um processo onde todas as testemunhas são policiais.

Nesse sentido, o doutrinador Salo de Carvalho em seu texto “O encarceramento seletivo da juventude negra brasileira: a decisiva distribuição do poder judiciário” (2015) faz uma análise dos artigos em epígrafe afirmando que existe de fato uma ambiguidade entre os dois artigos uma vez existem condutas em comum entre as duas, cabendo a determinação pelo juiz que analisará a conduta

conforme § 2 da do artigo 28, sendo portanto evidente perceber que a imputação será definida pela pré-compreensão que os agentes (policiais promotores e juizes) tem sobre quem é usuário e quem é traficante.

Tal problemática de tamanho impacto social foi abordado por Gabriel Araújo Tavares em seu artigo “Guerra as drogas: analise das politicas publicas e da lei e drogas nos pais”, em seu artigo Gabriel concluiu que:

Durante a elaboração desse trabalho, constatou-se que a Política de Drogas do Brasil é falha no sentido de prevenir o uso indevido de substâncias entorpecentes. Porém, a falta de investimentos massivos em uma política de prevenção deixa muito a desejar em relação à eficiência e concretude, de modo que precisa de atualizações recorrentes, pautadas nas novas nuances que a sociedade apresenta.

É notório, portanto, a existência de um problema sistêmico no combate as drogas no Brasil, a legislação, apesar de ter sido um marco a época, encontra-se hoje defasada e traz consigo uma serie de problemáticas ante a ausência de politicas publicas e o fracasso no combate as drogas de forma efetiva.

De modo a questão já foi levada as instancias superiores, a matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal que discutem, desde 2015, a validade e a constitucionalidade do artigo 28, o então ministro e relator do caso, Gilmar Mendes votou a favor da descriminalização da posse de substâncias entorpecentes para uso pessoal, segundo ele a criminalização é uma ofensa a privacidade do usuário:

A criminalização da posse de drogas para uso pessoal conduz à ofensa à privacidade e à intimidade do usuário. Está-se a desrespeitar a decisão da pessoa de colocar em risco a própria saúde. Não chego ao ponto de afirmar que exista um direito a se entorpecer irrestritamente. É perfeitamente válida a imposição de condições e restrições ao uso de determinadas substâncias, não havendo que se falar, portanto, nesse caso, em direito subjetivo irrestrito.

O julgamento, entretanto, foi suspenso ainda em 2015, e a data prevista para a o retorno da sessão é em 21 de junho deste ano, mais de 7 anos depois, ressalta-se ainda que o caso já foi pautado anteriormente para o dia 24 de maio.

4. HIPÓTESE

Como hipóteses para os questionamentos feitos temos que:

1. A política de guerra contra as drogas é realmente efetiva?

Hipótese:

a) Não há uma efetividade de fato nessa política, a militarização e a demonização das drogas trouxe o extermínio e o encarceramento em massa, um reflexo de uma política falha.

2. O que dificulta o usuário a ser reconhecido como tal?

Hipótese:

b) O artigo 28 em seu paragrafo 2 especifica que para determinar se a droga destina-se ao uso próprio deverá ser avaliado a quantidade e as condições pessoais do autuado, entretanto a lei por si só não traz uma quantidade base a ser considerada para uso próprio de modo que dependerá da análise dos policiais promotores e juízes.

3. Por qual motivo existe uma parcela especifica da população a mercê dessa linha tênue entre usuário e traficante?

Hipótese:

C) A imputação de usuário ou traficante dependerá da pré concepção do agente, o qual muitas vezes está a mercê do racismo velado, imputando o que ele próprio acredita ser um traficante.

5. METODOLOGIA

A metodologia pretendida a ser utilizada será do tipo exploratório com abordagem qualitativa. A pesquisa será feita com análise da Lei 11.343/06, legislação especifica sobre substancias entorpecentes, bem como análise de leis, doutrinas, jurisprudências, dados e noticias pertinentes ao assunto.

REFERENCIAS

- BRASIL. LEI 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006 . LEI DE DROGAS. DISPONÍVEL EM:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111343.htm
- CARVALHO, S. D. O ENCARCERAMENTO SELETIVO DA JUVENTUDE NEGRA BRASILEIRA: A DECISIVA CONTRIBUIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. REV. FAC. DIREITO UFMG, BELO HORIZONTE, N. 67, PP. 623 - 652, JUL./DEZ. 2015
- VALOIS, LUIZ CARLOS. O DIREITO PENAL DA GUERRA ÀS DROGAS. 3. ED. BELO HORIZONTE: D'PLÁCIDO, 2017.
- THIAGO DOMENICI E IURU BARCELOS: NEGROS SÃO MAIS CONDENADOS POR TRÁFICO E COM MENOS DROGAS DISPONIVEL EM:
<https://sul21.com.br/noticias/geral/2019/05/negros-sao-mais-condenados-por-trafico-e-com-menos-drogas/>
- <https://g1.globo.com/politica/noticia/2023/06/01/stf-marca-para-21-de-junho-julgamento-sobre-porte-de-drogas-para-consumo-proprio.ghtml>

TRABALHO EM CONDIÇÃO ANALOGA A DE ESCRAVO: ANÁLISE SOBRE O CASO MADALENA GORDIANO

Antonio Willian Silva Matos¹

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior²

1 INTRODUÇÃO

O presente estudo consiste em uma análise jurídica sobre o caso Madalena Gordiano, uma mulher que viveu por 38 anos em condição análoga a de escravo, trabalhando sem remuneração e em cárcere privado, condição essa que tem se mostrado muito comum no Brasil, com diversos casos sendo divulgados pela mídia atualmente.

A escravidão no Brasil durou 388 anos segundo os dados históricos levantados pelo Senado, onde caracterizou por muito tempo uma economia e cultura baseada em trabalho escravo, o que deixou diversas marcas no nosso cotidiano. Com a má estruturação pós escravidão o país segregou a população pobre a ser majoritariamente negra, muitas vezes marginalizada, encarcerada e ocupando os subúrbios e favelas do país.

Com o fim da escravidão legal, restou o trabalho em condição análoga a de escravo, um dos crimes mais graves e desumanos que enfrentamos atualmente, sendo uma grande violação a condição da dignidade humana. Apesar da expressa proibição constitucional, e das leis que criminalizam essa prática degradante, cotidianamente são noticiados diversos registros de ocorrências de trabalhadores submetidos a essa prática.

Em vista disso, este trabalho tem como finalidade entender historicamente a cultura escravocrata do país e como isso reflete no cenário contemporâneo, partindo do caso de Madalena Gordiano, que foi resgatada, em 2020, pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e pela Polícia Federal do convívio de uma família em Patos de Minas - MG, por denúncias de condições análogas à escravidão por 38 anos.

¹ Graduando em Direito pelo Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden).

² Orientador e professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I – Direito, do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden). Doutor em Direito Constitucional e Teoria Política (UNIFOR).

2 OBJETIVOS

Analisar de forma jurídica o caso Madalena Gordiano, bem como identificar a legislação relacionada ao caso, os princípios constitucionais violados e as penalidades incumbidas daqueles que violaram os direitos e garantias fundamentais e/ou trabalhistas da vítima.

1. Investigar em que cenários ocorreram às violações citadas no caso;
2. Examinar o que ocasiona o trabalho em condição análoga a de escravo;
3. Analisar quais os danos causados por essa prática;
4. Entender como combater essa prática criminosa e degradante.

3 HIPÓTESES

O cenário que propicia o trabalho em condição análoga a escravidão tem como base o contexto histórico e cultural brasileiro inserindo a vítima em situação de vulnerabilidade e pobreza extrema, levando a submeter-se a trabalhos degradantes.

Os princípios constitucionais, bem como, os direitos e garantias fundamentais da vítima foram inescrupulosamente violados, não tendo sido respeitada a dignidade da pessoa humana, nem sua liberdade, saúde, educação, férias, remuneração e sua integridade física, moral e psicológica como um todo.

Em casos assim é evidenciado que a sociedade falha como um todo, tendo em vista os danos causados pelos 38 anos de trabalho análogo ao escravo, seja pela falta de assistência, pela necessidade de uma fiscalização mais eficiente, pela ausência de penalidades mais severas, bem como, a carência de políticas públicas e governamentais que conscientizem a população sobre a importância do combate ao trabalho análogo ao escravo.

4 REFERÊNCIAL TEÓRICO

Os direitos fundamentais no Brasil tiveram como fundamento os textos constitucionais dos Estados Unidos e da França, tomados como base para a criação da Constituição de 1824. Entretanto, tais direitos ficaram de certa forma

comprometidos, com a criação do Poder Moderador, o qual concedia ao imperador poderes constitucionais ilimitados (DIMOULIS; MARTINS, 2014).

O Código Penal (BRASIL, 1830), onde a primeira norma penal do Brasil independente, tornava crime submeter uma pessoa livre a um regime de escravidão. Essa tipificação reproduz claramente o *plagium*, do direito romano, e estava em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico da época, que admitia a escravização de seres humanos e a sua exploração econômica (GOMES; GUIMARÃES NETO, 2018, p. 42).

O *plagium* romano era o crime cometido por quem escravizava um homem livre ou quem comprava, vendia ou se assenhorava de um escravo pertencente a outra pessoa. Na Idade Média, o *plagium* também era uma figura presente nos ordenamentos jurídicos, mas foi adaptado para o furto de servos e, também, para o rapto de crianças e homens. Foi na Idade Média que o termo começou a ser utilizado, também, para a apropriação de obras literárias (GOMES; GUIMARÃES NETO, 2018, p. 42).

A República Velha, em uma tentativa de se afastar da Monarquia e do passado escravista, editou o segundo Código Penal (BRASIL, 1890) e suprimiu quaisquer tipificações do trabalho escravo. A tipificação do crime volta no projeto do novo código iniciado no Estado Novo, influenciado por juristas que se debruçaram sobre o novo texto legal (GOMES; NETO, 2018, p. 42).

O trabalho escravo deve ser compreendido em sentido amplo, não se restringindo ao regime de trabalho com privação de liberdade. Restringir a compreensão do trabalho escravo à privação da liberdade de ir e vir não é adequado, pois a questão é bem mais complexa do que isso. Ela é um ataque ao que se chama de trabalho decente, que é aquele trabalho que privilegia o respeito aos direitos mínimos do trabalhador e aos aspectos relativos à dignidade da pessoa humana (BRITO FILHO, 2017, p. 41).

No Brasil, apesar dos esforços para abolir de vez o trabalho análogo ao trabalho escravo, essa prática ainda é encontrada no ambiente urbano e, sobretudo, nas áreas rurais, especialmente nos latifúndios. Essa prática é mais frequente, especialmente, nas zonas mais remotas do país, onde o Estado não consegue alcançar e proteger apropriadamente os trabalhadores mais vulneráveis (BRITO FILHO, 2017, p. 23).

A evolução do conceito de trabalho análogo à escravidão deu-se em conjunto com a evolução histórica da sociedade e dos direitos humanos. O primeiro Código Penal, vigente em uma sociedade escravista, protegia o homem livre, admitindo a existência legal do homem escravizado.

Nesse contexto, se discutiam direitos humanos de primeira geração, que protegiam a liberdade do homem, mas não eram universalizados. O retorno do tipo penal ao ordenamento jurídico por meio do atual.

O trabalho em condição análogo a de escravo é descrito no art. 149 do código penal que caracteriza como crime submeter alguém a trabalhos forçados ou jornadas exaustivas, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto.

A portaria MTb 1.293/2017 define os termos presentes no código penal da seguinte forma:

Trabalho forçado é aquele exigido sob ameaça de sanção física ou psicológica e para o qual o trabalhador não tenha se oferecido ou no qual não deseje permanecer espontaneamente.

Jornada exaustiva é toda forma de trabalho, de natureza física ou mental, que, por sua extensão ou por sua intensidade, acarrete violação de direito fundamental do trabalhador, notadamente os relacionados a segurança, saúde, descanso e convívio familiar e social.

Condição degradante de trabalho é qualquer forma de negação da dignidade humana pela violação de direito fundamental do trabalhador, notadamente os dispostos nas normas de proteção do trabalho e de segurança, higiene e saúde no trabalho.

Restrição, por qualquer meio, da locomoção do trabalhador em razão de dívida é a limitação ao direito fundamental de ir e vir ou de encerrar a prestação do trabalho, em razão de débito imputado pelo empregador ou preposto ou da indução ao endividamento com terceiros.

Cerceamento do uso de qualquer meio de transporte é toda forma de limitação ao uso de meio de transporte existente, particular ou público, possível de ser utilizado pelo trabalhador para deixar local de trabalho ou de alojamento.

Vigilância ostensiva no local de trabalho é qualquer forma de controle ou fiscalização, direta ou indireta, por parte do empregador ou preposto, sobre a pessoa do trabalhador que o impeça de deixar local de trabalho ou alojamento.

Apoderamento de documentos ou objetos pessoais é qualquer forma de posse ilícita do empregador ou preposto sobre documentos ou objetos pessoais do trabalhador (Brasil, 2017).

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi promulgada em 1º de maio de 1943, por meio do Decreto-Lei nº. 5.452 com o objetivo de legislar acerca das

normas de relações individuais e coletivas no âmbito trabalhista, assegurando a divisão entre empregador e empregado em seu artigo 2º, o qual define como empregador aquele que assume as responsabilidades da atividade econômica e fornece pagamento salarial, e o empregado como a pessoa física que realiza a prestação de serviços de modo habitual, mediante pagamento de verbas salariais (BRASIL, 1943).

A CLT possui resoluções que compreendem todos os árduos direitos trabalhistas conquistados: o direito às folgas, férias, salário fixo, necessidade de afastamentos e regulamentação, segurança do trabalho, discriminação de verbas, demissão justa, além da necessidade de auxílios e prestações relacionadas à periculosidade, insalubridade e o trabalho noturno, entre outros.

Quando Madalena tinha 8 anos de idade a família Milagres Rigueira prometeu a sua mãe que adotaria a menina para que esta pudesse ter melhor qualidade de vida, a mãe em extrema miséria com 8 filhos deslumbrou essa a melhor opção.

Porém, a menina nunca foi adotada e começou a trabalhar na casa da família onde era submetida a jornadas de trabalho que se iniciavam as duas da manhã e se estendiam até as vinte horas da noite, sem receber nenhum tipo de férias, descanso semanal, remuneração e tendo seus direitos fundamentais como alimentação adequada, saúde, educação, higiene e lazer violados.

A vítima perdeu quase quarenta anos de sua vida em um trabalho forçado, sem ter ciência que era submetida a trabalho análogo a escravidão, pois as vítimas geralmente não percebem sua condição de vulnerabilidade, a própria Madalena como muitas outras mulheres nessa situação foi levada a acreditar que fazia parte da família, mesmo que assim não fosse tratada.

5 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura qualitativa, baseada em livros, artigos de revista e sites especializados e de notícias, que investigam o trabalho análogo à escravidão, bem como o racismo no Brasil.

Adota como pressuposto o materialismo histórico-dialético e a visão sócio-histórica, que segundo Freitas (2002) se caracteriza como a compreensão dos indivíduos em sua totalidade, reconhecendo o homem como uma unidade biológica e social.

Sendo assim, ao analisar o racismo, o fazemos pela perspectiva histórica e pelo movimento que as sociedades apresentaram em seu desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 15 jun. 2023.

BRASIL. portaria nº 1.293, de 28 de dezembro de 2017. **Dispõe sobre os conceitos de trabalho em condições análogas à de escravo para fins de concessão de seguro-desemprego ao trabalhador que vier a ser resgatado em fiscalização do ministério do trabalho**, diário oficial da república federativa do brasil. Brasília, df, p. 186. 28 dez. 2017.

DA COSTA PINHEIRO, Pedro Hélder. O TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO, UMA ABORDAGEM CONCEITUAL. **Revista Processus Multidisciplinar**, v. 2, n. 4, p. 259-277, 2021.

FREITAS, Amanda Moreira et al. CASO MADALENA GORDIANO: DISCUSSÕES SOBRE O TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO. **Revista Interação Interdisciplinar (ISSN: 2526-9550)**, n. 1, 2022.

FREITAS, Deborah Fonseca. **O caso de Madalena: cicatrizes da escravidão na atualidade do trabalho doméstico no Brasil**. 2023.

G1 Triângulo e Alto Paranaíba. Disponível em: <<https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2022/05/12/familia-que-manteve-madalena-gordiano-em-situacao-analoga-a-escravidao-e-denunciada-pelo-mpf-em-patos-de-minas.ghtml>>. Acesso em: 14 jun. 2023.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.

Características étnico-raciais da população: classificações e identidades. Rio de Janeiro: IBGE, 2013. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/>>. Acesso em: 14 jun. 2023.

TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA E O CRIME DE RECEPÇÃO

Esdras Henrique Oliveira¹

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior²

1 JUSTIFICATIVA

A Teoria da Cegueira Deliberada “*willful blindness*”, ou Teoria das Instruções da Avestruz (*Ostrich Instructions*), é uma construção jurisprudencial e doutrinária, que faz alusão ao fato de a ave enterrar sua cabeça para não ver e ouvir as coisas que se passam à sua volta. Esta ação, pode ser facilmente traduzida de forma análoga ao indivíduo que presencia a ocorrência de atos ilícitos ao lado de um poste de iluminação pública, e quando questionado sobre a ilicitude do fato, sustenta não ter conhecimento, afirmando apenas admirar a luz do poste na ocasião.

Em consequente, traçando um paralelo com o ordenamento jurídico pátrio, poderia este instituto ser classificado como dolo eventual, visto que, o agente age com uma cegueira intencional, onde embora não deseje praticar o tipo penal, aceita o risco de produzi-lo. Não obstante, no caso concreto, embora não contemplada pelo legislador, esta teoria é aceita, e vem sendo aplicada para elucidar crimes de lavagem de capitais. A exemplo, uma forma de lavagem de dinheiro, é através da compra de veículos de alto valor em concessionárias legalizadas; o criminoso entrega o dinheiro de origem ilícita e realiza a ocultação da origem do dinheiro, gerando a integração do bem disponibilizado na sociedade. Entretanto, se faz necessário a aplicação deste instituto, visto que, o vendedor da concessionária precisaria fazer vista grossa e não atentar para os critérios norteadores presentes na lei 9.613/98.

Em paralelo, o crime de recepção encontra-se expresso no Art. 180. Do Código Penal, sendo este: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Destarte, é considerado também um crime acessório, vez que é dependente da prática de outro delito que com ele se filie. Neste viés, ocorre, por exemplo, quando alguém compra uma mercadoria roubada na feira do rolo em São Paulo, ou na feira da Parangaba em Fortaleza.

A recepção possui duas modalidades, pode ser dolosa ou culposa. Se

¹ Graduando em Direito pelo Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden).

² Orientador e professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I – Direito, do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden). Doutor em Direito Constitucional e Teoria Política (UNIFOR).

tratando da culposa, é de tipo penal único, prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal, é a ação, sem intenção, de adquirir ou receber coisa derivada de ato ilícito. Já a modalidade dolosa pode ser própria, imprópria, privilegiada, agravada ou qualificada.

Ademais, é possível observar a presença do crime de receptação diariamente no contexto social, muitas vezes de forma banalizada. Todavia, a justificativa se fundamenta no desconhecimento do autor quanto ao caráter ilícito. Além disso, o indivíduo se abstém da situação, deixando em segundo plano a origem, mesmo que se mostre totalmente desproporcional ao mercado.

Por oportuno, a presente pesquisa buscará responder os seguintes questionamentos:

1. Por que se faz necessário a Teoria da Cegueira Deliberada, se a priori já existe o crime de receptação e de lavagem de dinheiro no ordenamento jurídico?
2. A ausência de legislação específica do instituto da Cegueira Deliberada limita a sua aplicação no ordenamento jurídico?

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Ao conceituar o crime, é adotado majoritariamente pelo ordenamento jurídico, os requisitos da tipicidade do fato, sua ilicitude e sua culpabilidade, advindos da Teoria Tripartite. Deste modo, ao culpabilizar o agente, deve ser observado se sua conduta resultou de um fato tipificado pelo legislador, se este é ilícito e se o indivíduo pode ser culpado. Ademais, resta saber se pode configurar dolo ou culpa em face do agente.

O dolo e a culpa possuem respaldo nos artigos 18 do Código Penal:

Art. 18 - Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Crime doloso (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Crime culposo (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Destarte, o crime doloso se relaciona intrinsecamente com a vontade do agente em cometer a conduta. Já o crime culposo, necessita ser ponderado de acordo com o caso concreto, estando intimamente vinculado ao juízo de valor.

Nesta conjuntura, o doutrinador Cleber Masson difere o dolo direto, o dolo eventual e culpa consciente; do dolo direto, possui a literalidade em que o agente busca o resultado e assume o risco de cometê-lo, objetivando a consumação. Já o dolo eventual, o indivíduo embora não deseje atingir o resultado, assume o risco de produzi-lo. Por fim, a culpa consciente, ocorre quando embora o agente pudesse prever o resultado, acreditou que não o produziria (MASSON, 2019).

O crime de receptação possui amparo jurídico, sendo este previsto no art. 180 do Código Penal Brasileiro, in verbis:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. Outrossim, a receptação possui duas modalidades; pode ser dolosa ou culposa.

A culposa, é de tipo único, prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal, é a ação, sem intenção de adquirir ou receber coisa derivada de ato ilícito. Já a modalidade dolosa pode ser: própria, imprópria, privilegiada, agravada ou qualificada.

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

A modalidade própria é a clássica definição de receptação e é representada pela primeira parte do caput do artigo 180, CP. Já a imprópria, refere-se à segunda parte do caput: “influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”, sendo, no entanto, de responsabilidade do indivíduo que influenciou o terceiro. A privilegiada se refere ao réu primário, conforme dicção do §5º do art. 180, do CP, que diz:

§ 5º - Na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2º do art. 155.

A agravada ocorre quando o foco da receptação são bens e instalações do patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, à luz do § 6º do art. 180, CP

§ 6º - Tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo.

Por fim, a qualificada é destinada àquele que exerce uma atividade comercial ou industrial, de modo que, através da receptação o indivíduo consegue fornecer os produtos a um preço inferior ao do mercado e ainda auferir vantagem. Para tanto, expresso no § 1º em conjunto, com o §2 do art. 180, CP:

§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

§ 2º - Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

O Código Penal, traz ainda a receptação de animais, disposto no art. 180-A:

Art. 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime: (Incluído pela Lei nº 13.330, de 2016)

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

No que se refere esse artigo, o legislador buscou incluí-lo visando a proteção e o combate ao comércio clandestino. Além disso, o tipo penal possui uma pena superior ao crime de receptação próprio, sendo, portanto, mais rigoroso.

No que tange a Teoria da Cegueira Deliberada, pode ser descrita como um termo do Direito Penal que visa delimitar a atuação do indivíduo, que se coloca de modo intencional na prática de uma conduta, em estado de ignorância. Para a atuação deste instituto, a ação do indivíduo deve ser intencional e voluntária, com o intuito de omitir a origem ilícita. A fim de analisar de modo mais preciso a aplicação no âmbito dos tribunais brasileiro, trar-se-á exemplo, a luz da jurisprudência pátria:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES 1. A teoria da cegueira deliberada materializa-se no contexto em que o agente finge não perceber determinada situação de ilicitude para dela extrair vantagem indevida, assumindo, portanto, o risco do resultado delitivo. 2. Os maus antecedentes somente se caracterizam para os registros criminais

transitados em julgado anteriores ao fato criminoso. 3. Recursos da defesa e da acusação desprovidos. Acórdão Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, unanimidade, decidiu, NEGAR provimento às apelações da acusação e da defesa e, de ofício, excluir a apreciação desfavorável dos maus antecedentes na pena-base, com fixação da pena definitiva do acusado em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em regime inicial aberto e substituição da pena corporal por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade e pagamento de prestação pecuniária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. (AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO- 1ª VARA FEDERAL DE NAVIRAÍPROCESSO NÚMERO: 0001276-85.2011.4.03.6006)

Dentro do contexto fático do julgado, é perceptível a aplicação da Teoria da Cegueira Deliberada, sendo materializada quando o agente finge não perceber a situação ilícita para extrair vantagem dela.

Outrossim, é indubitável que este instituto, busca atuar a partir da pré-existência justificada, muitas vezes encontrada no “jeitinho brasileiro”, buscando auferir vantagens. Contudo, é inquestionável que esta teoria não pode ser aplicada quando diante de crimes culposos, mas somente perante o dolo.

Por fim, é evidente que a Teoria age em conjunto com a tipificação penal para caracterizar a materialidade da ação delituosa, a fim de que sejam preenchidas as lacunas. Seu alcance fático-jurídico promove a máxima eficácia da legislação no caso concreto, comprovando a materialidade e a ilicitude que surge mediante o dolo eventual.

3 OBJETIVOS

Observar a influência da Teoria da Cegueira Deliberada dentro do Direito Penal, bem como a relação com o crime de receptação previsto no artigo 180 do CP, fazendo um paralelo entre a teoria e o que contempla o ordenamento jurídico, com efeito de quebrar paradigmas e propiciar a melhor resolução conflito.

Compreender a Teoria da Cegueira Deliberada e sua aplicação;

Refletir a importância da Teoria e sua aplicabilidade dentro do crime de receptação;

Expor a origem e a importância da Teoria da Cegueira Deliberada;

Sopesar as limitações do legislador.

4 HIPÓTESES

A Teoria da Cegueira Deliberada em conjunto da tipificação penal suscitada é uma combinação que reforça as teses levantadas além de caracterizar a materialidade da atuação delituosa. Além disso, sem ela, difícil seria a qualificação legal, principalmente do artigo 180 do Código Penal, tendo em vista a árdua tarefa em provar a origem ilícita por parte do indivíduo. Em suma, é notório que o Estado não consegue extrair os pensamentos dos cidadãos, então a rigor, artigos como o 180 do CP não atingiriam sua finalidade. No entanto, a teoria é uma forma de maximizar em especial a eficácia do Código Penal, pois, com seu auxílio a caracterização da materialidade se torna mais fácil, e ao fim propicia que o legislador atinja sua finalidade.

Embora este instituto não possua amparo na legislação vigente, existe uma equiparação entre a Teoria da Cegueira e o Dolo Eventual, considerando o elemento subjetivo de tipo penal. Em consequente, é necessário a ponderação para configurar o dolo e culpa do agente no caso concreto. Deste modo, mesmo não existindo um tipo penal específico, sua aplicabilidade é analisada a partir da doutrina e da jurisprudência, a fim de propiciar a sua melhor aplicação.

5 METODOLOGIA

A metodologia utilizada na monografia será realizada através de um estudo descritivo- analítico, desenvolvido através de pesquisa:

I. Quanto ao tipo: Documental, através de projetos, leis, normas, resoluções, pesquisas on-line, dentre outros que tratam sobre o tema, sempre procurando fazer uso do material que ainda não sofre tratamento analítico.

II. Quanto à utilização e abordagem dos resultados: Pura, à medida que terá como único fim a ampliação dos conhecimentos. Qualitativa, buscando apreciar a realidade do tema no ordenamento jurídico pátrio.

III. Quanto aos objetivos: Descritiva, posto que buscará descrever, explicar, classificar, esclarecer o problema apresentado. Exploratória, objetivando aprimorar as ideias através de informações sobre o tema em foco.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADORNO BANDEIRA ASSUMPÇÃO, Pedro Antonio. A Teoria da Cegueira Deliberada e a Equiparação ao Dolo Eventual. Rio de Janeiro. EMERJ, 2017.

BRASIL. Presidência da República. Decreto-lei no 3.689, de 3 de outubro 1941. Código de Processo Penal. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Rio de Janeiro, RJ, 13. Out. 1941. Não paginado. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm>. Acesso em: 17 maio 2023.

BRASIL. Presidência da República. Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

BRASIL Código Penal. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Rio de Janeiro, RJ, 31. dez. 1940. Não paginado. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 17 maio 2023.

MASSON, Cleber. Direito penal: parte geral (arts. 1.o a 120) esquematizado. 9. ed. São Paulo: Método, 2019.

VIDAL, Lucas Cordeiro. O crime de receptação à luz da teoria da cegueira deliberada: disposições sobre o crime e a recepção do dolo eventual. Campina Grande: Universidade Federal de Campina Grande, 2018, p. 37-38.

A LEGISLAÇÃO DE ARMAS DE FOGO E OS INDICADORES DE VIOLÊNCIA NO BRASIL

Georgea Carolina Barreto Sampaio Orbañanos¹

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior²

1 INTRODUÇÃO

O Estatuto do desarmamento (Lei 10.826/03) é uma Lei Federal que entrou em vigor um dia após ser sancionada pelo então Presidente Luís Inácio Lula da Silva, no dia 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo e munições.

Seu principal objetivo é reduzir a circulação de armas em todo território nacional e criminalizar, com penas mais severas o porte ilegal e o contrabando. O Estatuto do desarmamento objetiva ainda diminuir o número de homicídios, bem como reduzir os índices de violências, mais precisamente aqueles praticados com o uso de armas de fogo.

Em outubro de 2005 o governo promoveu um referendo popular para consultar a população sobre o artigo 35 do Estatuto, que previa ser proibida a comercialização de armas de fogo e munição em todo o território nacional, a pergunta feita, na época, foi: “O comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil?”.

As alternativas eram "não" (contra a proibição) e "sim" (a favor da proibição). O referendo funcionou como uma eleição convencional, ou seja, as pessoas se dirigiam até suas seções eleitorais e o voto era facultativo para pessoas com idades entre 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos e maiores de 70 (setenta) anos, e obrigatório para pessoas com idade entre 18 (dezoito) e 70 (setenta) anos. O resultado do referendo apontou que 63,94% (59.109.265) das pessoas votaram NÃO, e outras 36,06% (33.333.045) das pessoas votaram SIM.

Em maio de 2019, o Presidente Jair Messias Bolsonaro, assinou o Decreto 9.785/19 que facilitava e ampliava a posse e o porte de armas de fogo para a

¹ Graduanda em Direito pelo Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden).

² Orientador e professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I – Direito, do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden). Doutor em Direito Constitucional e Teoria Política (UNIFOR).

população civil. Dentre as medidas incluídas no Decreto 9.785/19, podem-se destacar algumas, são elas: ampliação do número de categorias profissionais com direito ao porte, redução da idade mínima para ter posse e porte de armas, de 25 (vinte e cinco) para 21 (vinte e um) anos, flexibilização da comprovação de necessidade do armamento, ampliação ao acesso às munições, aumento da validade do registro das armas de 5 (cinco) para 10 (dez) anos, entre outros.

No ano de 2023, o Presidente Luís Inácio Lula da Silva, emitiu o Decreto 11.366/23, o qual voltou a restringir as armas de fogo de uso permitido para civis, suspender a concessão de novos registros de clubes e de escolas de tiro, suspender a concessão de novos registros de colecionadores, de atiradores e de caçadores, entre outros.

Tudo que vem acontecendo ao longo desses 20 (vinte) anos trouxe, obviamente, consequências na sociedade, mudanças nas estatísticas e grandes impactos na segurança pública.

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), os homicídios no Brasil têm crescido de uma forma exorbitante, porém no ano de 2019 constatou-se o menor número de homicídios desde 2001, inclusive o menor número de Homicídios por armas de fogo. Sendo em 2019 o número de 45.503 (quarenta e cinco mil, quinhentos e três) homicídios, onde destes, 30.206 (trinta mil, duzentos e seis) foram por armas de fogo, e nesse interstício (2001 à 2019) o número mais alto se deu em 2017 com 65.602 (sessenta e cinco mil, seiscentos e dois) homicídios, sendo 47.510 (quarenta e sete mil, quinhentos e dez) por uso de armas de fogo.

Ou seja, percebe-se que no ano em que a posse de armas foi ampliada e facilitada, teve uma diminuição drástica no número de homicídios, em especial e paradoxalmente os homicídios com uso de armas de fogo.

Isso contraria o intuito do estatuto do desarmamento, que visa diminuir a criminalidade. Fica então o questionamento: Restringir as armas de fogo legalizadas tem sido uma solução eficaz para diminuir os índices de violência? Será que as armas de fogo legalizadas são as responsáveis pelo aumento dos índices de criminalidade no Brasil?

A lei 10.826/03, trouxe um rígido controle do estado sobre armas de fogo, em especial sobre o cidadão não infrator da lei, mas quanto aos cidadãos infratores, o que tem sido feito?

Precisa-se também refletir sobre os embasamentos que levam a legislação de armas a trilhar o caminho das restrições quando, estatisticamente, tanto no Brasil como em alguns outros países a proibição de armas legalizadas cooperam para a comercialização ilegal e o aumento da criminalidade.

Por isso, este trabalho é relevante para a sociedade em razão da violência histórica enraizada no Brasil.

2 OBJETIVOS

Em primeiro plano, busca-se analisar os critérios legislativos e as razões que proíbem a utilização de armas de fogo no Brasil, tendo em vista que a diminuição da violência em todo o território é uma utopia sobre a realidade social atual.

De maneira subsidiária demonstrar com pesquisa de dados o percentual de mortes entre os períodos de proibição e ampliação da posse e porte de armas e sua magnitude positiva dentro da sociedade.

- 1 - Apontar a opinião pública favorável sobre a política das armas
- 2 - Demonstrar o caráter lícito do seu auxílio como refúgio a defesa pessoal
- 3 - Examinar, de forma aprofundada, o Estatuto do Desarmamento
- 4 - Analisar se o Estatuto do Desarmamento impacta os indicadores de violência.

3 HIPÓTESES

O problema central desse trabalho acadêmico está na legislação da arma de fogo cujo objetivo principal não é legitimado pelo Estado, que conseqüentemente não menciona em suas razões de limitações de uso os indicadores da violência.

Compreende-se que a lei do Sistema Nacional de Armas não veda absolutamente o direito de portar ou ter posse de armas de fogo, visto que, em algumas situações sua aderência é concedida pela norma.

Art. 10. "O Sistema Nacional de Armas - Sinarm, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional."

I - identificar as características e a propriedade de armas de fogo, mediante cadastro;

II - cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no País;

III - cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as

renovações expedidas pela Polícia Federal;

IV - cadastrar as transferências de propriedade, extravio, furto, roubo e outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes de fechamento de empresas de segurança privada e de transporte de valores;

V - identificar as modificações que alterem as características ou o funcionamento de arma de fogo;

VI - integrar no cadastro os acervos policiais já existentes;

VII - cadastrar as apreensões de armas de fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais;

VIII - cadastrar os armeiros em atividade no País, bem como conceder licença para exercer a atividade;

IX - cadastrar mediante registro os produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores autorizados de armas de fogo, acessórios e munições;

X - cadastrar a identificação do cano da arma, as características das impressões de raiamento e de microestriamento de projétil disparado, conforme marcação e testes obrigatoriamente realizados pelo fabricante;

XI - informar às Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de porte de armas de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta.

Parágrafo único. As disposições deste artigo não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas e Auxiliares, bem como as demais que constem dos seus registros próprios.

Contudo, o Poder Legislativo precisa observar que, a negligência governamental mata mais que as armas, e a abrangência de utilização não causariam fardoeste de óbitos, mas precauções ao algoz violento que por sua potencialidade ofensiva presume a vulnerabilidade geral.

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Em ótica histórica no Brasil, não existia muita burocracia para se comprar uma arma de fogo seja uma pistola, revólver, fuzil de alto poder destrutivo ou até mesmo uma espingarda.

Qualquer cidadão brasileiro poderia adquirir armamento em comércios legalizados que vendiam artigos esportivos, onde as armas eram expostas em prateleiras na seção de artigos de caça, bem próximo a varas de pesca e anzóis. Grandes lojas ofereciam registro grátis e pagamento parcelado para seus clientes. Para isso só era necessário ser maior de 21 anos (ALESSI, 2017).

Contudo, as mudanças governamentais e ideológicas foram freando mais o comércio e os padrões sociais foram invertidos contra esse instituto que versava

sobre a diminuição da violência, visto que, a criminologia aponta que as vítimas mais fáceis caracterizam-se pelo gênero feminino com o menor potencial de oferecimento de defesa.

Concomitantemente a legislação ainda em vigência, o Estatuto do Desarmamento foi germinado com a finalidade de diminuir os índices de homicídios por armas de fogo no Brasil. Vejamos o conteúdo material da lei 10.826/2003:

Art. 35. É proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no art. 6o desta Lei.

De maneira sucinta e objetiva a previsibilidade normativa da hediondez do tipo penal extravagante, diz que:

Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994) (Vide Lei nº 7.210, de 1984)

II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

III - o crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto no art. 17 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; ([Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019](#)).

Apesar da população ter se manifestado contra a proibição da comercialização de armas no referendo de 2005, é notório que o estatuto manteve grandes restrições a aquisições de armas de fogo para civis. A vontade popular foi desrespeitada, pois existem muitos empecilhos e burocracias para a aquisição de armas de fogo mesmo para aqueles que cumprem rigorosamente os requisitos estabelecidos pelo Estatuto.

Nessa perspectiva, verificam-se as objeções de deliberações do uso de armas no Brasil, pois é lícito afirmar que o objeto jurídico e material tutelado pelo Estado possui vulnerabilidade, visto que, a finalidade normativa não tem força coercitiva em seus objetivos, tendo em vista que os homicídios por arma de fogo aumentaram entre os anos de 2002 (antes da restrição) e 2017. No ano de 2002 foram 34.160 (trinta e quatro mil, cento e sessenta) homicídios por uso de armas de fogo, segundo o (Instituto de Pesquisa Econômica Avançada, IPEA) e em 2017 aumentaram cerca de 13.350 (treze mil, trezentos e cinquenta) mortes pela mesma razão.

O Estatuto do Desarmamento deixou de considerar, principalmente, os direitos individuais garantidos pela Constituição Federal: à propriedade, à segurança, à defesa e à vida. Em face da Lei Magna, o cidadão jamais

poderá ser privado de tentar defender sua vida, seu patrimônio, sua honra, sua dignidade ou a incolumidade física de sua família. Como muito bem mencionado pelo jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, em seu artigo Direitos Fundamentais e Arma de Fogo, "ou o Estado oferece ao cidadão um padrão ao menos razoável de segurança para que ele possa desfrutar da sensação de que está medianamente protegido contra assaltos, agressões e risco de vida, ou, se não é capaz de fazê-lo, não pode pretender impedi-lo que disponha, por si próprio, daquele mínimo de meios necessários para que não se sinta inerte, exposto à sanha do banditismo sem qualquer possibilidade de salvação". Se a posse de uma arma é eficiente para isso, quem tem de decidir é o titular do direito; não do Estado (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE ARMAS E MUNIÇÕES, p.16, 2011, Apud, FERNANDES, 2020, p.10).

Sob essa ótica, o Presidente da República Jair Messias Bolsonaro dentro de sua competência executiva sancionou um ato administrativo sobre o Estatuto do Desarmamento por meio do Decreto nº 9.785/2019, possibilitando aos brasileiros a liberação do porte e posse de armas.

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, com o objetivo de estabelecer regras e procedimentos para a aquisição, o cadastro, o registro, a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição, e de dispor sobre a estruturação do Sistema Nacional de Armas - Sinarm e do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas - Sigma.

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - arma de fogo de uso permitido - armas de fogo semiautomáticas ou de repetição que sejam:

a) de porte que, com a utilização de munição comum, não atinjam, na saída do cano, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé e mil seiscentos e vinte joules;

b) portátil de alma lisa; ou

c) portátil de alma raiada que, com a utilização de munição comum, não atinjam, na saída do cano, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé e mil seiscentos e vinte joules;

I - arma de fogo de uso permitido - as armas de fogo semiautomáticas ou de repetição que sejam: (Redação dada pelo Decreto nº 9.797, de 2019)

a) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; (Redação dada pelo Decreto nº 9.797, de 2019)

b) portáteis de alma lisa; ou (Redação dada pelo Decreto nº 9.797, de 2019)

c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; (Redação dada pelo Decreto nº 9.797, de 2019)

II - arma de fogo de uso restrito - as armas de fogo automáticas, semiautomáticas ou de repetição que sejam:

a) não portáteis;

b) de porte que, com a utilização de munição comum, atinjam, na saída do cano, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé e mil seiscentos e vinte joules; ou

b) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; ou (Redação dada pelo Decreto nº 9.797, de 2019)

c) portátil de alma raiada que, com a utilização de munição comum, atinjam, na saída do cano, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé e mil seiscentos e vinte joules;

c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; (Redação dada pelo Decreto nº 9.797, de 2019).

Vale destacar que no ano de 2019 o número de homicídios por essa natureza infracional declinou absurdamente, e foi o mais baixo desde a promulgação da lei 10.826/03, conforme dados do Instituto de Pesquisa Econômica Avançada, ONLINE.

Ademais, é notório que na maioria das vezes o Estado não garante a proteção dos bens jurídicos de suma importância na sociedade, como por exemplo, resguardar a vida e a integridade física da população, assim, elucida-se que o uso das armas proporciona a diminuição da violência, dando ao cidadão a possibilidade de defender-se.

Dados apontados pelos cidadãos que são a favor do uso de armamentos dizem que o principal fator que colabora para o crescimento do elevado número de casos de violência não são as armas de fogo, mas sim a escassez de recursos públicos que são inerentes a pessoa humana, como acessibilidade a direitos sociais mínimos de existência e uma segurança pública equilibrada em seu poder ostensivo.

A inteligência da polícia de São Paulo revelou que as maiores taxas de homicídios da capital, ocorrem nos bairros mais pobres, que são os bairros que menos têm acesso a segurança, saúde, educação etc. (FOLHA DE S. PAULO, 2008, Apud, FERNANDES, 2020, p.10).

Vejamos o posicionamento dos autores Quintela e Barbosa (2015, p.157) sobre a promulgação da legislação que versa sobre o armamentismo.

O Referendo de 2005 foi a primeira prova de que o estatuto do desarmamento é uma peça jurídica totalmente dissonante com a vontade popular, e com efeitos práticos negativos. As outras comprovações viriam nos anos seguintes, como já vimos em capítulos anteriores, com o aumento constante dos índices de violência no país. Ele é a prova de que os últimos governos, incluindo o atual, não têm tido nenhum apreço e nem pretendem, em momento algum, tomar medidas de acordo com o desejo da sociedade. Suas ações são sempre na direção de concretizar políticas defendidas pela

base partidária governista, mesmo que sejam contrárias ao que a grande maioria da população acredita ser o melhor. O corolário desta afirmação é claro: um governo assim não pode ser chamado de democrático.

Em continuidade, nota-se que a proibição de armas de fogo nunca diminuiu os óbitos, tampouco a violência, apenas promoveu mais ainda a insegurança, aflição e medo social, pois as intervenções estatais são insuficientes para dispor aos constituintes uma sociedade justa e livre de perigos. Na concepção do delegado federal Rafael Dantas as armas:

A ordem e a organização necessária para o desenvolvimento de civilizações dependeu e depende da existência de armas, as quais afastam a selvagem “lei do mais forte”. Famílias e comunidades puderam defender seus entes mais vulneráveis (crianças, idosos e mulheres), suas propriedades e o fruto de seu trabalho graças às armas. O advento da arma de fogo permitiu uma autonomia ainda maior dessas famílias e comunidades, uma vez que não era mais necessária grande destreza e força física para seu manejo. Além do que, as ameaças poderiam ser refutadas a distância. (DANTAS, 2018).

Diante disso, compreende-se que as armas sempre tiveram caráter satisfatório na defesa pessoal e em quadro coletivo erradicou ainda mais os conflitos em face da hierarquia da fragilidade de um sobre o outro.

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reconheceu os efeitos e teses positivas em um recurso de apelação que se tratava de um caso de uma possível ameaça e vias de fato por umas das partes estar em posse de armas de fogo, mas que por insuficiência probatória e não demonstração de perigos e gravidade delitiva resultou em absolvição.

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO, AMEAÇA E VIAS DE FATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS CRIMES DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INSURGÊNCIA DO RÉU. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA, CONDENAÇÃO AFASTADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 2ª C. Criminal - XXXXX- 49.2015.8.16.0143 - Reserva - Rel.: DESEMBARGADORA PRISCILLA PLACHA SA - J. 22.03.2021).

Em suma, a legislação de armas de fogo cuja finalidade principal é diminuir a circulação delas, não tem seus objetivos atingidos, pois as mortes continuam aumentando. Assim, conclui-se que as armas com perfil lícito são satisfatórias à população.

5 METODOLOGIA

A priori, cabe ressaltar que o estudo delimitativo de teses e argumentos que fundamentam a ótica desse projeto de pesquisa é a propósito de uma construção futura de um trabalho monográfico para a obtenção de colação de grau em direito da Instituição Unifanor Wyden.

Perante esse raciocínio, a metodologia utilizada foi através de uma abordagem qualitativa acerca de produções teóricas existentes em torno da problemática central com o auxílio do método hipotético-dedutivo entre a observação do sujeito observado, o qual é a proibição legal do uso de armas no Brasil e a interação da não diminuição das mortes, mas do aumento em razão dessa natureza infracional, baseados em dados científicos publicados na rede.

Em síntese produtiva a tipologia instrumentalizada pelos estudos de teses defendidas em artigos científicos, decisões jurisprudenciais e verificação minuciosa da legislação revogada e em vigência e sua inferência negativa na sociedade.

Em suma, toda a base doutrinária foi primordial para problematizar o conteúdo arguido de forma exteriorizada objetivando trabalhar todos os pontos expostos sobre os critérios jurídicos com a opinião pública.

REFERÊNCIAS

ALESSI, Gil. Como era o Brasil quando as armas eram vendidas em shoppings e munição nas lojas de ferragem: **Antes do Estatuto do Desarmamento taxas de homicídio cresciam de forma alarmante**. Parlamentares tentam mudar a lei para permitir acesso facilitado à compra de armas. *IN: EL PAÍS*, 31 out. 2017. Disponível em https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/25/politica/1508939191_181548.html. Acesso em: 17 jun.2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. **Apelação Criminal nº 49.2015.8.16.0143**. Relator: Priscilla Placha. Paraná: Planalto,

BARBOSA, B; QUINTELA, F. **Mentiram para mim sobre o desarmamento**. 1. ed. CAMPINAS, SP: Vide Editorial, 2015.

BRASIL. **Estatuto do Desarmamento lei nº 10.826, de 2003**. Brasília, DF: Planalto.

BRASIL. **Dispõem sobre os Crimes Hediondos lei nº 8.072, de 1990**. Brasília, DF: Planalto.

DANTAS, Rafael. **Porte de armas de fogos aspectos históricos, administrativos e criminais**. LGF 10 de abr. De 2019. Disponível em <https://blog.lfg.com.br/> Acesso em 17 de jun. de 2023.

FERNANDES, Abner Batista. **Porte De Armas De Fogo: Problema Ou Solução?** 2023. 30 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Faculdade Evangélica Raízes, Anápolis, 2020.

RELAÇÕES DE TRABALHO PÓS PANDEMIA

Ireuda Aparecida Gomes da Silva¹

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior²

1 INTRODUÇÃO

As relações entre trabalhadores e empregadores sempre foram ligadas as transformações políticas, sociais e econômicas das últimas décadas, gerando assim mudanças nas concepções voltadas para o trabalho e as relações trabalhistas no Brasil e no mundo.

No final do ano de 2019, a China, um dos países mais influentes economicamente e populosos, vivenciava um alerta de uma doença que naquele momento não sabia ao certo que viraria uma crise sanitária. Em dezembro do mesmo ano, foi identificado pela primeira vez, uma doença infecciosa a COVID-19, sendo causada por uma infecção de um vírus intitulado como coronavírus na cidade de Wuhan na China (OPAS, 2019).

Uma doença com uma larga escala de transmissão, com sintomas iguais a gripes, com crises respiratórias e desencadeando a perda da oxigenação e morte rápida. Em poucos meses se alastrou e todo o mundo vivenciava uma crise sanitária e como método de redução de transmissão o isolamento foi considerado umas das formas mais eficazes de diminuir a infecção, o mundo precisava parar.

No Brasil o governo decidiu pelo isolamento total em abril de 2020, parando todo o sistema de produção e vendas presenciais, considerando alguns serviços essenciais para funcionar. O que por hora, era o mais eficaz, desencadeava não só uma crise sanitária, mais afetava diretamente uma crise econômica.

Com as medidas sanitárias impostas, várias áreas foram afetadas pela Pandemia e uma das que mais impactou foi a do Trabalho e seus vínculos trabalhistas, devido à necessidade de distanciamento social, e na forte busca pela desaceleração da transmissão do vírus em todo o mundo.

O Brasil tentando evitar e amenizar uma forte crise nas relações de trabalho e na tentativa de assegurar o máximo de vínculos empregatícios, o Governo Federal

¹ Graduanda em Direito pelo Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden).

² Orientador e professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I – Direito, do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden). Doutor em Direito Constitucional e Teoria Política (UNIFOR).

Brasileiro criou diversas medidas legais para amenizar os impactos, tendo elas a Medida Provisória nº 927, posteriormente editada pela Medida Provisória nº 936, e por último as Medidas Provisórias nº 1045 e 1046, além das medidas, uma das formas mais eficazes de trabalho imposta era o home office, na visão geral o trabalho do futuro, só que a forma mais presente e eficiente sendo executado durante e no pós pandemia.

Como a principal medida as empresas foram obrigadas a fechar suas portas e a manter a qualquer custo suas atividades funcionando. Operando de forma online, saindo da vertente presencial para um sistema de home office, configurando assim uma nova relação de trabalho.

Além de enfrentar uma pandemia que nada era certo e poucos estudos refletiam sobre a real situação e além dos alertas de muitos óbitos, surgiram diversos desafios nas relações de trabalho, afirmando cada vez mais a demanda de home office x presencial, utilizando de ferramentas totalmente tecnológicas, para que as empresas continuassem seu funcionamento apesar das mudanças e novas adaptações.

As relações de trabalho sempre tiveram questões a serem analisadas e estudadas na legislação que regula a relação empregado x empregador, mas o período da pandemia trouxe novas realidades a serem avaliadas.

Assim, levando em consideração as novas regras impostas pelo Governo decorrentes da Crise Sanitária, a criação das Medidas Provisórias viria para minimizar os impactos nas relações de trabalho e criar possibilidades que fossem assegurados os direitos de todos os empregados e até dos empregadores, justificando assim o estudo do projeto.

2 OBJETIVOS

Analisar as novas regras impostas pelo Governo decorrentes da Crise Sanitária, e como a criação das Medidas Provisórias minimizaram os impactos nas relações de trabalho entre empregadores e empregados pós pandemia.

- Descrever as Medidas Provisórias criadas pelo Governo durante pós pandemia;
- Exemplificar as principais mudanças nos formatos de trabalho pós pandemia.
- Identificar quais os impactos nas relações de trabalho entre empregadores e empregados com a criação das Medidas Provisórias;

- Especificar sobre o home office e os pontos positivos identificados pelas empresas.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O impacto da crise sanitária no mundo, não abalou só a saúde, mas com a paralisação mundial o mundo se viu parado e decaindo em uma crise financeira, retrocesso econômico e as relações de trabalho. Empregos, lojas, escolas, indústrias, foram diretamente impactados com o isolamento social. E assim em meio a turbilhão de informações, algumas que ninguém sabia ao certo no que acreditar o vírus transformava o mundo e:

O insuficiente conhecimento científico sobre o novo coronavírus, sua alta velocidade de disseminação e capacidade de provocar mortes em populações vulneráveis, geram incertezas sobre quais seriam as melhores estratégias a serem utilizadas para o enfrentamento da epidemia em diferentes partes do mundo. No Brasil, os desafios são ainda maiores, pois pouco se sabe sobre as características de transmissão da COVID-19 num contexto de grande desigualdade social, com populações vivendo em condições precárias de habitação e saneamento, sem acesso sistemático à água e em situação de aglomeração (WERNECK; CARVALHO, 2020).

Devido ao extenso transcorrer da pandemia, as demais relações econômicas e sanitárias foram modificadas abruptamente, surgindo assim, diversas realidades no trabalho, algumas pessoas começaram a executar suas atividades de forma remota e outras atividades de forma presencial, pois era necessário devido ser serviços essenciais à população. As medidas tomadas eram cada vez mais importantes no âmbito da saúde, pois retardava e prevenia a infecção pelo novo coronavírus, além de proteger os empregos e as relações de trabalho.

A Constituição Federal de 1988 rege as diversas regras da legislação trabalhista brasileira, além da Consolidação das Leis do Trabalho de 1943 (CLT) e várias outras leis. Essas regras são necessárias e tem como finalidade a intervenção pública nas relações de trabalho, protegendo o empregado, e legalizando todas as ações de trabalho entre o trabalhador e o empregador, na aplicação dos direitos trabalhistas (OLIVEIRA, 2020).

O trabalhador é um ser humano e deve ter sua dignidade respeitada em qualquer circunstância, partindo-se do ponto de vista que o direito do trabalho não é estático, pois está em constante contato com a realidade de modo que sempre

existiu certa flexibilidade em suas normas, e seus princípios específicos conseguem se ajustar a diferentes realidades (Rodriguez, 2000).

Contudo, foi necessária uma ação imediata durante a pandemia da covid-19, em decorrência de todas as mudanças e também as incertezas que cercava a todos sobre o país e o mundo. As medidas provisórias sobre as relações de trabalho, foram criadas para que houvesse a estabilidade dos trabalhos, bem como a manutenção da economia, com isso a flexibilização das relações trabalhistas se torna possível, devido à excepcionalidade do momento pandêmico que enfrentamos (YUNIS; SANTOS, 2021, p. 100).

De acordo com Souza e Carvalhido (2020, p. 85), tais medidas permitem a flexibilização de direitos trabalhistas, como a redução de jornada, de salário ou a suspensão de contratos de trabalho, as quais poderão ocorrer por meio de acordo individual.

Devido à pandemia do covid-19, foi essencial editar importantes medidas com objetivo de enfrentar a crise, como também salvar as empresas e a manutenção do emprego e da renda de trabalhadores. A Medida Provisória nº 927 de 22 de março de 2020, com intuito de criar condições de preservação para preservação de empregos e a Medida Provisória 936 de 1º de abril de 2020, que instalou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BRASIL, 2020a).

A Medida Provisória nº 927/2020 dispõe sobre alternativas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Com isso, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição de 1988 (BRASIL, 2020a).

Assim, a medida em comento, visava garantir que as empresas seguissem com suas atividades, permanecendo assim como força motriz da economia, pois adotava diversas medidas que reforçava os vínculos, como cita o art.3º:

Art. 3º Para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para preservação do emprego e da renda, poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas:

I - o teletrabalho;

- II - a antecipação de férias individuais;
- III - a concessão de férias coletivas;
- IV - o aproveitamento e a antecipação de feriados;
- V - o banco de horas;
- VI - a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho;
- VII - o direcionamento do trabalhador para qualificação; e
- VIII - o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (BRASIL,2020a).

Devido o rápido contágio do vírus nas pessoas, limitar o acesso aos locais e isolar todos os indivíduos, era crucial para evitar o máximo a disseminação da doença. Assim sendo, a necessidade de isolamento nas próprias residências impõe a necessidade de adoção, em larga escala, das tecnologias de informação e comunicação para garantir a manutenção da prestação de serviços. O teletrabalho, nas atividades possíveis e havendo os meios necessários, é a forma de trabalho mais adequada ao estado de emergência atual, uma vez que possibilita o exercício do trabalho fora das dependências do empregador, e assim:

Art. 4º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho a distância e determinar o retorno ao regime de trabalho presencial, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho.

Como defendem Stürmer e Fincato (2020, p. 360):

O teletrabalho é modalidade contratual com a gênese da Revolução Informacional. Seus fundamentos são diversos do trabalho concebido e regido na Revolução Industrial e, por isto, carecia verdadeiramente de regulamentação própria. Equivocou-se o legislador nacional, em 2011, ao declarar a equiparação de tratamento entre trabalho presencial e trabalho a distância o que, atualmente, vê-se corrigido com o correto destaque ao teletrabalho na CLT.

Com a prática mais utilizada e a mudança da ida para o trabalho para as atividades realizadas em casa na prática do teletrabalho, muitas empresas também optaram pelo sistema de trabalho home office. Diferente do teletrabalho, o home office se caracteriza quando o trabalho é realizado remotamente de maneira eventual na residência do empregado, podendo ou não configurar a hipótese de teletrabalho, sendo benéfico principalmente em casos de emergências como

pandemias, enchentes e greves. Nem todas as atividades em home office se utilizam da tecnologia, que é condição preponderante para caracterização do teletrabalho (LANTYER, 2020).

Muitas empresas adotaram o teletrabalho e o homeoffice, com o objetivo de evitar a exposição dos funcionários ao coronavírus. Muitos líderes e gestores viram vantagens nessa modalidade, tanto para as organizações como para as equipes. Assim sendo, muitas empresas cogitaram seguirem adiante com modelos de homeoffice e teletrabalho mesmo após o fim da pandemia. Sendo a decisão, nesse caso, tomada pelo empregador conforme for a produtividade e os interesses de cada empresa (MARCIOTO, 2020).

Apesar da MP em vigor, a saúde financeira das empresas não andava bem, em especial das micro e pequenas empresas, por falta de capital, elas foram responsáveis por gerarem o maior número de demissão em massa da história recente do Brasil. Dessa forma, para evitar mais demissões, foi instituída a Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020, intitulada de o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, para a preservação do emprego e renda dos trabalhos com carteira assinada, contribuindo para manutenção de vínculos empregatícios e de postos de trabalho, possibilitando ao empregador a redução da jornada de trabalho e a suspensão temporária de contratos de trabalho, e garantindo a renda do trabalhador, por meio do benefício emergencial (COSTA; REIS, 2020).

A publicação da MPV Nº 936 dirigi como a redução proporcional da jornada e salário e a suspensão temporária de contrato de trabalho deverá ser submetida, justamente ao Governo Federal que arcará com parte do salário do empregado. Além disso, o empregador deve encaminhar a proposta de acordo com antecedência de 02 dias corridos, devendo informar ao sindicato e ao Ministério do Trabalho no prazo de 10 dias sobre adoção da redução da jornada e salário, por Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, ou ainda por Acordo Individual escrito, com o pagamento do benefício em até 30 dias contados da data da celebração do acordo, enquanto durar a situação de calamidade, conforme artigos a seguir:

Art. 2º Fica instituído o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, com aplicação durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º e com os seguintes objetivos:

I - preservar o emprego e a renda;

II - garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais; e

III - reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública.

Art. 3º São medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda:

I - o pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda;

II - a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários; e

III - a suspensão temporária do contrato de trabalho (BRASIL,2020b).

Apesar da crise financeira, economia abalada e várias empresas fechando, a MPV 936/2020 para atingir seus objetivos, estabelecia as medidas com o apoio do Governo, segundo Possídio e Martinez (2020, p. 36 e 37):

O subsídio do governo para custeio do programa será destinado ao beneficiário em prestações mensais, a partir da data do início da redução da jornada de trabalho e, proporcionalmente, da redução de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho. O empregador necessitará firmar acordo individual ou coletivo, conforme o caso, para reduzir a jornada e, proporcionalmente, o salário ou para a suspensão temporária do contrato de emprego, devendo, no prazo de dez dias, contado da celebração desse instrumento, informar ao Ministério da Economia da adesão ao programa, com o que o governo terá o prazo de trinta dias para pagamento da primeira parcela. O Benefício Emergencial será pago enquanto perdurarem as razões que lhe deram causa – redução proporcional da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho –, valendo destacar que a norma contemplou prazo máximo de noventa dias para a redução de jornada e de sessenta dias para a suspensão temporária do contrato de trabalho.

As medidas provisórias 927 e 936/2020, surgiram como mecanismo de manutenção das atividades empresariais, com finalidade única na preservação dos empregos, em meio a toda crise imposta pela pandemia de Covid19, que se fez necessário o distanciamento social, impôs o fechamento de serviços julgados como não essenciais, para diminuir a disseminação do vírus, se tornando logo após Lei Nº 14.020, de 6 de Julho de 2020 que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública (PEREIRA; PEREIRA, 2020).

Com o passar do tempo, as medidas foram posteriormente renovadas pela MP 1045/2021 tendo em vista que o estado de calamidade perdurou. E logo depois a publicação da MP 1046/2021 que veio reafirmando muito pontos já existentes nas outras, como o teletrabalho, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, antecipação e aproveitamento de feriados, banco de horas e FGTS.

4 METODOLOGIA

O projeto se caracteriza através de um estudo de revisão bibliográfico e exploratório, no qual foram realizadas pesquisas através de livros impressos e digitais, artigos e sites da internet, pretendendo adquirir e expor os conhecimentos necessários sobre o tema citado. A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído basicamente de livros e artigos científicos e a pesquisa exploratória por ser bastante flexível, muitas vezes assume a forma de pesquisa bibliográfica. (GIL, 2008, p.44).

Desta forma e através destes métodos, pretendeu-se estudar as novas regras impostas pelo Governo decorrentes da Crise Sanitária, e como a criação das Medidas Provisórias minimizaram os impactos nas relações de trabalho entre empregadores e empregados pós pandemia.

5 HIPÓTESES

Devido a pandemia e com o isolamento sendo obrigatório no mundo, como as empresas iriam operar, sendo que a principal medida apresentada as empresas eram o fechamento de suas portas, e para que todos sobrevivessem economicamente, tinha que se manter a qualquer custo suas atividades funcionando?

Opera de forma online, saindo da vertente presencial para um sistema de teletrabalho, configurando assim uma nova relação de trabalho.

Operar em sistema de rodízio, surgindo assim o home office, alguns dias trabalhados na empresa e outros de casa.

Os novos modos de teletrabalho e home office foi tão eficiente que hoje as empresas decidiram oficializar como rotina continua em suas empresas?

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Senado, 1988.

BRASIL. Lei Nº 14.020, de 6 de Julho de 2020. **Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda**; dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14020.htm. Acesso em 02 de maio. 2023.

BRASIL. Medida Provisória Nº 927, de 22 de março de 2020. **Dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), e dá outras providências.** Disponível:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm. Acesso em 22 de maio. 2023. a.

BRASIL. Medida Provisória Nº 936, de 01 de abril de 2020. **Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dá outras providências.** Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv936.htm. Acesso em 22 de maio. 2023. b.

COSTA, J. S. M.; REIS, M. C. **INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS E APLICADAS.** Uma Análise da MP nº 936/2020 sobre os rendimentos dos trabalhadores e a renda domiciliar per capita. Brasília, DF, 2020.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4º ed. São Paulo, Atlas, 2008.

Disponível:http://www.uece.br/nucleodelinguasitaperi/dmdocuments/gil_como_elaborar_projeto_de_pesquisa.pdf. Acesso em: 10 de maio. 2023.

MELLO, Víctor Habib Lantyer. **Teletrabalho e home Office no contexto do coronavírus (covid-19), de maio de 2020.** Disponível em:

<https://jus.com.br/artigos/81903/teletrabalho-ehome-office-no-contexto-do-coronavirus-covid-19>. Acesso em: 24 de maio. 2023.

PEREIRA, Ana Raquel Ramos de Assis; PEREIRA, Cláudia Costa Paniago. **O Mundo do Trabalho e a Pandemia de Covid-19: Um olhar sobre os trabalhadores que se encontram na informalidade** (pp. 41 a 61). IN: Seminário Internacional do Núcleo de Pesquisa e Observatório Jurídico. (RETRAB). Franca:

UNESP- FCHS, 2020. v. 1. Disponível em:

https://www.franca.unesp.br/Home/Departamentos31/direitoprivado/anaisdeeventos/anais_repensandoretrab_2020_final.pdf. Acesso em: 29 de maio. 2023.

POSSÍDIO, C.; MARTINEZ, L. **O Trabalho nos Tempos do Coronavírus.** São Paulo: Saraiva, 2020. E-book.

RODRIGUEZ, A. P. **Princípios de Direito do Trabalho.** 3. ed. São Paulo: LTr, 2000.

SOUZA, A. J. M; CARVALHIDO, A. C. M. **Os limites constitucionais da flexibilização juslaboral na pandemia do COVID-19.** Revista Científica do Centro Universitário Governador Ozanam Coelho, Minas Gerais, v. 1, n. 1, p. 76 – 90, 2020.

STURMER, Gilberto; FINCATO, Denise. **O Direito do Trabalho na crise da COVID-19.** Coordenadores Alexandre Agra Belmonte, Luciano Martinez, Ney Maranhão – Salvador: Editora JusPodivm, 2020.

WERNECK G.L; CARVALHO M.S. **A pandemia de COVID-19 no Brasil: crônica de uma crise sanitária anunciada.** Disponível em: [dx.doi.org/10.1590/0102-311X00068820](https://doi.org/10.1590/0102-311X00068820). Acesso em: 30 de maio de 2023.

YUNIS, J. E. D; SANTOS, M. A. D. **A possibilidade da flexibilização da legislação trabalhista diante da situação de excepcionalidade causada pela pandemia da**

COVID-19. Revista do Tribunal do Trabalho da 2ª Região, São Paulo, n. 25, p. 92 – 102, 20.

O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA NA EDUCAÇÃO APLICADO AO PORTADOR DE TDAH

Giselle Alves Mascarenhas¹

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior²

1 INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 consagrou diversos princípios fundamentais que regem o Estado Democrático de Direito no Brasil. Dentre eles, destaca-se o princípio da isonomia, previsto no artigo 5º, que estabelece a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. No contexto educacional, esse princípio assume uma importância ainda maior, pois a educação é considerada um direito fundamental de todos os cidadãos.

O princípio da isonomia, também chamado de princípio da igualdade, é característico de uma democracia em que as pessoas são tratadas com justiça. É um princípio constitucional essencial, complexo em si mesmo e que exige a compreensão do contexto cultural e histórico em que ocorreu. Ao longo da história, muitas vezes foi desrespeitado e descartado como um conceito falso porque conflitava com os interesses da classe dominante. Conforme expresso na Constituição Federal, o princípio da isonomia é a aplicação das normas jurídicas, com a garantia de que todas as pessoas sejam consideradas iguais, levando em consideração suas desigualdades para a aplicação dessas normas. De acordo com ela, os legisladores não podem fazer ou alterar leis que a violem.

O TDAH é um distúrbio neurobiológico crônico que se caracteriza pela desatenção, impulsividade e agitação motora. Dentro desse grupo existem 3 subtipos: tipo desatento, tipo hiperativo impulsivo e o tipo combinado que traz os dois subtipos juntos. Embora não haja um consenso científico, a maioria dos cientistas concordam com os vários fatores que abrangem o transtorno, em que provavelmente vários genes anormais podem estar presentes, sendo desenvolvido um cérebro de baixo impacto cuja estrutura química e anatômica foi alterada.

¹ Graduanda em Direito pelo Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden).

² Orientador e professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I – Direito, do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden). Doutor em Direito Constitucional e Teoria Política (UNIFOR).

O transtorno é considerado crônico por persistir ao longo da vida do indivíduo e, mesmo com diagnóstico e tratamento adequados, algumas de suas características permanecem por toda a vida. Os portadores do transtorno enfrentam dificuldades nas diversas áreas de sua vida desde a infância até a fase adulta.

Levando em consideração essas dificuldades é necessário que as leis lhe proporcionem a dignidade da pessoa humana que é tão debatida no meio jurídico constitucional, trazendo um olhar mais específico através do princípio da isonomia, um dos pilares que sustentam qualquer estado democrático de direito, tratando assim os desiguais na exata medida de suas desigualdades. Nessa perspectiva, a sua dignidade é irrestrita, buscando sua plena e efetiva participação na sociedade e acesso à igualdade de oportunidades.

O portador de TDAH enfrenta a desigualdade desde a visitação de um ambiente escolar. Muitas vezes tendo atitudes e conduções diferentes de uma “pessoa normal” e sem um diagnóstico. Esse portador, muitas vezes é visto como um indivíduo inquieto, com dificuldade de concentração e, portanto, com problemas para aprender o conteúdo proposto. É válido salientar que o processo de ensino e aprendizagem vem sendo problematizado e muitas vezes, as situações da vida real são escolas de ensino básico com profissionais que não conhecem as especificidades de cada aluno portador do transtorno, com propostas superficiais que limitam o potencial e desenvolvimento desse indivíduo. No entanto esse, nem sempre se interessa por tudo que a escola propõe, porém em alguns casos a proposta curricular é distante da realidade dos alunos, do contexto vivenciado por eles, que sequer faz parte do currículo escolar e metodologias aplicadas.

No entanto a escola precisa ser acolhedora com todos e valorizar as diferenças de forma a organizar propostas de ensino para o desenvolvimento de alunos que vivem e desempenham um papel fundamental na sociedade. Para atingir esses objetivos, os profissionais precisam estar preparados para entender o potencial de cada aluno e as características específicas de cada caso. Não precisa ser somente novo ou criativo, precisa tornar o ambiente agradável e cativante. Sem essas medidas e os impactos vividos, o que teremos são indivíduos desestimulados, emocionalmente fragilizados e com grandes chances de desenvolver com precocidade outros transtornos como o da ansiedade e depressão.

Conforme o contexto apresentado, surge a seguinte problemática: No que consiste as políticas de acesso à Educação ao portador de TDAH no Ordenamento Jurídico Brasileiro à luz do Princípio Constitucional da Isonomia?

2 OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivo geral explorar o princípio constitucional da isonomia aplicada à educação aos portadores do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), mostrando a importância de práticas educacionais que consigam auxiliar a aprendizagem e atendam às necessidades das pessoas diagnosticadas, buscando sua plena e efetiva participação na sociedade e acesso à igualdade de oportunidades.

- Analisar os desafios enfrentados pelo portador de TDAH no contexto educacional;
- Identificar as práticas inclusivas que podem ser adotadas para garantir a igualdade de oportunidades;
- Avaliar as políticas públicas e a eficácia das leis já existentes e como elas podem ser implementadas na sociedade.

3 HIPÓTESES

Utilizando da existência de leis já normatizadas no Brasil com relação à educação inclusiva, a hipótese a ser verificada neste estudo trará a análise da igualdade material, ou seja, como as relações sociais podem a partir de políticas públicas ser tratadas no concreto e não apenas pela norma. Bem como, mostrar práticas, metodologias e estratégias que possibilitem um melhor aprendizado no contexto educacional para portadores de TDAH.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

Ao tratar do Princípio da Isonomia na Educação, é abordado uma cláusula pétrea de nossa Constituição Federal, que estabelece em seu Art.5º de que “todos são iguais perante a lei”. Com base legal aplicada amplamente a todos os ramos do direito e refletindo diretamente a realidade democrática em que vivemos ao negar explicitamente as diferenças entre os cidadãos.

Evidentemente, dentro da diversidade de biótipos e etnias do povo brasileiro, essa igualdade não pode ser física, e nem pessoal, mas uma igualdade de julgamento: a todo brasileiro compete direitos e deveres da mesma forma. Na educação, este princípio se aplica ao fato de que devemos tratar todos os alunos igualmente, independentemente de sexo, raça, cor, credo, idade, condição social ou aparência. Especialmente na educação básica voltada para o atendimento de crianças e adolescentes, qualquer forma de discriminação por parte de professores, funcionários e dos próprios alunos é uma atitude imoral e ilegal que deve ser evitada.

Em seu livro *a Oração aos Moços* (1999, p.26), o escritor Rui Barbosa expõe o seguinte entendimento: “A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualem. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade”.

Por esse fundamento, os alunos com deficiência devem receber adaptações de atendimento nas escolas, visando aproximá-los da realidade dos demais alunos.

Sendo assim, o direito à educação trata de um conjunto de direitos sociais, onde se estimula a igualdade entre as pessoas. No Brasil, esse direito só foi reconhecido na Constituição Federal de 1988. Antes disso, o Estado não tinha obrigação formal de garantir educação de qualidade a todos os brasileiros, e a educação pública era vista como uma forma de auxílio a quem não tinha condições de pagar pelo serviço de educação. Esse direito previsto no artigo 205 da Constituição Federal de 1988, dispõe do seguinte texto normativo:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Podemos dizer que a educação, portanto, atribui ao cidadão a capacidade de trabalho e facilita sua participação e interação social, assegurando que todos os cidadãos têm esse direito garantido.

Esse direito à Educação está dentro do rol taxativo dos direitos sociais citado no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Vejamos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Partindo do pressuposto que esses direitos estão ligados diretamente a cidadania do indivíduo, o Estado tem o dever de oferecer as necessidades básicas inerentes a dignidade da pessoa humana, buscando sempre o bem-estar social.

A preocupação com os direitos sociais surge da constatação da existência da desigualdade social, uma vez que o objetivo dessa garantia é a redução da desigualdade. Os direitos sociais já estavam incluídos nas antigas Constituições, embora menos extensa do que agora. Desde que a primeira constituição foi promulgada em 1824, a ideia de igualdade já era existente. Formalmente, os direitos sociais foram incluídos na Constituição de 1934, com a inclusão dos direitos dos trabalhadores e a garantia do acesso à educação. Depois de um período em que os direitos sociais não eram particularmente importantes, a Constituição de 1946, introduziu disposições que protegem os direitos à saúde, ao emprego e à seguridade social. A Constituição de 1967 aboliu alguns direitos sociais, como as restrições ao direito de greve, mesmo alguns desses direitos, como os ligados ao trabalho, tiveram garantia. Tendo o direito de aposentadoria da mulher como principal marco social dessa constituição. Foi a Constituição de 1988, que trouxe mais atenção aos direitos sociais.

Quando dizemos que "a educação é um direito inerente a pessoa humana", devemos entender que a educação se baseia no reconhecimento das diferenças e no respeito às pessoas, independentemente de fatores físicos ou psicológicos. Nessa perspectiva, discute-se a inclusão, que cria um universo no qual todos têm os mesmos direitos e responsabilidades, e as diferenças e potencialidades de cada indivíduo, são valorizadas para promover o crescimento.

No passado, as pessoas nascidas com deficiência eram isoladas e afastadas das interações sociais porque suas diferenças eram vinculadas a crenças de maldições, destino, entre outros. A partir daí surgiu a separação, dando ênfase ao preconceito, originando a caminhada da História da Educação das pessoas com deficiência.

Antes do século XX, surge a "fase de exclusão", onde a maioria das pessoas com deficiência era considerada inadequada para a escolarização. Com grandes descobertas na área da Medicina, principalmente, as pessoas com deficiência começaram a ser estudadas para dar respostas aos seus problemas. Assim, as pessoas com deficiência começaram a ser admitidas em instituições de caridade ou asilos de natureza religiosa.

A chamada "fase de segregação" começou já no século XX, com a inserção de pessoas com deficiência em instituições de alfabetização. A partir da década de 50 do século XX e intensificando-se ainda mais na década de 60, o movimento de pais que tinham recusa de matrícula dos seus filhos em escolas regulares era crescente. Após a Segunda Guerra Mundial, passou a existir a crença de que o problema da deficiência era algo específico apenas de quem o vivenciava, e que a solução, portanto, era dotar essa pessoa de habilidades o máximo possível, a fim de que pudesse ingressar ou reinserir-se na sociedade. Então surgiram as escolas especiais e, posteriormente, as salas especiais dentro de escolas comuns.

A década de 1970, foi marcada pela fase de integração em que houve uma mudança filosófica para o conceito de educação integrada. Neste modelo o aluno precisava se adequar ao regime da escola sem modificações ou adaptações. A partir disto é que familiares e orientadores preparam essas pessoas para serem inseridas na comunidade sem intervenções significativas.

No final da década de 1980, surgiu a ideia de adequar o sistema escolar às necessidades dos alunos, desde que a inclusão proporcionasse uma educação de qualidade e igualitária para todos, aceitando as diferenças individuais como natureza e valorizasse a diversidade para o enriquecimento das pessoas.

Segundo o Censo 2010, quase 7% da população brasileira possui alguma deficiência física ou cognitiva, ou seja, cerca de 13 milhões de pessoas. Durante uma pesquisa realizada pelo IBGE, em 2021, 67% dessas pessoas não tinham instrução alguma ou tinham somente o ensino fundamental, já entre as pessoas sem deficiência, o percentual é de 30%. Em 2020, o Censo Escolar constatou que a Educação Básica brasileira tinha 1,3 milhão de estudantes com deficiência. E segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), 3% a 6% da população mundial

sofre de TDAH. Com dados numéricos tão surpreendentes, fica claro que ainda existe um índice de segregação escolar.

É de suma importância tratar a educação inclusiva, resgatando o histórico de lutas e conquistas que consolidaram essa estratégia pedagógica como um modelo de avanço educacional. Na década de 1990, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e movimentos sociais defensores dos direitos das pessoas com deficiência se mobilizaram em torno desse tema, com a publicação de documentos significativos. Através desse histórico podemos citar a Declaração de Salamanca (1994), a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2006 e que incorporada à Constituição Federal, através da Lei Brasileira de Inclusão (LBI), em 2015, formou-se uma ampla legitimidade para amparar o combate à segregação e ao capacitismo.

A inclusão da diversidade deve estar pautada no compromisso da universalidade da educação, com uma proposta livre de exclusões e padrões que levam esses estudantes ao fracasso escolar.

Em 2022, o Instituto Rodrigo Mendes e o Todos pela Educação lançaram o documento “Recomendações de Políticas de Educação Inclusiva para Governos Estaduais e Federal”, com a participação de organizações e especialistas, com a iniciativa de trabalho para o “Educação Já 2022”, que busca colaborar com o fortalecimento e avanços na garantia do direito à educação para todos.

A intenção da ação é convidar os governos estaduais e federais a assinar uma carta-compromisso para a melhoria da qualidade de educação e garantia da Educação Especial, que engloba estudantes com Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD) e altas habilidades como a superdotação. Ainda há uma grande luta envolvida, porém, esse compromisso é visto como o primeiro passo para a caminhada.

Um dos pontos tratados como política pública atualmente, é promover o aumento do índice dos alunos com essas especificidades, possam estar matriculados em turmas escolares comuns, fazendo com que esses estudantes tenham a interação e a socialização no mesmo ambiente escolar que seus familiares, amigos e vizinhos estão. Além disso, há a intenção que esses alunos permaneçam nesses ambientes evitando um aumento de evasão ou exclusão

escolar. Para isso, há vários aspectos que devem ser tratados, dentre eles está a capacitação na formação do corpo docente pedagógico, orientação às famílias e investimentos estruturais do ambiente.

A tecnologia digital também vem ganhando espaço significativo, contribuindo para o avanço na Educação Inclusiva. Essa ferramenta pode ser um grande sucesso, quando considerado a singularidade individual com apoio e estratégias pedagógicas bem estruturadas. Hoje, no Brasil existem jogos dentro de ambientes virtuais que auxiliam crianças e adolescentes em processos educacionais de aprendizado. Um exemplo é da brasileira Ana Paula Sarrizo que desenvolveu um jogo chamado *Brainy Mouse*, que tem como foco a alfabetização de crianças com TDAH, com proposta auxiliadora para pais, professores e profissionais que convivem com essa criança. O jogo conta inclusive com o apoio do Dr. Augusto Cury, doutor em psicanálise, professor, escritor brasileiro e médico psiquiatra. No mundo virtual, o indivíduo é estimulado e desafiado a desenvolver suas habilidades cognitivas, de maneira dinâmica, melhorando sua autoestima.

5 METODOLOGIA

O tipo de metodologia de desenvolvimento para o trabalho será pesquisa, do tipo escrita, com abordagem em analisar os desafios enfrentados pelo portador de TDAH e identificar práticas inclusivas dentro do contexto educacional.

A pesquisa será feita com base na análise de leis, livros, artigos e sites eletrônicos, bem como decisões dos tribunais superiores localizados em base de dados físicos ou eletrônicos, com o intuito de uma avaliação das políticas públicas e como essas relações sociais podem ser eficazes de modo igualitário no concreto.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 13 jun. 2023.
- BARBOSA, R. Edições Casa de Rui Barbosa. **Oração aos Moços**. Rio de Janeiro, 2016.
- CIRÍACO, F. **Inclusão: um direito de todos**. Revista Educação Pública, v. 20, nº 29, 4 de agosto de 2020. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/29/inclusao-um-direito-de-todos>. Acesso em: 18 de jun. 2023

DINIZ, L.; BARROS, A. **O amparo jurídico aos portadores do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade**. Frutal: Prospectiva, 2016.

FERREIRA, J. **TDAH e diagnóstico: impactos na educação e nos dias atuais**. Revista do Curso de Direito do Centro Universitário de Barra Mansa/UBM, Barra Mansa, RJ, v.6, n.1, p. 20 - 40, dez. 2021.

INSTITUTO RODRIGO MENDES. **Tecnologias digitais aplicadas à educação inclusiva: fortalecendo o desenho universal para a aprendizagem**. 1. ed. São Paulo: Instituto Rodrigo Mendes, 2021. Disponível em: <https://institutorodrigomendes.org.br/tecnologias-digitais-educacao-inclusiva>. Acesso em: 13 jun. 2023.

INSTITUTO RODRIGO MENDES. **IRM e Todos pela Educação lançam Recomendações de Políticas de Educação Inclusiva para Governos Estaduais e Federal**. Brasil: Instituto Rodrigo Mendes, 2021. Disponível em: https://institutorodrigomendes.org.br/politicas-educacao-inclusiva/?gclid=CjwKCAjw5pShBhB_EiwAvmnNV6TSX0hp6mQGDCPjQi6L73cztLZiOx0X7dFVm03ixKRJml5P8LQFohoCgSUQAvD_BwE. Acesso em: 13 jun. 2023.

LEMOS, J.; LOPES, M.; SOBREIRA, L. **Os impactos do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e suas estratégias de enfrentamento na aprendizagem dos estudantes do ensino superior**. Transições, Ribeirão Preto, v. 2, n. 1, 2021.

MAIA, M.; CONFORTIN, H. **TDAH e Aprendizagem: Um desafio para a Educação**. PERSPECTIVA, Erechim. v. 39, n.148, p. 73-84, dezembro/2015.

MENSCH, A. **O TDAH: A Reinvenção da Infância na Sociedade Contemporânea e os Desafios na Escola da Educação Básica**, Realeza, 2018.

MULLER, C. **O princípio da igualdade na educação brasileira**. 2017. Disponível em: <https://mullermartin.com.br/artigos/o-principio-da-igualdade-na-educacao-brasileira/>. Acesso em: 13 jun. 2023.

TODA POLÍTICA. **Direitos sociais**. Disponível em: <https://www.todapolitica.com/direitos-sociais/>. Acesso em: 18 jun. 2023.

VIEIRA, N. **Tecnologia: uma aliada inesperada para pessoas com TDAH**. Podcast Canaltech, 2019. Disponível em: <https://canaltech.com.br/saude/tecnologia-uma-aliada-inesperada-para-pessoas-com-tdah-153991/>. Acesso em: 17 jun. 2023.

ALIENAÇÃO PARENTAL: REFLEXOS SOCIAIS E JURÍDICOS

Juliane Torres Ribeiro¹

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior²

1 INTRODUÇÃO

Em primeira análise, é importante pontuar que a forte razão do presente projeto de pesquisa advém de uma análise plausível acerca da alienação parental observando seus principais desdobramentos no âmbito familiar após as dissoluções conjugais, como também se verifica a forma que o impasse é combatido pelo ordenamento jurídico pátrio. Sob essa ótica, a partir do momento em que os cônjuges decidem finalizar seus laços matrimoniais de maneira precoce sem diálogo e muito conflituosa torna-se o motivo que mais influencia negativamente para repercussão da prática do ato da alienação entre os membros da estrutura familiar.

Entretanto, a problemática é proveniente de um repertório contencioso que marcam as relações íntimas entre os companheiros, contudo, ao divergirem e determinarem romper o vínculo que, conseqüentemente está presente no cotidiano das famílias hodiernas. Sob essa perspectiva, esses desacordos ocasionam incompatibilidade permanente entre os cônjuges e incluem os filhos em um quadro de poder que exigem dos mesmos a escolha exclusiva por um dos lados.

A priori, é importante pontuar sua influência pejorativa dentro da sociedade, pois interfere diretamente na formação do indivíduo alienado no seu desenvolvimento humano, visto que ocasiona danos a sua saúde psíquica, a qual ainda configura-se como um tabu para a maioria da população, por conseguinte debilita mais ainda os meios resolutórios ou até a criação de estratégias que verse sobre a isenção de pais ou mães que desejam afastar injustificadamente os filhos do outro genitor, ao ponto que de desestruturar a relação entre ambos, transfigurando-se um perfil controverso ao seu dever com viés de responsabilidade que cabe unicamente por meio de todas as medidas legais protegerem seu filho.

A posteriori, destaca-se a criança ou o adolescente e a necessidade de estar inseridos num seio familiar estrutural que promovam em seu direcionamento e

¹ Graduanda em Direito pelo Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden).

² Orientador e professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I – Direito, do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden). Doutor em Direito Constitucional e Teoria Política (UNI-FOR).

desenvolvimento na sociedade, tendo em vista que as razões que a família se configura um instituto essencial na vida destes. Dessa forma, com a separação contenciosa, em alguns casos, se instala a alienação parental e, quando isso acontece é necessário encontrar, principalmente, no Direito o respaldo para cessar a prática e responsabilizar o agente causador.

Todavia, e não obstante afirmar que a partir do momento em que magistrados proferem sentenças de suspensão de visitas na guarda compartilhada, mas também pronunciar-se em seus atos de maneira pejorativa sem ponderações da devida verdade formal em que encontra-se a situação matrimonial é o problema que permite perpetuar essa condutas, logo, vê-se que ao o juiz basear-se somente na lei 12.318/2010, elucida-se que não se caracteriza a alienação parental quando aferida a intenção do genitor alienante, porque, os dispositivos legais não exige dolo ou culpa, mas, sim, apura as condutas diante do prejuízo as relações parentais.

Em suma, torna-se imperioso que os detentores da jurisdição considerem com grande vulto os elementos identificadores da alienação parental, delimitando, nesses casos, o rigoroso meio probatório através da perícia psicossocial, para então ordenar as medidas necessárias para a proteção do infante garantido com legitimidade a tutela jurídica.

Portanto, não se pode cair em irrelevância a afetividade entre os sujeitos infante sobre o genitor alienado em função da injustiça cometida é mais uma das possíveis implicações resultantes do ato.

Dessa forma, a finalidade da pesquisa estará na busca das respostas concretas dos seguintes questionamentos:

- 1- Quais malefícios serão advindos da alienação parental após a dissolução conjugal
- 2- E por que o rompimento matrimonial conflituoso se configura como responsável pela alienação parental
- 3- E como as intervenções do poder judiciário sem cautelas prejudica toda a conjuntura familiar

2 OBJETIVOS

A priori, menciona-se que os objetivos gerais da projeção acadêmica em desenvolvimento, ou seja, o que se pretende em termos globais é: Definir com finalidade o alcance das práticas da alienação parental e suas variadas acessibilidades de

execução, todavia, evidenciar como a mesma infere de maneira caótica na saúde do alienado e a efetividade dos termos jurídicos positivados em vigência no país.

Investigar os sujeitos alienantes e alienado diante do viés das falsas ideias expostas de fiabilidade de memória e como essas ações atinge negativamente a vida do familiar alienado, mas também, verificar quais os prejuízos podem causar na integridade física, o desequilíbrio nas relações de afeto com os demais membros da estrutura familiar, em suma, as lacunas marcadas na formação do sujeito alienado.

Sopesar a síntese autoritária entre os pais com a conjuntura dos demais por meio do poder familiar, com fins de elucidar da forma que se inicia o jogo de manipulações e todos os meios possíveis para concretizar o ato alienatório.

Adjunto as demonstrações das separações até o fim definitivo divórcio de maneira conflituosa sem diálogo com perfil extremamente litigiosos sempre urgindo a presença do Estado para solucionar as lides possui um quadro caótico para delimitar tais razões da alienação parental.

Destarte mostrar as mazelas que possibilita a prática em retro devido a falta do cumprimento de deveres e obrigações previstos na responsabilidade de guarda compartilhada. Em conformidade ao pensamento do autor Dias, concluiu em sua concepção que:

Não se pode fechar os olhos e fazer de conta que nada acontece. Esta é a missão de cada um que tem o dever de assegurar proteção integral à criança e adolescentes, proteção nem sempre encontrada no reduto do seu lar, que às vezes de doce nada tem (DIAS, 2010, p. 8 Apud, MATIAS, 2022, p.17).

Avaliar, como ente competente atua no cumprimento legislativo por meio da função jurisdicional a intervenção que provém insegurança jurídica nos atos pronunciados pelo magistrado, a valoração da verdade formal nos autos sobre os meios probatórios e a afetividade de reparação e solução da lei 12.318/2010.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

A produção teórica sobre a alienação parental foi ganhando força desde momento em que vários matrimônios passaram a não suprir seus interesses e congestionar opiniões, condutas, teor sentimental fragilizado e os cônjuges entre si decidirem romper o vínculo nupcial de maneira conflituosa inserida o filho nos conflitos que não os cabem, promovendo de modo programado o filho passar a odiar o outro cônjuge

sem nenhum motivo. Sob essa mesma visão, posiciona-se Jorge Trindade (2011, p. 187 Apud, MATIAS, 2022, p.3)

Em famílias multidisfuncionais, o genitor alienador pode contar com o pacto, consciente ou inconsciente, de outros familiares, o que não apenas reforça o sentimento de ódio do alienador, mas permite àquele realizar vinganças recônditas, paralelas e indiretas, não relacionadas com a separação do casal, mas geralmente associadas a outros conflitos. Alianças de toda sorte podem surgir nesses momentos como uma proposta de pseudohomeostase da relação familiar descompensada.

E não obstante, a inércia é sempre vultoso ressaltar que quando acontece término de um relacionamento conjugal devidamente constituído, a relação dentro da família pode ser completamente prejudicada, porque além das mudanças que vai ocorrer no tratamento dos cônjuges com o filho dentro do uso de patrimônio, no cotidiano e na divisão de bens, que é o pilar para restar em atritos os fins matrimoniais correlacionados aos aspectos inerentes a guarda dos filhos.

Entretanto, em muitos casos de dissolução conjugal chega ao fim sem litígios ou de maneira consensual entre as partes, mas possuindo perfil desarmônico e afetos feridos por decepções, contudo, cabe quanto ao companheiro a esposa a manifestação sentimental de vingança ou agressividade contra seu ex-companheiro e acaba colocando o próprio filho como meio de disputa, a fim de um prejudicar o outro. Diante disso, foi que surgiu a urgência de uma intervenção do Poder Judiciário oriundo das consequências enraizadas pela á prole.

Em frente a essa linha de raciocínio Silva e Santos (2013, p. 56 Apud, MATIAS, 2022, p.6) pontuam em seus estudos sobre alienação parental:

Com as mudanças da sociedade, onde o conceito de família deixou de ser entendido como uma entidade derivada do casamento, sendo formada por pai, mãe e filhos. A nova família tem um conceito bem mais amplo e prioriza o laço de afetividade que une os seus membros. Porém, com essas mudanças também surge um novo fenômeno que ocorre após a dissolução da sociedade conjugal. Esse fenômeno é chamado de alienação parental e consiste na forma de programar a criança para que depois da separação dos pais, passe a odiar um deles.

A legislação cível brasileira em seu texto legal dispõe a caracterização da prática alienatória no seguinte dispositivo da lei 12.318/2010

Art. 2º Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.

Em face, da deliberação legislativa pontua-se que sua criação detém em plenitude a finalidade de tutelar o constituinte de forma eficaz e capaz de reprimir e reparar os danos causados com síntese de legitimidade.

Os interesses das crianças e adolescentes diante da relação de seus pais e sobrepõe em hierarquia, pois os mesmos são fracionados de responsabilidade civil a ser cumpridas, ainda que, as consequências da prática de alienação parental podem ser avassaladoras para o desenvolvimento destas, as apurações do feito devem ser ponderadas, as modalidades estão prevista nos incisos do fundamento legal em retro. Vejamos:

- I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade;
- II - dificultar o exercício da autoridade parental;
- III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;
- IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar;
- V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço;
- VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente;
- VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com avós.

Nessa lógica, vê-se que o fato é corrosivo a saúde mental do sujeito alienado por sofrer sérios danos psíquicos pelos seus próprios pais, que conseqüentemente, causam enfermidades, visto que, o próprio legislador aponta nas especificidades de cada ação ser proveniente de manipulação psicológica.

Diante da perspectiva do professor clínico não remunerado e psiquiatra infantil Gardner, em sua linha de pesquisa definiu a Cid da alienação parental através de um estudo preconizado, em 1985, foi quem definiu a SAP (Síndrome de Alienação Parental) em suas palavras a descreve:

A Síndrome de Alienação Parental (SAP) é um distúrbio da infância que aparece quase exclusivamente no contexto de disputas de custódia de crianças. Sua manifestação preliminar é a campanha denegatória contra um dos genitores, uma campanha feita pela própria criança e que não tenha nenhuma justificção. Resulta da combinação das instruções de um genitor (o que faz a lavagem cerebral, programação, doutrinação) e contribuições da própria criança para caluniar o genitor-alvo. Quando o abuso e/ou a negligência parentais verdadeiros estão presentes, a animosidade da criança pode ser justificada, e assim a explicação de Síndrome de Alienação Parental para a hostilidade da criança não é aplicável.

Em suma, verifica-se que alegações de danos psicológicos não é apenas um tabu social para se enfrentado, mas como um empecilho para o progresso da vida em sociedade na desconstituição familiar, por comportamentos errôneos advindo da não aceitação do final do ciclo prejudicando um ser incapaz de neutralizar-se diante dos pais que os colocaram nessa situação.

A Lei Magna em vigência no ordenamento jurídico da nação delimita em suas projeções jurisdicional e estatal a tutela de cobertura em interesse do infante menor impúbere ou não.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Subsidiariamente, houve um projeto de lei sancionado pelo Chefe do Poder Executivo que ampliava mais ainda a proteção de crianças e adolescentes a lei 8.069/1990.

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Os configurando-se na dimensão de detentores de garantias fundamentais sobre o ente federado que está inserido, no entanto, não foi suficiente para frear a propagação da alienação parental, porque, evidencia-se enalces e lacunas para dispor a sociedade um cumprimento legislativo pleno, ainda mais, os tramites processuais no judiciário brasileiro não respeitam o princípio da celeridade jurisdicional, como também, não consideram os fatores principalmente internos do alienado configurando-se um desafio de barreiras fortalecidas para conseguir superar. Consoante a Sônia Rovinski:

A Psicologia Forense está ligada à função de julgado do magistrado, em que o psicólogo coloca seus conhecimentos à disposição do mesmo, assessorando-o em aspectos relevantes, trazendo aos autos a realidade psicológica dos agentes envolvidos que, provavelmente, não chegariam ao conhecimento do julgador (RIBEIRO, 1989, p. 15 apud ROVINSKI, 2004, p. 83).

Logo, é imprescindível a necessidade de uma avaliação psicológica que seja remetida aos autos como documentos comprobatórios que merecem valoração principiológica, visto que, trata-se diretamente de comportamentos humanos com singularidade inerentes a cada submetido, sendo sem poderes de dispersão ou não em vias de ordem seria impreterível para verificar a prática da alienação parental e suas mazelas manifestação no agente alienado em desenvolvimento humano.

A lei, portanto, não trata do processo de alienação parental necessariamente como uma patologia, mas como uma conduta de intervenção judicial, sem cristalizar única solução para o controvertido debate acerca de sua natureza. À definição jurídica estrita, acrescentam-se, como hipótese de alienação parental as assim caracterizadas por exame pericial, além de outras previstas em um rol taxativo em lei. Tal rol tem o sentido de atribuir ao aplicador da lei maior grau de segurança para o reconhecimento da alienação parental, quando for o caso, ou de seus indícios (PEREZ, 2010, p. 70 Apud, MATIAS, 2022, p.26).

Destarte, é notório que somente a determinação prevista em lei não permite cessar a prática alienatória, pois vê-se a deficiência de considerá-la além de casos concretos que clamam por acesso a mérito justo, não tratam como um fator de saúde perante o infante.

Na visão do autor Dias, a alienação parental é um mecanismo que recai somente sobre a saúde psicológica do sujeito alienado, pois acaba meramente com o equilíbrio mental e emocional tendo em vista que não passa de invenções feitas pelos agentes ativo da conduta. Veja-se:

O fato não é novo: usar filhos como instrumento de vingança pelo fim do sonho do amor eterno. Quando da ruptura da vida conjugal, se um dos cônjuges não consegue elaborar adequadamente o luto da separação, o sentimento de rejeição ou a raiva pela traição, surge um enorme desejo de vingança. Desencadeia um processo de destruição, de desmoralização, de descrédito do ex-parceiro perante os filhos. Promove verdadeira “lavagem cerebral” para comprometer a imagem do outro genitor, narrando maliciosamente fatos que não ocorreram ou não aconteceram da forma descrita. O filho é programado para odiar e acaba aceitando como verdadeiras as falsas memórias que lhe são implantadas. Assim afasta-se de quem ama e de quem também o ama. Esta é uma prática que pode ocorrer ainda quando o casal vive sob o mesmo teto. O alienador não é somente a mãe ou quem está com a guarda do filho. O pai pode assim agir, em relação à mãe ou ao seu companheiro. Tal pode ocorrer também frente a avós, tios ou padrinhos e até entre irmãos. Nesse jogo de manipulações, todas as armas são utilizadas, inclusive - com enorme e irresponsável frequência - a alegação da prática de abuso sexual (DIAS, 2010, p. 01 Apud, BARCELOS, 2019, p.29).

Assim, torna-se claro que as dissoluções conjugais de forma conflituosa sem diálogo e informalidades para definir parâmetros da continuação da vida é a razão

com perfil de singularidade para resultar na alienação, no entanto, que as disseminações de ódio, decepções, e revoltas geradas pelo fim das relações entre os companheiros transfiguram-se como suporte de garantia para concretização da causa em retro.

Para conseguir ter no filho ou filhos, aliado/s, o genitor „alienador desqualifica o outro perante o filho, denigre sua imagem, fala mal dele, coloca-se como vítima fragilizada fazendo com que a prole se alinhe ao seu lado e se tornem verdadeiros soldados nesta batalha contra o outro, que denominaremos de „alvo“. O genitor alienador tenta enfraquecer, controlar ou excluir o contato com o outro genitor por meio de comportamentos tais como, retirarem a criança da proximidade física com o outro genitor, queixar-se dele ao filho, dizer-se agredido pelo outro, ou engajando-se em repetidas lides que objetivam reforçar a exclusão do outro, aumentar a supervisão nas visitas e/ou enfraquecer o vínculo da criança com o outro genitor. As emoções do alienador passam a ser espalhadas na criança que passa a agir como se dela fossem. Embora o alienador acuse o outro genitor de maus tratos, negligência e desinteresse em relação à prole, ele é o que mais danos causam, sendo que a SAP se constitui em verdadeira forma de abuso psicológico contra crianças e adolescentes que são a ela submetidos (MOTTA, 2007, p.36 Apud, BARCELOS, 2019, p.31).

Sob essas pautas, é importante apontar que a alienação parental isenta até as benfeitorias provenientes da guarda compartilhada, porque, pode um dos agentes inferir por suas falácias causas que levam a suspensão ou até mesmo a interrupção definitiva em casos de falsas denúncias do cometimento de crimes ou danos cíveis.

Portanto, a intervenção negativa das relações afetivas provoca transformações no comportamento do alienado, tais quais, mudanças de humor no dia a dia, atitudes com o genitor passivo, ansiedade, melancolia entre outros, que devem ser analisados pelo Estado Juiz ao proferirem a tutela jurídica em cada caso, pois, em situação de inércia, abstenção ou até negligência diante de suas pronúncias podem internalizar esse retrocesso social.

4 METODOLOGIA

Em primeira síntese de razões e fundamentos da proposta por esse trabalho acadêmico é buscar alcançar a viabilidade argumentativa delimitada para a elaboração de uma futura monografia cuja finalidade é a obtenção do grau de bacharel em direito deste Centro Universitário.

Além disso, a metodologia utilizada foi a partir do método qualitativo em que se observou o fenômeno da alienação parental presente em sociedade e os motivos da sua perpetuação no campo, procedente em ater as produções teóricas existentes

em torno do tema e da problemática sendo aprofundado em um estudo auxiliado pelo método hipotético dedutivo, desenvolvido por meio da pesquisa.

Em continuidade, a tipologia mecanizada foi resultante de artigos científicos que versam sobre a análise crítica do problema em pauta, legislativos e determinações jurisprudenciais, a abordagem englobou a ampliação do conhecimento acerca do fator caótico exteriorizado possuindo caráter qualitativo por objetivar em todos os pontos a realidade trabalhada com as definições jurídicas em que pese sobre o sujeito observado e interacionista, de forma, descritiva, explicativa e esclarecedora sobre as lacunas que versam sobre a isenção do impasse, apresentada sob a perspectiva exploratória, pois, aprimora ideais informativos do caso.

5 HIPÓTESES

Os problemas centrais que foram apresentados no presente projeto foram: os reflexos sociais e jurídicos da alienação parental e seus meios de execução após as dissoluções conjugal e como isso afeta a saúde psíquica do sujeito alienado, entretanto, a responsabilidade civil não alcançar a reparação do feito, pois se compreende que a família é a base da sociedade e a formas de alienação desequilibra os princípios norteadores do direito de família.

Concomitantemente, a prática do ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou adolescente da boa convivência familiar, esse retrocesso infere negativamente nas relações de afeto entre o alienado e a parte que recaí a conduta retrocederá dentro do corpo social.

Nessa perspectiva, verifica-se que as práticas de alienação inferem em plenitude nos princípios da solidariedade e reciprocidade familiar, tendo em vista a valorização da prática dos mesmos na ordem jurídica, pois o papel atribuído a subjetividade da afetividade é o que qualifica o vínculo existente entre os familiares.

Sob essa lógica, as consequências cabíveis são frágeis e não conseguem alcançar a reparação na vida do filho alienado, pois trata-se de um bem jurídico imaterial que é vínculo afetivo entre os pais, que na negligência torpe de uma, afeta negativamente a interação familiar do outro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARCELOS, Bruna Marques. **Responsabilidade Civil Do Genitor Alienante Nos**

Casos de Alienação Parental. 2019. 69 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Universidade do Sul de Santa Catarina, Tubarão, 2019.

BRASIL. Lei Infraconstitucional nº 12.318/2010, de 26 de agosto de 2010. **A Alienação Parental.** Brasília, DF: Planalto, 27 ago. 2010.

BRASIL. Constituição (1988). Lei Magna. 05 de outubro de 1988. **Constituição da República Federativa do Brasil.** Brasília, DF: Planalto.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. **Estatuto da Criança e do Adolescente.** Brasília, DF: Planalto.

MATIAS, Vivian Garcia Carrijo. **A Alienação Parental Nas Relações Familiares.** 2022. 49 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso da Universidade Evangélica de Goiás, Unievangélica, Anápolis, 2022.

MONTEIRO, Washington de Barros; SILVA, Regina Beatriz Tavares da. **Curso de Direito Civil: alienação parental.** 43. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

TARTUCE, Flavio Murilo Silva. **Manual de Direito Civil.** 7. ed. Método, 2017.

PREVENÇÃO E COMBATE AO ASSÉDIO SEXUAL E MORAL NO ÂMBITO DO TRABALHO

Iury Alves Vieira de Sousa¹

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior²

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho sugere, em uma primeira análise, uma breve explicação sobre como deve funcionar o ambiente do trabalho, com base no princípio da Proteção do Direito do Trabalho e sua consequente aplicação no âmbito laboral.

Em segundo, discorreremos sobre o conceito do tema em tela, qual seja, prevenção e combate ao assédio sexual e moral no âmbito do trabalho, com enfoque no aspecto para onde os dois assuntos se confrontam e, ao mesmo tempo combinam para uma questão de combate e prevenção.

O conceito de meio ambiente do trabalho, foi definido por Amauri Mascaro do Nascimento da seguinte forma:

Dentre os direitos fundamentais do trabalhador está a proteção à vida e integridade física, que começa pela preservação do meio ambiente do trabalho", acrescentando que "a primeira condição que o empregador está obrigado a cumprir é assegurar aos trabalhadores o desenvolvimento das suas atividades em ambiente moral e rodeado de segurança e higiene (NASCIMENTO, 2003, p. 433-5).

Para Rodolfo de Camargo Mancuso, o meio ambiente do trabalho se define como:

O 'habitat' laboral, isto é, tudo que envolve e condiciona, direta e indiretamente, o local onde o homem obtém os meios para prover o quanto necessário para a sua sobrevivência e desenvolvimento, em equilíbrio com o ecossistema (MANCUSO, 2002, p. 57).

Dessa forma, o meio ambiente do trabalho pode ser entendido como o local onde os trabalhadores exercem suas funções laborais, cujo equilíbrio baseia-se no saudável ambiente de trabalho e na ausência de agentes que comprometam a proteção física e psíquica do trabalhador.

Ainda, com base nos conceitos supracitados, podemos trazer como pano de fundo o princípio da Proteção ou Tutela do Trabalhador, que tem por finalidade

¹ Graduando em Direito pelo Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden).

² Orientador e professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I – Direito, do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden). Doutor em Direito Constitucional e Teoria Política (UNIFOR).

proteger o trabalhador hipossuficiente dos possíveis abusos do empregador. Sendo uma proteção conferida pelo Estado para que haja equilíbrio na relação trabalhista.

Conforme entendimento de Arnaldo Süssekind, o princípio da proteção pode ser entendido da seguinte forma:

O princípio da proteção ao trabalhador resulta das normas imperativas, e, portanto, de ordem pública, que caracterizam a intervenção básica do Estado nas relações de trabalho, visando a opor obstáculos à autonomia da vontade. Essas regras cogentes formam a base do contrato de trabalho – uma linha divisória entre a vontade do Estado, manifestada pelos poderes competentes, e a dos contratantes.” (SÜSSEKIND, 2003, p. 144).

Logo, preservando também a vida e a saúde do trabalhador no ambiente laboral.

No mais, o entendimento acerca da proteção ao meio ambiente do trabalho deve ser amplo e ilimitado para todos os trabalhadores, vez que se engloba a todos que desempenham uma atividade laboral, e porque todos estão resguardados pelo princípio da Proteção assegurado pelo Estado.

A abordagem do título deve ser feita com muita cautela e propriedade, uma vez que se trata de tema que já possui proteção jurídica, contudo pouco difundido pela sociedade.

O assédio sexual e moral nas relações de trabalho é um dos problemas mais sérios enfrentados pela sociedade atual, visto que tal prática gera na vítima assediada um sofrimento capaz de atingir diretamente sua saúde física e psicológica, criando uma disposição ao desenvolvimento de doenças crônicas, onde os resultados poderão acompanhar por toda a vida.

Em 2002, Hirigoyen já entendia a complexidade do assédio no local de trabalho:

Por assédio em local de trabalho temos que entender toda e qualquer conduta abusiva manifestando-se, sobretudo por comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer dano à personalidade, à dignidade ou a integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho. (HIRIGOYEN, 2002, p. 65).

Atitudes de assédio no ambiente de trabalho pode trazer grandes malefícios para os empregadores, cuja ação gera prejuízos para as empresas. Tornando-se cada vez mais escassa a mão de obra qualificada, considerando que os colaboradores estão sendo submetidos a atos abusivos no ambiente laboral.

Logo, as práticas destes atos podem vir a gerar não somente prejuízos financeiros para as empresas, mas, ocasionam desordens emocionais nos

colaboradores, tal como alterações físicas e psicológicas, vindo a interferir nos princípios morais e éticos do indivíduo.

Ademais, os maiores índices relacionados as práticas de assédios são instituídas sobre o público feminino no âmbito laboral na maioria das vezes, são em virtude do assédio moral que por oportuno com a negativa da vítima, advém o assédio sexual.

Em 21 de setembro de 2022 a lei 14.467/2022 foi sancionada, trazendo enfoque para a prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência no trabalho. Vejamos:

Art. 1º Fica instituído o Programa Emprega + Mulheres, destinado à inserção e à manutenção de mulheres no mercado de trabalho por meio da implementação das seguintes medidas:

VI - Prevenção e combate ao assédio sexual e a outras formas de violência no âmbito do trabalho. (BRASIL, 2022)

Assim, compreende-se como imprescindível a discussão acerca do assédio no âmbito do trabalho e sua aplicabilidade nas organizações empresariais.

As perguntas a serem respondidas são: Qual o grau de conhecimento dos empregados e dos empregadores acerca do assunto? Quais medidas as empresas estão tomando para prevenir e evitar o assédio sexual e moral no ambiente de trabalho?

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

O presente estudo tem como objetivo analisar as práticas de assédio sexual e moral no meio ambiente do trabalho, buscando a prevenção e combate de tais práticas no trabalho.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Examinar os conceitos acerca do meio ambiente do trabalho.
- Examinar os conceitos acerca do assédio sexual e moral e sua prática no âmbito do trabalho;
- Demonstrar a degradação do ambiente do trabalho com a prática do assédio;
- Demonstrar os custos das empresas no que concerne a processos judiciais;
- Diminuição das reclamações trabalhistas;
- Analisar métodos de prevenção e combatem ao assédio no ambiente de trabalho.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1. Direito do trabalho e sua aplicabilidade ao meio ambiente do trabalho.

Conforme citado anteriormente, o meio ambiente do trabalho é um direito garantido pelo Estado para a proteção e bem-estar do trabalhador, assegurando à vida e a integridade física, que se inicia pela preservação do ambiente de trabalho.

Ainda, é relevante destacar que o meio ambiente do trabalho está enquadrado na seara comum do Direito do Trabalho, e preocupa-se com as relações jurídicas existentes entre empregado e empregador, nos limites da relação contratual, e este busca a proteção do ser humano trabalhador contra qualquer forma de degradação do ambiente onde exerce sua atividade laboral.

Na atualidade, o homem não busca apenas a saúde no sentido estrito, mas preza pela qualidade de vida e, como profissional, não deseja apenas condições higiênicas para desempenhar sua atividade; mas deseja, sim, qualidade de vida no trabalho.

Pode-se destacar o entendimento de Amauri Mascaro Nascimento, acerca do ambiente de trabalho:

O meio ambiente de trabalho é, exatamente, o complexo máquinas-trabalho: as edificações do estabelecimento, equipamentos de proteção individual, iluminação, conforto térmico, instalações elétricas, condições de salubridade ou insalubridade, de periculosidade ou não, meios de prevenção à fadiga, outras medidas de proteção ao trabalhador, jornadas de trabalho e horas-extras, intervalos, descansos, férias, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais que formam o conjunto de condições de trabalho etc. (NASCIMENTO, 2010, p.835).

As preocupações iniciais no âmbito do meio ambiente do trabalho foram com a segurança do trabalhador, reflexo da própria degradação da saúde deste. com o

intuito de afastar o aumento de doenças do trabalho, visando a saúde do trabalhador, na busca do bem-estar físico, mental e social. Atualmente, a pretensão é avançar além da saúde do trabalhador, em vista da integração deste com o ser humano dignificado, que tem vida dentro e fora do ambiente do trabalho.

3.2. As práticas de Assédio sexual e no meio ambiente do trabalho.

A abordagem do título em epígrafe deve ser feita com muita cautela, visto que se trata de assunto pouco difundido, mas muito importante para um meio ambiente do trabalho saudável.

O assédio sexual e moral nas relações de emprego, representa o conflito de interesses entre empregado e empregador, devido ao seu convívio no ambiente laboral, o que vem atingindo toda a classe trabalhadora desde o início das relações de trabalho. No mais, vale salientar que apesar do assédio estar presente na sociedade há muito tempo, apenas agora ele tomou uma proporção maior devido à divulgação do tema em razão dos inúmeros casos que vem ocorrendo no âmbito do trabalho.

O crime de assédio sexual foi introduzido no ordenamento jurídico através da Lei 10.224/2001, como uma forma de reprimir o constrangimento a alguém por superior hierárquico, como está previsto no Artigo 126:

Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.

Para Paulo Viana de Albuquerque Jucá (artigo nº23/94, p.393), “O assédio sexual é uma conduta na qual não haja receptividade, que tenha repetitividade e que venha a causar um ambiente de trabalho desagradável.”

Para Amauri Mascaro Nascimento, o assédio sexual é um ato contínuo, que pode ser praticado por gestos, palavras e outros atos, que indique a vontade do assediador na prática do assédio, causando na vítima constrangimento.

Assédio sexual pressupõe, ao contrário de agressão por ato único,

uma conduta reiterada tipificadora, nem sempre muito clara, por palavras, gestos ou outros atos indicativos do propósito de constranger ou molestar alguém, contra a sua vontade, a corresponder ao desejo do assediador, de efetivar uma relação de índole sexual com o assediado; portanto, explicita-se como manifestação de intenção sexual sem receptividade do assediado, de modo a cercear a sua liberdade de escolha, a ponto de atingir a sua dignidade, o que difere de pessoa para pessoa, da mesma maneira que a moral, também, deve ser interpretada em consonância com as variações do tempo e do espaço (NASCIMENTO, 1993, p. 443).

No mais, a prática do assédio no trabalho, é a prática na qual o assediador priva a vítima de sua liberdade sexual, fazendo com que em muitos casos, a vítima se cale em razão da subordinação que há.

Logo, para que ocorra a determinação do crime, é necessário que ocorra pretensões insistentes com intuito de obtenção de vantagens em razão a violação da liberdade sexual de outrem.

Ademais, é de grande importância destacar que as mulheres são alvos preferenciais do assédio. No entanto, os homens não estão livres de tal prática, podendo sofrer assédios dessa natureza.

Outro ponto de extrema importância, quanto as caracterizações do assédio sexual, é sobre a diferenciação entre elogios e o que realmente se trata de um assédio, pois, existem forma de elogiar na qual não são suficientes para tipificar o assédio. Assim, decidiu o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região:

Assédio sexual. Frase grosseira do superior hierárquico, com conotação sexual, não configura hipótese de assédio; nem fato (desigual e sem margem para o exercício da liberdade), nem comportamento (assediador manipula seu comportamento de modo a torná-lo atrativo ao assediado, como promessa de vantagens); nem ameaçador (coaço pelo anúncio de malefício). Configura-se com o uso do poder como forma de obter favores sexuais. O fato dos autos nem chega a poder ser considerado como "cantada ", mas simples situação em que a autora teria sido "molestada ". Não há promessa de vantagem ou ameaça de algum mal para obtenção de favores (TRT 2.ª região, Ac. 029800738984, julg. 11.2.1998, publ. em 27.2.1998).

Desse modo, havendo uma prática de cunho sexual não desejada, praticada por alguém que possua a qualidade de superior à vítima, e tendo como consequência a imposição de práticas por meio de chantagens ou ofertas, está configurado o crime de assédio sexual.

O assédio sexual é um sofrimento silencioso que pode ocasionar desordens emocionais e atingir a dignidade e a identidade, alterando valores e ocasionando sérios danos na vítima.

3.3. As práticas de assédio moral no meio ambiente do trabalho.

A prática do assédio moral tem se tornado comum nas demandas trabalhistas, considerando o grande volume de reclamações judiciais acerca do assunto. O indivíduo no qual pratica o assédio moral, não imagina que isso está gerando um constrangimento a outrem.

Ricardo Resende conceitua o assédio moral como:

A prática de perseguição insistente (constante) a um empregado ou um grupo deles, com vistas à humilhação, constrangimento e isolamento do grupo, prática esta que provoca danos à saúde física e psicológica do trabalhador, ferindo sua dignidade (RESENDE, 2016, p. 335).

Desta feita, pode-se compreender que o assédio é toda pressão sofrida pelo empregado, no qual venha a causar constrangimentos, e podendo até gerar problemas físicos e psicológicos, acarretando a degradação do trabalhador.

A vítima do assédio moral, tem o seu rendimento laboral defasado, em razão de ter suas condições psicológicas abaladas, levando na maioria das vezes com que o indivíduo possa chegar ao estado de adoecer em razão das ofensas sofridas.

Acrescido a isto, podemos descrever o entendimento de Ferreira

Juridicamente, é importante destacar que o assédio moral é um fenômeno que compreende um complexo processo de degradação sistemática do ambiente de trabalho, debilitando paulatinamente a saúde física e mental do trabalhador. Compõe-se por ataques repetitivos que se prolongam no tempo, permeados por humilhações verbais e psicológicas, isolamento, falta de comunicação ou comunicação hostil, além de outros artifícios psicológicos que atingem a dignidade do trabalhador, produzindo como consequência um sofrimento ao trabalhador que se reflete na perda de sua saúde física e psicológica (FERREIRA, pag. 50).

Ainda, com base nos conceitos supracitados, as práticas destes atos podem vir a ocasionar desordens emocionais nos colaboradores, tais como, alterações físicas e psicológicas, vindo a interferir nos princípios morais e éticos do indivíduo.

3.4. Os impactos das práticas do assédio nas organizações.

O assédio nas relações de trabalho é uma realidade lamentável no qual nos deparamos. Trata-se de uma conduta ilícita diante de um procedimento abusivo com o intuito de obter vantagens.

Tal procedimento abusivo gera não só prejuízos para os colaboradores, mas também para as organizações, pois as mesmas sofrem prejuízos financeiros

regulamente com ações judiciais. Tendo custos com ações de rescisão indireta por falta grave do empregador, amparada no art. 483 da CLT. Nesse sentido ensina Maria Aparecida Alkimin:

O assédio moral se traduz em prática degradante e humilhante, atingindo a dignidade humana da pessoa do trabalhador; outrossim, impede um meio ambiente do trabalho sadio e equilibrado (CF, art. 225) e é capaz de tornar insuportável a continuidade da relação de emprego, em razão da grave violação pelo empregador ou pelo preposto deste das obrigações contratuais trabalhistas. Sob o prisma das obrigações contratuais, todas as atitudes, gestos, comportamentos, palavras caracterizadoras do assédio moral se enquadram nas hipóteses tipificadas no art. 483 da CLT, consubstanciando grave violação patronal das obrigações legais e contratuais, além de violar o dever geral de respeito à dignidade e intimidade do trabalhador, legitimando a despedida indireta por justa causa ou falta grave do empregador (ALKIMIN, 2008. p. 89).

Ademais, pode ainda o assediador sofrer responsabilização civil e penal, quando ficar caracterizado crime contra a honra na conduta que gerou o assédio, por exemplo art. 138; 197, I; e 203 todos do código penal. Se não, vejamos:

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. (BRASIL, 2017)

Art. 197 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça:
I - a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias:
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência. (BRASIL, 2017)

Art. 203 - Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho:
Pena - detenção de um ano a dois anos, e multa, além da pena correspondente à violência. (BRASIL, 2017).

Os malefícios advindos do assédio sexual e moral no âmbito das empresas, podem ocasionar diversos prejuízos para o empregador, isto é, diminuição da produtividade (rendimento), desestímulo dos trabalhadores, excesso de faltas por motivos de saúde, pedidos de demissão, eventuais indenizações por assédios e Impacto nos valores corporativos.

O que acontece no âmbito das empresas é fundamental para a democracia e os direitos humanos, visto que as empresas devem prezar pela qualidade de vidas dos funcionários. Portanto, lutar contra o assédio moral no trabalho é estar contribuindo com o exercício concreto e pessoal de todas as liberdades fundamentais.

3.5. Medidas de prevenção.

Para prevenir e evitar as práticas de assédio no âmbito laboral é necessário conscientizar os colaboradores e os líderes acerca do assunto, alertando sobre os danos que a prática pode causar à pessoa assediada e até mesmo às equipes de trabalho.

Com isso, pode ser inserido regras de conduta a respeito de assédio sexual e de outras formas de violência nas normas internas da empresa, com ampla divulgação do seu conteúdo aos funcionários.

Ainda, pode ser criado procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias, para apuração de fatos e, quando for o caso, para aplicação de sanções administrativas aos responsáveis diretos e indiretos pelos atos de assédio sexual e de violência, garantido o anonimato da pessoa denunciante, sem prejuízo dos procedimentos jurídicos cabíveis (Ouvidoria).

Realização de ações de capacitação, de orientação e de sensibilização dos empregados de todos os níveis hierárquicos da empresa sobre temas relacionados à violência, ao assédio, à igualdade e à diversidade no âmbito do trabalho, em formatos acessíveis, apropriados e que apresentem máxima efetividade de tais ações.

Ademais, que o recebimento de denúncias não substitui o procedimento penal correspondente, devendo a empresa orientar os colaboradores a denunciar às autoridades o crime de violência tipificado.

Ainda, vale destacar que o método preventivo ao combate do assédio no âmbito laboral é mais eficaz e econômicos para as empresas, visto que a qualificação dos gestores e colaboradores acerca do ato diminuirá os casos de degradação por assédio.

Por fim, o trabalho possui o intuito de explorar o conceito do crime e suas formas, considerado que, na maioria das vezes os casos são desconhecidos. Tendo como principal objetivo trazer clareza acerca do tema, buscar formas de combate e prevenção, diminuir ações judiciais de assédio.

4 METODOLOGIA

O tipo de metodologia de desenvolvimento para o trabalho será a pesquisa bibliográfica e documental do tipo exploratória, com abordagem qualitativa. A pesquisa será feita com base na análise de leis, doutrinas, jurisprudências, e documentos localizados em base de dados físicos ou eletrônicos, bem como a partir da decisão da legislação pertinente ao tema do trabalho, o Decreto-Lei de nº 2.848/1940, que define as práticas de assédio.

REFERÊNCIAS

ALKIMIN, M., A. **Assédio moral na relação de trabalho**. n. 2, p. 89, 2008.

BRASIL, Lei de nº 14.457, de 21 de setembro de 2022. Disponível em:

< https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14457.htm>

Acesso em: 18 de junho de 2023.

BRASIL, Decreto-Lei de nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm> Acesso

em: 18 de junho de 2023.

BRASIL, Decreto-Lei de nº 5.452, de 1 de maio de 1943. Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm> Acesso em: 18 de

junho de 2023.

BRASIL, Lei de nº 10.224, de 15 de maio de 2001. Disponível em:

< https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10224.htm> Acesso em: 18 de

junho de 2023.

HIRIGOYEN, MARIE, F. Assédio Moral: a Violência Perversa no Cotidiano. **Bertrand Brasil**, n. 5, p. 65, 2002.

JUCÁ, P., V., A. **Revista Jurídica LTr**. v. 61, n. 2, em fev.1997.

NASCIMENTO, A., M. A defesa processual do meio ambiente do trabalho. **LTr : revista legislação do trabalho**, v. 63, n. 5, p. 583-587, 1999.

NASCIMENTO, A., M. **Curso de Direito do Trabalho: história e teoria geral do direito do trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho**. 25ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

NASCIMENTO, A., M. **Curso de direito do trabalho**. 18. ed. São Paulo: Saraiva, p. 433-5, 2003. NASCIMENTO, A., M. **Curso de direito processual do trabalho**. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 1993.

MANCUSO, R., C. **Ação civil pública trabalhista**. 5. ed. São Paulo: RT, 2002.

SUSSEKIND, A. Os Princípios do Direito do Trabalho e a Constituição de 1988. **Revista da Academia Nacional de Direito do Trabalho**, n. 8, 2000.

SÜSSEKIND, A., L. Atualização da legislação trabalhista. **Consulex: revista jurídica**, v. 7, n. 144, p. 30-31,

TRT 2ª Região, Ac. 029800738984, julg. 11.2.1998, publ. Em 27.2.1998.

A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA PRISÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA

Ícaro Queiroz de Miranda¹

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior²

1 INTRODUÇÃO

Primeiramente, o presente projeto de pesquisa é decorrente de uma minuciosa análise acerca da inconstitucionalidade da prisão em segunda instância, pois o Estado Democrático de Direito estabelece garantias fundamentais a todos os constituintes sem distinção de qualquer natureza e na seara processual penal assegura o princípio da presunção de inocência, ou seja, réus com ações penais em curso só podem configurar-se culpados após o trânsito em julgado que cessa todos os meios de interpor recursos, fazendo coisa julgada material.

Entretanto, a problemática arguida é proveniente do sistema de common law adequado ao sistema jurídico do país, pois as Cortes Superiores em gozo de suas competências interpretativas entenderam pela constitucionalidade do cumprimento de pena diante da negação de provimento do recurso de apelação que, conseqüentemente viola a cláusula pétrea da não culpabilidade, visto que, prevalece a ponderação da redação legal dos artigos 594 e 595 do Código de Processo Penal, como fundamentação da decisão sendo uma legislação infraconstitucional.

Nesse sentido, salienta-se que a prestação jurisdicional deve respeitar todas as normas regras e principiológicas processuais, contudo, com a efetividade da manutenção da prisão em segunda instância fere legitimamente a dignidade da pessoa humana, porque possui vínculo de percepções sociais adjunto aos fundamentos da nação democrática.

Todavia, busca-se observar o garantismo penal sobre a proibição em excesso abusivo estatal e o respeito as garantias dos a, em que atende mais aos interesses do réu, pois o Estado dispõe ponderações a ambas as partes, incumbindo-o respeito e continência as garantias dos acusados, não violando seus direitos e ao requerer a decretação de prisão com fundamentos em interpretações hermenêuticas dotadas de equívocos fere esse princípio norteador do ordenamento jurídico pátrio.

¹ Graduando em Direito pelo Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden).

² Orientador e professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I – Direito, do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden). Doutor em Direito Constitucional e Teoria Política (UNIFOR).

Assim, a pesquisa possui o intuito de alcançar responder as perquirições a seguir:

1- A execução da pena após decisão prolatada em segundo grau viola princípio da presunção de inocência?

2- O STF ao definir parâmetro constitucional para o cumprimento de pena devido a denegação das razões recursal considerou apenas dispositivos legais infraconstitucionais?

3- O processo penal democrático está obtendo eficácia no ordenamento jurídico pátrio?

2 OBJETIVOS

Analisar o parâmetro de inconstitucionalidade da decretação do cumprimento de pena posterior às denegações resultante do entendimento dos Tribunais de Justiça.

Averiguar a força jurídica do princípio da presunção de inocência diante das fundamentações jurisprudenciais e, se conseqüentemente o Supremo Tribunal Federal ponderou apenas dispositivos infraconstitucionais para considerar constitucional a prisão em segunda instância de jurisdição.

Investigar a legitimidade da reverência do Estado Democrático de Direito.

Examinar a eficácia do processo penal democrático e seus efeitos de instruções, julgamentos e recursais e a viabilidade com o garantismo penal.

Investigar a legitimidade da reverência do Estado Democrático de Direito.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

A produção teórica acerca da discussão da inconstitucionalidade da prisão proferida em segundo grau de jurisdição está em pauta desde o momento em que concretizou toda a evolução legal a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, a qual aderiu além do sistema civil law o common law em decorrência da força axiológica e interpretativa dos dispositivos legais.

Primeiramente, com as revoluções e lutas por direitos mínimos de existência o advento da supremacia neoconstitucional priorizou-se a dignidade da pessoa humana com fundamento de força normativa principiológica como objetivos da democracia dentro da nação, tornando-se caracterizada como núcleo axiológico da tutela estatal, não se limitando ao vínculo que verse sobre os interesses de

representantes políticos e constituintes, mas de forma abrangente a qualquer relação.

Princípios são enunciações normativas de valor genérico, que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, a aplicação e integração ou mesmo para a elaboração de novas normas. São verdades fundantes de um sistema de conhecimento, como tais admitidas, por serem evidentes ou por terem sido comprovadas, mas também por motivos de ordem prática de caráter operacional, isto é, como pressupostos exigidos pelas necessidades da pesquisa e da práxis” (REALE, 2003, p. 37 Apud, BARREIROS, 2019, p.3)

Diante disso, é importante destacar os direitos e garantias fundamentais assegurados pelo instituto jurídico de cláusulas pétreas que não permite viés de possibilidade de alteração ou qualquer modificação.

Sob essa perspectiva, o princípio da presunção de inocência e não culpabilidade assegurada nesse rol taxativo. Vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

No momento da ponderação em que determina cumprimento de pena após uma decisão proferida pelo Tribunais de Justiça, vê-se uma violação ao texto constitucional em retro, visto que, ainda existem vários graus de instâncias jurisdicionais e a privação de sua liberdade sem exaurir todas as vias recursais elucida-se um abusivo no exercício da função judicial.

Nesse sentido, a presunção de inocência deve ser referendada como uma imprescindível garantia constitucional do indivíduo no processo penal, restando perfectibilizada na necessidade de ocorrência do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para efetivação da prisão. Seja como ‘norma de tratamento’, como ‘norma probatória’ ou como ‘norma de juízo’ (ou também como ‘regra de fechamento’), a presunção de inocência caracteriza-se como regra imutável e, portanto, não estando suscetível a criações interpretativas do alcance de seu conteúdo (CALEFFI, 2017, p.12 Apud, BARREIROS, 2019, p.5).

Perante esse raciocínio, compreende-se que a presunção da inocência ao ser recepcionada pelo sistema judicial no Brasil de caráter constitucional garante aos

réus sejam culpados ou não essa virtude jurídica em razão do preceito da dignidade da pessoa humana.

Sob essa lógica, é lícito afirmar que através desse mecanismo surgiu as diversas formas de tratamentos na vida do constituinte que responde um processo criminal sem distinção de tipificação material a condição de configurar-se culpado deve ser estabelecida após sentença final transitada em julgado, assim a perpetuação do cumprimento de pena instaurada por decisões em segundo grau infere negativamente no modo de trata-lo devido a circunstância processual que encontra-se e com restrição imediata da liberdade do segurado apenas deturpa direito fundamental tão importante.

O Brasil recepcionou, sim, a presunção de inocência e, como 'presunção, exige uma pré-ocupação nesse sentido durante o processo penal, um verdadeiro dever imposto ao julgador de preocupação com o imputado, uma preocupação de tratá-lo como inocente. É a presunção de inocência um 'dever de tratamento' no terreno das prisões cautelares e a autorização, pelo STF, de uma famigerada execução antecipada da pena é exatamente 6 tratar como culpado, equiparar a situação fática e jurídica do condenado. Não sem razão o artigo 5º, LVII determina (dever de tratamento) que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória". Significa uma proibição de tratar o acusado de forma igual ou análoga a de culpado, antes do trânsito em julgado (LOPES, 2017, p.21 Apud, ALMEIDA, 2017, p.47).

Assim, verifica-se a função excepcional que busca garantir o princípio alegado que identifica e presume os réus como inocente, por conseguinte, não se correlaciona tampouco assemelha a efetividade proveniente de interpretações feitas pelas Cortes Superiores da execução da pena antes do trânsito em julgado, que conseqüentemente não se adequa mais a interposição de recursos.

Ademais, é vultoso salientar que todos os acusados de práticas de crimes possuem o direito ao devido processo legal, o qual se comunica com o da presunção de inocência, tendo em vista que ambos têm a finalidade constituir mérito justo, imparcial e digno em plenitude com o estrito cumprimento dos direitos fundamentais que disciplinam as garantias processuais.

Trata-se de dupla proteção que é concedido ao indivíduo, nos âmbitos materiais e formais. O primeiro diz respeito à proteção do direito de liberdade, enquanto o segundo assegura ao cidadão o direito à defesa técnica, à publicidade do processo, à citação válida, à produção de provas através de todos os meios admitidos lícitos, de ser julgado por autoridade competente, aos recursos, à coisa julgada e à revisão criminal. (MACARENHAS, 2010, p.76 Apud, BARREIROS, 2019, p.7).

Nessa lógica, é imprescindível não mencionar a cláusula pétrea implícita decorrente desse direito que é o acesso ao duplo grau de jurisdição que possibilita aos constituintes reformulações de decisões até última instância por meios de interposições tempestivas de recursos dotados de admissibilidade. Entretanto, torna-se claro que aos magistrados ou colegiado investidos de jurisdição decretarem a prisão precoce na segunda instância fere preceitos constitucionais.

Em continuidade, os institutos jurídicos que regulamentam aplicação da norma penal material e formal tem que observar a proporcionalidade da pena aos crimes e suas possíveis reversões na dosimetria dentro do caso concreto, os quais, conseqüentemente podem ser inferidos nas decisões superiores a segunda instância jurisdicional.

O garantismo penal também denominado como vedação de arbítrio se projeta em duas lógicas: a proibição em excesso garantismo penal negativo, em que atende mais aos interesses do réu, pois o Estado dispõe freios e contrapesos, visto que, deve respeitar as garantias dos acusados, não violando seus direitos e ao requerer a decretação de prisão com fundamentos em interpretações hermenêuticas dotadas de equívocos fere esse princípio norteador do ordenamento jurídico pátrio.

'Garantismo' designa uma filosofia política que requer do direito e do Estado o ônus da justificação externa com base nos bens e nos interesses dos quais a tutela ou a garantia constituem a finalidade. Neste último sentido, o garantismo pressupõe a doutrina laica da separação entre direito e moral, entre validade e justiça, entre ponto de vista interno e ponto de vista externo na valoração do ordenamento, ou mesmo entre o 'ser' e o 'dever ser' do direito. Equivale à assunção, para os fins da legitimação e da perda da legitimação ético-política do direito e do Estado, do ponto de vista exclusivamente externo. (FERRAJOLI, op.cit., p. 787, apud, NOVELLI, 2014, p.3).

A priori, cabe ainda pontuar que o regime político de um Estado Democrático de Direito preservar as garantias processuais do réu com perfil vultoso na prestação jurisdicional explicam-nos CINTRA, GRINOVER E DINAMARCO (2002, pág. 80, Apud PRUDENCIO, 2011, p.300): "a própria Constituição incumbe-se de configurar o direito processual não mais como mero conjunto de regras acessórias de aplicação do direito material, mas, cientificamente, como instrumento público de realização da justiça".

A posteriori, conclui-se que a instrumentalização processual penal ao dispor atividade jurisdicional estatal está vinculada em liame com os dispositivos constitucionais devido sua supremacia reguladora das demais leis

infraconstitucionais. Diante disso, ao proferir uma resposta estatal no exercício do ius puniendi as regras postuladas devem ser legitimadas, entretanto, ao indicar com precisão a execução da pena de imediato após negar provimento das razões de apelação configura-se adversidade a Lei Magna em Vigência.

A prisão é o cerceamento da liberdade de locomoção, é o encarceramento. Pode advir de decisão condenatória transitada em julgado, que é a chamada prisão pena, regulada pelo Código Penal, com o respectivo sistema de cumprimento, que é verdadeira prisão satisfativa, em resposta estatal ao delito ocorrido, tendo por título a decisão judicial definitiva. No transcorrer da persecução penal, contudo, é possível que se faça necessário o encarceramento do indiciado ou do réu, mesmo antes do marco final do processo. Isto se deve a uma necessidade premente devidamente motivada por hipóteses estritamente previstas em lei, traduzidas no risco demonstrado de que a permanência em liberdade do agente é um mal a ser evitado. Surge assim a possibilidade da prisão sem pena, também conhecida por prisão cautelar, provisória ou processual, que milita no âmbito da excepcionalidade, afinal, a regra é que a prisão só ocorra com o advento da sentença definitiva, em razão do preceito esculpido no art. 5º, inciso LVII da CF, pois — ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (MIRABETE, 2004, p. 343 Apud, OLIVEIRA, 2020, p.36).

Os aspectos jurisprudenciais no Brasil sofrem modificações interpretativas em constância pois até um tempo atrás consideravam inconstitucional a prisão estabelecida pelos Tribunais. Vejamos:

HABEAS CORPUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CHAMADA EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O art. 637 do CPP estabelece que "[o] recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à primeira instância para a execução da sentença". A Lei de Execução Penal condicionou a execução da pena privativa de liberdade ao trânsito em julgado da sentença condenatória. A Constituição do Brasil de 1988 definiu, em seu art. 5º, inciso LVII, que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória". 2. Daí que os preceitos veiculados pela Lei n. 7.210/84, além de adequados à ordem constitucional vigente, sobrepõem-se, temporal e materialmente, ao disposto no art. 637 do CPP. 3. A prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente pode ser decretada a título cautelar. 4. A ampla defesa, não se a pode visualizar de modo restrito. Engloba todas as fases processuais, inclusive as recursais de natureza extraordinária. Por isso a execução da sentença após o julgamento do recurso de apelação significa, também, restrição do direito de defesa, caracterizando desequilíbrio entre a pretensão estatal de aplicar a pena e o direito, do acusado, de elidir essa pretensão.

Contudo, essa visão hermenêutica transfigurou-se pela última instância de jurisdição “Supremo Tribunal Federal” no atributo de suas competências julgou

ações de habeas corpus com precisão a execução da pena diante da decisão de segunda instância.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NOVA ORIENTAÇÃO DO STF. ADCS 43, 44 E 54. RÉU PRESO CAUTELARMENTE DURANTE TODO PROCESSO. DECRETO PREVENTIVO VÁLIDO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, declarou, por maioria de votos, ser constitucional norma do Código de Processo Penal (art. 283) que prevê o trânsito em julgado da condenação, como condição para o início do cumprimento da pena imposta. Assim, a segregação do réu antes do esgotamento de todos os recursos cabíveis exige a comprovação dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), em decisão individualizada e motivada. 2. No caso, embora esteja superado o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem quanto a possibilidade de execução provisória da pena pelo simples esgotamento das instâncias ordinárias, segundo nova orientação do STF, mostra-se inviável a colocação do paciente em liberdade, uma vez que há decreto preventivo válido a justificar o seu encarceramento cautelar. 3.(...) logo, não há ilegalidade no início da execução provisória da pena quando o encarceramento preventivo está amparado em decisão suficientemente fundamentada, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 536604 SP 2019/0294164-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2019).

Assim, compreende-se que o próprio Guardião da Constituição Federal de 1988 não respeitou os direitos fundamentais dos titulares do poder constituinte originário “o povo”, pois considerou em vias de ponderações critérios infraconstitucionais e a norma de poder superior não prevaleceu, como também, é delimitado pelo processo penal que o direito de interposição recursal é direito de defesa e os recursos extraordinário, especial e agravo proveniente da mesma decisão denegatória de segundo grau, obsta sua efetividade perante a condenação, ainda que, milite a favor do réu a presunção de inocência é incompatível com a execução provisória da pena.

4 METODOLOGIA

Em conformidade, a síntese argumentativa delimitada por esse estudo acadêmico, com a finalidade de uma construção monográfica para obtenção do Grau em Bacharel em Direito deste Centro Universitário, a qual advém de fundamentação estratégica do método qualitativo da pesquisa científica de caráter exploratório da problemática, sobre o viés minucioso de posicionamentos de autores, julgadores e proteção jurídica.

O projeto de pesquisa em retro tem objetivo de analisar a percepção do critério constitucional ou não da prisão em segunda instância com auxílio de estudos das fontes do direito, tais quais, jurisprudenciais e civil law, com determinados fins de alcançar a validade da fundamentação teórica.

Além disso, os procedimentos utilizáveis buscaram responder a contrariedade definida em seus equívocos de forma técnica com o uso do método hipotético dedutivo com alicerce da pesquisa bibliográfica e documental, tendo como complemento a legislação constitucional e infraconstitucional para a coleta de dados.

Destarte, quanto ao tipo mecanizado foi resultante de artigos científicos e resumos publicados em periódicos, os quais versam sobre a análise crítica do conflito de inconstitucionalidade da prisão em segundo grau de maneira exteriorizada dotada do caráter qualitativo cujos pontos citados tentam alcançar a realidade debatida com as definições jurídicas em que pese sobre o sujeito observado “réu” e interacionista “Estado”, de forma, descritiva, explicativa e esclarecedora das controvérsias apresentadas sobre uma perspectiva exteriorizada, pois, aprimora ideais informativos do caso concreto.

5 HIPÓTESE

A priori, os problemas principais que foram mencionados no presente projeto acadêmico foram: a inconstitucionalidade da prisão decretada em segundo grau de jurisdição proveniente da violação da cláusula pétrea taxada no rol de direitos fundamentais a norma princípio da presunção de inocência e da não culpabilidade, ou seja, caracteriza-se culpado com o trânsito em julgado encerrado todas as vias recursais. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 define que:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes [...].

A posteriori, compreende-se que a Lei Magna em vigência possui perfil de supremacia e hierarquia diante das demais legislações, as quais, devem respeitar seus diplomas legais, e o Supremo Tribunal Federal considerado como Guardiã da Constituição através do sistema common law disponibiliza o entendimento normativo, contudo, atualmente pondera certos equívocos, pois determinou a

possibilidade do cumprimento de pena após as denegações de apelações. Tendo em vista o Habeas Corpus nº 126.292 originado em São Paulo deliberou que:

A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal.

Entretanto, o Ministro do Supremo Alexandre de Moraes relata que:

A Constituição Federal estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, consagrando a presunção de inocência, um dos princípios basilares do Estado de Direito como garantia processual penal, visando à tutela da liberdade pessoal. Dessa forma, há a necessidade de o Estado comprovar a culpabilidade do indivíduo, que é constitucionalmente presumido inocente, sob pena de voltarmos ao total arbítrio estatal, permitindo-se o odioso afastamento de direitos e garantias individuais e a imposição de sanções sem o devido processo legal e a decisão definitiva do órgão competente.

Assim, conclui-se que a execução da pena após decisões em segunda instância possui quadro de inconstitucionalidade por lesar preceito fundamental.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Gustavo Shimabuco Rodrigues de. **A (im)possibilidade da execução provisória da pena: uma análise do princípio constitucional da presunção de inocência**. 2017. 60 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Faculdade de Direito de Vitória, Vitória, 2023.

BARREIROS, Nayara Oliveira. **Da Inconstitucionalidade da Prisão em Segunda Instância**. 2019. 29 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Faculdade Raízes, Anápolis, 2023.

BRASIL. Decreto-Lei nº 3689, de 03 de outubro de 1941. **Código de Processo Penal**. Rio de Janeiro, RJ: Planalto, 13 out. 1941.

BRASIL. Constituição (1988). Lei Magna nº 1988, de 22 de setembro de 1988. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Planalto, 05 out. 1988.

BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas e Associação Para O Tráfico. Execução Provisória da Pena. Ofensa Ao Princípio da Presunção de Inocência. Nova Orientação do Stf. Adcs 43, 44 e 54. Réu Preso

Cautelarmente Durante Todo Processo. Decreto Preventivo Válido. Manutenção da Custódia Preventiva. Manifesta Ilegalidade Não Verificada. nº 536604. Relator: Ribeiro Danta. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2019. **Superior Tribunal de Justiça Stj - Habeas Corpus: Hc 536604**. Brasília: Planalto, 17 dez. 2019.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus. Inconstitucionalidade da Chamada "Execução Antecipada da Pena". Art. 5º, Lvii, da Constituição do Brasil. Dignidade da Pessoa Humana. Art. 1º, Iii, da Constituição do Brasil. nº 84078. Relator: Eros Grau. Brasília, DF, 05 de fevereiro de 2009. **Supremo Tribunal Federal Stf - Habeas Corpus: Hc 84078 Mg**. Mato Grosso: Planalto, fev. 2010.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Hc nº 126.292**. Relator: Ministro Teori Zavascki. Brasília: Planalto.

MORAES, Alexandre de. **Direito Constitucional**. Alexandre de Moraes. 34.ed. São Paulo. Atlas, 2018, p.165.

NOVELLI, Rodrigo Fernando. O Estado de Direito Garantista. **Ponto de Vista Jurídico**, Blumenal, v. 12, p. 1-5, 10 mar. 2016.

OLIVEIRA, Taleb Francisco de. **A (in)constitucionalidade da Prisão**. 2020. 87 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro, Três Rios, 2023.

PRUDÊNCIO, Simone Silva. Garantias Constitucionais e o Processo Penal: Uma visão pelo Prisma do Devido Processo Legal. **Rev. Fac. Direito**, Uberlândia, v. 23, p. 297-300, jun./out. 2010. Semanal.

O SISTEMA FINANCEIRO E A LAVAGEM DE DINHEIRO: AS CRIPTOMOEDAS COMO INSTRUMENTO DO CRIME

Miguel Ângelo Pinto Martins¹

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior²

1 INTRODUÇÃO

O sistema financeiro atua com maior dinamismo para a economia mundial, pois atende a diversos agentes econômicos na economia no mundo. Com isso, nos últimos anos a lavagem de dinheiro é um dos temas que mais tem ganhado espaço nos campos de discussão ao combate à criminalidade organizada. As formas e métodos, mudam e ganham força em Estados e órgãos internacionais nas relações do combate ao crime.

Os criptoativos são associados à criminalidade, sobretudo com o crime de lavagem de dinheiro. O raciocínio parte da premissa que se trata de um sistema global, muitas vezes descentralizado e com relativo acréscimo de anonimato em suas transações, características propícias para a movimentação transnacional de dinheiro ilícito.

As criptomoedas são meios de pagamento de bens e serviços, exclusivamente pelo ambiente digital. O sistema Bitcoin, que é uma das criptomoedas, foi tido como revolucionário, pois ele conseguiu acabar com o problema dos gastos duplos, na parte do envio e duplicação de bitcoins, assim como ocorre com um arquivo enviado. O sistema conseguiu resolver esse problema pela criação da blockchain.

Blockchain é uma base de dados distribuída que guarda um registro de transações permanente e inviolável, e que consiste em dois tipos de registros, sendo as transações individuais e os blocos. Um bloco é a parte concreta da blockchain onde são armazenadas as transações mais recentes, uma vez concluídos são armazenados na blockchain como base de dados permanentes. Toda vez que um bloco é concluído um novo é gerado.

Contudo, a blockchain nada mais é que um banco de dados, um livro-razão público. Feito isso, o banco de dados é formado a partir de uma série de blocos que

¹ Graduando em Direito pelo Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden).

² Orientador e professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I – Direito, do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden). Doutor em Direito Constitucional e Teoria Política (UNIFOR).

juntos formam uma cadeia. É deste ponto que surge o nome cadeia de blocos (blockchain), cada bloco na cadeia contém informação ou transação.

Em dezembro de 2022, foi sancionada a lei 14.478 que estabelece diretrizes para a prestação de serviços de ativos virtuais. Dessa forma, a lei perpassa mais segurança e transparência para as transações realizadas com as moedas digitais no país, como também, como inclui as penalizações para quem usar de forma ilícita, sendo possível repassar informações aos órgãos de fiscalização e combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro.

Os usuários das moedas digitais podem operar suas carteiras de moedas virtuais de modo anônimo o que facilita sobremaneira a prática do crime de lavagem de dinheiro. A acessibilidade torna mais prático e fácil o crime além de ser relativo ao anonimato, no caso do BITCOIN, uma das mais populares moedas usadas, basta um simples acesso à internet e a um cliente de bitcoin, para gerar um par de chaves, e um endereço e ter acendido às transações, sendo possível que a pessoa tenha vários endereços eletrônicos para a aquisição desses ativos.

Caso o criminoso opte por utilizar de Exchange - Prestador de serviços de guarda e câmbio de moedas digitais, ainda é possível controlar e identificar usuários, a depender das regras as quais o Exchange está submetido nas jurisdições na qual operam.

Esse tipo específico de lavagem de dinheiro, se tornou um segmento de mercado da criminalidade, no qual há profissionais especializados em prestar consultoria e auxílio logístico para a prática do branqueamento de capitais.

O estudo do projeto visa tratar do risco da utilização de criptomoedas, apresentando uma análise profunda dos riscos penais da dos criptoativos em face do crime de lavagem de dinheiro. Tendo como pano de fundo a ideia basilar que a utilização de criptomoedas traz em seu bojo um incremento do risco de branqueamento de capitais. Em um vasto “menu” de criptoativos foi escolhido o BITCOIN – BTC, por ser a mais notória e conhecida criptomoeda desde sua criação em 2008.

2 OBJETIVOS

Analisar as formas de utilização das criptomoedas, em face do crime de lavagem de dinheiro e no cometimento de outras condutas criminosas, bem como qual o criptoativo mais utilizado no branqueamento de capitais.

- Descrever as principais criptomoedas utilizada para lavagem de dinheiro
- Exemplificar funcionamento e estruturação da bitcoin;
- Analisar a legislação específica existente sobre o uso das criptomoedas e a lavagem de dinheiro;
- Identificar as fases da lavagem de dinheiro e os seus aspectos processuais na lei.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

Com o passar dos anos e os avanços tecnológicos, além da chegada e uso da internet, foi modificando a forma de comunicação, de locomoção, de aquisição e compartilhamento de informações, de entretenimento, entre diversas outras ações que esse processo tecnológico revolucionou. A globalização e a ascensão de diversas tecnologias alteraram de forma abrupta as interações entre indivíduos, hoje em dia se preza pela agilidade e facilidade nas demais relações.

O sistema monetário e financeiro também está incluso nesses avanços tecnológicos. Com uso da tecnologia, nos dias de hoje é bem mais fácil realizar vários tipos de transações, sem que seja necessário ir em uma agência bancária.

Vedovato (2019) afirma que, as criptomoedas é um dos assuntos mais tratados nos últimos anos no meio financeiro. E assim, os ativos monetários virtuais revolucionaram a forma de pagamentos e, no caso mais popular de sua utilização, a forma de investimento. Sendo observado que, em pouco espaço de tempo a sua popularização cresceu e algo que era meramente conhecido por alguns amantes de tecnologia, virou assunto mundial sendo debatida a sua definição ou não de ativo monetário válido e a sua permissão.

Assim sendo as criptomoedas surgiram com o intuito de ser um meio de realizar transações internacionais de forma mais simples, menos burocratizada de custo mais baixo, pois não obedecem a regulamentação específica centralizada, ou seja, não há interferência direta de órgãos regulamentadores mundiais e sim legislações específicas de cada país, tornando-as mais fortes em alguns países enquanto outros podem dificultar ou até proibir as suas transações (ANTUNES, FERREIRA E BOFF, 2015).

Segundo Benício, Cruz e Silva (2014), as criptomoedas, como o Bitcoin e as chamadas *altcoins*, dentre elas o Litecoin e o Ripple, consistem em uma forma de

troca de bens totalmente virtual, obedecendo a regulamento próprio e sem que haja controle centralizado de órgãos governamentais, como ocorre com a moeda comum, o que permite facilitar as transações das criptomoedas entre usuários de diversos países.

O pseudônimo Satoshi Nakamoto, em 31 de agosto de 2008, postou em um fórum aberto na internet o whitepaper chamado “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, descrevendo a funcionabilidade do Bitcoin, a primeira criptomoeda descentralizada. A ideia central de seu artigo era propor um “... system for electronic transactions without relying on trust. ”, ou seja, ele criou um sistema de transações eletrônicas confiáveis sem um terceiro de confiança, com base na criptografia e o sistema blockchain, onde teoricamente as transações poderiam ser feitas, de maneira segura, rápida e sem a necessidade de um terceiro para validar tal transação (SICHEL; CALIXTO, 2018).

A blockchain consiste em uma cadeia de blocos na qual as transações na rede são registradas. Todas as transações feitas em Bitcoin são registradas em uma espécie de “livro contábil”, que registra as transações das criptomoedas bitcoins. Em cada bloco da blockchain, há um histórico de todas as transações anteriores, em que um bloco é um conjunto de transações, carimbado com um registro de tempo e a impressão digital do bloco anterior (XAVIER, 2022).

O Blockchain é, portanto, a única forma de registrar e transferir bitcoins, sendo um grande banco de dados, organizado em blocos, que contém todo o histórico de transações, e cada nova transação é verificada através da criptografia. Após verificada, a transação é registrada em ordem cronológica (ULRICH, 2014).

Conforme afirma Antonopoulos (2014), o bitcoin possui característica de uma moeda descentralizada, que não goza de intervenção estatal para seu uso ou de qualquer Governo ou autoridade monetária para circular. A proposta, se baseia em criar um sistema que gozaria da ausência de uma autoridade emissora e a descentralização da rede de pagamento: uma vez na rede BTC, o usuário poderá enviar e receber bitcoin sem necessidade de qualquer intermediário na transação. Para TELLES (2020, p. 23), o Sistema Bitcoin, compreende os cinco aspectos a seguir:

(i) é uma tecnologia digital; (ii) é um protocolo, ou seja, um sistema de comunicação que funciona através da internet; (iii) é um software de código aberto, disponível para qualquer pessoa gratuitamente; (iv) é uma rede de

pagamento online descentralizada, onde os usuários gerenciam o sistema sem intermediários ou autoridade central; e, por fim, (v) é uma criptomoeda.

Com a expansão de suas funcionalidades, a bitcoin se estabelecia e ganhava fama pelas suas diversas qualidades, chegando aos olhos de investidores como a possibilidade de dobrar seu patrimônio em semanas. Bitcoins é descrito como uma das maiores revoluções deste século: “O que o e-mail fez com a informação, o Bitcoin fará com o dinheiro. Com o Bitcoin você pode transferir fundos de A para B em qualquer parte do mundo sem jamais precisar confiar em um” (ULRICH, 2014).

Com o passar do tempo, mais pessoas iam conhecendo, aumentando o número de usuários, podendo assim ser traçado o perfil deles, segundo Pires:

Em 2014, o número de pessoas que utilizavam a BTC no mundo, era de dois milhões, em um mercado de dez bilhões de dólares. Naquele momento, os professores Yelowitz e Wilson, a partir do Google Trends,⁶ traçaram o perfil dos usuários de BTC que também é semelhante às outras criptomoedas. Segundo eles existem quatro tipos de perfis de usuários: (a) programadores e aficionados de tecnologia; (b) investidores e especuladores de mercados financeiros; (c) antissistema ou militantes anarquistas; (d) hackers e criminosos ligados ao dinheiro de lavagem de dinheiro (PIRES, 2017, p. 07).

Antes de mesmo de ganhar toda a fama, o Bitcoin já era bastante conhecido no mercado negro, as transações eram realizadas frequentemente, e após sua acessão e fama, ele prometia ser o método novo e melhor para ser utilizado nas transações, pois:

Não havia um terceiro intermediário, as transações de Bitcoin são substancialmente mais baratas e rápidas do que as feitas por redes de pagamentos tradicionais. E porque as transações são mais baratas, o Bitcoin faz com que micropagamentos e suas inovações sejam possíveis. Adicionalmente, o Bitcoin é uma grande promessa de uma forma de reduzir os custos de transação aos pequenos comerciantes e remessas de dinheiro globais, aliviar a pobreza global pelo facilitado acesso ao capital, proteger indivíduos contra controles de capitais e censura, garantir privacidade financeira a grupos oprimidos e estimular a inovação (dentro e acima do protocolo Bitcoin) (PIRES, 2017, p.10).

Por não ser reconhecida ou não passar por nenhuma intervenção estatal no seu uso, o sistema de criptomoedas, começou a ser utilizado de forma ilícita, chegando a ser associado a diversas formas de lavagem de dinheiro.

Estellita (2019) evidencia que, os catalisadores para a lavagem que acompanham as moedas virtuais são a descentralização, a transnacionalidade livre de obstáculos, as possibilidades de anonimato e a possibilidade de transição do

mundo virtual para o mundo real viabilizada pelas *exchanges*. Esses catalisadores são por ela agrupados em três características com especial relevância para o tema da lavagem de dinheiro: a) descentralização; b) pseudoanonimidade; c) globalidade. E assim, Grzywotz (2019, p. 98/100), os exemplifica-os:

Quanto à **descentralização**, na falta de uma instância gerenciadora central, não há um agente que possa examinar operações suspeitas e reportá-las. Esse papel, relativamente ao tráfego de dinheiro eletrônico, é desempenhado por bancos. Isso inexistente no sistema da BTC. Desse modo, a descentralização, que é uma vantagem operacional, acaba sendo uma desvantagem sob o ponto de vista da administração da justiça. Em caso de investigação, a única instância à qual se pode recorrer é representada pelos intermediários, as *exchanges*, que fazem a conexão entre o sistema do BTC e o mundo real econômico.

Quanto à **pseudoanonimidade** e ao contrário do que se pode pensar, as operações com BTC não são um meio de pagamento anônimo, mas garantem um grau de privacidade que é relevante em termos de persecução penal da lavagem de capitais. Ao abrir uma “conta”, a pessoa não tem de se identificar e basta o acesso à internet e a um cliente de BTC para gerar um par de chaves e ter acesso a transações. Ademais, uma mesma pessoa pode ter diversos endereços de BTCs, o que agrega mais anonimidade às transações. Porém, o fluxo de transações é todo registrado no blockchain, o que dá uma transparência relevante quanto a todo o histórico de transações com os BTCs.

E por último a **globalidade** se caracteriza pelo fato de que as transações podem ser realizadas globalmente sem nenhum obstáculo; para isso, de novo, é suficiente o acesso à internet e a um cliente de BTC. Isso também vale para a troca de BTC por moedas estatais, que pode ser feita por intermediários ou mesmo por pessoas privadas. Todas essas transações são realizadas sem instâncias de controle, o que torna esse ambiente propício para aqueles que pretendem lavar dinheiro, nas tradicionais fases da lavagem de dinheiro: colocação, dissimulação ou transformação e integração.

Pelo fato de se tratar de lavagem de dinheiro, para se tratar da figura típica, o capital deve ser derivado de infração penal, de modo que, não se pode tipificar a atuação legal no mercado de criptomoedas. Ou seja, nem todas as transações realizadas no ambiente das criptomoedas caracterizam lavagem de dinheiro, porém, tendo em vista a facilidade com que pode – simular transações nesse ambiente, deve-se atentar à possibilidade da ocorrência da figura típica. A extra oficialidade do sistema de criptomoedas ao passo que não é regulamentada por nenhuma autoridade oficial, somada ao alto nível de anonimato presente na deep web, facilitam a comercialização e produtos ilícitos que, somadas aos meios de branqueamento de capitais, podem configurar o referido delito (SILVEIRA, 2020). Nucci exemplifica e explica quanto ao nome da lavagem:

O termo lavagem, em nosso entendimento, é inapropriado. Decorrente da cultura norte-americana, origina-se da década de 20, nos EUA, quando a Máfia criou várias lavanderias para dar aparência lícita a negócios ilícitos, ou seja, buscava-se justificar, por intermédio de um comércio legalizado a origem criminosa do dinheiro arrecadado. Em outros países, o delito é chamado de branqueamento de dinheiro (Portugal, França e Espanha). Nos EUA, porém, consolidou-se a denominação lavagem de dinheiro (Money laundering). (NUCCI, 2017).

A lavagem de dinheiro possui algumas características fundamentais: é um processo no qual somente é identificável o ponto de partida, mas não o de chegada; é fenômeno internacionalizado; possui alta profissionalização, em razão da complexidade e diversidade de métodos; e movimenta grandes volumes financeiros (CALLEGARI, 2017). A lavagem também é conhecida como lavagem de capitais, e segundo De Lima:

[...] a lavagem de capitais é o ato ou conjunto de atos praticados por determinado agente com o objetivo de conferir aparência lícita a bens, direitos, ou valores provenientes de uma infração penal. Não se exige, para a caracterização do crime, um vulto assustador das quantias envolvidas, nem tampouco grande complexidade das operações transnacionais para reintegrar o produto delituoso na circulação econômica legal, do mesmo ou de outro país. Apesar de ser muito comum a utilização do sistema bancário e 19 financeiro para a prática da lavagem de capitais, esta pode ser levada a efeito em outras áreas de movimentação de valores e riquezas (v.g., agronegócio, construtoras, igrejas, importação e exportação de bens, loterias, bingos, etc.) (DE LIMA, 2015).

Dessa forma, foi instituída a Lei Nº 14.478, de 21 de dezembro de 2022, dispõe sobre diretrizes a serem observadas na prestação de serviços de ativos virtuais e na regulamentação das prestadoras de serviços de ativos virtuais; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para prever o crime de fraude com a utilização de ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros; e altera a Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, que define crimes contra o sistema financeiro nacional, e a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre lavagem de dinheiro, para incluir as prestadoras de serviços de ativos virtuais no rol de suas disposições.

4 METODOLOGIA

O presente estudo se valerá de uma pesquisa de revisão de literatura integrativa do tipo qualitativa de referenciais bibliográficos, na qual serão usados como referencial teórico-metodológico trabalhos científicos (artigos e monografias) de plataformas eletrônicas. Assim, quem se vale dessas abordagens procura a

explicação do objeto de estudo, mostrando-lhes do que requer ser feito, não visando a quantificação de valores. A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído basicamente de livros e artigos científicos e a pesquisa exploratória por ser bastante flexível, muitas vezes assume a forma de pesquisa bibliográfica. (GIL, 2008, p.45).

Desta forma, para que seja possível atingir os objetivos traçados, a pesquisa passará por uma pesquisa bibliográfica para a coleta de dados e informações, que possam vir a dar substância ao estudo, pretendendo-se estudar as formas de utilização das criptomoedas, em face do crime de lavagem de dinheiro e no cometimento de outras condutas criminosas.

5 HIPÓTESES

Os usuários das moedas digitais podem operar suas carteiras de moedas virtuais de modo anônimo o que facilita sobremaneira a prática do crime de lavagem de dinheiro. A acessibilidade torna mais prático e fácil o crime?

No caso do BITCOIN, uma das mais populares moedas usadas, basta um simples acesso à internet e a um cliente de bitcoin, para gerar um par de chaves, e um endereço e ter acendido às transações, sendo possível que a pessoa tenha vários endereços eletrônicos para a aquisição desses ativos.

Virou um segmento de mercado da criminalidade, no qual há profissionais especializados em prestar consultoria e auxílio logístico para a prática do branqueamento de capitais.

Com a sanção da lei 14.478 que estabelece diretrizes para a prestação de serviços de ativos virtuais, passando mais segurança e transparência para as transações realizadas com as moedas digitais no país, como também, como inclui as penalizações para quem usar de forma ilícita, sendo possível repassar informações aos órgãos de fiscalização e combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Felipe da Silva; FERREIRA, Natasha Alves; BOFF, Salete Oro. **BITCOIN – INOVAÇÕES, IMPACTOS NO CAMPO JURÍDICO E REGULAÇÃO PARA EVITAR CRIMES NA INTERNET**. In: 3º Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade, Edição 2015, Rio Grande do Sul. Disponível em: <http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2015/2-10.pdf>. Acesso em: 15 de maio. 2023.

ANTONOPULOS, A. (2014). **Mastering Bitcoin (2º ed.)**. O' Reilly.

BRASIL. (Mar de 1940). Decreto Lei nº 2.848, de 7 de Dezembro de 1940. **Código Penal**.

BRASIL. (março de 1998). Lei 9.613/98. **Dos Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores**.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Senado, 1988.

BRASIL. Lei Nº 14.478 De 21 de Dezembro de 2022. **Diretrizes a serem observadas na prestação de serviços de ativos virtuais e na regulamentação das prestadoras de serviços de ativos virtuais**; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para prever o crime de fraude com a utilização de ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros; e altera a Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, que define crimes contra o sistema financeiro nacional, e a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre lavagem de dinheiro, para incluir as prestadoras de serviços de ativos virtuais no rol de suas disposições.

BENICIO, A. A; CRUZ, A.R; SILVA, M. W. S. **BITCOIN A MOEDA DIGITAL QUE SE TORNOU REALIDADE**. In Revista Científica da UNESC v. 12, n. 15, 2014, Santa Catarina. Disponível em: <http://revista.unescnet.br/index.php/revista/article/view/13>>. Acesso em: 10 de maio. 2023.

BOTTINO, Thiago; TELLES, Chrstiana Mariani da Silva. **Lavagem de dinheiro, bitcoin e regulação**. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo: Ed. RT, vol. 148, ano 26, p. 131-176, out. 2018.

CALLEGARI, André Luís; WEBER, Ariel Barazzetti. **Lavagem de Dinheiro**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

ESTELLITA, Heloisa. **Criptomoedas e Lavagem de Dinheiro**. Revista Direito GV, São Paulo, SP, v.16, n.1, Resenhas, jan./abr. 2020. Disponível em: www.scielo.br/j/rdgv/a/5ZM5yQPnV5yV3jQyDZyVCSR/?lang=pt. Acesso em: 26 de maio. 2023.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4º ed. São Paulo, Atlas, 2008. Disponível:http://www.uece.br/nucleodelinguasitaperi/dmdocuments/gil_como_elaborar_projeto_de_pesquisa.pdf. Acesso em: 10 de maio. 2023.

GRZYWOTZ, Johanna. Virtuelle Kryptowährungen und Geldwäsche. Berlin: Duncker& Humblot, 2019. (tradução livre)

PIRES, H. F. **Bitcoin: a moeda do ciberespaço**. Geosp - Espaço e tempo (online), 407- 424. 2017.

NAKAMURA, Pâmela Naomi. **Desmistificando o Bitcoin: Análise da sua Natureza Jurídica, Uso e Impactos**. Monografia (LL.M – Legal Law Master) Programa de pós graduação em Direito. São Paulo: Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa. 2017.

NUCCI, G. d. (2017). **Leis Penais e Processuais Penais Comentadas** - Vol. 2, 10ª edição. Grupo GEN.

SICHEL, R.L; CALIXTO, S.R. **CRÍPTOMOEDAS: IMPACTOS NA ECONOMIA GLOBAL. PERSPECTIVAS**. Revista de Direito da Cidade, vol. 10, nº 3. ISSN 2317-7721 pp. 1622-1641. Disponível em: <file:///C:/Users/dir.danielle/Downloads/33096-122582-1-PB.pdf>. Acesso em: 14 de maio. 2023.

TELLES, Christiana Mariani da Silva. Bitcoin, lavagem de dinheiro e regulação. Curitiba: Juruá, 2020.

ULRICH, F. (2014). Bitcoin - **A Moeda na era Digital**. São Paulo: Mises Brasil.

VEDOVATO, F. L. **As Criptomoedas Como Instrumento Do Crime De Lavagem De Dinheiro**. Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Trabalho apresentado ao curso de Direito. Erechim. 2019.

A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA RELIGIOSA NA RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO

Francisco Lucas Barbosa da Cruz¹

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior²

1 INTRODUÇÃO

A assistência religiosa é um dos mecanismos previstos no rol da lei de execução penal, juntamente com os demais com intuito principal de ressocializar, uma vez que no Brasil, conforme dispõe a Constituição Federal de 1988, o Estado é laico, sem religião única definida, garante-se a cada indivíduo a liberdade de escolha de crença, sendo assim, seja o cidadão em liberdade ou privado dela, tem direito de escolher estando em liberdade ou estando em prisão, é dever do Estado proporcionar tal assistência ao preso.

No Brasil, o instituto da assistência religiosa no âmbito proporcional à ressocialização surgiu primeiramente no ano de 1984, através da Lei de Execução Penal n. 7.210 em seus artigos 10, VI, 24, § 1º e § 2º. Posteriormente no ano de 1988 na promulgação da Constituição Federal de 1988, em seu Art.5º, incisos VI e VII, em conformidade com a exigência de uma lei para regulamentar, no ano 2000 foi instituída a lei regulamentadora da assistência religiosa, lei n. 9.982 de 14 de julho de 2000, com foco em proporcionar assistência nos hospitais e estabelecimentos prisionais.

A figura da assistência religiosa tem por principal objetivo dar assistência aos necessitados em qualquer que seja a religião adotada, como evangélica, católica, espírita, umbanda, candomblé e demais religiões afro descendentes, com foco em melhorar e auxiliar a condição precária de vida do ser humano, seja na saúde, em sua vida material, financeira, espiritual, psíquica e física, e porta como base a crença em algo, como por exemplo os cristãos evangélicos que creem em Jesus Cristo

¹ Graduanda em Direito pelo Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden).

² Orientador e professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I – Direito, do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden). Doutor em Direito Constitucional e Teoria Política (UNIFOR).

vindo de Deus, dado aos homens pecadores (errôneos) em sacrifícios por seus pecados.

Com a assistência religiosa e sua relação em ressocializar, surge-se a pesquisa, sobre a inquietação constante no que diz respeito ao grande problema de segurança pública enfrentado pelo Estado e grande parte em relação ao sofrimento da população brasileira em geral, a respeito da superlotação dos presídios, do cárcere em condições insalubres e da ineficácia na aplicação da lei de execução penal para ressocializar, causando-se assim, evidentemente um grande colapso infundável e conseqüentemente não reparável facilmente pelos próximos anos, possibilitando inevitavelmente a reincidência criminal do apenado.

É notável o grande problema social da ressocialização no cárcere prisional, seus modos aplicados de integração de volta a sociedade e não retorno às atividades criminosas, apesar de existir previsão legal para tal, na prática, falta muita efetividade e aplicabilidade e principalmente respeito ao princípio tão consagrado em nosso ordenamento jurídico pátrio, denominado de princípio da dignidade da pessoa humana, sendo dia após dia sendo esculachado e execrado, vez que os detentos são tratados como animais, e não humanos.

Em virtude do que se tem observado nos seguintes fatos mencionados na introdução desta pesquisa, em relação à realidade do colapso no sistema prisional brasileiro; a constante reincidência dos que passam por ele; a respeito da falha estatal e sua ineficácia em ressocializar o preso, e sua volta ao crime organizado; pelo fato de suas garantias constitucionais sendo a cada dia excluídas, fazendo-se do cárcere uma verdadeira faculdade de criminosos e campo amplo e fértil de recrutamento para as facções criminosas, o presente trabalho busca pesquisar e discutir a questão: quais os impactos da religião na ressocialização do preso?

Em decorrência da grande importância dessa temática para a sociedade brasileira, visto que encontra-se em colapso o sistema carcerário, e isso, sem dúvidas, causa relevantes problemas em aspectos gerais da vida social, reflexos negativos para as esferas da sociedade do mais baixo ao alto escalão.

Sabe-se que a temática sobre ressocialização tem sido amplamente estudada, e pesquisas nas esferas teóricas, práticas e científicas, no entanto, não se chegou ainda em verdadeira efetividade por parte Estatal em aplicar com eficiência as maneiras pelas quais haja de forma verdadeira uma reintegração do ser humano a sociedade, proporcionando uma oportunidade de emprego, de estudo, de amparo

em uma sociedade preconceituosa que julga ao olhar, sem antes conhecer minimamente o ser humano.

Ressocialização é mais que necessário em dias atuais, e com fundamentação teórica entende-se que a religião, tem grande influência na capacidade de mudança do ser humano, e em verdade, em diversos casos, se tem visto grande eficiência em mudar a vida do condenado e de qualquer pessoa, seja ela mais vil possível.

Uma verdadeira mudança, interior é necessária, pois sem ela, as chances de continuarmos a viver tamanha insegurança é iminente, sendo assim, busca-se tratar aqui, os impactos que podem trazer na vida de um presidiário, o amparo, apoio, e assistência religiosa e trazer dignidade da pessoa humana no mais alto grau de aplicação e efetividade na vida do ser humano pelo qual, o Estado e toda a sociedade tem perfeita obrigação de ajudar e estender a mão a fim de uma reintegração na sociedade.

2 OBJETIVOS

O presente trabalho busca analisar e identificar de forma diligente e aplicada sobre os principais impactos da religião no âmbito da ressocialização do preso.

O primeiro objetivo específico da pesquisa é conceituar os impactos da religião na vida de uma pessoa, tais como sua mudança de vida por completa quando há uma crença e escolha verdadeira na vida diária sobre a prática religiosa.

Nesse estudo, desejamos também conceituar a aplicação eficaz do verdadeiro arrependimento na vida do apenado por meio da religião, causando-se consequentemente uma mudança completa de hábitos maldosos para realização de atos que trazem dignidade a si mesmo e não retiram a dignidade de outras pessoas pela práticas de crimes.

Temos como um terceiro objetivo específico analisar os principais parâmetros e meios que o Estado usa para levar assistência religiosa no âmbito da execução penal, por meio da prática de cultos religiosos dentro das unidades prisionais, com fim de trazer a ressocialização do presidiário.

3 HIPÓTESES

Os fatores positivos da religião na vida de um presidiário é de suma importância para ressocialização, para que o tal possa realmente ter uma mudança

de comportamentos e conseqüentemente uma mudança de vida, tendo por consequência principal a não reincidência na criminalidade e sua reintegração de forma eficaz na sociedade.

A assistência religiosa não produziu uma mudança significativa na vida do apenado, trazendo uma mudança efetiva na vida do apenado, causando-se a ineficácia do instituto em ressocializar, sua reintegração na sociedade e conseqüentemente retorno ao mundo do crime.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

A assistência religiosa consiste em amparar, proteger e auxiliar indivíduos que estão em situação de ruína, que sentem isso, reconhecem e tendo consciência de sua situação, necessitam de ajuda, do direito à igualdade, segurança, liberdade, inclusive em sua crença.

No ordenamento jurídico pátrio, tal instituto é previsto expressamente na Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º que diz que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, (...)”. Nos incisos VI e VIII, diz:

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

Também na lei de execução penal (lep), lei nº 7.210/1.984., art. 10, VI, art. 11, que defende: “Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade: (...) Art. 11. A assistência será: VI – religiosa”.

Considera-se também dentro da lei o Art. 24 parágrafos 1º e 2º e de forma regulamentadora, na lei nº 9.982/2000.

Art. 24. A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa.

§ 1º No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos.

§ 2º Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa.

No que tange à finalidade da pena, em seus assentamentos da execução penal, considera Guilherme de Souza Nucci (2020, p. 30), "Na ótica preventiva, sem dúvida, há o aspecto particularmente voltado à execução penal, que é o preventivo individual positivo, (reeducação ou ressocialização).

Nota-se em teoria que existe sempre o intuito de restaurar o preso, em sua plenitude de vida, através da aplicação das formas de assistência prevista na Lei de Execução Penal, (lei nº 7.210/1.984) com objetivo de reeducar o detento para retomar a vida em sociedade. De acordo com a LEP, a assistência será material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. (arts.11 e 25).

Evidentemente devido a superlotação dos presídios brasileiros, falhas quanto a isso tem ocorrido e pouca aplicabilidade tem sido efetivada nas penitenciárias brasileiras. Na visão de assistência religiosa, defende Duque Estrada (2021, págs. 164 e 165):

Sobre o âmbito de interpretação da liberdade religiosa, não cabe ao juiz ser o julgador de leis religiosas, analisando quais práticas são mais ou menos essenciais para certa religião, cabe sim, apreciar juridicamente se eventual restrição administrativa fere o direito fundamental à liberdade religiosa. Do mesmo modo, não cabe ao juiz da execução penal ser árbitro da sinceridade do sentimento religioso das pessoas presas, o que caracterizaria ingerência moral indevida do magistrado.

Na prática prisional, infelizmente o direito fundamental da liberdade religiosa tem sido suprimido e pouco efetivado com sucesso, sobre tal argumento, José de Jesus Filho (2010, p. 361) é preciso e esclarece: "Tais estabelecimentos usam do argumento da insegurança da unidade prisional na efetivação dos cultos e suprimindo a entrada de ministros de assistência religiosa, com pressão e revistas vexatórias."

O autor citado trás de forma sucinta a base informativa prática do dia a dia nas penitenciárias, tal afirmativa é acertada e crítica necessária ao que vivemos atualmente, pois é papel do Estado proporcionar e promover a saída da teoria do papel prevista em lei e ser aplicada em sua totalidade as formas de assistência ao egresso e no que tange a pesquisa, com resultado esperado de que seja aplicada de forma correta e abrangente, a assistência religiosa ao preso.

No cárcere do sistema prisional brasileiro, tem-se a cada dia intensificado a desordem, os maus tratos e o desrespeito à dignidade da pessoa humana. Ampla é a discussão na doutrina acerca do tema, pois trata-se de problema grave e notável em nosso meio, a superlotação dos presídios e forte número de reincidência criminal dos presos.

O colapso do sistema carcerário, a cada dia caminha a passos largos ao abismo, em que a Constituição Federal de 1.988 no seu art. 1º inciso III, expressa claramente o princípio fundamental no Estado de direito, sobre a dignidade da pessoa humana e diz: Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana; e preconiza na Carta Magna, Art. 5º 1 que “Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral.”

No âmbito da execução penal, é imposto ao Estado o dever de proporcionar o respeito à dignidade do preso, e a reeducação e reintegração do apenado ao convívio social, missão esta que é de extrema importância para que o sujeito em um estado de direito, seja restaurado e não retorne às atividades criminosas. Tratando de religião e ressocialização, alude Alex Couto de Brito (2019, p.87),

A execução penal sempre que possível, deverá proporcionar o resgate dos freios morais que possam colaborar com a recuperação do condenado. A religião, sem dúvida, exerce uma forte persuasão sobre o fiel, e não pode ser negada ao crente.

No mesmo sentido, corrobora Mioto:

A fé pode atuar como um norte ao condenado, e os socorros espirituais ou a religião, podem servir para o bem estar do preso, como assim servem a qualquer ser humano. Estar bem com Deus, poder confiar nos ministros de sua religião, faz bem a qualquer ser humano, e encoraja a suportar as adversidades, a vencer as dificuldades e tentações, com equilíbrio psicológico e moral. (Curso de direito penitenciário, p. 471)

Com base na Bíblia Sagrada e nas experiências dos fieis a ela, estejam eles em liberdade ou no cárcere, busca-se evidenciar a notável mudança exterior e principalmente interior, através do arrependimento verdadeiro do cometido do crime, e prática religiosa diária, terá o apenado condições de beneficiar a si mesmo, sua família e a sociedade em geral, experimentando uma verdadeira ressocialização e convívio em sociedade.

5 METODOLOGIA

O tipo de metodologia de desenvolvimento para a presente pesquisa, será o lógico-dedutivo, consistente em pesquisa bibliográfica, exploratória, na análise de leis, doutrinas, jurisprudências e documentos, localizados em base de dados físicos ou eletrônicos, bem como da legislação referente ao trabalho, Lei de Execução Penal nº 7.210/1.984 e Constituição Federal/1988.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANGÉLICA, Giovannella Marques Freitas. A INFLUÊNCIA DA RELIGIÃO NA RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO, 2018.

ARTIGO QUINTO, INCISO VII – ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Disponível em: <https://www.politize.com.br/artigo-5/assistencia-religiosa-3-2/>; Acesso em 11 de junho. 2023

BRITO, Alexis Couto. Execução Penal. - 6º Ed. - São Paulo: Saraiva educação, 2020, 616 p.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm; Acesso em 11 de junho. 2023.

JESUS FILHO, José de. Liberdade religiosa e Prisão. Revista Brasileira de Ciências Criminais. V. 82, página 361. São Paulo. Jan. 2010.

JUS. Religião e Prevenção Criminal.

Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/95961/religiao-e-prevencao-criminal>; Acesso em 16 de junho. 2023.

Lei de Execução Penal Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm; Acesso em 16 de junho. 2023.

MILTON, Armida Bergamini. Curso de Direito Penitenciário; Ed. Saraiva, 1.975, V.1 e 2.

ROIG. Rodrigo Duque Estrada, Execução Penal (Livro Eletrônico), teoria e prática, 5º Ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.

SILVA, Antonio Carlos Junior. RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS A PARTIR DA RELIGIÃO: CONVERSÃO MORAL E PLURALISMO NA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS (APAC).

Disponível em: <https://revistaplura.emnuvens.com.br/plura/article/view/725>; Acesso em 16 de junho. 2023.

SILVA, Thiago. A Influência da Religião na Ressocialização do apenado, 2019.

Disponível em:

<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-influencia-da-religiao-na-ressocializacao-do-apanado/858970830>; Acesso em 16 de junho. 2023.

SOUZA, Guilherme Nucci. CURSO DE EXECUÇÃO PENAL. 3º Ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020.

TALON, Evinis. O Colapso do Sistema Prisional. 2019.

Disponível em: <https://youtu.be/i2mZLg6RrnI>; Acesso em 16 de junho. 2023.

O USO (IN)DEVIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Taynara Rios Soeiro¹

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior²

1 INTRODUÇÃO

Em períodos de crise financeira, muitas empresas podem enfrentar dificuldades para se manterem sustentáveis economicamente. Acumulam-se dívidas, surgem dificuldades para pagar seus credores, e acabam sendo expostas ao risco de insolvência e até mesmo de falência. Nesse contexto, o conceito de processo de recuperação surge como uma alternativa para tentar reverter essa situação, por meio de medidas que permitam o reequilíbrio financeiro da empresa, possibilitando que volte a operar com sucesso, preservando empregos e ativos, tendo como propósito conseguir encontrar uma solução que permita o soerguimento da empresa e sua continuidade no mercado.

Sob a vigência da Lei 11.101/2005, para que uma empresa possa ter acesso ao processo de recuperação judicial, é necessário que apresente um plano de recuperação viável, que seja aprovado pelos seus credores e homologado pelo juiz responsável pelo caso. Além disso, a empresa deve atender à outras exigências previstas, como não ter sido condenada por crime falimentar, não ter exercido atividades ilegais, dentre outras.

A decretação do deferimento do processamento da recuperação judicial implica na suspensão das ações em andamento contra o empresário em dificuldade financeira (stay period); o parcelamento das dívidas e o deságio, que envolve reduções significativas para quitação das quantias devidas., todos com o fito de evitar o encerramento definitivo de uma organização e, ao mesmo tempo, recuperar a função social da atividade empresarial.

Contudo, o processo de recuperação judicial tem sido utilizado de forma fraudulenta por algumas empresas, que se aproveitam da proteção oferecida pela Lei para ocultar seus verdadeiros problemas financeiros ou desviar recursos. Essa

¹ Graduanda em Direito pelo Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden).

² Orientador e professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I – Direito, do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden). Doutor em Direito Constitucional e Teoria Política (UNIFOR).

manipulação indevida, com intenções obscuras, prejudica a confiabilidade da instituição e distorce a finalidade para a qual foi estabelecida.

Algumas empresas e/ou empreendedores, abusando de seu direito e agindo de má-fé, solicitam o benefício da recuperação judicial sem efetiva situação de crise econômico-financeira a ser superada, tendo como único objetivo proteger seu patrimônio.

Com o propósito de inibir esses atos, a transparência e a fiscalização são importantes mecanismos para garantir a legitimidade do processo de recuperação judicial, bem como proteger os interesses dos credores e investidores. Dentre as alterações trazidas pela Lei 14.112/20, está a constatação prévia, que visa, após a distribuição do pedido de recuperação judicial, a nomeação de um profissional para realizar uma perícia prévia, a fim de apurar as reais condições de funcionamento da empresa e a regularidade da documentação, garantindo o uso devido do instituto.

O deferimento da recuperação deve ser realizado de forma criteriosa, com base nas diretrizes estabelecidas pela Lei, e acompanhada de perto por administradores judiciais e demais partes interessadas, visando garantir a transparência e a lisura do processo e prevenir o uso do indevido do instituto.

Dessa forma, o presente projeto visa explorar a finalidade da Recuperação Judicial, os critérios para o deferimento, bem como os principais princípios que o norteiam, a fim de reconhecer o abuso de direito no procedimento da recuperação judicial como estratégia utilizada por empresários e sociedades empresariais, e desse modo, a presente pesquisa buscará responder aos seguintes questionamentos:

O instituto da Recuperação Judicial serve como uma forma estratégica de má-fé utilizada por empresários e sociedades empresárias para se eximir das responsabilidades com seus credores?

A ausência de obrigatoriedade da certidão negativa de débitos fiscais, segundo o entendimento jurisprudencial atual, contribui para o surgimento de empresas com o intuito de fraudar o instituto?

De que forma essas empresas têm utilizado a recuperação judicial como forma estratégica para fraudar?

2 OBJETIVOS

O objetivo geral do trabalho é analisar e determinar, com base nos critérios para concessão da Recuperação Judicial, se há suficiência dos mecanismos de fiscalização no processo como forma de prevenir a utilização indevida do instituto.

Especificar a finalidade do Instituto da Recuperação Judicial, bem como os requisitos necessários para o deferimento do processamento com a Lei n.º 11.101/05.

Demonstrar de que forma o abuso de direito se encontra no âmbito da Recuperação Judicial.

Trazer à tona as alterações realizadas na Lei 11.101;05 pela 14.112;2020.

3 HIPÓTESES

Avaliar as obras do tema do trabalho através do viés jurídico e social com o intuito de demonstrar a importância do instituto da Recuperação Judicial para os empresários e a sociedade ao todo.

Enfatizar a necessidade de aplicação das diretrizes estabelecidas pela Lei a fim garantir a lisura do processo e prevenir o uso do indevido do instituto.

Elucidar os métodos utilizados por empresários e sociedades empresariais para fraudar a legislação empresarial, a fim de combater.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

Recuperação judicial é uma ferramenta jurídica adotada pelo sistema brasileiro que tem por objetivo ajudar empresas viáveis, mas em crise, a superar esse momento de dificuldade, de maneira a preservar sua atividade empresarial e, conseqüentemente, também os empregos dos trabalhadores, a circulação de bens e serviços, a geração de riquezas, o recolhimento de tributos e todos os demais benefícios econômicos e sociais que decorrem da atividade empresarial saudável. (GUIMARÃES, 2022, pág. 21)

A "Recuperação judicial é a reorganização econômica, administrativa e financeira de uma empresa, feita com a intermediação da Justiça, para evitar a sua falência." (FERREIRA, 2016, online). O artigo 47, da Lei n.º 11.101/2005 expõe além do conceito, a sua finalidade:

A Recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora. (BRASIL, 2005, online)

A Lei n.º 11.101/2005 dispõe sobre os requisitos que o devedor deverá ter para que possa realizar o pedido de recuperação judicial, sendo eles expostos no artigo 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

a) não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes; b) não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

b) não ter, há menos de 8 (oito) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V da Lei 11.101/2005 (aplicável às Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte); - veja tópico Plano de Recuperação Judicial - Microempresas e Empresas de Pequeno Porte;

c) não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por crime falimentar. A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. (BRASIL, 2005, online)

Conforme a Lei, o processo de recuperação judicial é dividido em fases, ao qual primeiro tem-se a fase postulatória, onde o devedor irá entrar com o pedido de recuperação judicial, segue-se para a fase deliberativa, onde será nomeado o administrador judicial, elaboração do PRJ (Plano de Recuperação Judicial) e a deliberação em uma assembleia geral de credores (AGC). Por fim, a terceira fase, a de execução, no qual, sendo aprovado o PRJ, será colocado em prática a fim de executar o acordado no prazo estabelecido. Entretanto, o descumprimento do plano poderá acarretar a falência da organização.

O Instituto da recuperação judicial abarca princípios basilares que norteiam a legislação e reveste-se de suma importância na interpretação de suas disposições, cujo objetivo é de possibilitar o soerguimento da empresa economicamente viável, com vistas a cumprir a sua função social.

A legislação traz como escopo o princípio da função social da empresa, demonstrando a importância que estas possuem, pois, ampliam e modificam os objetivos e interesses da sociedade empresária ao qual se constitui enquanto propriedade privada. Dessa forma, conceitua-se a função social da empresa como:

Do exposto podemos concluir que a função social da empresa é equivalente à função social da propriedade dos bens de produção, estando ela afeta somente à empresa, enquanto atividade que deve ser exercida observando-se sua função social; ao estabelecimento comercial, que deve ser utilizado para o exercício da atividade empresarial com observância à função social;

restando separado o empresário, como o sujeito de direito que deve exercer a atividade empresarial de acordo com a sua função social (MEDEIROS, 2022, p. 05).

As empresas desempenham um papel crucial na geração de riqueza econômica, no fornecimento de empregos e na criação de renda, desempenhando um papel vital no progresso financeiro de uma nação. Nesse contexto, um princípio essencial é defender a preservação dessas empresas, evitando seu encerramento e impulsionando a atividade econômica como um todo. Esse princípio é fundamental para garantir que as empresas possam cumprir sua função primordial, bem como sua função social.

A lei nº 14.112/20 alterou o artigo 6º da Lei nº 11.101/05, com a criação do parágrafo 7º-B, mantendo a não suspensão das execuções fiscais em razão do deferimento da recuperação judicial e definindo regra expressa a respeito do juízo competente para eventuais atos constritivos do patrimônio da empresa em recuperação:

Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. § 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

O Ministro Paulo de Tarso Sanseverino deferiu pedido de tutela de urgência (TP 4113/SP), o voto do eminente Relator concluiu que "Verifica-se, contudo, plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, uma vez que a jurisprudência desta Corte excepciona a imprescindibilidade do requisito previsto no art. 57 da LRF, verbis: Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos

arts. 151, 205, 206 da lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. E o faz em virtude do princípio da preservação da empresa e de sua relevante função social, ponderando-se o direito do devedor de buscar, nesse processo, a superação efetiva da crise econômico-financeira que o acomete." Teve origem em caso no qual o plano de recuperação judicial foi homologado na vigência da lei 14.112/2020, com dispensa da apresentação de CND, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ("TJ/SP") acolhido recurso da União, para anular a sentença concessiva da recuperação judicial e determinar a apresentação de novo plano. (DJe de 18/08/2022)

Em suma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) realiza uma interpretação consistente do artigo 57 da Lei nº 11.101/2005 em conjunto com o artigo 47 da mesma legislação, além de outros princípios do direito de recuperação. Essa interpretação leva em consideração principalmente o interesse primordial da empresa, muitas vezes em detrimento do próprio empresário, como demonstrado pelos dispositivos de recuperação estabelecidos no artigo 50 da Lei 11.101/2005.

É crucial ter uma compreensão clara de como os devedores utilizam a recuperação judicial para abusar dos direitos concedidos a eles, uma vez que um dos critérios-chave para a aprovação do processo de reabilitação financeira pelo tribunal é a capacidade da empresa se recuperar, buscando renegociar suas obrigações a fim de evitar a falência.

E, "caso a intenção do requerente da recuperação não seja de preservar a empresa, mas sim de obter vantagens contrárias aos fundamentos axiológicos-normativos da recuperação judicial, há a ocorrência do abuso de direito" (FACHINI, 2022, online).

Alguns empresários ou sociedades empresárias que assumem a posição de devedor apresentam comportamentos abusivos, ultrapassando os limites estabelecidos pela finalidade econômica e social da recuperação judicial. Aproveitando-se da aprovação do plano de reabilitação, buscam obter benefícios das garantias de forma excessiva e contrária às normas estabelecidas.

A Lei nº 14.112/2020 trouxe mudanças substanciais à Lei nº 11.101/2005 no âmbito do sistema jurídico e processual brasileiro. É importante destacar a inclusão da exigência prévia estipulada no artigo 51-A como forma de diminuir as incidências, pois a aprovação da recuperação judicial não pode ser fundamentada apenas na

verificação de que o requerente apresentou a documentação conforme previsto no artigo 48 da Lei 11.101/2005. É imprescindível realizar uma análise técnica e pericial, assegurando que a documentação esteja adequadamente comprovada e reflita a realidade.

Portanto, o Estado deve agir supervisionando o procedimento, garantindo que os infratores e fraudulentos sejam responsabilizados por suas ações:

Sempre que um direito é violado, que um dever jurídico é descumprido, alguém age ilicitamente. Isso acontecendo, dois efeitos principais são sentidos. De um lado nasce para o lesado o direito de ação, isto é, a possibilidade de buscar, junto ao Estado, a viabilidade de invocar do judiciário a proteção do direito que foi violado. De outro, surge para o lesador a responsabilidade, isto é, o dever de reparar o direito que se lesou, que se ofendeu (FACHINI, 2022, online).

Nesse sentido, o propósito da verificação antecipada é examinar a documentação inserida no processo, a fim de confirmar sua autenticidade de acordo com a análise realizada da atividade empresarial. Assim, a verificação servirá para efetivar a implementação do Instituto da recuperação judicial, com o intuito de impedir desvios de sua finalidade e evitar o mau uso dos recursos disponibilizados pelo Estado para a recuperação da empresa, resultando na extinção do processo logo em sua fase inicial.

5 METODOLOGIA

A metodologia utilizada no respectivo projeto será realizada através de um estudo descritivo-analítico, desenvolvido através de pesquisa. Documental, através de projetos, leis, normas, resoluções, pesquisas on-line, dentro outros que tratam sobre o tema, sempre procurando fazer uso do material que ainda não sofre tratamento analítico. Pura, à medida que terá como único fim a ampliação de conhecimentos, e qualitativa, buscando-se apreciar a realidade do tema no ordenamento jurídico pátrio. Descritiva, posto que buscará descrever, explicar, classificar, esclarecer o problema, e exploratória, objetivando aprimorar as ideias através de informações sobre o tema em foco.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. De 05 de outubro de 1988. Brasília. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/constituicao.html>. Acesso em 18 de junho de 2023.

BRASIL, Lei nº 11.101/2005. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l111101.htm Acesso em 18 de junho de 2023.

BRASIL, Lei nº 14.112/2020. Altera as Leis nos 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 10.522, de 19 de julho de 2002, e 8.929, de 22 de agosto de 1994, para atualizar a legislação referente à recuperação judicial, à recuperação extrajudicial e à falência do empresário e da sociedade empresária. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20192022/2020/lei/L14112.htm Acesso em 18 de junho de 2023.

DIAS, Wagner Inácio Freitas; **LOBO,** Arthur Mendes. Recuperação judicial: boa-fé nos registros contábeis e fraude de gestão. 2023. Disponível em <https://www.conjur.com.br/2023-fev-19/loboe-dias-boa-fe-registros-contabeis-fraudegestao> Acesso em 18 junho de 2023.

FACHINI, Giovanna Ramos. A responsabilidade civil pela utilização da Recuperação judicial como abuso de direito. 2022. Online.

FERREIRA, Gabriela. O que é recuperação judicial. 2016. Disponível em <http://www.neval.com.br/portal/2020/04/16/o-que-e-recuperacao-judicial/> Acesso em 18 de junho de 2023.

GUIMARÃES, Iuri. Recuperação Judicial das Empresas (Lei nº 11.101/05). 2022. Disponível on-line. Acesso em 18 de junho de 2023.

MEDEIROS, Felipe Dias. PRINCÍPIOS NORTEADORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL: IMPORTÂNCIA DESTA ANÁLISE NO BRASIL. 2022. Disponível em <http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/viewFile/2115/2212> Acesso em 18 de junho de 2023.

TROCOLLI, Suelly Silva Soares. A Utilização do Instituto da Recuperação Judicial Como Abuso de Direito do Empresário 2023. Online.

O CARÁTER DE PERDÃO NA LEGISLAÇÃO PENAL: ANÁLISE DOS CRIMES PATRIMONIAIS E SUA REINCIDÊNCIA SOB PERSPECTIVA CRIMINOLÓGICA

Lucas Franco Bortoluzzi¹

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior²

1 INTRODUÇÃO

Historicamente, as penas foram marcadas por diversas concepções de vingança, punição e justiça que evoluíram e foram moldadas a cada sociedade e época. No século passado, o instituto da pena assumiu caráter menos punitivista no sentido de se obter vingança e castigos físicos para adotar concepção mais humanista como medida de proteção da sociedade, sendo a punição proporcional ao crime e ressocialização do preso como objetivo fim.

O crime não existe por si só, decorre da ação humana ao infringir uma norma penal que varia a cada sociedade ou cultura. Ou seja, trata-se de um construto social que é delimitado por nós, seres humanos. Nessa senda, são firmadas regras para o cumprimento das penalidades estatais, sendo claro na legislação penal brasileira a finalidade ressocializadora da pena com aspectos humanistas previstos ainda na carta magna. Por esse ângulo, é visto que foram estabelecidos parâmetros para o cumprimento das penas com garantia de direitos e deveres aos apenados com oferta de trabalho, estudo, assistência social e jurídica, assim como estabeleceu o papel das autoridades na execução penal.

No âmbito da aplicação das penas, a sua real efetividade ainda é um problema. Com base nas informações da Secretaria Nacional de Políticas Penais, nos últimos 2 ciclos de análise estatística do sistema penitenciário, compreendendo todo o ano de 2022, havia mais de 700 mil presos em unidades prisionais no Brasil. Sendo, no mesmo período, a incidência por tipo penal indica que 40% dos delitos são de crimes contra o patrimônio. Muito além do período aludido, os dados mantêm níveis semelhantes nas análises feitas na última década. Apresentando ainda alto índice

¹ Graduando em Direito pelo Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden).

² Orientador e professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I – Direito, do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden). Doutor em Direito Constitucional e Teoria Política (UNIFOR).

de reincidência, onde apontam que em até 5 anos, em torno de 40% dos indivíduos voltam a transgredir, isso, daqueles crimes que se tem conhecimento.

Ante as informações apresentadas pelo próprio Departamento Penitenciário Nacional, é posto em xeque a real efetividade das medidas adotadas pelo estado. Hodiernamente o sistema penal é citado nos meios de comunicação em que a imagética do perdão parece não perdurar, uma vez que parece buscar regresso a um sistema medieval cuja realidade de encarceramento não cumpre com objetivo de reeducar o preso.

Com base nisso, será dado enfoque à realidade brasileira, em que pese a necessidade de o Estado intervir positivamente, no sentido de garantir igualdade material entre os indivíduos. Conquanto, compreender a falibilidade como um todo tendo conhecimento ainda do que são cifras ocultas e seu impacto, uma vez que o sistema penal não consegue alcançar a todos, assim como não consegue prevenir novos crimes pelas penas por ele impostas.

Dessa forma, torna-se pertinente que o presente trabalho faça uma análise dos números fornecidos pela Secretaria Nacional de Políticas Penais à luz da Lei de Execução Penal e com enfoque em bases teóricas da criminologia para sua melhor construção. Conquanto, trazer luz a alguns questionamentos, quais sejam: Quais são os impactos das políticas de encarceramento em massa na efetividade do sistema penal e na justiça social? Como a criminologia avalia a efetividade do sistema penal em relação à aos crimes patrimoniais e sua reincidência? Quais são os principais desafios e críticas da criminologia em relação à efetividade do sistema penal na reabilitação e ressocialização dos infratores, considerando a desproporção de medidas repressivas ao ponderar a proteção da propriedade privada em detrimento da liberdade individual?

2 OBJETIVOS

Face a legislação penal brasileira, avaliar efetividade do sistema penal e justiça social, em que pese o sopesamento entre patrimônio privado e liberdade individual, com enfoque nos resultados apresentados através do senso da população carcerária apresentados pelo Sisdepen traçando comparativo à luz da criminologia.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

Trata-se a pena, de uma sanção legal imposta pelo Estado diante da prática de um ilícito. Conforme preceitua Guilherme de Souza Nucci (2021, p.234) "Trata-se da punição, prevista em lei, aplicável a quem cometeu uma infração penal, expressando um contorno aflitivo, após o devido processo legal, respeitados os princípios do Estado Democrático de Direito".

Nesse interim, na concepção da legislação vigente no país, não temos qualquer sanção de caráter perpétuo, cruel, de banimento ou de morte, conforme o art 5º, XLVII, da Constituição da República Federativa do Brasil (1988), mas uma legislação humanizada de caráter indulgente com vistas a reeducar e socializar o apenado para ser reinserido em sociedade.

Com a promulgação da Lei de Execução Penal (LEP) 7.210/1984 e a própria Constituição, em 1988, foram trazidas características mais humanizadas ao sistema prisional como um todo. Com a aplicação das penas que, conforme esclarece Renato Marcão, (2022, p.12) "Visa-se pela execução fazer cumprir o comando emergente da sentença penal condenatória ou absolutória imprópria." E ainda em suas palavras:

[...]a execução deve objetivar a integração social do condenado ou do internado, porquanto adotada a teoria mista ou eclética, segundo a qual a natureza retributiva da pena não busca apenas a prevenção, mas também a humanização. Objetiva-se, por meio da execução, punir e humanizar (MARCÃO,2022, p.12).

Ainda conforme Nucci (2021, p.234), "a sua função retributiva é um castigo promissor, calcado no despertamento gerado no espírito do criminoso, para seu próprio bem, possibilitando-lhe a recuperação e, se for preso, o retorno, em paz, à sociedade."

Ou seja, o sistema penal não se apresenta como forma de aplicação de uma "vingança" estatal, mas uma contraparte à determinada conduta com vistas a ofertar trabalho, estudo e assistência social e jurídica de forma a facilitar o retorno do preso a convivência social.

Por esse passo, urge esclarecer determinados pontos com base na criminologia. Conforme a definição de Nucci:

Trata-se da ciência voltada ao estudo das causas do crime e das razões que levam alguém a delinquir, enfocando essas causas e razões por meio de métodos empíricos e pela observação dos fenômenos sociais, onde se insere a avaliação da vítima, apresentando críticas ao modelo punitivo existente e proporcionando sugestões de aperfeiçoamento da política criminal do Estado (NUCCI, 2021, p.17).

Em sendo assim, serão analisados os dados disponibilizados pela Secretaria Nacional de Políticas Penais-SISDEPEN, com relatórios dos últimos ciclos de levantamento de informações penitenciárias no contexto nacional, variando de 700 a 800 mil detentos a depender do ciclo analisado, contudo, mantendo sempre o patamar de 40 % do apenados com incidência em crimes patrimoniais. Ou seja, estatísticas apresentam padrão semelhante durante a última década.

Ocorre que se torna extremamente questionável o fato de ser uma garantidora. Num patamar tão elevado fica aparente se tratar de uma política de encarceramento em massa onde a reabilitação do infrator se torna apenas mais um desafio. Em que pese a comparação entre liberdade e propriedade, chama atenção tamanha desproporção. Conforme expõe Kamila Rodrigues Barbosa, “no que diz respeito às privações de bens ou direitos, as penas devem se mostrar compatíveis com a dignidade da pessoa” (BARBOSA, 2016, p. 27). E ainda complementa com seguinte exposição:

O encarceramento causa no condenado efeitos extremamente e injustificadamente aflitivos. Além da aflição corporal, também se manifesta a aflição psicológica, que causa solidão, isolamento, sujeição disciplinatória, perda de sociabilidade e da própria identidade (BARBOSA. 2016. P.26).

Veja-se que se torna um pouco dissonante a lei e sua aplicação efetiva. E, indo além da separação por tipo penal, o Departamento Penitenciário Nacional se aprofunda na questão da própria reincidência. Se não bastasse a ponderação média dos últimos 5 ciclos que se mantiveram no patamar de 300 mil apenados cuja tipificação relaciona-se aos crimes patrimoniais, foi realizado levantamento das reincidências por tipo penal de 979 mil presos, onde foi constatado que dos apenados, até 5 anos depois de libertos, 38,9% deles voltam a reincidir.

Nesse diapasão que incide a criminologia crítica com vistas a compreender o suscitado, cujas questões vão além da seara criminal. Como define Cezar Roberto Bitencourt:

Para a Criminologia Crítica, qualquer reforma que se possa fazer no campo penitenciário não terá maiores vantagens, visto que, mantendo-se a mesma estrutura do sistema capitalista, a prisão manterá sua função repressiva e estigmatizadora (BITENCOURT, 2013, p. 17).

Desse ponto é concebível que os números se justifiquem além do direito, conquanto o sistema econômico que é praticado no país. Compreender como a criminologia avalia a desproporção é mister. Além de que, não se trata a propriedade do bem jurídico tutelado mais importantes que nós temos. Logo, temos uma desproporção de medidas no que concernem a retribuição estatal a partir das penas impostas aos que atentam contra o patrimônio.

De acordo com Guilherme de Souza Nucci (2021, p.74) “O percurso da humanidade na direção do justo equilíbrio entre o crime e a pena aplicada é longo e, como se pode constatar, durante séculos, inexistiu qualquer proporcionalidade.” Veja-se, a desproporção de penas por tornar-se tão danoso, senão pior que a lesão outrora cometida, que levou o indivíduo à prisão. Privar a alguém de sua liberdade e submeter a determinado regime aparenta não corroborar com qualquer medida “reeducativa”.

Nesse ponto, assevera Greco (2011, p. 194) que “(...) por mais que exista uma “boa vontade” no sentido de melhorar o sistema prisional, ainda parece que se vive na época das masmorras - os presos são trancados em locais insalubres, sem a menor perspectiva de melhora.”

Ocorre uma dissonância clara entre o que dispõe a Lei de nº 7.210/1984. Em sendo assim, num patamar tão elevado, há de se questionar as medidas de que são adotadas no que concerne essa tipificação penal. A legislação penal tem objetivos claros de como deve ser aplicada e quais seus objetivos fim. Como destacou Stéfano Jader Machado “a Lei de Execução Penal (LEP) brasileira, considerada uma das mais avançadas do mundo, reconhece e prevê a ressocialização do preso, como sendo um dos seus direitos” (MACHADO, 2008, p.51).

Entretanto, conforme expõe Bitencourt (2017, p. 64) “Inegavelmente, a prisão exerce alguma influência no fracasso do tratamento do recluso.” Que por sua vez deve, ainda, ser mais bem analisada.

4 METODOLOGIA

O tipo de metodologia de desenvolvimento para o trabalho será a pesquisa bibliográfica e documental do tipo exploratória, com abordagem qualitativa. Onde serão realizadas análise de leis, doutrinas, documentos e o censo da população carcerária, realizado pelo Sisdepen. Assim como a legislação pátria vigente.

5 HIPÓTESES

I - Quais são os impactos das políticas de encarceramento em massa na efetividade do sistema penal e na justiça social? As penas de prisão impostas são tipo medida que se faz necessária ante esses crimes?

II- Como a criminologia avalia a efetividade do sistema penal em relação à aos crimes patrimoniais e sua reincidência?

III- Quais são os principais desafios e críticas da criminologia em relação à efetividade do sistema penal na reabilitação e ressocialização dos infratores, considerando a desproporção de medidas repressivas ao ponderar a proteção da propriedade privada em detrimento da liberdade individual?

BIBLIOGRAFIA

BARBOSA, Kamila Rodrigues. **O discurso Oficial do Direito Penal e a Efetividade do Caráter Ressocializador da Pena a Partir da Ótica Criminológica**. 2016. Monografia - Centro Universitário de Brasília - UniCEUB, Brasília, 2016.

BITENCOURT, Cezar R. **Falência da pena de prisão: causas e alternativas**. [Digite o Local da Editora]: Editora Saraiva, 2017. E-book. ISBN 9788547220389. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220389/>. Acesso em: 18 jun. 2023.

BITENCOURT, Cezar R. **Penas alternativas** . [Digite o Local da Editora]: Editora Saraiva, 2013. E-book. ISBN 9788502188204. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502188204/>. Acesso em: 18 jun. 2023.

BRASIL, **Lei de nº 7.210**, de 11 de julho de 1984. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7210.htm. Acesso em: 17 de jun. de 2023.

BRASIL, **Ministério da Justiça e Segurança Pública**. Secretaria Nacional de Políticas Penais. Depen divulga relatório prévio de estudo inédito sobre reincidência criminal no Brasil. Disponível em: <

<https://www.gov.br/senappen/pt-br/assuntos/noticias/depen-divulga-relatorio-previo-de-estudo-inedito-sobre-reincidencia-criminal-no-brasil>>. Acesso em: 16 de jun. de 2023.

BRASIL, **Ministério da Justiça e Segurança Pública**. Secretaria Nacional de Políticas Penais. Sisdepen: Estatísticas Penitenciárias. Dados Estatísticos do Sistema Penitenciário. Disponível em: <<https://www.gov.br/senappen/pt-br/pt-br/servicos/sisdepen>>. Acesso em: 16 de jun. de 2023.

BRASIL, **Ministério da Justiça e Segurança Pública**. Secretaria Nacional de Políticas Penais. Sisdepen: Estatísticas Penitenciárias. Dados Estatísticos do Sistema Penitenciário. Relatórios Analíticos. 13º Ciclo Infopen. Disponível em: <[://www.gov.br/senappen/pt-br/servicos/sisdepen/relatorios/relatorios-analiticos/br/brasil-dez-2022.pdf](https://www.gov.br/senappen/pt-br/servicos/sisdepen/relatorios/relatorios-analiticos/br/brasil-dez-2022.pdf)>. Acesso em: 16 de jun. de 2023.

BRASIL, **Ministério da Justiça e Segurança Pública**. Secretaria Nacional de Políticas Penais. Sisdepen: Estatísticas Penitenciárias. Dados Estatísticos do Sistema Penitenciário. Relatórios Analíticos. 12º Ciclo Infopen. Disponível em: <<https://www.gov.br/senappen/pt-br/servicos/sisdepen/relatorios/relatorios-analiticos/br/brasil-jun-2022-12ciclo.pdf>>. Acesso em: 16 de jun. de 2023.

BRASIL, **Ministério da Justiça e Segurança Pública**. Secretaria Nacional de Políticas Penais. Sisdepen: Estatísticas Penitenciárias. Dados Estatísticos do Sistema Penitenciário. Relatórios. Brasil. Disponível em: <<https://www.gov.br/senappen/pt-br/servicos/sisdepen/relatorios/brasil>>. Acesso em: 16 de jun. de 2023.

BRASIL, **Ministério da Justiça e Segurança Pública**. Secretaria Nacional de Políticas Penais. Sisdepen: Estatísticas Penitenciárias. Dados Estatísticos do Sistema Penitenciário. Relatórios Analíticos. 11º Ciclo Infopen. Disponível em: <<https://www.gov.br/senappen/pt-br/servicos/sisdepen/relatorios/relatorios-analiticos/br/brasil-dez-2021.pdf>>. Acesso em: 16 de jun. de 2023.

BRASIL, **Ministério da Justiça e Segurança Pública**. Secretaria Nacional de Políticas Penais. Sisdepen: Estatísticas Penitenciárias. Dados Estatísticos do Sistema Penitenciário. Relatórios Analíticos. 10º Ciclo Infopen. Disponível em: <<https://www.gov.br/senappen/ptbr/servicos/sisdepen/relatorios/relatorios-analiticos/br/brasil-jun-2021.pdf>>. Acesso em: 16 de jun. de 2023.

BRASIL, **Ministério da Justiça e Segurança Pública**. Secretaria Nacional de Políticas Penais. Sisdepen: Estatísticas Penitenciárias. Dados Estatísticos do Sistema Penitenciário. Relatórios Analíticos. 9º Ciclo Infopen. Disponível em: <<https://www.gov.br/senappen/pt-br/servicos/sisdepen/relatorios/relatorios-analiticos/br/brasil-dez-2020.pdf>>. Acesso em: 16 de jun. de 2023.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 17 de jun. de 2023.

GRECO, Rogério. **Direitos humanos, sistema prisional e alternativas à privação de liberdade**. São Paulo: Saraiva, 2011.

MACHADO, Stéfano Jader Machado. **A Ressocialização do Preso a Luz da Lei de Execução Penal**. 2016. Monografia - Universidade do Vale do Itajaí-Univali, Biguaçu, 2008.

MARCÃO, Renato. **Curso de Execução Penal**. [Digite o Local da Editora]: Editora Saraiva, 2022. E-book. ISBN 9786553620834. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553620834/>. Acesso em: 17 jun. 2023.

NUCCI, Guilherme de S. **Criminologia**. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2021. *E-book*. ISBN 9786559641437. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559641437/>. Acesso em: 17 jun. 2023.

A EXTRADIÇÃO DE CRIMINOSOS E A PROBLEMÁTICA DA EXECUÇÃO DA PENA, COM ENFOQUE NO “CASO ROBINHO”

Victor Luan Manoel Coelho Adriano¹

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior²

1 INTRODUÇÃO

O tema extradição de criminosos ganhou grande enfoque midiático e mobilizou o direito internacional após a divulgação do caso Robinho, que pormenorizado de forma sucinta: o então jogador do AC Milan se envolveu em um episódio de agressão sexual em 2013, na Itália. De acordo com relatos do julgamento, uma mulher de origem albanesa alegou ter sido vítima de estupro coletivo em uma boate na cidade de Milão, onde Robinho e um grupo de amigos estavam presentes. Segundo a narrativa da vítima, ela teria sido levada para um local reservado da boate por Robinho e outros homens, onde teria sido agredida sexualmente. Ela alegou que estava alcoolizada na época e que não tinha capacidade de consentir para uma atividade sexual.

Retomando ao enfoque do tema, essa repercussão se deu em consequência de um embaraço jurídico – onde “Robinho”, o acusado, teve sua condenação decretada na Itália, em 2017, a nove anos de prisão, porém, essa não foi de fato executada em virtude de o indiciado não se localizar mais no país do crime, e sim no seu país de naturalidade, Brasil, sem a possibilidade de ser extraditado a fim de cumprir sua pena.

Salientando-se que, a extradição conceituada como passiva, é o procedimento oficial em que, um país solicita de outro país a entrega da pessoa condenada ou suspeito de um crime. Com isso, fica, aparentemente, demonstrado que a extradição passiva de brasileiros natos seria a única maneira para o “caso Robinho”, porém ela não é admitida no ordenamento jurídico brasileiro, conforme a Constituição Federal de 1988 determina no art. 5º, LI, onde “nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de

¹ Graduando em Direito pelo Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden).

² Orientador e professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I – Direito, do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden). Doutor em Direito Constitucional e Teoria Política (UNIFOR).

comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei”.

Consequentemente, fazendo-se a análise da extradição de brasileiro nato de forma passiva, conclui-se que, a única maneira da extradição ser permitida seria se o possível extraditado obtivesse, voluntariamente, outra nacionalidade, perdendo assim a nacionalidade brasileira. E por fim assim estaria em conformidade com uma decisão do Supremo Tribunal Federal na EXT1462DF que certa vez concedeu a extradição de uma brasileira naturalizada norte-americana, incriminada por homicídio doloso. Em consonância com o que está pormenorizado na Constituição Federal de 1988, na atualidade, nenhum brasileiro nato será extraditado para outro país, pois a extradição de brasileiro nato não é permitida no Brasil.

Logo, a intenção do presente tema é explorar um caso muito debatido, polêmico e amplamente divulgado, a fim de exaurir esse tipo de ocorrência, que neste âmbito beneficiou, por exemplo, a prática do assédio sexual contra mulheres, que é um ato bastante destrutivo para vítima, mas que as vezes não é tratado com a devida preocupação e atenção, como também discorrer sobre as “injustiças” que essa política “garantista” da Constituição Federal de 1988 traz em seu texto, e assim passar a ter uma consciência sobre esse caso, e também até debater como seria uma possível punição aqui no Brasil. Em vista disso, o presente trabalho de pesquisa, em consonância com a bibliografia já existente, busca possíveis respostas ou direções para os seguintes entraves e questionamentos: em que viés ainda se sustenta essa denominada política “garantista”? seria possível por meio de uma “interpretação/modificação” dela a resolução do cenário atual? e caso não, quais são, atualmente, os caminhos viáveis suggestionados? E para qual desfecho esse cenário, de fato, tem tramitado?

2 OBJETIVOS

Analisar a atual perspectiva que fundamenta o cenário da denominada política “garantista”, e os possíveis caminhos viáveis de resolução da problemática, em específico, no “caso Robinho”.

- A análise pura do texto constitucional que versa sobre extradição;
- Examinar qual a postura do Supremo Tribunal Federal acerca de alguns casos de extradição da última década, como exemplo o “caso Robinho”;

- Explorar a possibilidade de nova interpretação/modificação do texto constitucional;
- Esmiuçar os possíveis caminhos atualmente sugestionados;
- Expor, sucintamente, a direção seguida, no momento presente deste artigo, do Supremo Tribunal Federal acerca desta pauta geral e especificamente no “caso Robinho”.

3 HIPÓTESES

I. A solicitação pela Itália para execução da pena em território brasileiro, que confere o recurso denominado de Transferência de Execução da Pena;

II. A espera por parte da Itália para haver a instauração de processo penal contra Robinho aqui no Brasil, deixando de lado a sentença condenatória Italiana;

III. O aguardo do cumprimento do mandado de prisão expedido ser cumprido em algum outro país que não o Brasil, por meio da implementação da difusão vermelha (*red notice*) da Interpol.

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A extradição, no Brasil está mencionada na Constituição Federal de 1988, e também na Lei de Migração. O órgão judiciário responsável por julgar e realizar o processamento de extradição, é o Supremo Tribunal Federal, de acordo com Art.102, inciso I, alínea “g” da Constituição Federal, *in verbis*:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I – processar e julgar, originariamente:

g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro.

A Lei de migração apresenta sobre as condições para autorização da extradição no seu Art. 83, incisos I e II, *in verbis*:

Art. 83. São condições para concessão da extradição:

I - ter sido o crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais desse Estado; e

II - estar o extraditando respondendo a processo investigatório ou a processo penal ou ter sido condenado pelas autoridades judiciárias do Estado requerente a pena privativa de liberdade.

Conforme explicitado no Inciso I, a extradição só pode ser deferida se houver a averiguação de que o Estado tem a atribuição para o processamento e julgamento do indiciado.

Já o inciso II do artigo evidencia que para ocorrer a extradição determina uma sentença condenatória, com a pena privativa de liberdade, pois, não se admite a extradição por meio da execução de penas restritivas de direitos.

A extradição é executada de duas formas, sendo uma a extradição ativa que ocorre quando o Estado brasileiro é o requerente da extradição, e a outra, a extradição passiva que ocorre quando o Brasil é o Estado requerido. Sucedendo-se da segunda forma, existe algumas exceções por parte da Constituição Federal, conforme Art. 5º, inciso LI e LII, nestes termos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;

LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião.

Porém, ainda que vedada a extradição de Brasileiros natos, estes não estão plenamente imunes do cumprimento de pena em território nacional, desde que cumpra os seguintes requisitos segundo o Código Penal, *ipsis litteris*:

Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:

II - os crimes:

[...]

b) praticados por brasileiro;

[...]

§ 2º - Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições:

a) entrar o agente no território nacional;

b) ser o fato punível também no país em que foi praticado;

c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição;

d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena;

e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável.

Adentrando ao caso concreto em análise para relacioná-lo à legislação supracitada, cabe versar acerca de perspectivas de execução de pena no Brasil. Tendo em vista, como supracitado in verbis anteriormente, a Constituição Federal veda a extradição em casos como do Robinho, visto sua naturalidade, porém, obedecendo aos critérios de punibilidade de sujeição à lei Brasileira (art. 7º, inciso II, alínea “b”, §2º), é possível a solicitação pela Itália para execução da pena em território Brasileiro. Então em conformidade com a Lei de migração nº 13.445/2017, que confere o recurso denominado de Transferência de Execução da Pena, descreve literalmente:

Art. 100. Nas hipóteses em que couber solicitação de extradição executória, a autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência de execução da pena, desde que observado o princípio do *non bis in idem*.

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) , a transferência de execução da pena será possível quando preenchidos os seguintes requisitos:

I - O condenado em território estrangeiro for nacional ou tiver residência habitual ou vínculo pessoal no Brasil;

II - A sentença tiver transitado em julgado;

III - a duração da condenação a cumprir ou que restar para cumprir for de, pelo menos, 1 (um) ano, na data de apresentação do pedido ao Estado da condenação;

IV - O fato que originou a condenação constituir infração penal perante a lei de ambas as partes; e

V - Houver tratado ou promessa de reciprocidade.

Art. 101. O pedido de transferência de execução da pena de Estado estrangeiro será requerido por via diplomática ou por via de autoridades centrais.

Sendo essa medida utilizada pela Itália para ter início imediato da execução da pena no Brasil e a melhor escolha para que o réu em questão não se sinta impune. Entretanto, um dos fatores que corrobora com o embaraço, fonte da problemática desse tema, é o fato de que a existência do princípio da irretroatividade da lei penal (lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu) entra em conflito com a execução da pena de fato, justamente pela questão cronológica , pois o crime ocorreu no ano de 2013 e a lei de migração entrou em vigor em 2017, ou seja, essa primeira discussão deverá ser superada para a execução desta alternativa, tendo em vista que os demais requisitos descritos na lei supracitada foram deveras

executados. E em somatório, também caberia a análise se a pena firmada na Itália também se encontra dentro dos critérios do preceito secundário brasileiro.

Outra possível alternativa seria a solicitação da transferência do processo penal ao Brasil, tendo em vista, novamente - art. 7º, inciso II, alínea “b”, §2º, entretanto, esta opção não é vista como a mais adequada, como explica Vladimir Aras, que segundo sua concepção, esta acabaria por ignorar a coisa julgada italiana e recomeçar do zero a persecução no Brasil, com denuncia do Ministério Público Federal em São Paulo contra o ex-jogador e a aplicação da extraterritorialidade da lei penal, o que acabaria por ensejar um *ne bis in idem*.

A última alternativa dada por Aras é a de aceitar a negativa brasileira e não formular nenhum pedido alternativo. E assim, a Itália somente aguardaria o mandado de prisão expedido ser cumprido em algum outro país que não o Brasil, por meio da implementação da difusão vermelha (*red notice*) da Interpol.

5 METODOLOGIA

O tipo de metodologia de desenvolvimento para o trabalho será pesquisa e análise do caso concreto e da legislação correlacionada, ou seja, possuirá cunho exploratório, bibliográfico e documental com uma abordagem qualitativa. A pesquisa será feita com base na análise da Constituição Federal de 1988, artigos acerca do caso concreto, e da legislação pertinente ao tema do trabalho, a Lei de migração 13.445/2017, que define e dispõe das formas de extradição existentes no campo legislativo Brasileiro.

REFERÊNCIAS

ANGELO, Tiago; VITAL, Danilo. **Interpretação sobre acordo bilateral com Itália pode ser chave no 'caso Robinho'**. Consultor Jurídico, 2023. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2023-mar-25/interpretacao-acordo-italia-decidir-robinho>. Acesso em: 17 jun. 2023.

BELARMINO JUNIOR, Antonio; MAURICIO, Eduardo; e BIALSKI, Victor Augusto. **Caso Robinho: direitos e garantias fundamentais para todos os cidadãos**. Consultor Jurídico, 2023. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2023-abr-04/robinho-possibilidades-impossibilidades>. Acesso em: 17 jun. 2023.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. São Paulo, SP: Presidente da República, [2016]. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm/. Acesso em: 13 jun. 2023.

Lei de migração Nº 13.445, de 24 de maio de 2017. São Paulo, SP: Presidente da República, [2017]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm/. Acesso em: 13 jun. 2023.

RODAS, Sérgio. **Robinho não será extraditado, mas pode cumprir pena no Brasil, diz procurador.** Consultor Jurídico, 2022. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2022-out-05/robinho-nao-extraditado-cumprir-pena-brasil/>. Acesso em: 13 jun. 2023.

STJ determina citação de Robinho no processo que discute cumprimento da pena por estupro no Brasil. STJ, 2023. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/23022023-STJ-determina-citacao-de-Robinho-no-processo-que-discute-cumprimento-da-pena-por-estupro-no-Brasil.aspx>.

A PROTEÇÃO DA LIBERDADE E DA PRIVACIDADE: UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE O *STALKING* E A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Thamiris Caroline de Sousa Lima¹

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior²

1 INTRODUÇÃO

A internet modifica-se e transforma-se gradativamente, tornando-se um espaço amplo para criar e manter todos os tipos de relacionamentos. Assim como esse fenômeno modifica relações, novos movimentos tecnológicos também produzem novos meios de comportamentos, virtuais e físicos, como o *stalking*.

A palavra provém da língua inglesa, e denomina o comportamento de uma pessoa ou um grupo de pessoas que passam a invadir constantemente a esfera de privacidade de outra, é um evento que apresenta assiduidade, ou seja, trata-se de uma conduta extensiva formada pelo conjunto de condutas particulares, e tem sua motivação encontrada em diferentes formas, características e especificidades.

Em vigor desde 31 de março de 2021, a Lei nº 14.132/2021 acrescentou o Art. 147-A ao Código Penal Brasileiro, tipificando a conduta³. Observa-se que o *stalking* pode acontecer de diferentes formas, não necessariamente os atos são considerados ilegais se ocorrerem isoladamente, por exemplo, telefonar, mandar e-mails ou bilhetes, mas em outros casos, os atos chegam a ser expressamente delituosos, tendo como exemplo a violação do domicílio da vítima ou perpetração de ameaças.

A singularidade da perseguição reiterada é dada, logo, pela frequência e repetição na qual essas condutas acontecem, na iminência de tornarem-se invasivas e incômodas, chegando a causar inúmeros efeitos negativos, danos e distúrbios na vítima que sofreu com o feito, já que desestabiliza inteiramente a vida da mesma, afetando principalmente sua privacidade e liberdade.

O *stalking* pode aparecer em variados contextos, como aqueles em que a vítima é perseguida com o intuito de planejar um ataque, ou motivados pelo término

¹ Graduanda em Direito pelo Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden).

² Orientador e professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I – Direito, do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden). Doutor em Direito Constitucional e Teoria Política (UNIFOR).

³ Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

de um relacionamento. Em outros, o perseguidor passa a se projetar em figuras públicas, como celebridades, o que o leva a perseguir sua vítima com o intuito de “tomar” seu lugar, ou ter uma vida igual a sua. Em todas as modalidades, o evento pode culminar em violência, alcançando, principalmente figuras femininas, e aqui escolhe-se a mulher, em particular, por ser o *stalking* um acontecimento no qual, em sua maioria, os agressores são homens cisgênero e as vítimas, mulheres, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

O ato de perseguição, muitas vezes é o ponto de partida para o agressor. Ainda que seja caracterizado pelo ordenamento jurídico como um crime independente, as ações e meios desenvolvidos pelo perseguidor podem ser o limiar para o cometimento de outros crimes, chegando até mesmo, ao feminicídio. Esse fato pode suceder, levando em consideração que as vítimas - predominantemente mulheres cisgênero - tem sua privacidade e liberdade violadas, geralmente, por indivíduos no qual têm ou tiveram alguma relação íntima ou próxima.

Portanto, é válido acentuar que o crime de perseguição é uma espécie de violência que atinge, em sua maioria, mulheres, e que, diante disso, a legislação que foi criada para penalizá-lo é essencial à tutela da integridade feminina e ao combate à impertinência sofrida por mulheres no âmbito familiar e social.

Ao observar a possibilidade da contribuição da Lei *Anti-Stalking* na luta e combate à violência contra a mulher, bem como sua aplicação no âmbito doméstico e familiar, notou-se a viabilidade de elaborar um projeto de pesquisa com ênfase na abordagem da Lei nº 14.132/2021, do art. 147- A, do Código Penal Brasileiro, e sua importância para efetivação e execução da Lei Maria da Penha, buscando amparo também na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD).

Ante o exposto, o presente trabalho busca examinar o crime de *stalking* sob ótica da Lei Maria da Penha, bem como analisar a influência e auxílio do instrumento jurídico no combate à violência contra a mulher ocasionada pela perseguição obsessiva insistente, buscando entender como esse instrumento jurídico pode ser um poderoso mecanismo que potencializa o asilo contra tal violência e de como sua criação tem sido indispensável no combate ao crescimento do fenômeno de perseguição.

2 OBJETIVOS

Analisar a Lei 14.132/2021 (ou Lei *Anti-Stalking*) e compreender de que formas ela pode influenciar e auxiliar no combate à violência de gênero ocasionada pela perseguição obsessiva insistente.

- Examinar a criminalização e tipificação do *stalking* no Brasil por meio da Lei nº 14.132/21;
- Estabelecer uma relação entre a Lei *Anti-Stalking* e a Lei Maria da Penha;
- Apresentar as concepções doutrinárias sobre o crime de *stalking*, visando a compreensão de como se configura a conduta e suas implicações na vida da vítima feminina.
- Mapear a contribuição da Lei 14.132/2021 para a ampliação da proteção aos direitos de liberdade e privacidade, principalmente das mulheres;
- Identificar a adequação dos instrumentos jurídicos ao combate à perseguição reiterada e a violência contra a mulher;

3 HIPÓTESES

O *stalking* atinge predominantemente mulheres, bem como essa conduta pode ser considerada uma forma de violência de gênero.

A ocorrência e a manutenção do *stalking* e da violência de gênero, como um todo, são diretamente influenciadas por certos fatores socioculturais.

Vítimas de *stalking* tendem a desenvolver graves consequências psicológicas quando são alvos desse tipo de violência de gênero.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

O termo *stalking* deriva do idioma inglês, que em sua literalidade, significa “perseguir”; é o ato de aproximar-se silenciosamente (da caça), atacar à espreita. Conforme o dicionário *Cambridge*, o termo diz respeito à atitude de “seguir e observar alguém, geralmente uma mulher, de maneira ilegal, por certo período de tempo”.

A conduta implica em ações que uma pessoa pode praticar, que invadem a intimidade da vítima, coagindo e afetando seu emocional, desestabilizando-a e até mesmo, restringindo sua liberdade. A ocorrência desse evento está ligada a um considerável impacto negativo na qualidade de vida, causando danos extremos, tanto psicológicos como físicos. Segundo Ricardo Antônio Andreucci (2021),

Para a configuração do crime, a perseguição deve se manifestar por três formas: cometido mediante grave ameaça à integridade física e psicológica da vítima; restrição a capacidade de locomoção e invasão ou perturbação da esfera de liberdade ou privacidade, de qualquer forma.

A possibilidade do acesso a informações pessoais e íntimas facilitou o surgimento da modalidade de *cyberstalking*, tornando fácil se valer do anonimato para empreender a conduta. Segundo o autor italiano Marcelo Adriano Mazzola, a modalidade conta com três características específicas que facilitam a prática criminosa, sendo elas: a possibilidade de se comunicar a distância; a possibilidade de entrar em contato como pessoa anônima; e a garantia desse anonimato. (MAZZOLA, 2008)

Uma forma adicional de perseguição é a física, que envolve qualquer ação que impossibilite a vítima de realizar suas atividades cotidianas. Não é preciso haver uma invasão física, por exemplo. A mera presença insistente do agressor nas proximidades pode ser suficiente para invadir a esfera de intimidade da pessoa perseguida e restringir sua liberdade. Dessa forma, os atos persecutórios podem começar virtualmente, através dos meios comunicativos, como redes sociais, até se tornar presencial, com a incidência da violência.

Conforme os estudos das ciências sociais, o termo "gênero" refere-se a um conjunto de características associadas à masculinidade e feminilidade. Essas características não são determinadas por aspectos naturais, mas são construções sociais. Ou seja, os papéis e responsabilidades atribuídos a homens e mulheres em uma sociedade não são definidos pelo sexo biológico, mas sim influenciados pela cultura.

É importante ressaltar que as pessoas podem se identificar com gêneros diferentes dos que foram designados no nascimento, o que é conhecido como identidade de gênero. Por outro lado, o sexo é determinado pelas características biológicas inatas que distinguem homens e mulheres. Além disso, a sexualidade refere-se à atração, seja ela sexual ou romântica, que um indivíduo pode ter por diferentes gêneros.

Nesse contexto, a violência de gênero abrange qualquer forma de agressão física, psicológica, sexual ou direcionada a indivíduos que se encontram em uma posição vulnerável devido à sua identidade de gênero ou orientação sexual. Segundo dados divulgados pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em 2021, estima-se que uma em cada três mulheres em todo o mundo, ou seja, 35%, foi

vítima de violência física ou sexual ao longo de sua vida. Isso demonstra que as mulheres são as mais afetadas por essa forma de coerção. No entanto, é importante ressaltar que homens e minorias sexuais e de gênero também podem ser alvos dessas agressões.

Segundo a lógica existente na sociedade desde os primórdios, as resistências sociais em relação à representação da masculinidade frequentemente induzem à ideia de que os homens são superiores. Isso resulta na construção de um modelo de "dominação masculina", que é incentivado desde a infância, como descrito pelo antropólogo Pierre Bourdieu (2019). Esse modelo induz o pensamento machista e estimula na sociedade legítima o uso da violência, seja física ou verbal, como uma forma de justificar ou reafirmar a posição hierárquica de superioridade.

Segundo o Instituto Maria da Penha, criado em 2009, bem como de acordo com o art. 7º da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), existem cinco tipos de violência: física, psicológica, moral, patrimonial e sexual.

A violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da vítima. O segundo tipo, violência psicológica, é caracterizada por qualquer conduta que cause danos emocionais e diminuição da autoestima; ou prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da pessoa afetada.

A violência moral, por sua vez, pode ser definida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, ao passo que a violência patrimonial se trata de qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus bens e/ou instrumentos e meios de trabalho ou pessoais.

Já a violência sexual, vai além da interpretação literal do termo. Além de englobar situações em que o agressor força a vítima a testemunhar, participar ou manter relações sexuais indesejadas, ela também abrange outras formas de coerção sexual. Isso inclui induzir a vítima a comercializar sua sexualidade, impedir o uso de métodos contraceptivos, forçá-la a engravidar, ou realizar um aborto.

A violência de gênero é um problema coletivo que requer a compreensão de sua emergência e prevalência contínua. Para tanto, deve-se destacar os fatores socioculturais que contribuem para sua ocorrência.

O domínio masculino tem sido difundido ao longo da história, com a Roma antiga servindo de exemplo. Durante esse período de tempo, os homens tinham total autoridade sobre suas esposas e filhos, graças a valores profundamente arraigados que permitiam o poder patriarcal. Embora muitos países ocidentais não perdoem

mais esse comportamento, resquícios de normas culturais do passado ainda sobrevivem. Minayo (2006) observa que dentro da cultura ocidental, o masculino é tradicionalmente definido como o sujeito da sexualidade, com o feminino relegado ao status de mero objeto.

Outro importante fator é a religião, que desempenha um papel negativo na dinâmica de gênero ao enfatizar frequentemente a superioridade masculina e a subserviência das mulheres aos maridos. Em países predominantemente religiosos, esses valores podem influenciar comportamentos, especialmente entre indivíduos e famílias fanaticamente devotos de uma religião que promove ideias.

Logo, a classificação do *stalking* como uma violência de gênero justifica-se por suas muitas semelhanças com outros tipos de violência. Motivados por um desejo de vingança, posse ou obsessão, os desequilíbrios de poder e controle baseados em gênero são a causa da raiz desse fenômeno. Embora não apenas limitados a esta dinâmica, são principalmente os homens que perpetram o *stalking*, sendo as mulheres os seus principais alvos.

É válido destacar o fato de que a perseguição não se aplica exclusivamente a conexões românticas ou conjugais. A questão é que, essa conduta viola a liberdade e a segurança da vítima, o que leva a graves danos psicológicos, emocionais, e, às vezes, até físicos. No entanto, vale notar que a perseguição geralmente acontece dentro do contexto de ex-parceiros. Frequentemente, os perseguidores exibem motivos semelhantes aos encontrados na violência regular, pois muitas vezes tem suas raízes em crenças sexistas.

A expressão dessa conduta se dá pela violência e agressividade; é categorizada como violência psicológica e moral. A medida que o agressor progride da exibição de ameaças, ele se torna mais obcecado pela vítima, desdobrando-se para chamar sua atenção, chegando até mesmo à violência física. Os alvos mais vulneráveis dos perseguidores erótico-afetivos, segundo De Castro e Toth Sydow (2017, p. 99), são as mulheres, pois o reconhecimento da dinâmica de perseguição é lento, com muitas interações pós-separação sendo vistas como normais. Para De Castro e Sydow (2017, p. 85),

Não raro o indivíduo demora a se perceber como vítima porque o assédio e a perseguição, especialmente nas fases iniciais, confundem-se com comportamentos absolutamente corriqueiros, inocentes e carinhosos, de modo que a pessoa acha que pode estar enganada ou reagindo exageradamente às abordagens.

É importante ressaltar outra correlação significativa- a maioria das mulheres que são vítimas de *stalking* também são vítimas de violência doméstica. De acordo com um estudo realizado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, conhecido como *The National Violence Against Women Survey*, ou ainda "Pesquisa Nacional de Violência contra Mulheres", 81% das mulheres que foram alvo de perseguição por ex-companheiros, também sofreram violência física por parte dos mesmos, e 31% delas também sofreram violência sexual. Isso mostra que, ex-companheiros ou ex-maridos que se envolvem em perseguição têm seis vezes mais chances de cometer violência sexual e quatro vezes mais chances de infligir violência física às vítimas do que aqueles que se abstêm de tal comportamento.

As ações dos perseguidores infligem danos duradouros aos perseguidos, o que acaba por impedir sua liberdade e invadir sua privacidade. As sérias repercussões podem afetar gravemente seus estados mental, emocional e físico. Ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, aumento da dependência de medicamentos e até tentativas de suicídio estão entre os muitos efeitos debilitantes.

A Lei *Anti-Stalking* (Lei 14.132/2021) surge nesse contexto como um meio de auxílio a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), atuando no combate à violência de gênero, ocasionada pela perseguição obsessiva insistente, bem como na proteção a integridade das mulheres.

5 METODOLOGIA

Por intermédio da utilização de uma abordagem de pesquisa exploratória e descritiva, será realizada uma análise da legislação pertinente para obter os resultados necessários e respostas ao problema apresentado. Os conceitos discutidos nesta análise serão definidos e construídos por teóricos que terão um papel significativo no estudo, bem como serão baseados em dados estatísticos específicos sobre a temática.

Outras publicações relevantes, como trabalhos acadêmicos, artigos, livros e sites especializados e cuidadosamente selecionados, serão consultados como fontes secundárias para embasar as conclusões do estudo.

A escolha desse método de pesquisa proporciona flexibilidade na análise, permitindo explorar diferentes caminhos do conhecimento e abordagens que contribuem para o estudo.

REFERÊNCIAS

ANDREUCCI, Ricardo Antônio. **Manual de Direito Penal**. 15^o edição. São Paulo. Editora Saraiva, 2021.

BRASIL, Código Penal. **Lei Anti-Stalking**. Planalto.gov.br, 2021. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14132.htm. Acesso em 06 mar. 2023.

BRASIL, Lei Maria Da Penha. **Lei n. °11.340**, de 7 de agosto de 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm . Acesso em: 06 mar. 2023.

CAMBRIDGE *Dictionary*. “**Stalking**.” @CambridgeWords. 2023. Disponível em: <https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/stalking> . Acesso em: 07 jun. 2023.

DE CASTRO, Ana Lara Camargo; SYDOW, Spencer Toth. **Stalking e Cyberstalking: obsessão, internet, amedrontamento**. Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2017. p.85/99/183.

ESTADOS UNIDOS: *Department of Justice Executive Office for United States Attorneys. United States Attorneys' Bulletin, Washington, DC*. 2016, vol. 64, n. 3. 64 p. Disponível em: <https://www.hsdl.org/c/abstract/?docid=812704> . Acesso em: 07 jun. 2023.

MARIA DA PENHA, Instituto. **Tipos de Violência**. 2009. Disponível em: <https://www.institutomariadapenha.org.br/lei-11340/tipos-de-violencia.html>. Acesso em 12 jun. 2023.

MAZZOLA, Marcelo Adriano. **I nuovi danni – danno da stalking**. Padova: Dott. Antonio Milani, 2008.

MINAYO, MCS. **Violência e saúde** [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2006. Temas em Saúde collection. p. 132.

OLIVEIRA, Gláucia Fontes de. **Violência de gênero e a lei Maria da Penha**. Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 06 out. 2010. Disponível em: <http://www.oabsp.org.br/subs/santoanastacio/institucional/artigos/violencia-de-genero-e-a-lei-maria-da-penha> . Acesso em: 12 jun. 2023.

ORGANIZAÇÃO Mundial da Saúde (OMS). Devastadoramente **Generalizada: 1 Em Cada 3 Mulheres Em Todo O Mundo Sofre Violência - OPAS/OMS** | Organização Pan-Americana Da Saúde.” 2021. Disponível em: www.paho.org, www.paho.org/pt/noticias/9-3-2021-devastadoramente-generalizada-1-em-cada-3-mulheres-em-todo-mundo-sofre-violencia . Acesso em: 12 jun. 2023.

SEGURANÇA PÚBLICA, Fórum Brasileiro. **Anuário Brasileiro Da Segurança Pública, 2022**. Disponível em:

<https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2022/06/anuario-2022.pdf?v=5>.
Acesso em 14 jun. 2023.

A TEORIA DO LABELLING APPROACH E OS EFEITOS NEGATIVOS NA RESSOCIALIZAÇÃO DOS EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO

Wellery Aleff Santos de Castro¹

David Alcântara Isidoro²

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior³

1 INTRODUÇÃO

A aplicação da teoria do Labelling Approach na ressocialização dos egressos do sistema prisional brasileiro e os obstáculos que dificultam sua reintegração na sociedade são questões de grande relevância social e política (CULBERTSON, 1975). No entanto, o estigma e a rotulação negativa impostos aos egressos do sistema prisional brasileiro têm sido apontados como um dos principais obstáculos para sua reintegração (ISIDORO, 2016).

Diante desse contexto, o artigo tem como ponto de partida o seguinte problema de pesquisa: de que maneira a aplicação da teoria do Labelling Approach afeta a ressocialização dos egressos do sistema prisional brasileiro e quais são os principais obstáculos para a sua reintegração na sociedade?

Nesse contexto, o objetivo geral da pesquisa é analisar os efeitos da aplicação da teoria do Labelling Approach na ressocialização dos egressos do sistema prisional brasileiro. Para se chegar a tal objetivo geral, tem-se os seguintes objetivos específicos: identificar e analisar a teoria do Labelling Approach e seus principais conceitos e aplicações no sistema prisional brasileiro; verificar como a aplicação da teoria do Labelling Approach afeta a autoimagem e autoestima dos egressos do sistema prisional brasileiro; avaliar como o estigma e a rotulação negativa influenciam na discriminação e preconceito enfrentados pelos egressos na busca por emprego e acesso a serviços públicos.

Para tanto, a metodologia adotada para a realização deste estudo será a revisão bibliográfica de literatura (MARCONI; LAKATOS, 2010). A pesquisa bibliográfica será realizada por meio da análise de artigos científicos, livros, teses e

¹ Graduando em Direito pelo Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden).

² Orientador material. Mestre em Direito pela Universidade de Coimbra. Professor do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden).

³ Orientador e professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I – Direito, do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden). Doutor em Direito Constitucional e Teoria Política (UNIFOR).

dissertações, publicados em bases de dados nacionais e internacionais, tais como Scielo, Google Acadêmico e Web of Science. A revisão da literatura permitirá identificar os estudos atualizados sobre o tema, bem como as abordagens teóricas do Labelling Approach e suas implicações na reintegração social, utilizando como suporte teórico as contribuições dos autores Culbertson (1975), Isidoro (2016), Martins et al. (2021), Rodrigues (2019) e Filgueira et al. (2021).

Quanto a justificativa, a aplicação da teoria do Labelling Approach na ressocialização dos egressos do sistema prisional brasileiro e os obstáculos que dificultam sua reintegração na sociedade são questões de grande relevância social, política e jurídica. A reintegração desses indivíduos na sociedade é fundamental para a promoção da justiça social, a redução da reincidência criminal e o fortalecimento da democracia. No entanto, o estigma e a rotulação negativa impostos aos egressos do sistema prisional brasileiro têm sido apontados como um dos principais obstáculos para sua reintegração.

A hipótese é de que os principais obstáculos enfrentados pelos egressos do sistema prisional brasileiro para sua reintegração na sociedade estão relacionados a fatores sociais, econômicos e culturais, como a falta de suporte familiar, a escassez de oportunidades de emprego e o acesso limitado à educação. Por meio da revisão da literatura e da pesquisa de campo, espera-se confirmar ou refutar essas hipóteses e contribuir para uma melhor compreensão dos desafios enfrentados pelos egressos do sistema prisional brasileiro na sua reintegração à sociedade.

Os resultados esperados da monografia são o aprofundamento do conhecimento sobre a teoria do Labelling Approach e suas aplicações no sistema prisional brasileiro, a análise dos impactos da estigmatização na vida dos egressos e a identificação dos principais obstáculos enfrentados por eles para sua reintegração na sociedade.

O trabalho está organizado, para além desta introdução, do seguinte modo retórico: Seção 1 - Teoria do Labelling Approach no sistema prisional brasileiro. Seção 2 - Autoimagem e autoestima dos egressos. Seção 3 - Discriminação e preconceito na busca por emprego e acesso a serviços públicos. Seção 4 - Principais obstáculos para a reintegração dos egressos na sociedade. Seção 5 - Papel das políticas públicas e programas de ressocialização. Seção 6 - Impacto da estigmatização na saúde mental e emocional dos egressos. Seção 7 - Medidas para

reduzir o impacto negativo da teoria do Labelling Approach.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A teoria do *Labelling Approach*, também conhecida como teoria da rotulação ou teoria da estigmatização, sugere que o rótulo social atribuído a uma pessoa pode influenciar seu comportamento e autoimagem. Essa teoria é particularmente relevante no contexto do sistema de justiça criminal, onde os indivíduos rotulados como criminosos podem enfrentar dificuldades na reintegração à sociedade e na reconstrução de suas vidas após cumprir suas penas (CULBERTSON, 1975).

De acordo com Culbertson (1975), a teoria do *Labelling Approach* sugere que a atribuição de rótulos negativos pode, em última instância, levar a um ciclo de comportamento criminoso, pois os indivíduos rotulados como criminosos enfrentam dificuldades na busca por emprego, educação e relações interpessoais saudáveis. Essa situação pode levar a um aumento na reincidência e perpetuar o ciclo de criminalidade (CULBERTSON, 1975).

A teoria do *Labelling Approach*, também conhecida como teoria do rótulo, surgiu na década de 1960 como uma crítica à visão tradicional da criminologia, que se concentrava na busca por causas individuais do comportamento criminoso. De acordo com essa teoria, a criminalidade não é uma característica inerente a certas pessoas ou grupos sociais, mas é uma construção social baseada em estereótipos e preconceitos (BARBOSA, 2019).

O *Labelling Approach* propõe que o comportamento desviante não é determinado por fatores individuais, mas é o resultado de um processo social de rotulação, em que determinadas pessoas ou grupos são estigmatizados como desviantes. Esse processo de rotulação pode ser iniciado por diversas instâncias sociais, como a polícia, a mídia e o sistema de justiça criminal, e pode ter consequências graves para o indivíduo rotulado, como a exclusão social e a marginalização (BARBOSA, 2019).

A teoria do *Labelling Approach* é amplamente aplicada no estudo do sistema prisional brasileiro. O sistema penal brasileiro, assim como em muitos outros países, tem sido criticado por suas falhas e limitações, e a teoria do *Labelling Approach* pode ser uma ferramenta útil para entender os problemas enfrentados pelos egressos do

sistema prisional. A teoria sugere que, quando alguém é rotulado como criminoso, isso pode ter efeitos significativos na forma como eles são tratados pela sociedade, incluindo a discriminação e o preconceito, que podem afetar a vida do indivíduo em diversos aspectos (CARVALHO; MATOS; 2021).

A aplicação da teoria do *Labelling Approach* no sistema prisional brasileiro tem se concentrado em questões relacionadas ao estigma e à discriminação contra egressos do sistema prisional. Isso inclui estudos sobre a estigmatização e a discriminação que os egressos enfrentam na busca por emprego e acesso a serviços públicos, bem como na construção de sua identidade social. Essa aplicação tem sido fundamental para identificar os principais obstáculos que os egressos enfrentam na sua reintegração à sociedade (ALMULHEM, 2021).

A entrada no sistema penitenciário pode ter um impacto significativo no autoconceito dos indivíduos. Em particular, a experiência de humilhação e degradação dentro de uma instituição total pode levar à perda das bases de autoconceito que os indivíduos construíram em seu meio social, resultando na morte do "eu interior" (ISIDORO, 2016).

A pena de prisão e o ambiente carcerário podem produzir efeitos negativos no conceito que os indivíduos têm de si mesmos. Um experimento realizado por Robert Culbertson em um centro de reclusão infantil nos Estados Unidos demonstrou que os efeitos da pena de prisão variam de acordo com o histórico de encarceramento dos indivíduos (ISIDORO, 2016). No experimento, aqueles que estavam presos pela primeira vez experimentaram uma diminuição em seu autoconceito, enquanto aqueles que já haviam sido presos várias vezes apresentaram um aumento no autoconceito, aceitando-se como criminosos (ISIDORO, 2016).

A pesquisa de Culbertson está relacionada à teoria do *labelling approach*, que argumenta que o rótulo social atribuído aos indivíduos pode influenciar seu comportamento e autoimagem (Isidoro, 2016). Os resultados do estudo sugerem que os indivíduos presos pela primeira vez têm seu autoconceito reduzido devido à privação de liberdade, enquanto aqueles que já aceitaram o rótulo de delinquente possuem um autoconceito voltado a condutas delitivas (ISIDORO, 2016).

Os efeitos negativos da vida na prisão no autoconceito dos reclusos podem ser atribuídos a diversos fatores, incluindo a inserção em uma instituição total que produz um sentimento de incapacidade absoluta, a separação social e a impossibilidade de

adquirir hábitos dentro da prisão que sejam aceitos na sociedade livre (ISIDORO, 2016).

A teoria do *Labelling Approach* tem sido amplamente utilizada como uma ferramenta para entender os efeitos do sistema de justiça criminal na vida dos indivíduos. No entanto, a aplicação dessa teoria no sistema prisional brasileiro tem sido alvo de críticas e desafios (DE MELLO ARRIGONI, 2021).

Uma das principais críticas é a falta de dados empíricos para comprovar a relação entre a rotulação negativa e o comportamento dos indivíduos. Alguns estudiosos argumentam que a rotulação pode não ser a causa principal do comportamento desviante, mas sim um sintoma de outros fatores subjacentes (STÖHLIRCK, 2013).

A aplicação da teoria do *Labelling Approach* no sistema prisional brasileiro aponta para a necessidade de reformas estruturais que possam reduzir o impacto da rotulação negativa sobre a imagem dos presos e, por consequência, aprimorar o tratamento oferecido no sistema carcerário. Uma das perspectivas é a busca por alternativas penais, como a aplicação de penas restritivas de direito, que evitam a exposição dos indivíduos à rotulação negativa. Outra possibilidade é a adoção de políticas de humanização das prisões, com o investimento em programas de educação, trabalho e capacitação, que possam contribuir para a ressocialização dos presos e a redução da reincidência (DA SILVA, 2014).

Estudos empíricos sobre a aplicação da teoria do *Labelling Approach* no sistema prisional brasileiro têm sido conduzidos nas últimas décadas. Um exemplo é o estudo de Becker e outros pesquisadores, que analisou a rotulação dos detentos nas unidades prisionais de São Paulo e Rio de Janeiro. Os resultados indicaram que a rotulação negativa é um fenômeno presente nas prisões brasileiras e que pode levar a um tratamento discriminatório e desumano (FERREIRA, 2020).

Outro estudo importante é o de Baccon (2022), que investigou a influência da rotulação na construção da identidade dos presos. A pesquisa foi realizada em uma prisão de segurança máxima em São Paulo e mostrou que a rotulação negativa pode levar à internalização do estigma pelos detentos, afetando sua autoimagem e autoestima (BACCON, 2022).

A teoria do *Labelling Approach*, originada nos Estados Unidos, tem sido aplicada em diversos países com diferentes contextos sociais e jurídicos. Em países

como a Alemanha, a teoria tem sido utilizada para analisar os efeitos da rotulação de jovens como delinquentes e para desenvolver políticas de prevenção à criminalidade. No Reino Unido, a teoria tem sido aplicada para analisar o impacto da rotulação na vida de ex-presidiários e para desenvolver políticas de reabilitação e reintegração na sociedade (CORRAL, 2015).

Outro exemplo de sucesso na aplicação da teoria do *Labelling Approach* é o caso da Nova Zelândia, onde a teoria tem sido utilizada para analisar a criminalização de jovens e a relação entre a criminalidade e as desigualdades sociais. A partir dessa análise, foram desenvolvidas políticas públicas de prevenção ao crime e de promoção da justiça social, com enfoque na inclusão e na igualdade de oportunidades (DE MELLO ARRIGONI, 2021).

3 HIPÓTESES

A aplicação da teoria do *Labelling Approach* no sistema prisional brasileiro pode ter efeitos significativos na autoimagem e autoestima dos egressos, uma vez que a rotulação negativa como "ex-presidiário" pode influenciar a forma como eles se veem e como são vistos pela sociedade (DE MELLO ARRIGONI, 2021). Dessa forma, é importante investigar como essa rotulação afeta a autoimagem e autoestima dos egressos e como isso pode impactar sua reintegração na sociedade.

Estudos apontam que a estigmatização dos egressos do sistema prisional pode levar a uma baixa autoestima e à perda de autoconfiança, o que pode dificultar sua reintegração social (DE MELLO ARRIGONI, 2021). De Mello Arrigoni (2021) observam que a autoestima dos egressos do sistema prisional pode ser afetada por diversos fatores, como a perda de contato com a família, a falta de emprego e o preconceito da sociedade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BACCON, Pâmela. **A falácia da ressocialização prisional: fatores que prendem por detrás das grades contexto brasileiro.** 2022.

CARVALHO, Salo; MATOS, Lucas Vianna. **A CRIMINOLOGIA SOCIALISTA E A CRÍTICA ANTICARCERÁRIA EM ROBERTO LYRA:(FONTES DA CRIMINOLOGIA CRÍTICA BRASILEIRA).** Revista Culturas Jurídicas, v. 8, n. 19, p. 209-239, 2021.

- CORRAL, Eduarda Vaz. **Teoria do etiquetamento social: do estigma aos aspectos seletivos do sistema penal.** 2015.
- CULBERTSON, R. **The effect of institutionalization on the delinquent inmates self-concept.** Journal of Criminal Law and Criminology, v. 66, n. 1, artigo 6, 1975.
- DA SILVA, Suzane Cristina. **Reincidência e maus antecedentes: crítica a partir da teoria do labelling approach.** expediente, p. 51, 2014.
- DE MELLO ARRIGONI, Mariana. **O “FRACASSO” DA PRISÃO: Estrutura de Poder e Desumanização dos Presos no Neoliberalismo.** Editora Thoth, 2021.
- FERREIRA, Suelen Rosane de Castilho. **A teoria do etiquetamento e os condenados pela prática do crime de tráfico de drogas no estado do Rio de Janeiro: um estudo sobre o caso Rafael Braga Vieira.** 2020.
- FILGUEIRA, Joana Paula Gomes et al. **Ressocialização no sistema prisional brasileiro: revisão sistemática.** 2021.
- ISIDORO, David Alcântara. **Análise crítica das penas de privação de liberdade: colapso atual e possíveis soluções.** 2016. 110 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídico-Políticas/Menção em Direito Constitucional) - Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra, Coimbra, 2016.
- MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. **Metodologia científica.** São Paulo, SP: Atlas, 2010.
- MARTINS, Isabela do Rosário Lisboa. **Paradigmas da Rotulação Penal: da lógica interna punitiva à compreensão criminológico-radical.** Editora Dialética, 2021.
- MARTINS, Milena Teixeira; DE SOUZA RODRIGUES, Luciano Machado; NEVES, Arthur Antunes Amaro. **DIREITO PENAL DESVIANTE: UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE ROTULAÇÃO NO DIREITO PENAL BRASILEIRO.** Revista Científica UNIFAGOC-Jurídica, v. 6, n. 1, 2021.
- RODRIGUES, Brenda Lacerda. **AS DIFICULDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DO PRESO AO CONVÍVIO SOCIAL.** 2019.
- STÖHLIRCK, Denise. **Em vez de prisionizar, socializar: a incompatibilidade entre o encarceramento e a inserção social.** 2013.

O TRABALHO INFANTIL E O PAPEL DO CONSELHO TUTELAR PARA A PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Victória Maria Resende Simeão¹

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior²

1 INTRODUÇÃO

O trabalho infantil tem na sua definição a atividade laboral que impossibilita as crianças e adolescentes de aproveitarem sua infância e direitos, o que é danoso ao seu desenvolvimento físico e mental. Entende-se como qualquer atividade laboral realizada por pessoa com idade inferior a 16 anos.

Assim como o psicológico e o físico da criança e do adolescente são afetados, o aspecto educacional também é fortemente impactado, pois muitas dessas crianças apresentam dificuldade no aprendizado, levando ao abandono dos estudos para iniciar no trabalho.

O art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Com base em reportagem realizada pelo portal G1 em junho de 2023, foram identificados em território nacional ao menos 345 casos de trabalho infantil, menores com idade entre 8 e 17 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece no artigo 60 que jovens a partir de 14 anos podem trabalhar com carteira assinada apenas na categoria de jovem aprendiz.

Existem diversos motivos que levam uma criança a iniciar no meio laboral, sendo um deles, a situação de pobreza. No Brasil, é uma das principais fontes legislativas dos direitos das crianças e adolescente, é o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

¹ Graduanda em Direito pelo Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden).

² Orientador e professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I – Direito, do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden). Doutor em Direito Constitucional e Teoria Política (UNIFOR).

O presente trabalho traz análise em relação aos problemas enfrentados pelas crianças e adolescentes que muitas vezes precisam iniciar atividades laborais como uma forma de complementar a renda familiar, deixando de usufruir dos seus direitos estabelecidos na legislação.

Trata-se da exploração de crianças e adolescente para realização de atividades laborais, situação que tem um aumento a cada ano, tanto nas zonas urbanas como nas zonas rurais, com um aumento significativo nas demandas, muitas vezes causando a evasão escolar, tirando um dos principais direitos dessas crianças.

Destarte, o trabalho infantil, mesmo sendo uma atividade condenável, ainda pode ser encontrada em diversas áreas do país, em especial, áreas com situação de pobreza significativa, sendo assim, se faz necessário integrar o tema na sociedade em busca de formas para combater a prática de trabalho infantil.

Estes são os questionamentos que se pretende resolver: quais as principais causas do trabalho infantil? Qual o principal papel do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e do Conselho Tutelar no combate ao trabalho infantil? Existem programas sociais no que tange a assistência social direcionados ao combate do trabalho infantil?

2 OBJETIVOS

Analisar e discutir o trabalho infantil no Brasil, analisar a assistência social e o papel do Conselho Tutelar no auxílio para a erradicação dessas práticas.

- Analisar as causas e consequências do trabalho infantil;
- Apresentar as diferentes classificações do trabalho infantil;
- Discutir políticas sociais para erradicar a exploração e o trabalho da criança e do adolescente.

3. HIPÓTESES

As maiores causas de trabalho infantil estão ligadas a pobreza, fazendo com que essas crianças e adolescentes busquem formas de trabalho para ajudarem suas famílias nas despesas, em muitos casos, causando a evasão escolar.

O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe em sua legislação diversas formas de proteção ao direito da criança, dispondo também o papel do Conselho Tutelar como órgão responsável por zelar por esses direitos.

A OIT (Organização Internacional do Trabalho) é responsável em diferentes países em promover diversas ações para erradicar o trabalho infantil, se tornando apoiador junto ao Governo Federal na criação do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil).

4 REFERENCIAL TEÓRICO

A Lei 8.069/90, do Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê direitos, garantias e em especial a proteção, podendo destacar a defesa contra o trabalho infantil. O art. 60 do ECA diz que é proibido qualquer forma de trabalho para menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de jovem aprendiz que é retratado no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal diz que:

Artigo 7º. [...]

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

Também exposto no artigo 227 da Constituição Federal de 1988:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1º - O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não governamentais e obedecendo os seguintes preceitos:

§ 3º - O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:

I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII;

II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;

III - garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola;

IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica;

§ 7º - No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se-á em consideração o disposto no art. 204.

Segundo a juíza do trabalho Rosimeire Fernandes em artigo publicado através da Agência Brasil em 2016, afirma que “São grandes os prejuízos que o trabalho infantil causa, sobre o aspecto físico, emocional, intelectual e social da criança, que é um ser em formação. Perpetua o ciclo de pobreza e miséria e não promove a criança para a sociedade.” Pode-se afirmar então que a prática do trabalho infantil tem como consequência a pobreza e a miséria.

Conforme FNPETI (Fundo Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil) em artigo publicado em 2017, afirma que “crianças e adolescentes negras são as maiores vítimas, em números, do trabalho infantil no Brasil. Representam 62,7% da mão de obra precoce no país. Quando se trata de trabalho infantil doméstico, esse índice aumenta para 73,5%, sendo mais de 94% meninas”.

Segundo publicação por meio de artigo da OIT (Organização Internacional do Trabalho) onde afirma que “na maioria das vezes, o trabalho infantil é causa e efeito da pobreza e da ausência de oportunidades para desenvolver capacidades. Ele impacta o nível de desenvolvimento das nações e, muitas vezes, leva ao trabalho forçado na vida adulta.”

Segundo um levantamento feito pela OIT em 2016, cerca de "152 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos de idade estavam sendo obrigados a trabalhar no mundo. Segundo o mesmo levantamento, 40 milhões de pessoas eram vítimas do trabalho análogo à escravidão (a chamada escravidão moderna), sendo que em torno de 10 milhões desse contingente eram menores".

Conforme a UNICEF “as crianças são especialmente vulneráveis às violações de direitos, à pobreza e iniquidade no País. Por exemplo, 31% da população vive em famílias pobres, mas, entre as crianças, esse número chega a 50%. As crianças negras, por exemplo, têm quase 70% mais chances de viver na pobreza do que as brancas; o mesmo pode ser observado para as crianças que vivem em áreas rurais. (UNICEF, S/D, p.01).

Para a autora Delma Pessanha Neves em artigo publicado em revista em 2001 o termo trabalho infantil seria:

Esta perversa forma de inserção laborativa assalaria aqueles que não podem responder livremente pelos seus atos civis; transfere força física de quem dela necessita para completar o desenvolvimento biológico e a incorpora para desvalorizar o preço da força de trabalho. Integrando a criança ou o adolescente como trabalhador, o empregador remunera-os enquanto incapazes de responder pelos atos que cumprem ou nos termos do reconhecimento da responsabilidade civil definida legalmente. Além

disso, como a criança e o adolescente não respondem pelos seus atos, eles se inserem no mercado de trabalho como se fossem apêndices dos pais, sob constrangimento que os descaracterizam como trabalhador livre. Nos termos desta definição, o trabalho infantil tem mobilizado o investimento de uma verdadeira cruzada moral, liderada principalmente por porta-vozes da OIT – Organização Internacional do Trabalho, no sentido da condenação de formas aviltantes ou intoleráveis de pobreza. Para efeitos de sua condenação, ele tem sido utilizado a partir da cristalização de significados auto-evidentes: ele responde a carências materiais e sociais dos que a eles se submetem. E tem sido identificado às condições específicas de países de desenvolvimento econômico dependente. (NEVES, 2001, p. 149/150).

Conforme Custódio e Veronese (2008, p.134), “o trabalho de crianças e adolescentes está arraigado nas tradições, nos comportamentos de diversos locais, como um vestígio do passado, com uma forte resistência a mudança.” (CUSTODIO: VERONESE *apud* Souza, 2008, p.134).

O artigo 3º da convenção 182 da OIT (Organização Internacional do Trabalho) lista as piores formas de trabalho infantil, sendo eles:

Artigo 3º.

- Todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, como a venda e o tráfico de crianças, sujeição por dívidas, a servidão e o trabalho forçado ou compulsório, inclusive o recrutamento forçado ou obrigatório de crianças para utilização em conflitos armados;
- Utilização, demanda ou oferta de crianças para fins de prostituição, para a produção de pornografia ou para atuações pornográficas;
- Utilização, o recrutamento e a oferta de uma criança para atividades ilícitas, em especial para a produção e o tráfico de drogas, tais como definidos nos tratados internacionais pertinentes;
- Os trabalhos que, pela sua natureza ou pelas circunstâncias em que são executados, possam prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças.

Entre as consequências para a saúde das crianças e dos adolescentes, em situação de trabalho, estão os acidentes. Postos que são mais vulneráveis a doenças e acidentes de trabalho devido não possuir experiência, menor coordenação motora, maior sensibilidade a exposição de ambientes de trabalho insalubres, distração, baixa habilidade e conhecimentos para desempenhar certas atividades laborais, uso de instrumentos cortantes e contato com materiais químicos e tóxicos. (Brasil/TEM, 2002).

O dia 12 de junho foi instituído como o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil para reforçar o direito da criança de ser amparada pela família. Se esta se torna incapaz de cumprir essa obrigação, cabe ao Estado apoiá-la, não às crianças. O custo de alçar uma criança ao papel de “arrimo de família” representa expô-la a danos físicos, intelectuais e emocionais. Paga-se um preço altíssimo, não só para as

crianças como para o conjunto da sociedade, ao privá-las de uma infância. (OIT, 2001, p.16).

Como forma de defender os direitos das crianças, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe no artigo 131 que:

Artigo 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei.

Também é exposto no Estatuto da Criança e do Adolescente artigo 136 que:

Artigo 136. São atribuições do Conselho Tutelar:

I – atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII;

III – promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:

a) Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança.

Além do Conselho Tutelar, pode-se destacar outros órgãos como o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) como programas de proteção a família, sendo necessários quando constatado a situação de trabalho infantil.

Em 1996 foi criado o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) por meio da Organização Internacional do Trabalho. “O objetivo do primeiro PETI era, por meio de programa de transferência de renda, dar condições mínimas para que as crianças de famílias pobres deixassem as atividades insalubres e/ou perigosas frequentassem com sucesso a escola. O PETI foi criado no então chamado Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) e, em 2015, passou a integrar o Programa Bolsa Família (PBF). Em 2011, a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) instituiu o PETI como programa intersetorial.” (Guia Passo a Passo Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil de 2019, p. 55).

5 METODOLOGIA

O tipo de metodologia de desenvolvimento para o trabalho será a pesquisa bibliográfica, do tipo exploratória, com abordagem qualitativa. A pesquisa será feita com base na análise de livros, artigos, doutrinas e sites eletrônicos, localizados em base de dados físicos ou eletrônicos, bem como a partir da decisão da legislação

descrita no decorrer do trabalho, Lei nº Lei 8.069/90, onde apresenta os direitos das crianças e adolescentes perante a sociedade.

REFERÊNCIAS

BRASIL, TEM – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. **O Impacto do Trabalho Precoce na Vida de Crianças e Adolescentes: Aspectos da Saúde Física e Mental, Cultural e Econômico**. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2002.

BRASIL. [CONSTITUIÇÃO (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil: Promulgada em 5 out. 1988, Brasília, DF: Presidência da República, [2020]**. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

BRASIL, **Estatuto da Criança e do Adolescente**. Lei 8.069/90. São Paulo, Atlas, 1991.

BRASIL ESCOLA, **Trabalho Infantil**. Disponível em:

<https://brasilecola.uol.com.br/sociologia/trabalho-infantil.htm>.

CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO, **Cenário do Trabalho Infantil e da Exploração de Crianças e Adolescentes no Brasil**. Disponível em: <https://campanha.org.br/cada-crianca/cenario-do-trabalho-infantil-e-da-exploracao-de-criancas-e-adolescentes-no-brasil/>.

OIT – ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, **Piores Formas de Trabalho Infantil**. Disponível em: https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-infantil/WCMS_446122/lang--pt/index.htm.

NEVES, Delma Pessanha, **A Pobreza Como Legado – O Trabalho Infantil no Meio Rural da Sociedade Brasileira**. Disponível em Revista de História Regional 6(2): 149-173, Inverno 2001.

PORTAL G1, **Ações de Combate ao Trabalho Infantil Resgataram ao Menos 345 Crianças e Adolescentes Entre Abril e Maio**. Disponível em:

<https://g1.globo.com/trabalho-e-carreira/noticia/2023/06/12/ao-menos-345-criancas-e-adolescentes-foram-resgatados-do-trabalho-escravo-neste-ano.ghtml>.

SILVEIRA, Luciana. **Guia Passo a Passo: Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil na Cidade de São Paulo**. Disponível em:

https://livredetrabalho infantil.org.br/wp-content/uploads/2019/04/guia-passo-a-passo_prevencao-erradicacao-trabalho-infantil.pdf.

TODA MATÉRIA, **Trabalho Infantil no Brasil**. Disponível em:
<https://www.todamateria.com.br/trabalho-infantil-no-brasil/>.

A POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO POR CASAIS HOMOAFETIVOS: ANÁLISE DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS E SEUS REFLEXOS SOCIAIS

Yohana Alves Moura¹

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior²

1 INTRODUÇÃO

A adoção é uma prática antiga que tem um grande lastro histórico, tendo se transformado ao longo do tempo, de acordo com as mutabilidades de crenças, valores e práticas culturais dos indivíduos e a conjuntura social em que estavam inseridos. Nas civilizações clássicas, a adoção era utilizada para diversas finalidades, como perpetuar uma linhagem familiar para preservação de patrimônio e fortalecer laços entre famílias de grupos diferentes para abranger seu domínio político. Em algumas religiões, como no cristianismo, a adoção é vista como uma prática caridosa e virtuosa, permitindo que famílias acolham crianças órfãs ou abandonadas e ofereçam-lhes um lar e cuidados adequados.

No Brasil, o processo de adoção é regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que estabelece as regras e os procedimentos a serem seguidos. De acordo com o ECA, a adoção é considerada um ato de amor e deve garantir o bem-estar e os direitos da criança ou adolescente que será adotado.

A Justiça da Infância e da Juventude é responsável pelo processo de adoção no país, e o mesmo pode ser realizado por pessoas solteiras ou casais com mais de 18 anos, que comprovem possuir condições financeiras e emocionais adequadas para criar uma criança ou adolescente. O objetivo principal da adoção é garantir o direito à convivência familiar e comunitária do menor em situação de vulnerabilidade, que deve sempre ser protegido pelo princípio do melhor interesse da criança ou adolescente.

Mas, sendo o Brasil um país subdesenvolvido, essa estrutura não funciona de forma adequada. É isso que mostram os dados do Cadastro Nacional de Adoção (CNA), em 2021, haviam cerca de 33 mil crianças e adolescentes disponíveis para adoção no país. Infelizmente essa fila só cresce, pois muitos desses menores que

¹ Graduanda em Direito pelo Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden).

² Orientador e professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I – Direito, do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden). Doutor em Direito Constitucional e Teoria Política (UNIFOR).

estão no processo de adoção possuem algum tipo de condição, seja ela física ou emocional, o que torna o trâmite mais difícil e prolongado.

Nesta perspectiva, a adoção por casais homoafetivos é um tema de grande conversão nos dias atuais, uma vez que há um número crescente de casais homossexuais que desejam formar uma família por meio da adoção de crianças. Mas, ainda que tenham sido dados grandes passos em relação à igualdade de direitos para a população LGBTQIA+, a adoção por casais do mesmo sexo continua sendo um assunto bastante polêmico na sociedade brasileira, pois envolve não apenas aspectos legais, mas também questões éticas, morais e sociais.

Um dos principais argumentos utilizados pelos opositores da adoção por casais homoafetivos é o de que essa prática poderia prejudicar o desenvolvimento emocional e psicológico das crianças adotadas. No entanto, diversos estudos têm mostrado que a orientação sexual dos pais não tem influência direta no desenvolvimento dos filhos. O importante para a formação de uma família é a presença de amor, afeto e dedicação por parte dos pais. Além disso, é importante ressaltar que o direito à adoção é uma questão de proteção à criança, que deve ser colocada em um ambiente seguro e amoroso, independentemente da orientação sexual dos pais adotivos.

Para Maria Berenice Dias, negar o direito à adoção por parte de casais homoafetivos fere o princípio constitucional da igualdade. Ela defende que todos os indivíduos devem ter o direito de formar uma família, independentemente da sua orientação sexual. A jurista ressalta que muitas crianças que aguardam adoção são vítimas de abandono ou de violência doméstica, e que o mais importante é garantir a elas um lar amoroso e seguro.

Apesar das divergências, no Brasil, a adoção por casais homoafetivos é legalizada desde 2009, pela Lei nº 12.010/09 que trouxe inovações sobre o conceito de família. Essa resolução tem como base o artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que determina que qualquer pessoa maior de 18 anos poderá adotar, independentemente do estado civil.

A adoção por casais homoafetivos tem sido alvo de debates e polêmicas no Brasil e em vários países do mundo. Essa discussão tem como pano de fundo a luta pelo reconhecimento dos direitos civis e humanos da população LGBTQIA+ e o enfrentamento do preconceito e da discriminação que ainda persistem na sociedade.

Nesse cenário, o Poder Judiciário possui um papel crucial na proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros, mas suas decisões podem gerar controvérsias e resistência, especialmente em casos éticos e morais, como a adoção por casais homoafetivos. É importante discutir como os tribunais podem garantir a equidade e justiça em suas decisões, protegendo as minorias e seus direitos de forma democrática e respeitosa.

Diante deste contexto, o presente trabalho tem como objetivo discutir a adoção por casais homoafetivos no Brasil, analisando suas conquistas e desafios. Serão abordados aspectos legais, sociais e psicológicos, buscando compreender como essas famílias lidam com os desafios impostos pela sociedade e as possíveis soluções para garantir seus direitos de formar uma família.

A partir dessa análise, espera-se contribuir para um debate mais qualificado sobre a adoção por casais homoafetivos no Brasil, a fim de sensibilizar a sociedade e os profissionais envolvidos no processo de adoção para a importância de garantir a igualdade de direitos a todos os cidadãos, independentemente de sua orientação sexual. Além disso, pretende-se contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas que possam assegurar o pleno exercício desse direito, de forma a garantir o bem-estar das crianças adotadas e o respeito à diversidade familiar.

Finalmente, chegamos aos seguintes questionamentos: Está sendo respeitada a igualdade material e formal para adoção por casais homoafetivos? Está acontecendo nos tribunais alguma decisão que impeça ou dificulte essa adoção? Como as adoções por casais homoafetivos afetam o bem-estar emocional e psicológico das crianças adotadas?

2 OBJETIVOS

Analisar o entendimento dos tribunais brasileiros sobre a adoção por casais homoafetivos e investigar os reflexos sociais decorrentes dessa compreensão.

- Avaliar os impactos sociais resultantes da evolução do entendimento dos tribunais, considerando as mudanças nas percepções e atitudes da sociedade em relação à adoção por casais homoafetivos.

- Investigar os aspectos legais e constitucionais envolvidos na discussão sobre a adoção por casais homoafetivos, considerando os direitos fundamentais e os princípios de igualdade e não discriminação.

- Analisar estudos e pesquisas que abordam a qualidade de vida, o bem-estar e o desenvolvimento das crianças adotadas por casais homoafetivos, comparando com os resultados de crianças adotadas por casais heteroafetivos.

- Identificar possíveis obstáculos e desafios enfrentados por casais homoafetivos no processo de adoção, incluindo questões burocráticas, preconceito e discriminação, bem como os recursos de suporte disponíveis para auxiliá-los nesse processo.

Propor reflexões e recomendações para aprimorar as políticas públicas e a legislação relacionadas à adoção por casais homoafetivos, visando garantir o pleno exercício dos direitos fundamentais e a promoção do bem-estar das crianças adotadas.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

Ao longo do tempo, houve mudanças significativas na percepção e aceitação das famílias homoafetivas como estruturas capazes de proporcionar um ambiente saudável e amoroso para a criação de filhos, como bem exprime Maria Berenice Dias (2021, p.229):

Apesar da ideologia da família patriarcal, não é requisito indispensável para haver uma família que ela seja constituída por um homem e uma mulher, um pai e uma mãe. Não se pode fechar os olhos e acreditar que os casais de pessoas do mesmo sexo, por não disporem de capacidade reprodutiva, simplesmente não têm filhos. Essas uniões, que passaram a ser chamadas de homoafetivas, constituem-se da mesma forma que as uniões heteroafetivas: por um vínculo de afetividade (DIAS, 2021).

Nesse contexto, O Supremo Tribunal Federal (STF) desempenhou um papel fundamental no avanço dos direitos das pessoas LGBTQ+ ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132.

Em uma decisão histórica, o STF equiparou a união homoafetiva à união estável, garantindo a esses casais os mesmos direitos conferidos pela Constituição e pelas demais leis pertinentes à união entre pessoas de sexos opostos. Com base no princípio da igualdade e na vedação de discriminação. Veja-se:

[...] A extensão, às uniões homoafetivas, do mesmo regime jurídico aplicável à união estável entre pessoas de gênero distinto justifica-se e legitima-se pela direta incidência, dentre outros, dos princípios constitucionais

is da igualdade, da liberdade, da dignidade, da segurança jurídica e do postulado constitucional implícito que consagra o direito à busca da felicidade, os quais configuram, numa estrita dimensão que privilegia o sentido de inclusão decorrente da própria Constituição da República (art. 1º, III, e art.3º, IV), fundamentos autônomos e suficientes aptos a conferir suporte legitimador à qualificação das conjugalidades entre pessoas do mesmo sexo como espécie do gênero entidade familiar. [...] O postulado da dignidade da pessoa humana, que representa – considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) – significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso país, traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em 1.10.26 1.10.27 que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. (...)A proteção das minorias e dos grupos vulneráveis qualifica-se como fundamento imprescindível à plena legitimação material do Estado Democrático de Direito . - Incumbe, por isso mesmo, ao Supremo Tribunal Federal, em sua condição institucional de guarda da Constituição (o que lhe confere o monopólio da última palavra em matéria de interpretação constitucional), desempenhar função contra majoritária, em ordem a dispensar efetiva proteção às minorias contra eventuais excessos (ou omissões) da maioria, eis que ninguém se sobrepõe, nem mesmo os grupos majoritários, à autoridade hierárquico-normativa e aos princípios superiores consagrados na Lei Fundamental do Estado (STF, RE 477.554 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 16-8-2011, 2ª T, DJE de 26-8-2011).

Esse julgamento representou um marco para evolução da sociedade brasileira, permitindo que casais homoafetivos exerçam o direito à parentalidade de maneira legal e segura. Pois, anteriormente eles enfrentavam diversas dificuldades, tendo que utilizar de brechas na legislação para poder adotar. Como revela a matéria do UOL(2020), que entrevistou o primeiro casal gay a adotar no Brasil.

Até 2010, casais gays brasileiros que desejavam adotar precisavam usar uma brecha na lei, que já permitia que pessoas solteiras passassem pelo processo. Foi assim que elas adotaram seus dois primeiros filhos, Pedro Henrique e João Vitor, que só foram registrados no nome de Luciana. Foi uma batalha jurídica: em 2006, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul permitiu que as duas fossem as responsáveis legais pelas crianças. No entanto, o Ministério Público entrou com um recurso alegando que a união homoafetiva "não se caracteriza como entidade familiar". O recurso foi negado pela Quarta Turma do STJ no dia 27 de abril de 2010.(UOL,2020)

Portanto, vejamos a decisão inédita, a qual se refere matéria supracitada da UOL, que ocorreu em 2010 no Rio Grande do Sul, proferida pelo Ministro Luís Felipe Salomão.

MENORES. ADOÇÃO. UNIÃO HOMOAFETIVA. Cuida-se da possibilidade de pessoa que mantém união homoafetiva adotar duas crianças (irmãos

biológicos) já perfilhadas por sua companheira. É certo que o art. 1º da Lei n. 12.010/2009 e o art. 43 do ECA deixam claro que todas as crianças e adolescentes têm a garantia do direito à convivência familiar e que a adoção fundada em motivos legítimos pode ser deferida somente quando presentes reais vantagens a eles. Anote-se, então, ser imprescindível, na adoção, a prevalência dos interesses dos menores sobre quaisquer outros, até porque se discute o próprio direito de filiação, com consequências que se estendem por toda a vida. Decorre daí que, também no campo da adoção na união homoafetiva, a qual, como realidade fenomênica, o Judiciário não pode desprezar, há que se verificar qual a melhor solução a privilegiar a proteção aos direitos da criança. Frise-se inexistir aqui expressa previsão legal a permitir também a inclusão, como adotante, do nome da companheira de igual sexo nos registros de nascimento das crianças, o que já é aceito em vários países, tais como a Inglaterra, País de Gales, Países Baixos, e em algumas províncias da Espanha, lacuna que não se mostra como óbice à proteção proporcionada pelo Estado aos direitos dos infantes. Contudo, estudos científicos de respeitadas instituições (a Academia Americana de Pediatria e as universidades de Virgínia e Valência) apontam não haver qualquer inconveniente na adoção por companheiros em união homoafetiva, pois o que realmente importa é a qualidade do vínculo e do afeto presente no meio familiar que ligam as crianças a seus cuidadores. Na específica hipótese, há consistente relatório social lavrado por assistente social favorável à adoção e conclusivo da estabilidade da família, pois é incontroverso existirem fortes vínculos afetivos entre a requerente e as crianças. Assim, impõe-se deferir a adoção lastreada nos estudos científicos que afastam a possibilidade de prejuízo de qualquer natureza às crianças, visto que criadas com amor, quanto mais se verificou cuidar de situação fática consolidada, de dupla maternidade desde os nascimentos, e se ambas as companheiras são responsáveis pela criação e educação dos menores, a elas competindo, solidariamente, a responsabilidade. Mediante o deferimento da adoção, ficam consolidados os direitos relativos a alimentos, sucessão, convívio com a requerente em caso de separação ou falecimento da companheira e a inclusão dos menores em convênios de saúde, no ensino básico e superior, em razão da qualificação da requerente, professora universitária. Frise-se, por último, que, segundo estatística do CNJ, ao consultar-se o Cadastro Nacional de Adoção, poucos são os casos de perfiliação de dois irmãos biológicos, pois há preferência por adotar apenas uma criança. Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, chega-se à conclusão de que, na hipótese, a adoção proporciona mais do que vantagens aos menores (art. 43 do ECA) e seu indeferimento resultaria verdadeiro prejuízo a eles. [REsp 889.852-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 27/4/2010.]

Com base na Lei 8.069/1990, a adoção é um direito de toda criança a adolescente, quando não possuírem pais biológicos ou quando estes perderam o poder familiar nas hipóteses previstas em lei, vide.

Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.

Nesse contexto, a adoção oferece a oportunidade de proporcionar um ambiente estável e seguro para crianças que podem ter passado por situações de negligência, abuso, abandono ou orfandade. Ela busca garantir que essas crianças

tenham acesso a uma família, possibilitando que elas se integrem em uma comunidade e, estabeleçam vínculos com outras pessoas além de seus pais adotivos, como irmãos, avós, tios, primos e amigos. Essa convivência familiar e comunitária é essencial para o desenvolvimento saudável e a formação da identidade da criança.

Ao reconhecer a adoção, por casais homoafetivos, como um meio legítimo de proporcionar uma vida familiar e comunitária para crianças em condições de vulnerabilidade, a sociedade reconhece a importância de cuidar e proteger os direitos dessas crianças, garantindo-lhes um futuro melhor e uma oportunidade de crescimento em um ambiente acolhedor e amoroso.

Nessa perspectiva, Pereira (2021) afirma, em sua análise sobre a relação do Direito e Psicanálise, que umas das grandes contribuições da Psicanálise ao pensamento jurídico foi a introdução da noção de sujeito do inconsciente, além de fazer-nos compreender que o sujeito de direito é também um sujeito desejante, reforçou e consolidou a grande questão da história de todo homem: tornar-se sujeito, tomar as rédeas de seu destino e ser senhor de si. Esta noção de sujeito interessa particularmente ao Direito de Família, porque é somente na família, ou por meio dela, que um humano pode tornar-se sujeito e humanizar-se. Não é possível existir sujeito sem que se tenha passado por uma família, e sem sujeito não há Direito, por isso a máxima "A família é a base da sociedade". Quando nos referimos à família como núcleo essencial, obviamente que não estamos falando apenas de uma família tal como concebida historicamente pelo Direito até 1988, isto é, patrimonializada, hierarquizada e matrimonializada. Estamos falando da família tal como ela é hoje: plural.

Devido à crença social de que a orientação sexual dos pais adotivos influencia a sexualidade das crianças, a adoção por casais homoafetivos causa polêmica. No entanto, a maioria dos homoafetivos nasceu e foi criada por casais heteroafetivos, o que mostra que a orientação sexual dos pais não afeta a sexualidade das crianças. É importante reconhecer que a habilidade dos pais homoafetivos em oferecer um lar harmonioso, educativo, amoroso, estável e seguro é o que realmente importa. O preconceito precisa ser superado.

Segundo, Frizzo e Machado (2022), em seus estudos sobre a adoção de crianças por casais homossexuais, elas afirmam que há inúmeras potencialidades das famílias homoparentais formadas por meio da adoção. Há o reconhecimento

positivo por parte de psicólogas(os) e assistentes sociais atuantes no sistema judiciário de que esses casais têm relacionamentos mais maduros quando chegam à decisão de adotar, o que os leva a ter uma abertura para um perfil de criança desejado mais flexível e ampliado, incluindo casos de adoção de crianças maiores, por exemplo. No âmbito familiar, os parceiros do mesmo sexo, além de compartilharem o desejo de terem filhos, também tendem a se apoiar muito em aspectos práticos, de organização e de divisão das tarefas no cotidiano do lar.

4 HIPÓTESES

A adoção por casais homoafetivos é um tema contemporâneo e de grande relevância, suscitando debates em diversos âmbitos da sociedade. Este estudo tem como objetivo investigar três hipóteses relacionadas ao entendimento dos tribunais e seus reflexos na sociedade acerca da adoção por casais homoafetivos. As hipóteses propostas são as seguintes:

1) analisar a evolução do entendimento dos tribunais brasileiros sobre a adoção por casais homoafetivos e compreender os impactos decorrentes dessa evolução na sociedade;

2) investigar as percepções e atitudes da sociedade em relação à adoção por casais homossexuais, identificando possíveis padrões de aceitação e resistência;

3) examinar os desafios enfrentados pelos casais homossexuais durante o processo de adoção e os recursos de suporte disponíveis para auxiliá-los nessa jornada. Essas hipóteses fornecem uma base sólida para uma pesquisa abrangente e aprofundada sobre a adoção por casais homoafetivos, levando em consideração não apenas o posicionamento dos tribunais, mas também as percepções e experiências da sociedade como um todo.

5 METODOLOGIA

Este trabalho utilizará uma abordagem de pesquisa bibliográfica e documental, com caráter exploratório e uma abordagem qualitativa. A pesquisa será realizada por meio da análise de leis, doutrinas, jurisprudências e documentos relacionados ao tema da adoção por casais homoafetivos. A coleta de dados será realizada a partir de bases de dados físicos e eletrônicos, incluindo legislação pertinente. A análise dos dados será realizada de forma interpretativa, buscando compreender os

diferentes aspectos legais, sociais e jurisprudenciais relacionados à adoção por casais homoafetivos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. **Estatuto da Criança e do Adolescente**. Brasília, DF: Planalto

BRASIL, REsp 889.852 de 27 de abril de 2010. Rio Grande do Sul, STJ.

BRASIL, ADI 4277 de 16 de agosto de 2011. Brasília: JusBrasil

DIAS, Maria Berenice. **Manual de Direito das Famílias**. 14^a. ed. rev.ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2021.

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. **Direito das Famílias**. Rodrigo da Cunha Pereira; prefácio Edson Fachin. 2. ed. Rio de Janeiro: Forens, 2021

UFRGS, **Jornal da Universidade. Adoção de crianças por casais homossexuais: desafios e potencialidades**. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/jornal/adocao-de-criancas-por-casais-homossexuais-desafios-e-potencialidades/> Acesso em 18 de junho de 2023

UOL. **Universa Uol. Família é tudo igual**. Disponível em: <https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/04/27/familia-e-tudo-igual-diz-primeiro-casal-lgbt-a-adotar-criancas-no-brasil.amp.htm>. Acesso em 18 de junho de 2023

PINK TAX E A DESIGUALDADE DE GÊNERO: A ALTA TRIBUTAÇÃO NOS ABSORVENTES E OS IMPACTOS NA VIDA DA POPULAÇÃO FEMININA

Wendy Dantas Sousa¹

Vicente de Paulo Augusto de Oliveira Júnior²

1 INTRODUÇÃO

A desigualdade entre homens e mulheres é uma problemática existente desde tempos imemoriáveis, contudo continua mais atual que tudo. Assim, desde o começo da humanidade, a grande parte das sociedades caminhou para a evolução das civilizações guiadas por um processo ligado ao patriarcado, em que o sexo masculino tinha o poder de comando e de decisão sobre todos os assuntos ligados aos membros da entidade familiar. Contudo, esse formato foi levado do campo privado da entidade familiar, para o campo público provocando com que sistemas políticos, fossem totalmente comandados por homens (BÔAS, 2019).

Assim, por muito tempo, a mulher foi impedida de participar ativamente de forma efetiva dos ambientes públicos, como é o exemplo, do trabalho fora de casa, da evolução científica e intelectual por intermédio de uma educação formal, bem como a vida política, através do direito ao voto e a ser votada, ficando submetidas ao poder patriarcal, o ainda persiste até os dias de hoje em diversos casos. Acarretando vários problemas que precisam urgentemente serem solucionados (BÔAS, 2019).

Como é o caso da tributação desproporcional de produtos e serviços, especialmente os voltados para as mulheres, o que não se limita somente a produtos de beleza ou roupas, mas da mesma forma a os itens de higiene feminina mais basilares como absorventes. Como é o caso da “Pink Tax” ou em português Taxa Rosa, nome dado para a prática do mercado, de fazer uma cobrança mais alta para itens para o mundo feminino. Ainda que intitulado como taxa, não é um imposto, contudo a utilização de precificações mais elevadas para produtos similares, com poucas adequações específicas para mulheres (BRUE, 2006).

¹ Graduanda em Direito pelo Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden).

² Orientador e professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I – Direito, do Centro Universitário Fanor Wyden (UniFanor Wyden). Doutor em Direito Constitucional e Teoria Política (UNIFOR).

Realidade que gera um impacto relevante nas finanças das mulheres; em especial as que fazem parte das camadas menos favorecidas. Sendo relevante que os debates acerca de tal prática sejam realizados e levados a sério tanto pela sociedade, como para acadêmicos e autoridades públicas em especial legisladores (BRUE, 2006). Desse modo, a presente pesquisa buscará responder os seguintes questionamentos:

- a) Como a alta tributação nos absorventes e os impactos na vida da população feminina?
- b) Como o Pik Tax quebra da isonomia e impacta na cobrança tributária?

2 HIPÓTESES

A maldosa prática do Pik Tax ou Taxa Rosa em português, tem capacidade a maior parte das mulheres em período fértil, principalmente as mais vulneráveis economicamente impedindo por diversas dessas mulheres, de estarem em espaços públicos, como colégio e trabalho, bem como impede a mesma de consumir outros bens e verem sua saúde prejudicada.

A prática do Pik Tax ou Taxa Rosa em português, deixa evidente a violação da isonomia material favorecida qual da sedimentação de preços maiores de produtos voltados para o público feminino devido ao gênero, sem sedimentar, da mesma maneira, distinções que expliquem a maior cobrança de produtos femininos, agindo de maneira lesiva e inconstitucional.

O atual sistema de tributação brasileiro fomenta a desigualdade não só entre as camadas sociais, como da mesma forma a de gênero quando cobra mais da parcela feminina. E prejudicando as mesmas, quando vemos o absorvente é um item ainda muito tributado e trazendo prejuízos não só fiscais, como morais e psicológicos.

3 REFERENCIAL TEORICO

O crescimento das pesquisas de gênero no âmbito do direito tributário anda lado a lado com a fase em que foi intensificado no Congresso Nacional Brasileiro o debate acerca da reforma tributária. As atividades das duas casas legislativas federais se dedicaram de maneira a transformar o Fisco nacional mais eficaz, veloz

e fácil. Estando na mesa proposituras que reúnem taxas, e realizam a eliminação de isenções e diminuem burocracia (CARDOSO, 2005).

As estudiosas acerca da temática tributária fazem reclamações, contudo, o silêncio acerca da disparidade de gênero. Fazendo queixa de como realizar esse debate sem levar em consideração o gênero? Não é uma problemática de nicho ou identidade, contudo da construção da organização e seu impacto na sociedade, argumentos de cientistas juristas como Tathiane Piscitelli, da FGV. A mesma faz a gestão de estudos de gênero e tributação (CARDOSO, 2005).

Assim, acerca da reforma tributária e disparidade de gênero, o avanço de propostas de reforma exigiu urgência de estudos sobre os impactos dos tributos na disparidade de gênero. O que é um tema ainda muito pouco conhecido e versado em terras brasileiras (CARDOSO, 2020).

Sugerindo formas de fomentar a mobilidade social das mulheres que fazem parte da camada menos favorecida da sociedade, o que abrange a volta da redução de contribuições previdenciárias em cima das trabalhadoras domésticas e a elaboração de projetos que estimulem a contratação de mulheres das camadas mais vulneráveis (CARDOSO, 2020).

Uma das fundamentais problemáticas que orientam os estudos acerca dessa temática é que se os benefícios fiscais que estão vigentes hoje em dia se adequam aos valores de um Estado social e democrático de direito. Uma vez, que tais benefícios são, indiretamente, despesas públicas, e dessa forma, são entendidos como investimento estatal em certas áreas. Devido a isto, tem que respeitar e espelhar os valores gravados na redação constitucional, do qual a igualdade é um dos principais fundamentos (CARRASCO, 2012).

O essencial objetivo de um imposto é a arrecadação, uma vez que o poder estatal faz a tributação para custear as despesas geradas e administrar dos bens públicos, sendo a principal função do imposto. (CARRASCO, 2012).

O imposto também possui a função extrafiscal, a qual possui o objetivo de inibir determinadas atitudes. Contudo, todas as funções têm a capacidade de aumentar a desigualdade como da mesma forma de combater a mesma. Podemos tomar como exemplo de função fiscal que provoca desigualdade é a intitulada de regressividade do sistema tributário brasileiro, os impostos pesam mais em cima de pessoas das camadas menos favorecidas da sociedade. Isto acontece devido ao consumo ser mais taxado do que a renda ou o patrimônio. Sendo uma realidade que as pessoas

das camadas mais vulneráveis da sociedade consumir quase tudo que ganham diferente das camadas mais abastadas, que tem capacidade de economizar e com isto realizar investimentos (COSTA; ANDROSIO, 2009).

Os doutrinadores do direito tributário vêm crescentemente aderindo à concepção de que o imposto seja utilizado como mecanismo para diminuir a desigualdade, pela função fiscal como da mesma forma da função extrafiscal. Contudo são sendo uma perspectiva clássica em terras brasileiras (COSTA; ANDROSIO, 2009).

Indo contra a tradição brasileira que entende que o tributo tem que ser moldado para modificar o mínimo possível e tomada de decisão das pessoas, a começar de um fundamento de neutralidade. (COSTA; ANDROSIO, 2009).

As pesquisas reforçam a compreensão da justiça fiscal, que pode ser visto com bastante resistência no mundo jurídico. Muitos defendendo que não existe espaço constitucional para o enfrentamento da desigualdade de gênero através dos tributos, uma vez que a carta magna de 1988 somente consagra o tratamento tributário privilegiado em duas situações: cooperativas e micro ou pequenas empresas, contudo não há previsão de gênero. Contudo o que é versado não é privilégio e sim a correção de uma desigualdade provocada por impostos. O que tem espaço constitucional. Pois a carta política versa acerca da paridade entre homens e mulheres (CASSIDY; BRAITHWAITE, 2020).

O caso das pensões alimentícias é um bom exemplo de como um fundamento aparentemente de igualdade pode ter em seu cerne uma fonte de desigualdade. A pensão é reduzida totalmente do imposto de renda pelo pagador, contudo incide quem recebe (CASSIDY; BRAITHWAITE, 2020).

A base de cálculo é diminuída de um lado e elevada do outro. Contudo, conforme as estatísticas do registro civil do ano de 2020, expostas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, da totalidade dos divórcios com filhos em terras brasileiras, a guarda dos filhos fica com a mulher em mais de 50% dos casos, com o homem pagando pensão. Como consequência, uma ferramenta que teria de servir para desonerar o cuidado das crianças findado se convertendo em um peso tributário para o público feminino (DUESTERHAUS; GRAUERHOLZ; WEICHSEL, 2011).

O Supremo Tribunal Federal – STF formou maioria para considerar inconstitucional a cobrança de tributos em cima de quem recebe pensão alimentícia.

Porém, o citado julgamento foi interrompido por um pedido de destaque do eminente ministro Gilmar Mendes. Que entende que a consideração do STF não é verdadeiramente a melhor solução, uma vez que tal renda vai findar não sendo tributado em nenhum dos lados, o que da mesma forma pode ser problematizado. Contudo entende-se que tal problemática não deveria ser resolvido através do Poder Judiciário, mas sim apreciado pelo Poder Legislativo (DUESTERHAUS; GRAUERHOLZ; WEICHSEL, 2011).

Assim podemos verificar que a temática tem uma intersecção entre o direito tributário e a sociologia do direito, com a influencia de estudiosas do feminismo negro, como é o caso de Bell Hooks (1952-2021). Compreender as influencia da política fiscal conforme o gênero e outras variedades, como raça, requer uma apreciação os códigos legais e dos fundamentos jurídicos (FRANÇA; SCHIMANSKI, 2009).

Laborar com informações empíricas é mais e mais preciso dentro do direito tributário. Acima de tudo para estudiosos, que tem aproximação com a temática da justiça fiscal, no encontro entre a maneira do poder estatal brasileiro faz a tributação e a proteção de direitos tanto humanos como sociais (FRANÇA; SCHIMANSKI, 2009).

Como exemplo disso, para fazer a afirmação que o sistema tributário é regressivo, necessitamos ser capazes de expor que a carga é mais elevada para as camadas mais vulneráveis da sociedade. E atualmente temos a capacidade de expor isto, uma vez que se têm dados mais precisos. Se assim não fosse, estaríamos trabalhando somente com opinião e não com fatos (GUIMARÃES, 2020).

Sendo de se lamentar, contudo, que as informações da Receita Federal não apreciem a temática da raça. Na declaração do imposto de renda há uma infinidade de questionamentos, menos de raça. Em uma nação como a Brasileira, essa pergunta não teria que estar faltando. Uma vez que, acaba afetando as pesquisas acerca da temática e de outras, uma vez que somente é conseguido expor o que ocorre com a raça em terra brasileira, com a utilização de dados fidedignos do IBGE (GUIMARÃES, 2020).

Em diversas temáticas acerca da relação entre tributação e gênero, tratam apenas das consumidoras que somente fazem parte de 10% mais ricos da sociedade, assim sendo, a camada mais privilegiada. Sendo o caso do imposto de renda e, em certa medida, do Pink Tax. Em contra ponto, um debate que foi

estruturado recentemente foi à distribuição grátis de absorventes higiênicos. Para uma nação com um volume de mulheres negras e pobre muito elevada, é um debate bem importante. Se a mulher não tem forma de consumir adsorventes, como vai consumir outros itens considerados como femininos de primeira necessidade (GUIMARÃES, 2020).

Os absorventes higiênicos são um tema costumeiramente versados de injustiça tributária. O item, indispensável para todas as mulheres em período reprodutivo, coloca luz sobre fundamentos jurídicos nem sempre observados na tributação nacional. Como é o caso dos fundamentos da essencialidade e da seletividade, a começar dos quais o recaimento dos tributos tem que ser estipulados conforme com o quanto é essencial um produto para uma coletividade (GRECCO; FURNO; TEIXEIRA, 2018).

Assim sendo, da concepção da justiça fiscal, itens de luxo teriam que serem tarifados mais severamente do que alimentos de primeira necessidade, remédios, e itens de higiene individual, o que nem sempre é realizado. Dentro de tal contexto, nada mais claro do que a índole fundamental do absorvente higiênico para o público feminino. Sendo uma necessidade biológica, como da mesma maneira de dignidade humana, um dos princípios constitucionais (GRECCO; FURNO; TEIXEIRA, 2018).

Em um documento o Fundo das Nações Unidas para Infância – UNICEF, em conjunto com o Fundo de População das Nações Unidas, intitulado, Pobreza menstrual no Brasil: desigualdade e violações de direitos. Revela que cerca de 800mil meninas residem em casas sem banheiro ou chuveiro em terras brasileiras e cerca de quatro milhões padecem com ao menos uma privação de higiene dentro das escolas. Tal documento foi fundamentado em informações encontradas na Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, Pesquisa Nacional de Saúde Escolar de 2015 e da Pesquisa de Orçamentos Familiares dos anos de 2017 e 2018 (CARDOSO, 2020).

Os mais relevantes projetos de reforma tributárias em debate nas casas legislativas federais abrangem a troca de várias taxações vigentes hoje por uma só, intitulada de Imposto sobre Valor Adicionado – IVA, com alíquota única para todos os itens. Em um primeiro olhar tal provejo é oposto aos fundamentos da seletividade e essencialidade (CARDOSO, 2020).

Contudo estudiosos, a diminuição de taxas ou a eliminação das mesmas em certo produto podem não ser a melhor forma de diminuir a carga tributária sobre os

itens femininos. As políticas que utilizam incentivos tributários em terras brasileiras tiveram consequências muito abaixo do ansiado, provocando falhas e ineficiências em alcançar mais justiça fiscal (MELO, 2009).

Não sendo assegurado que a diminuição ou isenção de tributos em cima de itens de que diminua seu preço, uma vez que em mercados com concorrência imperfeita os fabricantes teriam a capacidade apenas de embolsar a diferença. Outra problemática é que para as camadas mais vulneráveis da sociedade, ainda que o valor seja reduzido, não pode fazer diferença no momento de escolher onde gastar o pouco recurso que têm. E finalmente, as isenções não levam em consideração a capacidade de pagamento, assim sendo, valem igualmente para qualquer camada social (MELO, 2009).

Havendo duas propostas consideradas mais eficientes para o enfrentamento da pobreza menstrual. A primeira seria a distribuição gratuita de absorventes higiênicos em postos de saúde. Tal experiência na distribuição de produtos de primeira necessidade, como remédios, mostra que quem procura tal serviço é a mais economicamente carente. Contudo o gasto seria de maneira crescente, afetando os mais pobres em maior número (GUIMARÃES, 2020).

A segunda proposta seria a elaboração de um sistema de devolução de tributos através do qual, com o Cadastro Único para Programas Sociais, o governo faria o depósito para pessoas das camadas mais vulneráveis da sociedade, um valor igual ou semelhante aos impostos pagos sobre os gastos com produtos fundamentais, como os absorventes higiênicos. Isto asseguraria que as camadas mais carentes sejam verdadeiramente beneficiadas pela política pública, distintamente da desoneração tributária. Contudo essa não poderia ser somente uma política de governo, sujeita a alterações de orientação ou cortes de orçamento (GUIMARÃES, 2020).

4 OBJETIVOS

Compreender como a prática do Pik Tax (Taxa Rosa), influência na taxação dos absorventes higiênicos e afetam a vida das mulheres.

Expor como e onde nasceu a prática do Pik Tax (Taxa Rosa);

Explicar de que forma o Pik Tax (Taxa Rosa) quebra da isonomia e impacta na cobrança tributária;

Propor qual a melhor solução para a prática do Pik Tax (Taxa Rosa) que beneficiaria as camadas mais carentes da sociedade brasileira.

5 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para que esta pesquisa possa ser realizada e assim alcançar todos os seus objetivos, faremos uso de uma pesquisa de análise qualitativa de um formulário com questões estruturadas.

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa opõem-se ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria. Assim, os pesquisadores qualitativos recusam o modelo positivista aplicado ao estudo da vida social, uma vez que o pesquisador não pode fazer julgamentos nem permitir que seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa (GOLDENBERG, 1997, p. 38).

Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e as trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são não-métricos. Por outro lado, usaremos o procedimento de uma pesquisa bibliográfica.

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p.27).

Os exemplos mais característicos desse tipo de pesquisa são sobre investigações sobre ideologias ou aquelas que se propõem à análise das diversas posições acerca de um problema (GIL, 2007).

REFERÊNCIAS

BÔAS, B. IBGE: **Salário médio das mulheres corresponde a 79,5% ao dos homens.** Valor, Rio de Janeiro, 8 de março de 2019.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRUE, S. **História do Pensamento Econômico**. 6º Edição. São Paulo: ThomsonLearning, 2006.

CARDOSO, A. **Uma perspectiva parental sobre a influência das crianças na compra de vestuário**. Revista da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais edição 2, Edições Universidade Fernando Pessoa, 2005.

CARDOSO, L. **Mulheres gastam mais com produtos de beleza que homens**. Veja como economizar. Extra, Globo, 1 de dezembro de 2020.

CARRASCO, C. **Estatísticas sob Suspeita**, São Paulo: Sempreviva Organização Feminista, 2012.

CASSIDY, A.; BRAITHWAITE, S.; DIAB, S. **Pandemia impacta mais mulheres do que homens, diz ONU**. CNN, 27 de novembro de 2020.

COSTA, I. H.; ANDROSIO, V. O. **As transformações do papel da mulher na contemporaneidade**. 2009.

DUESTERHAUS, M., GRAUERHOLZ, L., WEICHSEL, R. et al. **The Cost of Doing Femininity: Gendered Disparities in Pricing of Personal Care Products and Services**. Gend. Issues 28, 175–191 (2011).

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.

FRANÇA, A.;SCHIMANSKI, E. **Mulher, trabalho e família. Uma análise sobre a dupla jornada feminina e seus reflexos no âmbito familiar**. Emancipação ISSN-e 1982-7814, Vol. 9, Nº. 1, 2009, páginas 65-78.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

GOLDENBERG, M. **A arte de pesquisar**. Rio de Janeiro: Record, 1997.

GRECCO, F.; FURNO, J; TEIXEIRA, M. **Dossiê Economia Feminista**, Campinas: IFCH-Unicamp, 52, 2018

GUIMARÃES, S. **Pink Tax: O preço da desigualdade de gênero**. Correio Braziliense, 16 de março de 2020.

MELO, H. ; Castilho, M. **Trabalho Reprodutivo no Brasil: Quem faz?**, Rio de Janeiro: Revista de Economia Contemporânea, 13, 2009.